

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1, Studiengang Sonderpädagogik, BB 09-12

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit

Lernprozessberatung im offenen Unterricht
auf der Mittel- und Oberstufe

Kathrin Fricker
Andrea Lüscher
Rita Sauter

Marc Ribaux

Januar 2012

„Du wirst nicht einfach als Kind betrachtet, sondern als Du“

(K452, 2011, Anhang D1a, S. LVII)

Abstract

Mit dieser qualitativen Forschungsarbeit werden gelingensfördernde Faktoren von Lernprozessberatungen im offenen Unterrichtssetting auf der Mittel- und Oberstufe definiert und ein entsprechender Kriterienkatalog wird erarbeitet. Für die Umsetzung der integrativen Schulungsform an der Volksschule ist diese Forschungsfrage von grosser Relevanz. Untersucht wurden drei Mittel- und drei Oberstufenklassen aus den Kantonen Aargau, Luzern und Zürich, in denen Lernprozessberatungen durchgeführt werden. Die Daten wurden mittels Inhaltsanalyse ausgewertet, verglichen und mit einer Fachperson diskutiert, um dadurch spezifische Faktoren für heilpädagogisches Handeln auszumachen. Das Ergebnis bestätigt, dass die Beziehung und Interaktion zwischen Lehrperson und Lernenden eine zentrale Rolle spielt.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	10
2	DARSTELLUNG DER AUSGANGSLAGE	10
2.1	Ausgangslage	10
2.2	Forschungsabsicht	11
2.3	Heilpädagogische Relevanz	11
2.4	Empirische Befunde	12
2.5	Mögliche Fragestellung	12
3	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	13
3.1	Klärung der Begriffe	13
3.1.1	Humanistisches Menschenbild	14
3.1.2	Konstruktivismus	14
3.1.3	Systemischer Ansatz	15
3.1.4	Neurowissenschaftliche Erkenntnisse	15
3.1.5	Motivation: Definition und Aspekte	17
3.1.6	Metakognition: Definition und Aspekte	18
3.1.7	Offener Unterricht: Definition und Aspekte	18
3.1.8	Rolle der Lehrperson: Definition und Aspekte	19
3.2	Beratungsansätze	20
3.2.1	Personenzentrierte Beratung	20
3.2.2	Systemische Beratung	22
3.2.3	Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung	22
3.3	Lernprozessberatung	24
3.3.1	Lernberatung	24
3.3.2	Lerncoaching	24
3.3.3	Lernprozessberatung	25
3.3.4	Abgrenzung zur Therapie	25
3.4	Haltung und Grundwissen der Lehrperson	26
3.4.1	Lernverständnis	26
3.4.2	Fachwissen in Bezug auf Lerninhalte	27
3.4.3	Methodisch-didaktisches Wissen	27
3.4.4	Wissen in Bezug auf Beratung	28
3.5	Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen von Lernprozessberatung	28
3.5.1	Ort der Lernprozessberatung	28
3.5.2	Zeitliche Aspekte der Lernprozessberatung	28
3.5.3	Initiierung der Lernprozessberatung	29
3.5.4	Teilnehmende der Beratung	29
3.5.5	Rollenkonflikt	29
3.5.6	Lernprozessberatung und Institution Schule	30
3.6	Beratungskompetenzen	30
3.6.1	Beziehungskompetenz	31
3.6.2	Beratungsstrategien	32
3.6.3	Beratungsfertigkeiten	32
3.7	Aspekte der Lernprozessberatung	33
3.7.1	Lösungs- Ressourcenorientierung	33
3.7.2	Rollenklärung	34
3.7.3	Zielorientierung	34

3.7.4	Anwendung metakognitiver Elemente	34
3.7.5	Kooperative Planung	35
3.7.6	Aufbau von Verbindlichkeit	35
3.7.7	Phasen der Lernprozessberatung	36
3.7.8	Phasenablauf aufgrund der Teilaspekte der Lernprozessberatung	37
3.8	Anforderungsthemen der Lernprozessberatung.....	41
3.8.1	Diagnose von Lernständen	42
3.8.2	Eine angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung	44
3.8.3	Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung	44
3.8.4	Methoden der Rückmeldung von Lernständen	45
3.9	Kompetenzen der Lernenden.....	46
3.9.1	Lernbereitschaft	46
3.9.2	Handlungswissen.....	47
3.9.3	Kindlicher Lernprozess	48
3.9.4	Metakognitive Kompetenzen.....	49
3.9.5	Kommunikative Kompetenzen	50
3.10	Kurze Zusammenfassung.....	51
3.10.1	Anforderungen seitens der Lehrperson	51
3.10.2	Anforderungen seitens der Lernenden	54
4	FORSCHUNGSABSICHT.....	54
4.1	Präzisierung der Forschungsfrage	55
4.2	Begründung	55
4.3	Hypothesen	56
5	FORSCHUNGSDESIGN	57
5.1	Forschungsstrategie	57
5.2	Forschungsmethode	59
5.2.1	Strukturierte, schriftliche Befragung	59
5.2.2	Kriteriengeleitete Beobachtung.....	60
5.2.3	Halbstrukturiertes Leitfadenterview.....	60
5.3	Ethische Kriterien	61
5.4	Pragmatische Kriterien	61
5.5	Erkenntnistheoretische Gütekriterien	62
5.5.1	Reliabilität.....	62
5.5.2	Validität.....	62
5.5.3	Objektivität	62
5.5.4	Triangulation	63
6	DATENERHEBUNG	63
6.1	Fragestellung	63
6.2	Theoriengeleitete Dimensionen und Kategorien	64
6.2.1	Allgemeine Vorgehensweise.....	64
6.2.2	Spezifische Vorgehensweise	64
6.3	Strukturierte, schriftliche Befragung	66
6.3.1	Messinstrument.....	67
6.3.2	Auswertungsmethode	68
6.4	Kriteriengeleitete Beobachtung.....	68
6.4.1	Messinstrument.....	69
6.4.2	Auswertungsmethode	69
6.5	Halbstrukturiertes Leitfadenterview	70

6.5.1	Messinstrument.....	70
6.5.2	Auswertungsmethode	71
6.6	Kontextinformationen	71
6.7	Fachexperten-Interview	72
7	DATENAUFBEREITUNG	72
7.1	Materialauswahl.....	72
7.2	Konkrete Entstehungssituation.....	73
8	DATENANALYSE	79
8.1	Schulklasse 100.....	80
8.2	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	83
8.3	Schulklasse 200.....	85
8.4	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	90
8.5	Schulklasse 300.....	91
8.6	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	96
8.7	Schulklasse 400.....	97
8.8	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	103
8.9	Schulklasse 500.....	104
8.10	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	108
8.11	Schulklasse 600.....	109
8.12	Zusammenfassende Gelingensfaktoren	113
8.13	Ebene Klienten	115
8.14	Ebene Experten	120
9	ERGEBNISSE UND DISKUSSION	125
9.1	Haltung und Grundwissen der Lehrperson.....	126
9.1.1	Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen.....	126
9.1.2	Diskussion der These und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis.....	127
9.1.3	Überprüfung der Hypothesen.....	128
9.1.4	Weiterführende Forschungsideen	128
9.2	Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen	128
9.2.1	Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen.....	129
9.2.2	Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren.....	131
9.2.3	Überprüfung der Hypothese	137
9.2.4	Weiterführende Forschungsideen	138
9.3	Beratungskompetenzen	138
9.3.1	Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen.....	138
9.3.2	Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren.....	141
9.3.3	Überprüfung der Hypothesen.....	151
9.3.4	Weiterführende Forschungsideen	151
9.4	Aspekte der Lernprozessberatung	152
9.4.1	Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen.....	152
9.4.2	Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren.....	155
9.4.3	Überprüfen der Hypothesen	160
9.4.4	Weiterführende Forschungsideen	160
9.5	Anforderungsthemen der Lernprozessberatung.....	160
9.5.1	Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen.....	160
9.5.2	Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren.....	162
9.5.3	Überprüfung der Hypothese	165
9.5.4	Weiterführende Forschungsideen	165

10	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	165
11	REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS	167
11.1	Ethische Kriterien	167
11.2	Pragmatische Kriterien	168
11.2.1	Reliabilität	168
11.2.2	Validität	169
11.2.3	Objektivität	170
11.3	Auswertung der Messinstrumente	170
11.3.1	Dimensionen und Kategorien	170
11.3.2	Strukturierte, schriftliche Befragung	170
11.3.3	Kriteriengeleitete Beobachtung	171
11.3.4	Halbstrukturiertes Leitfadeninterview	171
11.4	Entwicklungsperspektive	172
12	FAZIT / SCHLUSSGEDANKE	173
13	LITERATUR	175

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild Landschaft in Irland, Fricker, 2011
- Abb. 1 Integratives Begabungs- und Lernkompetenzenmodell, Fischer & Fischer-Ontrup, 2010
- Abb. 2 Ein Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts, Helmke, 2009
- Abb. 3 Die Berater/Klient-Beziehung, Fuhr, 2003
- Abb. 4 Passung mittels der Beratung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012
- Abb. 5 Die Bedeutung der Beziehung in Beratungskontexten, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012; nach Fuhr, 2003
- Abb. 6 Struktur des Beratungsprozesses, Schnebel, 2007
- Abb. 7 Detaillierter und erweiterter Phasenablauf einer Lernprozessberatung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012, nach Schnebel, 2007
- Abb. 8 Intensität metakognitiven Wissens, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012, nach Siebert, 2009
- Abb. 9 Datenaufbereitung und Datenbewertung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012
- Abb. 10 Raumgestaltung Schulklasse 100
- Abb. 11 Raumgestaltung Schulklasse 600
- Abb. 12 Abhängigkeit der Beratung von organisatorischen Rahmenbedingungen und vom Beratungsinhalt, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012
- Abb. 13 Verhaltenskreuz: Dimensionen auf der Beziehungsebene der Nachricht, Schulz von Thun, 1993
- Abb. 14 Erweiterter Phasenverlauf der Lernprozessberatung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Abkürzungsverzeichnis

- Abb. Abbildung
- Anm. d. Verf. Anmerkung der Verfasserinnen
- bzw. beziehungsweise
- d.h. das heisst
- ebd. eben da
- et al. und alle
- etc. et cetera
- evtl. eventuell
- f die Seite und die folgende
- ff die Seite und die folgenden
- HfH Hochschule für Heilpädagogik
- o.ä. oder ähnliches
- S. Seite
- SuS Schülerinnen und Schüler
- Tab. Tabelle
- usw. und so weiter
- v.a. vor allem
- vgl. vergleiche

z.B. zum Beispiel

zit. zitiert

Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Fragetechniken der lösungsorientierten Beratung, nach Bamberger 2005

Tab. 2 Beratungsstrategien, nach Culley, 2010

Tab. 3 Beratungsfertigkeiten, nach Culley, 2010

Tab. 4 Auswahlkriterien Forschungsgruppe, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Tab. 5 Grundlagen zum Beziehungsaufbau der Lehrperson zu den Lernenden, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Tab. 6 Aspekte zum Aufbau von Verbindlichkeit, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

1 Einleitung

Die Heterogenität einer Schulklasse kann grundsätzlich als gegeben betrachtet werden. Um dieser gerecht zu werden und angemessen darauf zu reagieren, braucht es ein Umdenken hin zum individualisierten Unterricht. Eine Individualisierung führt meist vom lehrerzentrierten Unterricht weg zum schülerorientierten Lehren und Lernen. Den Schülerinnen und Schülern wird so die Verantwortung für das eigene Lernen übergeben.

Wie aber können die Lernenden dazu geführt werden, Verantwortung zu übernehmen und wie können sie in ihrem individuellen Lehren und Lernen begleitet werden? Lernprozessberatung ist eine Möglichkeit, die Verantwortung für das Lernen an die Schülerinnen und Schüler zurück zu geben, sie aber trotzdem auf ihrem persönlichen Lernweg zu unterstützen.

Was Lernprozessberatung ist und welche Faktoren für eine gelingende Umsetzung beachtet werden sollten, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht und vorgestellt.

2 Darstellung der Ausgangslage

„Bereits 1970 hat der deutsche Bildungsrat für das Bildungswesen neben Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren ausdrücklich Beraten als Grundfunktion des Lehrberufs gestellt“ (Eschelmüller, 2008, S. 61). Tatsächlich dürfte es kaum eine Unterrichtsstunde geben, in der nicht beraten wird (vgl. Bastian & Hellrung, 2011, S. 6). Doch wie erfolgen diese Beratungen? Welches Wissen steckt dahinter? Weshalb wird im momentanen Bildungsgeschehen der Ruf nach Lernprozessberatung in der Schule immer deutlicher? Und wie finden sich Lehrpersonen in dieser Beratungsrolle zurecht? In diesem Kapitel, soll die Ausgangslage beschrieben werden, welche zu dieser Arbeit führte.

2.1 Ausgangslage

Erstens: Die Beratung in der Schule erhält einen immer höheren Stellenwert, durch die Individualisierung und das konstruktivistische Lernverständnis.

Lernen kann nicht impliziert werden, denn jeder Mensch lernt nur von sich aus. Roth (2010) bekräftigt diese Sichtweise neurowissenschaftlich: „Wissen kann nicht übertragen werden; es muss im Gehirn eines jeden Lernenden neu geschaffen werden“ (S. 55). Durch das Öffnen des Unterrichts wird versucht, dieses individuelle Lernen zu initiieren. Dabei muss Lernen begleitet werden, was durch Lernberatung erfolgt. „Ohne intensive Beratung kann selbstständiges, selbstverantwortetes Lernen nicht funktionieren, und dies ist umgekehrt die Voraussetzung für individuelle Beratung“ (Von der Groeben, 2008, S. 83).

Zweitens: Fehlende konzeptionelle und empirische Beiträge zu Lernberatung

„Es gibt aber bisher kaum konzeptionelle und so gut wie keine empirischen Beiträge dazu, wie Lernberatung in innovativen Unterrichtsformen gestaltet sein soll“ (Schnebel, 2007, S. 74). Hellrung (2010) nimmt sich dieser Herausforderung in ihrer Forschungsarbeit zum „Lehrerhandeln im individualisierten Unterricht“ an und betrachtet darin die Lernprozessberatung als „Kernelement“ (vgl. S. 207). Als Perspektive für weiterführende Forschungsarbeiten nennt sie abschliessend, dass weitere Untersuchungen zu Aspekten des Lehrerhandelns im individualisierten Unterricht durchgeführt werden könnten,

„um auf der Mikroebene die einzelnen Anforderungsbereiche auszudifferenzieren“ (ebd., S. 259). Daher macht es Sinn, die Lernberatung unter Einbezug verschiedener Perspektiven fokussiert zu untersuchen und herauszuarbeiten, welche Bedingungen, aus welchen Theorien als wirksam angesehen werden und welche Rahmenbedingungen, aus der Sicht verschiedener Ansätze sinnvoll sein könnten.

Drittens: Vernachlässigung des Erwerbs von Beratungskompetenzen bei Lehrpersonen

„Beratung gehört zu den grundlegenden Formen pädagogischen Handelns“ (Schnebel, 2007, S. 29). In einer pädagogischen Grundausbildung wird die Rolle der Lehrperson als Berater oder Beraterin angesprochen, aber dem tatsächlichen Erwerb von Beratungskompetenzen noch (zu) wenig Gewicht beigemessen. Erst in weiterführenden pädagogischen Ausbildungen wird die Relevanz der Beratung erkannt und ist Teil des Studiums. Deshalb wird die Beraterrolle durch Lehrpersonen oft nur nebenbei wahrgenommen und die hohe Relevanz dementsprechend nicht genügend gewürdigt. Von der Groeben (2011) meint, dass diese Fähigkeiten häufig nicht gelernt werden, da die Beratung durch Lehrpersonen als so selbstverständlich angesehen wird, dass man die Befähigung dazu gar nicht in Frage stellt (vgl. S. 10). Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass Beratungskompetenzen zu einem grossen Teil erst im Alltag durch Ausprobieren entwickelt werden. Dies führt zu einer gewissen Verunsicherung, inwiefern diese immer wichtiger werdende Beratungsaufgabe kompetent umgesetzt werden kann. Die vorliegende Arbeit soll daher gelingensfördernde Faktoren und Umsetzungsmöglichkeiten der Lernprozessberatung definieren, so dass die Leserinnen und Leser ein erhöhtes Handlungswissen erlangen können.

2.2 Forschungsabsicht

In der Theorie, wie auch in der Praxis soll erforscht werden, welche Grundbedingungen für eine erfolgreiche Lernprozessberatung erfüllt werden müssen, bzw. welche sich als unterstützend erweisen. Zentraler Aspekt dieser Untersuchung ist, dass der Fokus auf institutionalisierte und als gut funktionierend erachtete Umsetzungsformen gerichtet wird, um eine Zusammenfassung möglicher Gelingensfaktoren zu erstellen. Die Sichtweise und Bedürfnisse der Lernenden sollen dabei ebenso berücksichtigt werden und in der vorliegenden Forschung zum Ausdruck kommen, wie die Erfahrungen der Lehrpersonen. Als Resultat soll ein theoretisch wie auch praktisch fundierter Kriterienkatalog entstehen. Dies geschieht mit dem Ziel, Lehrpersonen dahingehend zu unterstützen, mehr Sicherheit in der Beratungstätigkeit zu erlangen und erfolgreicher beraten zu können.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für alle Lehrerinnen und Lehrer, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Schülerinnen und Schüler sowie für die Schulen selbst, welche an der Forschung teilgenommen haben, Pseudonyme verwendet werden.

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Wie bereits in der Ausgangslage erwähnt, hat sich die Beratung im Schullalltag eher naturwüchsig und wenig systematisch entwickelt (vgl. Schnebel, 2007, S. 29). Gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten bedürfen jedoch einer kompetenten Beratung in Bezug auf ihr Lernen. Dazu gehören die Diagnose, welche nach konstruktivistischem Lernverständnis nur unter Einbezug der Lernenden erfolgen kann, und die anschliessende Beratung, welche sich auf den individuellen Prozess und eine entsprechende

Unterstützung bezieht. „Damit die Lernangebote nun individuell angemessen und passend, d.h. viabel sind, braucht es einen regelmässigen Dialog über diese Prozesse zwischen Lehrendem und Lernendem, damit nicht zu viel oder zu wenig an Instruktion geschieht“ (Eschelmüller, 2008, S. 21). Generell Lehrpersonen, aber speziell schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten aufgrund ihrer Rolle im integrativen Setting Lernende mit Lernschwierigkeiten individuell beraten. Zusätzlich haben sie den Auftrag, den Unterricht so mitzugestalten, dass er für alle Lernenden fördernd ist sowie auf der Schulhausebene eine inklusive Pädagogik zu etablieren. Die Unterstützung der Lehrpersonen im Erwerb von beraterischen Kompetenzen spielt darin eine wichtige und zentrale Rolle. Um all diesen Aspekten möglichst gerecht zu werden, braucht es eine innere und äussere Differenzierung und Individualisierung, wie sie mit offenen Unterrichtsformen umgesetzt wird. Lernprozessberatung ist eine logische Folge von offenem Unterricht und muss deshalb ein wesentlicher Bestandteil davon sein (vgl. Bastian & Hellrung, 2011, S. 6), denn sie orientiert sich am aktuellen Lernstand des Kindes und fordert und fördert es entsprechend individuell.

2.4 Empirische Befunde

Verschiedene Studien beweisen, dass erfolgreiches Lernen in heterogenen Lerngruppen gelingt, wenn eine Individualisierung und somit Öffnung des Unterrichts stattfinden (vgl. Hellrung, 2010, S. 37). Empirische Forschungsbefunde zur Beratungstheorie oder zu individualisierendem und differenzierendem Unterricht sind vorhanden. Wie bereits im Kapitel 2.1 erwähnt, gibt es jedoch kaum empirische Studien zur Lernprozessberatung in der Volksschule insbesondere auf der Primarstufe. Hellrung (2010) weist in ihren Ausführungen auf eine Fallstudie von Bräu hin, in welcher in Beratungsgesprächen einer 12. Jahrgangsstufe sowie in einer Sekundarstufe I die Identifikation von Mustern und Strategien des Beratungshandelns untersucht wurden (vgl. S. 51). Weitere Studien sind in Bezug auf die Erwachsenenbildung vorhanden. Viktor Müller-Oppliger, Leiter des Studiengangs zur Begabungsförderung in Basel ist ebenfalls an einer Untersuchung der Lernberatung an Primarschulen. Diese ist zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Forschungsarbeit noch nicht abgeschlossen. Die Resultate werden jedoch von den Autorinnen gespannt erwartet.

Die Literatur zu Lernprozessberatung in der Primar- und Oberstufe ist dementsprechend eher rar. Daher kann nur auf neuere Forschungen, auf Literatur aus der Erwachsenenbildung und auf Forschungen und Arbeiten aus der Beratung und aus dem individualisierenden Unterricht zurückgegriffen werden.

2.5 Mögliche Fragestellung

Mit der vorliegenden Arbeit soll anhand von gelingenden praktischen Umsetzungsbeispielen aufgezeigt werden, wie Theorie und Praxis der Lernprozessberatung im offenen Unterricht verknüpft werden können, um diese tatsächlich umzusetzen. Dies führt zur folgenden möglichen Fragestellung:

Welches sind Gelingensfaktoren der Lernprozessberatung in der Mittel- und Oberstufe im offenen Unterrichtssetting?

Die Fokussierung wird dabei auf Gelingensfaktoren in der Lernprozessberatung gelegt. Aufgrund dieser Ausgangsfrage können weitere Fragen definiert werden, welche das Forschungsfeld gleichzeitig eingrenzen:

- Lernprozessberatung braucht Zeit und Raum. Welche räumliche Aspekte müssen für Lernprozessberatung berücksichtigt werden?
- Welches Unterrichtssetting begünstigt die Initiierung von Lernprozessberatung?
- Um Lernprozessberatung durchführen zu können, braucht es ein spezifisches fachliches Wissen hinsichtlich Beratung:
Welche Beratungskompetenzen sind für Lernprozessberatung zentral?
Welcher Beratungsablauf wirkt sich positiv auf eine Lernentwicklung aus?

In erster Linie wird durch die Forschung Unterrichtsentwicklung sowie Professionalisierung im Lehrberuf angestrebt, wobei die Gesamtschulentwicklung nicht ausser Acht gelassen werden darf. Der Begriff Unterrichtsentwicklung meint dabei, dass die Schule ein Lernort für alle ist und der Unterricht diesbezüglich angepasst und weiter entwickelt werden soll.

Ferner soll diese Arbeit zu folgenden Punkten einen kleinen Beitrag leisten:

- Sensibilisierung von an Bildung Interessierten und Beteiligten für systemisch-konstruktivistisches Lernverständnis und damit einhergehende notwendige Unterstützung für deren Institutionalisierung an der Volksschule.
- Erhöhung der konkreten Beratungskompetenzen von Lehrpersonen.
- Erhöhung des praktischen Handlungswissens von Lehrpersonen.

Die nachfolgende theoretische Auseinandersetzung bezieht sich deshalb auf das Lehren und Lernen, die Lernprozessberatung im Allgemeinen sowie spezifische Beratungskompetenzen der Lehrperson, Anforderungen an die Lernenden und Phasen einer Lernprozessberatung.

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird die für die vorliegende Forschungsarbeit zentrale theoretische Grundlage definiert und dargestellt. Theoretische Ansätze werden erläutert und die für die Lernprozessberatung im offenen Unterricht relevanten Begrifflichkeiten werden eingegrenzt und geklärt. Auf entsprechende Beratungsansätze wird eingegangen und die Lernprozessberatung wird definiert und zur Therapie abgegrenzt. Als weiterführende Faktoren werden Haltung und Grundwissen der Lehrperson, organisatorische Rahmenbedingungen, Beratungskompetenzen, Aspekte und Anforderungsthemen der Lernprozessberatung und Kompetenzen der Lernenden differenziert betrachtet und festgehalten.

3.1 Klärung der Begriffe

Nachfolgend werden als theoretische Ansätze der Humanismus, der Konstruktivismus und der systemische Ansatz dargestellt. Um diese jeweiligen Theorien zu unterlegen, werden neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Lernen erläutert. Darauf aufbauend werden die Begriffe Motivation, Metakognition, offener Unterricht und die Rolle der Lehrperson geklärt.

3.1.1 Humanistisches Menschenbild

In der Humanistischen Psychologie werden folgende Aspekte in Bezug auf das Menschenbild besonders betont:

- die Fähigkeit zur Autonomie in sozialer Verantwortung
- das Streben nach Wachstum und Selbstaktualisierung
- die Ziel- und Sinnorientierung menschlichen Handelns
- die Ganzheitlichkeit des menschlichen Organismus im Sinne einer Einheit von Körper, Geist und Seele

(Vernooij, in Vernooij & Wittrock; 2008, S. 102)

Das humanistische Menschenbild sieht in jedem Menschen eine eigenständige, in sich wertvolle Persönlichkeit und akzeptiert die individuelle Einzigartigkeit. Es geht davon aus, dass grundsätzlich alle Menschen nach Wachstum und Selbstaktualität streben und deshalb zu Veränderungen und Problemlösungen fähig sind. Der Mensch wird als ganzheitliches Wesen gesehen, das seine potenziellen Fähigkeiten, wie handeln, denken, fühlen, wollen und entscheiden etc., im Rahmen seines persönlichen Bezugssystems entwickelt. Dabei konstruiert sich jeder Mensch seine Welt selbst. Aus diesem Grund kann es keine absolute oder eindeutige Wahrheit geben. Daraus lässt sich ableiten, dass es sich bei der Humanistischen Psychologie weniger um eine Theorie oder Methode sondern vielmehr um eine Grundhaltung gegenüber Menschen handelt (vgl. Piller, 2011, S. 11). Diese Haltung begünstigt eine vertrauens- und respektvolle Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, welche als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Beratung gilt.

3.1.2 Konstruktivismus

„Konstruktivismus“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weit gefächerten Begriff entwickelt. Er erstreckt sich von moderaten Standpunkten bis hin zu radikalen und kontroversen Positionen. Es können jedoch nur die radikalen Formen als „Konstruktivismus“ im eigentlichen Sinne bezeichnet werden (vgl. Collin, 2008, S. 9). „Diese vertreten die Ansicht, dass ein Phänomen, das wir gemeinhin als selbständig und an sich existierend betrachten im Grunde vom Denken, von der Sprache und sozialen Praxis des Menschen erschaffen oder eben ‚konstruiert‘ ist“ (ebd., S. 9). In anderen Worten wird Lernen als ein ständiger Prozess verstanden, „in dem sich das lernende Individuum aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt und dabei seine bisherigen Konstruktionen von der Welt erweitert, ausdifferenziert und korrigiert“ (Hellrung, 2010, S. 37f).

Der Konstruktivismus aus lernpsychologischer Sicht versucht, kognitive Konstruktionsprozesse zu verstehen, um sie für Lernprozesse und die Gestaltung von Lernumgebungen nutzbar zu machen. Deshalb spielt in der konstruktivistischen Didaktik die Beobachtung eine zentrale Rolle. Dabei wird unterschieden zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung, wobei diese in der Praxis nicht voneinander getrennt werden können, da eine beobachtende Person immer als kulturelles Wesen im Kontext der eigenen Kultur und derer Beobachtungsvorschriften agiert (vgl. Reich, 2008, S. 164f).

Reich (2008) ist, als Vertreter des interaktionistischen Konstruktivismus der Ansicht, dass Lernen dann am effektivsten ist, wenn die Lernenden ihren Lernprozess selbstbestimmt steuern und regeln können, da sie selber am besten wissen, wann sie am effektivsten lernen (vgl. S. 138). Dies setzt allerdings eine Methodenkompetenz voraus, die zuerst erworben werden muss (vgl. ebd., S. 254 und S. 267f).

Die entsprechende Lerntheorie setzt insbesondere auf offene Lernformen, bei denen die Lehrpersonen den Lernprozess der Lernenden begleiten und diese dabei beraten.

3.1.3 Systemischer Ansatz

„Didaktik sollte systemisch sein, denn nur das, was im Kontext von Beziehungen und Wechselwirkungen in Beziehungen begründet, erlebt und reflektiert wird, kann der Komplexität des Lernens genügen“ (Reich, 2008, S. 23). Der systemische Ansatz erfreut sich dementsprechend an Schulen einiger Beliebtheit. Einerseits liegt er der konstruktivistischen Lerntheorie nahe, welcher für die Schule wichtige Impulse gibt und andererseits wird er der Komplexität des Systems Schule am ehesten gerecht (vgl. Schnebel, 2007, S. 53). „Der systemische Ansatz arbeitet mit dem Konstrukt komplexer, dynamischer Systeme. Dabei sind Systeme gekennzeichnet durch die Merkmale und Wechselwirkungen ihrer Elemente“ (ebd., S. 50). Gegenüber von anderen Modellen rückt der systemische Ansatz Interaktionen und Kontexte ins Zentrum der Betrachtung. Er fragt nach, welche Regeln und Vernetzungen im System wirken und seine Interaktion mit der Umwelt bestimmen (vgl. ebd., S. 51).

Basierend auf dieser zirkulären Denkweise gilt das Auftreten von Problemen bei einzelnen als systeminduziert und -rückwirkend. Alle Mitglieder eines Systems sind demnach betroffen und beteiligt. Ein Problem wird nicht als isolierbare, individuelle Störung eines Einzelnen verstanden, sondern das auffällige Systemmitglied wird als Symptomträger angesehen (vgl. Vernooij & Winkler, in Vernooij & Wittrock, 2008, S. 200f). In der systemischen Sichtweise werden Probleme daher neu gedeutet. Sie sind dabei nicht negativ gewertet, da sie für das System Sinn machen. Sie können Vorboten für eine Veränderung des Systems sein (vgl. Schnebel, 2007, S. 51). Um im sozialen Gefüge „Schulklasse“ beraten zu können, ist dieser Ansatz zentral.

3.1.4 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse

„Das Gehirn lernt immer. Es lernt nicht etwa nebenbei oder wenn es gelegentlich einmal sein muss, sondern es kann nichts besser und tut nichts lieber!“ (Spitzer, in Caspary, 2010, S. 23).

Für unsere Gesellschaft, die Bildungspolitik und natürlich die Lehrpersonen steht dabei die Frage nach dem „wie“ im Vordergrund. „Wenn man weiss, wie das Gehirn lernt, dann kann man auf der Grundlage dieses Wissens den Unterricht optimieren“ (Caspary, 2010, S. 10). Die Neurowissenschaft kann dazu Vorschläge und Konzepte anbieten, die jedoch in vielen Lernbereichen lediglich allgemeiner Natur sind. Die Aufgabe, dieses Basiswissen in die Praxis zu überführen, steht nun an (vgl. ebd., S. 9f).

Nach Erkenntnissen der Neurowissenschaft wirken folgende Dispositionen lernunterstützend:

- positive Emotionen
- Anregung von aussen
- Neugier
- Motivation
- Übung
- ausreichend Schlaf (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S. 37ff)

Diese Dispositionen können, wie bereits erwähnt, nicht unmittelbar in eine Neurodidaktik umgesetzt werden, scheinen aber zumindest geeignet zu sein, einige didaktische Modelle zu legitimieren (vgl. ebd., S. 39).

Kinder entdecken die Welt handelnd. Dabei gehen sie forschend, nach dem Prinzip „trial and error“ vor, indem sie unzählige Male wiederholen oder üben. Dies entspricht der Funktionsweise bzw. der Plastizität unseres Gehirns und kann demnach als ein „gehirn-affines Lehr- und Lernkonzept“ oder als „brain friendly learning“ bezeichnet werden (vgl. Schirp, 2010, S. 99f). Damit einhergehend ordnet und verknüpft das Gehirn alle Informationen nach Mustern und Regeln. Das Gehirn bildet äussere Informationen nicht einfach ab, sondern nimmt sie individuell durch die Prägung des Selbst wahr. Äussere Anlässe können das Gehirn aktivieren, indem Wahrgenommenes in bestehende Strukturen eingebettet und bestehendes Wissen erweitert, wie auch neu organisiert wird. Dies bestätigt den systemisch konstruktiven Ansatz des Lernens (vgl. Siebert, 2009, S. 31) bei dem die Eigenaktivität der Lernenden im Vordergrund steht (vgl. Herrmann, in Caspary, 2010, S. 91).

Roth (2010) betont, dass Lehren und Lernen mitunter von folgenden unterschiedlichen Faktoren bestimmt werden:

- Motiviertheit und Glaubhaftigkeit (Kongruenz) der Lehrpersonen
- individuelle kognitive und emotionale Lernvoraussetzungen der Lernenden
- allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler
- spezielle Motiviertheit der Lernenden für einen bestimmten Stoff, Vorwissen und der aktuelle emotionale Zustand
- spezifischer Lehr- und Lernkontext
(vgl. Roth, in Caspary, 2010, S. 60)

Emotionalität und Spass beim Lernen konnten demnach als wesentliche Rahmenbedingungen für gelingendes Lernen bestimmt werden. Dies widerlegt endgültig den in Lehrmitteln und deshalb auch in der Ausbildung immer noch verbreiteten klassischen Irrtum der lehrerzentrierten Instruktionspädagogik und Instruktionspsychologie, die meint, Inhalte abrufbar rüberbringen zu können. Eine moderne Pädagogik kann überspitzt als „Spasspädagogik“ bezeichnet werden, die Lust auf fortgesetztes Lernen macht (vgl. Hermann, in Caspary, 2010, S. 94ff), denn „gelernt wird nicht nur am besten, wenn damit eine Aktivität des Lernenden verbunden ist, sondern wenn diese Aktivität auch Spass macht“ (ebd., S. 88).

Zudem ist wichtig, dass der Lernerfolg nicht nur vom Grad des Vorwissens, der Aufmerksamkeit und des Interesses abhängt, sondern auch vom Kontext, in dem das Lernen stattfindet. „Die moderne Gedächtnisforschung zeigt, dass bei jedem Inhalt, der als solcher gelernt wird, auch mitgelernt wird, wer diesen Inhalt vermittelt und wann und wo das Lernen stattfindet“ (Schacter; zit. nach Roth, in Caspary, 2010, S. 67). „Dies ist die Weisheit bestimmter Klassiker der Pädagogik und deshalb ein alter Hut. Wir wissen jetzt aber, warum sie recht hatten“ (Scheich; zit. nach Herrmann, in Caspary, 2010, S. 90).

Für die Lehrpersonen bringen all diese Erkenntnisse bedeutende Veränderungen bezüglich ihres Berufsauftrags mit sich. Eine Schule der Selbsttätigkeit ist eine Schule des selbstorganisierten Lernens. Die Lehrperson wird darin in ganz anderen Funktionen als im herkömmlichen fragend-entwickelnden Frontalunterricht benötigt. Ihr Tätigkeitsfeld beinhaltet dementsprechend vor allem „die Entwicklung

von Arbeits- und Lernmaterialien, die Interesse und Neugier wecken und die Organisation und Beratung von Arbeitsgruppen“ (Hermann, in Caspary, 2010, S. 91f).

Als Fazit kann gefolgert werden, dass selbstorganisiertes Lernen fast alle zentralen Anforderungen an eine moderne Schulpädagogik, die von der Gehirnforschung gelernt hat, erfüllt (vgl. ebd., S. 92).

3.1.5 Motivation: Definition und Aspekte

Motivation ist ein hypothetisches Konstrukt, das die Richtung, Intensität und die Dauer eines Verhaltens respektive Handelns erklären soll (vgl. Kiper & Mischke, 2006, S. 128).

Aus einem Experiment über menschliches Lernverhalten, dass mit acht Wochen alten Säuglingen durchgeführt wurde, konnten folgende Schlüsse gezogen werden: „Die kindliche Neugier, ausgedrückt als Interesse und Freude, Lebhaftigkeit und Wohlbehagen, wird am meisten geweckt und bleibt am längsten erhalten, wenn sich das Kind aktiv betätigen kann“ (Largo, 2003, S. 206). Auch Konrad (2008) erwähnt das thematische Interesse als wichtigen Faktor für intrinsische Motivation (vgl. S. 64). Ist das Interesse am Gegenstand hoch, ist die Motivation vorhanden, sich mit dem Gegenstand intensiv auseinandersetzen zu wollen.

„Die Neugier ist nicht beliebig. Sie wird festgelegt durch diejenigen Fähigkeiten, die heranreifen und durch Erfahrungen gefestigt werden sollen. Die Neugier bringt das Kind dazu, die notwendigen Erfahrungen in seiner Umwelt zu suchen und auch zu machen. Die Neugier leitet das Kind beim Lernen.“ (Largo, 2003, S. 206). Dies bedingt, dass Lerninhalte den eigenen Fähigkeiten des Lernenden entsprechen. Wirksam sein zu können, der Aufgabe gewachsen zu sein, sie bewältigen zu können, ist herausfordernd und motivierend. Herausforderungen und Wirksamkeit werden sogar gesucht, da eigene Fähigkeiten dadurch zum Ausdruck kommen (vgl. Konrad, 2008, S. 64). Zudem übernehmen Lernende, die sich als wirksam erleben, vermehrt Eigenverantwortung (vgl. Fuchs, 2005, S. 62).

„Die Eltern brauchen die Neugier und die Aktivität ihres Kindes nicht zu wecken oder gar zu steuern. Beides bringt das Kind mit. Es ist also ausreichend, wenn die Eltern dem Kind Erfahrungsmöglichkeiten anbieten. Und das Kind soll dann selbst bestimmen können, wie und in welchem Ausmass es diese nutzen will“ (Largo, 2003, S. 206). Autonomie und Selbstbestimmung führt Konrad (2008) als grundlegende Aspekte der intrinsischen Motivation auf. Sich selbst als Initiator zu erleben, für Entscheidungen selbst verantwortlich zu sein und aus eigenem Interesse heraus zu handeln, beeinflusst die eigene Motivation (vgl. S. 64).

Dies bedeutet, dass auf methodisch-didaktischer Ebene der Unterricht so gestaltet werden muss, dass Lernende motiviert sind zu lernen. „Erfolgreiches (schulisches) Lernen beruht auf Zufriedenheit aufgrund von Aufgabenbewältigung (Leistung), also auf einem emotionalen Sachverhalt“ (Hermann, in Caspary, 2010, S. 90). Offener Unterricht enthält Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Tempo sowie Bearbeitungsart und spricht individuelle Interessen der Lernenden an. „Wahlmöglichkeiten und das Einbringen eigener Interessen erhöht die Motivation des Kindes“ (Brunner, 2007, S. 28). Dadurch, dass Aufgabenstellungen den eigenen Fähigkeiten entsprechen, können Lernende der Bearbeitung von Fragestellungen einen positiven Wert abgewinnen, was sich positiv auf die Motivation auswirkt (vgl. ebd., S. 29).

3.1.6 Metakognition: Definition und Aspekte

Nach Guldemann (1996) unterscheiden sich Metakognitionen von Kognitionen dadurch, dass sie sich auf Kognitionen beziehen und diese steuern (vgl. S. 30). „Das Wissen über das eigene kognitive System kann für Kognitionen eine exekutive, d.h. steuernde Funktion haben“ (ebd., S. 30). Er unterscheidet dabei drei Kategorien:

1. Deklaratives metakognitives Wissen:
 - Wissen über Weltwissen oder bereichsspezifisches Sachwissen
 - Wissen über das eigene kognitive System und seine Funktionsgesetze
 - Wissen über Lernanforderungen und Aufgabensituationen
 - Wissen über Strategien
2. Prozedurales metakognitives Wissen:
 - Planung, Überwachung und Steuerung eigener Lernprozesse
3. Sensitivität über eigene kognitive Aktivitäten:
 - Erfahrungswissen
 - Bewusste kognitive Empfindungen über eigene kognitive Aktivitäten(vgl. ebd., S. 29)

Für Brunsting (2009) sind die Metakognitionen eine von acht exekutiven Funktionen (vgl. S. 31f). „Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten“ (ebd., S. 180). Mittels Metakognition können sich die Lernenden sprachlich oder schriftlich ihre eigenen Lernprozesse bewusst und sichtbar machen. Dies erweitert die Methodenkompetenz der Lernenden, ermöglicht der Lehrperson eine gezielte und individuelle Unterstützung und fördert dadurch eine ganzheitliche Entwicklung. „Metakognitionen sind eine Möglichkeit, Aufgaben, die Welt oder sich selbst anzuschauen“ (ebd.) und können niederschwellig im Alltag aufgebaut werden. Solche Tätigkeiten stossen jedoch bei den Lernenden meist nicht auf spontane Zustimmung. Die Motivation dafür muss erst geschaffen oder erlernt werden (vgl. ebd.). Für die Lernberatung sind sie zentral, da angenommen werden kann, dass sich das selbstgesteuerte Lernen durch Metakognitionen qualitativ verbessern kann (vgl. Siebert, 2009, S. 114).

3.1.7 Offener Unterricht: Definition und Aspekte

Damit Beratung erfolgen kann, respektive Beratungssituationen entstehen können, braucht es eine Umsetzung von offenem Unterricht. Mit offenem Unterricht ist ein Unterrichtsetting gemeint, das auf dem systemisch-konstruktivistischen Ansatz begründet ist. „Lernen ist ein Prozess, der von einem System in einem System und unter Einbezug verschiedener Subsysteme stattfindet“ (Brunsting-Müller, 2000, S. 20). Die Lernenden, die ihr Lernen selbst konstruieren, tun dies im System einer sozialen und ökologischen Welt. Dazu setzen sie bewusst oder unbewusst verschiedene Subsysteme ein (vgl. ebd.).

Im Grundlagenbericht (2010) des Lehrplans 21, findet sich der offene Unterricht im kompetenzfördernden Unterricht wieder (vgl. S. 14). „Mit der Kompetenzorientierung ergibt sich eine veränderte Sichtweise auf den Unterricht. Lernen wird verstärkt als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer und konstruktiver Prozess verstanden“ (ebd.).

Gudjons (2008) bezeichnet offenen Unterricht auch als schülerzentrierter bzw. schülerorientierter Unterricht (vgl. S. 23). Weiter hält er fest, dass offener Unterricht ein Sammelbegriff für vielfältige Formen der inhaltlichen, methodischen und organisatorischen Öffnung darstellt:

- **Inhaltliche Öffnung:** Lernende können Inhalte mitgestalten.
- **Kognitive Öffnung:** Lernende können das Vorgehen bzw. die Methode und die inhaltliche Vertiefung auch fächerübergreifend festlegen.
- **Sozioemotionale Öffnung:** Soziale und emotionale Bedürfnisse der Lernenden werden berücksichtigt.
- **Offenheit gegenüber ausserschulischen Lernorte:** Ausserschulische Lernorte, aber auch Mentoren werden mit einbezogen.
- **Organisatorische Öffnung:** Lernende können zeitlich und in der formalen Bearbeitung das Arbeiten mitbestimmen.

Zusammenfassend kann interpretiert werden, dass eine offene oder schülerorientierte Unterrichtsgestaltung das Lernen aus eigener Verantwortung heraus fördert, individuelle Entwicklungsziele zulässt und Selbsttätigkeit und Selbststeuerung fordert.

Als wichtige Ergänzung ist der soziale Aspekt des Lernens anzuführen, denn „Lernen ist ein Kommunikationsprozess, mithin am erfolgreichsten in und durch Gruppen erfolgt, die für sich selbst verantwortlich sind“ (Hermann, in Caspary, 2010, S. 96).

Diese soziale Öffnung wird ebenfalls neurowissenschaftlich gestützt, da sie sich förderlich auf das Neugierdeverhalten und die Motivation auswirkt und durch die erhöhte Selbstwirksamkeit positive Emotionen auslöst (vgl. Kapitel 3.1.5). „Lernen in der Gruppe ermöglicht zugleich optimale Individualisierung, weil jeder auf seine Weise und nach seinen Kräften wahrnehmbar zum Gruppenerfolg beitragen kann“ (Hermann, in Caspary, 2010, S. 96).

Das Handlungsfeld der Lehrperson besteht somit in der Öffnung der Aufgabenkultur und deren Etablierung und damit einhergehend in der individuellen Lernprozessberatung (vgl. Hellrung, 2010, S. 51).

3.1.8 Rolle der Lehrperson: Definition und Aspekte

Aus dem Grundlagenbericht (2010) des Lehrplans 21 kann entnommen werden, dass sich die vielen Facetten einer Kompetenz nicht kurzfristig in einer Unterrichtseinheit erwerben lassen. Sie erfordern vielmehr eine kontinuierliche und längerfristige Bearbeitung (vgl. S. 14). „Lernprozessberatung ist also nicht nur eine punktuelle Intervention im Unterrichtsalltag, sondern ein unverzichtbarer Teil einer individualisierenden und Selbstregulation fördernden Unterrichtspraxis“ (Bastian & Hellrung, 2011, S. 6).

Da die Lernenden auf individuellen Wegen lernen, brauchen sie individuelle Unterstützung. Die Lehrperson muss, damit sie an den Konstruktionsprozess der Lernenden anknüpfen kann, diesen zuerst

Abb. 1: Integratives Begabungs- und Lernkompetenzenmodell, Fischer & Fischer-Ontrup, 2010, S. 36; nach Fischer, 2008

verstehen und nachvollziehen können. Damit dies gelingen kann, ist es notwendig, dass die Lernenden und die Lehrenden in einem regelmässigen Dialog stehen. Die Rolle der Lehrperson ändert sich dabei von der Belehlerin zur Lernbegleiterin (vgl. Eschelmüller 2007,

S. 21ff). Oder wie Konrad (2008) schreibt: „Damit einher geht ein Paradigmenwechsel in den Aufgaben der Lehrperson vom ‚sage on the stage‘ zum ‚guide on the side‘, also vom Wissensvermittler zum Lernberater“ (S. 37). Unruh (2011) weist ebenfalls auf diese neue Rolle der Lehrperson hin: „Gerade individualisierende Unterrichtsformen, in denen Schüler selbstständig und zunehmend eigenverantwortlich arbeiten und lernen, braucht es Lehrkräfte, die ihre Rolle als Lernberater aktiv wahrnehmen und wahrnehmen können, das heisst beratend und steuernd, Spielräume gebend und Grenzen setzend“ (S. 32). Dies setzt voraus, dass die Lehrperson den Lernenden Eigenständigkeit und die Übernahme von Eigenverantwortung zutraut und zulässt. Lernen wird so zu einem gemeinsamen Erlebnis. Auf die konkreten Aufgaben der Lehrperson als Lernbegleiterin und -beraterin wird in den Kapiteln 3.7 und 3.8 näher eingegangen.

3.2 Beratungsansätze

Beratung ist von grosser Bedeutung, um Lernenden in ihrem Lernen und Verhalten zu begegnen.

Durch die Beratung kann die Lehrperson auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden eingehen und sie in ihrer jeweiligen Entwicklung gezielt und stufengerecht fordern und fördern.

In diesem Unterkapitel werden die personenzentrierte, die systemische sowie die ressourcen- und lösungsorientierte Beratung, welche hinsichtlich der Lernberatung zentral sind, näher beschrieben.

3.2.1 Personenzentrierte Beratung

Eines der einflussreichsten Konzepte des humanistischen Menschenbilds (siehe Kapitel 3.1.1) ist die personenzentrierte Beratung nach Rogers. Seine zentrale Hypothese bezieht sich auf die Fähigkeiten des Menschen zur Veränderung. „..., dieses Potenzial kann erschlossen werden, wenn es gelingt, ein klar definierbares Klima förderlicher psychologischer Einstellungen herzustellen“ (Rogers, 2007, S. 66f). Er vertritt die Meinung, dass wenn Menschen akzeptiert und geschätzt werden, sie dazu tendieren, eine fürsorgliche Einstellung zu sich selbst zu entwickeln (vgl. ebd.). Was bedeutet, „dass eine bestimmte Art der Gesprächsführung am ehestens zu Veränderungen bei den Klienten führt“ (Schne-

bel, 2007, S. 46). Dazu müssen drei Grundanforderungen erfüllt sein, die sich auf die Beziehung zwischen der beratenden Person und dem Klienten beziehen: Empathie, Akzeptanz und Kongruenz.

Empathie

Ein wichtiger förderlicher Aspekt einer solchen Beziehung ist das einfühlsame Verstehen, was bedeutet, dass die beratende Person die Gefühle und die persönlichen Bedeutungen des Klienten erspürt und dies auch mitteilt. Diese Fähigkeit kann am besten mit aktivem sensiblem Zuhören beschrieben werden (vgl. Rogers, 2007, S. 68).

Weiter hält er fest, dass Ausdrucksweisen wie Sprache, Gestik, Mimik und Klang der Stimme wichtige Hinweise über die Gefühle der Ratsuchenden geben und deshalb in die Betrachtung mit einbezogen werden müssen. Um sich in die Situation des Ratsuchenden versetzen zu können, bedingt dies von der beratenden Person, dass sie offen gegenüber von Aussenerfahrungen und dass sie frei von einengenden Gefühlen wie Verpflichtung, Leistungsdruck, Aufopferung, Kritik, Vorbehalten und Antipathie ist. Dies ermöglicht, dass sie möglichst unvoreingenommen den Ratsuchenden wahrnehmen kann (vgl. Sander & Ziebertz, 2010, S. 70ff).

Akzeptanz

Die zweite Voraussetzung für ein veränderungsförderliches Klima ist das Akzeptieren, die Anteilnahme oder Wertschätzung, die Rogers (2007) bedingungslose positive Zuwendung nennt. Damit ist eine positive, akzeptierende Einstellung gegenüber von Klienten gemeint (vgl. S. 67f). Es kann nach Schnebel (2007) auch als Wertschätzung bezeichnet werden, die bedingungslos der zu beratenden Person entgegengebracht wird (vgl. S. 48). Die beratende Person „nimmt den Ratsuchenden in seiner aktuellen Situation mit seinen Gedanken, Verhaltensweisen, Gefühlen und Einstellungen an“ (ebd.). Eine solche Zuwendung ist nicht besitzergreifend (vgl. Rogers, 2007, S. 67f).

Kongruenz

Als zentralstes Element beschreibt Rogers (2007) aber die Echtheit, Unverfälschtheit oder Kongruenz. Das heisst, dass sich die beratende Person gegenüber dem Klienten mit seiner Gefühlswelt transparent macht (vgl. S. 67). Es ist das einfühlsame Verstehen, „sich gedanklich und gefühlsmässig zu öffnen und in die Sicht- und Erlebensweise des Anderen zu versetzen“ (Schnebel, 2007, S. 47). Die beratende Person übernimmt dabei Gedanken und Wertungen und sie versucht diese in der Struktur der Ratsuchenden zu verstehen, um nachvollziehen zu können, wie dieser sich selbst sieht.

Kongruenz gilt als bedeutsame Basis für Kommunikation (vgl. Rogers, 2007, S. 26). Sie ist nach Schnebel (2007) die Grundlage für die Haltungen Empathie und Akzeptanz, denn ohne Echtheit können das einfühlsame Verstehen und die entgegengebrachte Akzeptanz nicht echt sein (vgl. S. 48). Rogers (2007) beschreibt Kongruenz als einen inneren Prozess, der mit einer bewussten Präsenz im eigenen Kommunikationsverhalten umschrieben werden kann. Um kongruent zu sein, braucht es die metakognitive Fähigkeit, sich selber in der Situation mit gewissem Abstand zu beobachten, zu reflektieren und dies in die Handlung (Kommunikation) einfließen zu lassen. Wenn das persönliche Erleben dieses Augenblicks im eigenen Bewusstsein präsent ist und wenn das, was im Bewusstsein präsent ist, auch in der Form, wie mit anderen kommuniziert wird, präsent ist, dann stimmen diese drei Ebenen miteinander überein, sie sind kongruent (vgl. S. 25). Kongruenz kann demnach auch mit Aufrichtigkeit umschrieben werden. „Was nach aussen gezeigt wird, soll kongruent, also stimmig sein zum Inneren“ (Schnebel, 2007, S. 48).

Ziel der humanistischen Beratung ist, „dem Individuum zu helfen, sich zu entwickeln“ (Schnebel, 2007, S. 47). Das Individuum soll in dem Sinne befähigt werden, das Problem selbsttätig zu bewältigen, damit es zukünftige Probleme dieser Art selbst überwinden kann (vgl. ebd.).

Die drei Grundhaltungen nach Rogers finden in allen Beratungsansätzen Einzug. So auch in der systemischen Beratung, auf die im Folgenden eingegangen wird.

3.2.2 Systemische Beratung

Die systemische Beratung baut auf der systemischen Denkweise auf (siehe Kapitel 3.1.3). Systemische Beratungsansätze suchen daher die Ursache eines Problems nicht beim Einzelnen, sondern nehmen die sichtbaren und verdeckten Regeln und Interaktionsmuster in den Fokus. Dementsprechend wird der Kommunikation, verbal und nonverbal, ein grosses Gewicht beigemessen. Watzlawick (1969) betont, dass es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren (Watzlawick, in Bachmair, Faber, Henning, Kolb & Willig, 2008, S. 98). Die Ursachen werden mittels Fragetechniken, Systemaufstellungen, Rollenspielen oder anderen Methoden aufgedeckt. Dabei hat jedes Mitglied die Möglichkeit das System zu ändern (vgl. Schnebel, 2007, S. 51). „Der Berater oder die Beraterin hat die Aufgabe, den Raum für neue Perspektiven und Möglichkeiten zu öffnen“ (ebd., S. 53).

Die systemische Beratung hat sich im Laufe der Zeit verändert und erweitert. So werden zusätzlich zu den klassischen Ansätzen auch neue Konzepte bzw. methodische Neuerungen praktiziert. Mehrere Techniken und Interventionen gelten jedoch als Grundlage und werden übergreifend umgesetzt. Dazu gehören das Joining, das Umdeuten, die zirkulären Fragen, Genogramme, Skulpturarbeit und die Symptomverschreibung (vgl. Vernooij & Winkler, in Vernooij & Wittrock, 2008, S. 203ff).

Die Vertreter der systemischen Beratung wollen dabei herausfinden, wie Menschen gemeinsam die Wirklichkeit erzeugen, welche Regeln bzw. Überzeugungen ihrem Verhalten und Erleben zugrunde liegen und welche Möglichkeiten zur Veränderung vorhanden sind (vgl. Krause, in Krause, Fittkau, Fuhr & Thiel, 2003, S. 127). „Zusammenfassend kann festgehalten werden ..., dass alle Techniken langfristig das Ziel der Veränderung leiderzeugender Muster und Regeln sowie der Schaffung eines neuen Gleichgewichts verfolgen“ (Vernooij & Winkler, in Vernooij & Wittrock, 2008, S. 205).

3.2.3 Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung

„Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren“ (De Shazer & Dolan, 2011, S. 23). Die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung ist dem Feld systemischer Ansätze zuzurechnen (vgl. Bamberger, 2004, S. 740). De Shazer (1999) als Entwickler dieser Beratung hält fest, dass es für die Lösung eines Problems nicht nötig ist, seine Entstehung zu kennen. Vielmehr sei die Lösung häufig viel einfacher als das Problem selbst (vgl. Thiel; nach De Shazer, in Krause et. al., 2003, S. 135). De Shazer geht also davon aus, dass ein Problem eines Klienten gelöst werden kann, auch ohne dass auf das Problem selbst eingegangen wird. „Sie (die lösungsfokussierte Kurztherapie) baut auf die Stärken und Resilienzen der Klienten, indem sie deren frühere Lösungen oder Lösungsentwürfe sowie Ausnahmen ihrer Probleme identifiziert und den Klienten dann mithilfe einer Reihe von Interventionen dazu ermuntert, seine bis dahin erfolgreichen Verhaltensweisen fortzusetzen“ (De Shazer & Dolan, 2011, S. 42). Über die Frage nach Ausnahmen wird die Aufmerksamkeit auf vorhandene Ressourcen und Kompetenzen gelenkt und der Fokus somit vom Problemverhalten weggeleitet. In unserem Ur-

chen-Wirkungs-Denken kommt dieser Ansatz einem Paradigmenwechsel gleich. In diesem Bera-
tungsverständnis ist das Ziel, die Ressourcen des Klienten zu aktivieren. Das Problem an sich ist da-
bei eine Herausforderung zur Veränderung (vgl. Fittkau, in Krause et al., 2003, S. 144). Diese Verän-
derung kann nur durch den Klienten selbst erkannt und herbeigeführt werden. „Die einzig richtigen Lö-
sungen sind die, die für den Klienten und seine Systeme passend und zielführend sind“ (ebd., S. 144).
Dies bedeutet für die Berater, dass sie nicht das Problem verstehen und begreifen müssen, sondern
den Fokus auf die Lösung zu legen haben.

Das Verstehen kann das Verstandene auch verstärken. Zudem kann es dazu führen, dass aus der
Sicht des Beraters Lösungen gefunden werden, die nicht zum System des Klienten passen (vgl. ebd.,
S. 144). Damit die Lösungen für den Klienten zielführend sind, muss der Klient zuerst wissen, welche
Ziele er künftig erreichen möchte. Daher ist ein wichtiger Teil der ressourcenorientierten Beratung die
Klärung der Klienten-Ziele bzw. die hypothetische Frage oder Wunderfrage (vgl. ebd., S. 147).

Fragetechniken, Komplimente und Vereinbarungen gelten somit als vorwiegende Beratungsmethoden
(vgl. Bamberger, 2004, S. 740). Da die Fragetechniken in der lösungsorientierten Beratung ein zentra-
les Instrument darstellen, wird hier tabellarisch nach Bamberger (vgl. Bamberger, 2005, S. 296ff) auf
die einzelnen Fragentypen eingegangen:

Tab. 1: Fragetechniken der lösungsorientierten Beratung, nach Bamberger, 2005

Frageform	Erläuterung
Ausnahmefragen	Fragen, welche die Ausnahme eines auftretenden Problems betreffen.
Copingfragen	Dabei wird erfragt, wie bisher das Problem bewältigt wurde oder wie erreicht wurde, dass es nicht noch schlimmer wurde.
Evaluative und Pre-session-change Fragen	Hierbei ist die Nachfrage gemeint, was sich seit dem Entschluss, die Bera- tung in Anspruch zu nehmen, verändert hat. Kleinste Veränderungen werden dabei als Fortschritte gewürdigt.
Hypothetische Fra- gen	Dabei wird erfragt, wie die Veränderung erkannt werden würde, wenn das Problem beseitigt ist. Die prominenteste Form der hypothetischen Frage ist die Wunderfrage. Hier wird erfragt, wie die Veränderung erkannt werden könnte, wenn durch ein Wunder das Problem beseitigt wäre.
Immunisierungsfra- gen	Fragen, welche mögliche Reaktionen bei Rückschritte und Stagnationen usw. betrachten.
Lösungsorientierte Zentralfragen	Dabei wird erfragt, was der Klient tut, wenn das Problem nicht mehr vorhan- den ist.
Operationalisierte Fragen	Damit sind Rückfragen gemeint, die sich auf das weitere Vorgehen bezie- hen, um sicher zu stellen, dass der Klient weiss, was er zu tun hat.
Reframing-Fragen	Fragen, die eine Umdeutung des Problems ermöglichen.
Ressourcen- Scree- ning	Hierbei fokussiert der Berater die Ressourcen wie den Mut, das Problem an- zugehen, den Durchhaltewillen und die Kreativität in der Lösungsfindung usw.
Skalierungs-Fragen	Fragen, die den Zustand in einer Skala von 1-10 einschätzen lassen. Skalie- rungsfragen helfen, Sachverhalte zu vereinfachen und Unterschiede zu klä- ren.
Splitting-Fragen	Splittingfragen versuchen das Gute im Schlechten zu sehen und aufzuzei- gen, welche Vorteile in einem Problem stecken können.
Start up- Fragen	Fragen, die das Beratungsgespräch eröffnen.
Universalfragen	Die Frage danach, was grundsätzlich geändert werden könnte, ohne spezifi-

	sche Fokussierung auf das Problem.
Verflüssigungs-Fragen	Fragen, welche dem problembelasteten Klienten helfen, dass er die problemfernen Bereiche erkennt.
Zirkuläre Fragen	Fragen, die den Klienten einladen sein Problem von der Aussenperspektive her zu betrachten, mit den Augen eines anderen.

3.3 Lernprozessberatung

Da im Zusammenhang mit der Beratung von Lernenden unterschiedliche Begriffe und unterschiedliche Definitionen gebraucht werden, wird in diesem Unterkapitel auf die Entwicklung der Lernberatung und auf einzelne Beratungsverständnisse im Kontext des Lernens eingegangen. Zuletzt wird der Begriff Lernprozessberatung erläutert, welcher sich als neuer Begriff in der Pädagogik hervortut und den Fokus auf den Lernprozess selbst legt.

3.3.1 Lernberatung

Die Lernberatung fand ihren Ursprung in der Erwachsenen- und ausserschulischen Jugendbildung in den 90er Jahren und ist somit ein älterer Begriff. Dabei ging es darum, langzeitarbeitslose Erwachsene und Jugendliche vor allem im Rahmen von Wiedereingliederungsmassnahmen bei Lernschwierigkeiten zu beraten (vgl. Hellrung, 2010, S. 49). „Unter Lernberatung wird die Beratung verstanden, die als Teil des Lehr-/Lerngeschehens der Behebung von Lernschwierigkeiten und der individuellen Förderung dient“ (Sauer-Schiffer; zit. nach Hellrung, 2010, S. 47).

Aus diesem eher defizitorientierten Beratungsverständnis heraus hat sich die Lernberatung als schulpädagogischer Begriff entwickelt. Dabei hat die Selbstverantwortung der Lernenden einen bedeutenden Stellenwert. Seit etwa 2005 wird die Lernberatung als schulpädagogischer Begriff im Kontext der Individualisierungsdiskussion verwendet. Die Lernberatung umfasst nach der Definition vor allem die Betreuung der Lernenden bei der Aufgabenbearbeitung, aber auch bereits die Vermittlung von metakognitiven Kompetenzen (vgl. Bastian & Hellrung, 2011, S. 9). Die ursprüngliche Begriffsbedeutung „Ausrichtung der Lernberatung an der Gesamtbiografie der Lernenden“ (Hellrung, 2010, S. 48) hat sich demnach gewandelt.

Verschiedene Fachpersonen verwenden heute für die Lernberatung Synonyme wie Lernbegleitung, Lernbetreuung oder Lerncoaching. Inhaltlich gemeinsam ist, dass die Beratung einerseits der Aufgabenbearbeitung dient, andererseits Elemente der Metakognition beinhaltet (vgl. Hellrung, 2010, S. 47).

3.3.2 Lerncoaching

Ein weit neuerer Begriff ist das Lerncoaching. „Lerncoaching ist ein spezifischer Beratungstypus, der das Lernen und Weiterkommen im Lernen zum Gegenstand hat“ (Pallasch & Hameyer, 2008, S. 102). Geprägt ist dieser Begriff in Bezug auf individualisierenden Unterricht vor allem durch Eschelmüller (2007, 2008) und Müller (2008). Dem Lerncoaching unterliegt ein konstruktivistisches Lernverständnis. Deshalb sind individualisierende Unterrichtssettings, welche die Selbsttätigkeit der Lernenden fordern, die Grundlage des Lerncoachings. Gegenüber der Lernberatung kommt neu hinzu, dass beim Lerncoaching in erster Linie das Beobachten im Mittelpunkt steht und erst am Schluss der Beratung eine Anpassung des Unterrichts stattfindet (vgl. Hellrung, 2010, S. 47).

Pallasch und Hameyer (2008) weiten den Begriff auf die Beratung von Gruppen und Organisationen aus. Sie definieren dieses Coaching grundsätzlich als Passung zwischen Lerner und Lerngegenstand (vgl. S. 113).

3.3.3 Lernprozessberatung

Aufgrund der uneinheitlichen Definitionen der Begriffe Lernberatung und Lerncoaching wird von Hellrung (2010) in ihrer Untersuchung ein neuer Begriff verwendet, und zwar derjenige der Lernprozessberatung (vgl. S. 49). Sie definiert die Lernprozessberatung folgendermassen:

„Als Lernprozessberatung wird im Folgenden die beobachtungs- und verstehensbasierte Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernenden verstanden, die mit dem Ziel unternommen wird, Lernhandlungen nachzuvollziehen, nächste Lernschritte zu planen und die für den einzelnen Lerner in diesem Prozess notwendigen Bedingungen zu schaffen“ (ebd., S. 50).

Die Lernprozessberatung umfasst dabei vier Anforderungsthemen an die Lehrperson:

1. Diagnose von Leistungsständen und Lernschwierigkeiten
2. Angebot einer angemessenen gegenstandsbezogenen Unterstützung
3. Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung
4. Rückmeldung zum Lernprozess und zur Leistungsentwicklung

(vgl. ebd., S. 207)

Dieser Definition und den Anforderungsthemen entsprechend ist das Beratungsgespräch ein Element der Lernprozessberatung. Das Gespräch umfasst dabei Teile der Diagnose, der Planung mit den Lernenden und der Rückmeldung. Daneben braucht es aber auch die Elemente der Beobachtung und der Dokumentenanalyse sowie die Anpassung der Bedingungen.

Neben der in der Lernberatung bereits abgedeckten gegenstandsbezogenen Beratung, umfasst die Lernprozessberatung ebenfalls die situative Beratung. „Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Lehrenden in der Unterstützung der Lernenden - bei allem Gegenstandsbezug - auf dem Prozess, also dem Lernweg, und nicht auf dem Produkt, also dem Ergebnis“ (ebd., S. 49).

3.3.4 Abgrenzung zur Therapie

Die Lernprozessberatung hat zum Ziel, Ressourcen von Lernenden zu aktivieren und so optimal zu nutzen. Daher soll die Ressourcenorientierung in der Beratung eine zentrale Rolle spielen. Fittkau (2003) meint, dass im pädagogischen Arbeitsfeld das ressourcenorientierte Paradigma genutzt und weiterentwickelt werden soll. Er plädiert ausdrücklich, dass Pädagogen problemorientierte Vorgehensweisen den Psychologen überlassen sollen (vgl. S. 145). Das heisst, dass Lernprozessberatungen den Fokus weg von der Problemebene auf die Lösungsebene richten sollen, wie sie in Kapitel 3.2.3 beschrieben ist.

Krause (2003) grenzt dabei ganz klar die Aufgaben der Beratung von den Aufgaben der Therapie ab: „Während Therapie sich eher an Defiziten und Störungen von Personen orientiert, wendet Beratung verstärkt sich den Ressourcen von Personen zu“ (S. 26). Pallasch und Kölln (2011) weisen darauf hin, dass in jeder therapeutischen Arbeit pädagogische Anteile und auch in der pädagogischen Beratung therapeutischen Anteile vorhanden sind (vgl. S. 13).

3.4 Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Lehrerinnen und Lehrer haben immer noch Angst, sie könnten von Schülerinnen und Schülern über Sachverhalte befragt werden- und wüssten keine Antwort. Darüber hinaus gibt es viele, die über Lernbiologie und über Psychologie des Lehrens und Lernens immer noch zu wenig Bescheid wissen- und in manchen Klassenzimmern ist die didaktische Armut unübersehbar. (Miller, 2003, S. 35)

Um Lernprozessberatung zu generieren und wirkungsvoll umzusetzen, braucht es in Anlehnung an das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2009) Wissen im Inhaltsbereich, aber auch in Bezug aufs Lernen allgemein und auf didaktisch- methodische Möglichkeiten.

Abb. 2: Ein Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkungsweise des Unterrichts, Helmke, 2009, S. 73

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, inwieweit das Wissen vorhanden sein muss, und welches Grundverständnis und welche Haltung dahinterstehen müssen.

3.4.1 Lernverständnis

Einer der grundlegendsten Aspekte der Lernprozessberatung ist die Haltung der Lehrperson, sinngemäss auch als pädagogische Orientierung zu verstehen. Diese geht mit dem eigenen Lehr- und Lernverständnis einher.

Einen Sachverhalt verstehen, diesen verinnerlichen und in dem Sinne lernen, können nur die Lernenden selbst. Damit dies individuell erfolgen kann, müssen sie dazu befähigt werden, indem sie selbsttätige und selbstregulierte Lerner und Lernerinnen werden. „Die ideale Unterstützung besteht darin, dass der Lehrer das Umfeld der Kinder so gestaltet und sie in ihren Aktivitäten so unterstützt, dass sie selbstständig zu Erfahrungen und neuen Einsichten kommen können“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 41).

Lernprozessberatung braucht es dann, wenn die Lehrperson die Lernhandlungen von Lernenden nachvollziehen möchte, um weitere Lernschritte zu planen (vgl. Hellrung, 2010, S. 50). Diese Definition impliziert bereits schon einen zentralen Aspekt des Lernverständnisses. Es gibt nicht nur einen Lernweg, sondern es sind verschiedene Lernhandlungen möglich, welche der Lernende selber einleitet oder auch konstruiert. Damit wird ein Aspekt des Lernverständnisses die konstruktivistische Lerntheorie (vgl. Kapitel 3.1.2) angesprochen. Daneben ist auch in der Definition enthalten, dass diese Lernhandlungen in „verstehensbasierter Interaktion und Kommunikation“ (vgl. Hellrung, 2010, S. 50) erfolgen sollen. Damit spielt in die Beratung auch das dialogische Lernverständnis eine gewisse Rolle. Eschelmüller (2008) schreibt dazu, dass eine der Voraussetzungen für das Lerncoaching das dialogisch-konstruktivistische Lernverständnis ist (vgl. S. 26).

3.4.2 Fachwissen in Bezug auf Lerninhalte

„Berater sind Experten für den Lerninhalt“ (Siebert, 2009, S. 104). Zum Lerninhalt gehört das Wissen um die innere Sachlogik, die möglichen Schwierigkeiten und Anspruchsniveaus, den Zeitaufwand, die benötigten Lernvoraussetzungen und die kognitiven Anforderungen. „Das eleganteste Lehr-Lern-Szenario, die ausgefeilteste Unterrichtsmethode nutzt nichts, wenn es an Sach- und Fachkompetenz fehlt (Helmke, 2009, S. 114). Helmke (2009) hält weiter fest, dass sich dies sowohl auf ihren wissenschaftlichen Gehalt, wie auch ihre didaktische Strukturierbarkeit bezieht. Entsprechend der Untersuchungen nach Bromme gibt es keinen Zusammenhang zwischen Fachkenntnis und Lernerfolg der Klasse, Fachwissen wirke sich jedoch auf vielfältiger Weise indirekt auf die Unterrichtssteuerung und somit auf die Leistungsförderung aus (vgl. ebd.). Weshalb nach Helmke (2009) und Siebert (2009) Lernberater zudem über grundlegende lernpsychologische Kenntnisse verfügen sollten, wie Gehirnfunktionen, Lerntheorien und Metakognitionen. Lern- und Motivationstheorien, Kommunikations- und Beratungsmodelle und psychologische und neurobiologische Kenntnisse gehören ebenfalls zum Hintergrundwissen (vgl. Helmke, 2009, S. 115; Siebert, 2009, S. 104). „Dieses Wissen schärft seinen Blick für die Lernkompetenzen und die Probleme der Ratsuchenden“ (Siebert, 2009, S. 104).

3.4.3 Methodisch-didaktisches Wissen

Als Coach braucht es ein Verständnis für wirksamen bzw. guten Unterricht (vgl. Eschelmüller, 2008, S. 42). Hellrung (2010) strukturiert den individualisierten Unterricht in die vier wesentlichen Merkmale: Binnendifferenzierung, Kompetenzorientierung, Aufgabenorientierung und Lernprozessorientierung (vgl. S. 39). In individualisierten Unterrichtssettings findet fachliches, gegenstandsbezogenes Lernen statt, das ebenfalls zum Ziel hat, die Lebens- oder Selbstkompetenzen der Lernenden, respektive das selbstgesteuerte Lernen zu fördern (vgl. ebd., S. 40ff). Dabei muss die Lehrperson eine gute Balance zwischen Instruktion und Konstruktion finden (vgl. Eschelmüller, 2008, S. 45). „Für die Gestaltung der Lernumgebung folgt daraus, dass sowohl ein aktivierendes, problemorientiertes Lernangebot, als auch instruktionale Unterstützung bereitgestellt werden“ (Hellrung, 2010, S. 43). Dabei ist die Etablierung einer entsprechenden Aufgabenkultur zentral. „Aufgaben ..., haben im individualisierten Unterricht sowohl die Funktion, das Handeln der Lehrenden und Lernenden im Hinblick auf Ziele, Inhalte und Arbeitsweisen des Faches zu legitimieren und damit die Erwartungen und Ansprüche an die Ergebnisse von Lernprozessen zu definieren, als auch die Funktion, ebendiese Lernprozesse zu initiie-

ren und zu strukturieren“ (ebd., S. 45f). Was wiederum Lernprozessberatung bedingt: „Neben der Etablierung einer Aufgabenkultur im eben beschriebenen Sinne, ist auch die Unterstützung der Lernenden bei der Aufgabenbearbeitung [also die Lernprozessberatung, Anm. d. Verf.] von zentraler Bedeutung“ (ebd., S. 46). Damit dies gelingen kann, muss die Lehrperson diagnostisch arbeiten. „Ohne eine ausgeprägte diagnostische Kompetenz ist eine Lehrperson, die individualisierendes Lernen in der Schulklasse einführen will, nicht handlungsfähig“ (Helmke, 2009, S. 253). Worauf im Kapitel 3.7.8 und Kapitel 3.8.1 näher eingegangen wird.

3.4.4 Wissen in Bezug auf Beratung

Laut Eschelmüller (2008) braucht die Lehrperson ein flexibles Rollen- und Beratungsverständnis (vgl. S. 26). „In der Beratungsarbeit im klassengeführten Unterricht wird je nach Situation und Problemlage eine unterschiedliche Beratungstiefe und -intensität erreicht und demzufolge auch von der „einfachen“ Lehrperson ein fundiertes Beratungsverständnis erwartet“ (Eschelmüller, 2003, S. 62). Es ist dabei erwiesen, dass Gesprächstechniken und eine symmetrische Kommunikation (siehe Kapitel 3.5.5) positive Auswirkungen haben. „Wir wissen heute, dass die Verwendung effektiver Gesprächstechniken und partnerschaftlicher Kommunikation, wie wir sie aus der Beratung kennen, einen wesentlichen Einfluss auf das Schulklima, auf Lernerfolge und auf das Wohlbefinden aller Mitglieder der Schulgemeinschaft haben“ (Voigt, in Krause et al., 2003, S. 155). Diese Gesprächstechniken und vor allem auch die symmetrische Kommunikation, sind dabei bei Lehrpersonen keinesfalls einfach gegeben. Es bedarf einer gezielten Ausbildung. „Für Schulberater ... ist das Verständnis von Kommunikationsprozessen und das intensive Training von Beratungstechniken ein Muss, für alle anderen in der Schule Verantwortlichen zu empfehlen“ (ebd.).

3.5 Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen von Lernprozessberatung

Lernprozessberatung findet in einem durch die Schule geprägten Kontext statt. Einige Organisations- und Rahmenbedingungen sind dabei fix gegeben und müssen entsprechend berücksichtigt werden, andere können gezielt beeinflusst werden. In diesem Kapitel wird nun auf relevante Kontextfaktoren in Bezug auf die Lernprozessberatung eingegangen.

3.5.1 Ort der Lernprozessberatung

Bei der Bestimmung des Ortes für die Beratungssituation handelt es sich um einen sehr wichtigen Aspekt. Dabei spielt der ungestörte Raum eine zentrale Rolle (vgl. Föh, 2011, S. 21; vgl. Schnebel, 2007, S. 147). Als praktikabel erwiesen, hat sich laut Föh (2011) „ein Teppich mit zwei Stühlen, der den Beratungsraum visualisiert und vom Rest der Klasse abgrenzt. Auch ein Zeichen auf dem Pult kann dieses für einen bestimmten Zeitraum in einen ungestörten Beratungsraum verwandeln“ (S. 23).

3.5.2 Zeitliche Aspekte der Lernprozessberatung

Bohl (2009) weist darauf hin, dass die Beratung im Unterricht ein wesentlicher Teil der Aufgaben der Lehrpersonen sein soll, und dass hierfür ausreichend Zeit eingeplant werden muss (vgl. S. 99). Diese

Zeit steht im Unterricht vielfach nicht zur Verfügung. „Zu den Besonderheiten von Beratungssituationen in der Schule gehört auch, dass häufig wenig Zeit zur Verfügung steht“ (Schnebel, 2007, S. 27). Zusätzlich erfolgen die Beratungen oft im Beisein anderer Lernenden oder ausserhalb der Unterrichtszeiten.

Teilweise ist es durch das Teamteaching möglich, dass sich eine Lehrperson für die Beratung ausgiebig Zeit nehmen kann. In der Untersuchung von Hellrung (2010) hat sich gezeigt, dass ein zentrales Handlungsproblem der Lernprozessberatung die Menge und Vielfalt der Beratungsanfragen ist, die nicht bewältigt werden können (vgl. S. 210). Daher muss der Unterricht und die Beratung zweckmässig angepasst werden. Föh (2011) empfiehlt dabei einerseits die Gespräche effizienter zu gestalten, indem konkrete Gesprächsanlässe aufgrund von Portfolios, Lerntagebüchern, Kompetenzrastern, Lernlandkarten, Arbeitsplänen oder Arbeitsergebnissen geführt werden, andererseits aber auch die Lernenden als Berater und Beraterinnen zu instruieren und einzusetzen (vgl. S. 20ff).

3.5.3 Initiierung der Lernprozessberatung

Beratungssituationen in der Schule können einerseits durch die Lehrperson, andererseits aber auch durch die Lernenden selbst initiiert werden (vgl. Heymann, 2011, S. 16). Teilweise werden auch Vereinbarungen getroffen, wann und wie eine Beratung durchgeführt wird. Im Regelfall soll ganz nach dem Prinzip der Beratung das Gespräch vom Klienten (in der Schule vom Lernenden) ausgehen (vgl. Bohl, 2009, S. 99). Die Lehrperson soll dabei eine gewisse Abstinenz üben, da Lernprozessberatung Hilfe zur Selbsthilfe sein soll (vgl. Schnebel, 2007, S. 75). „Während prinzipiell in der Beratungstheorie davon ausgegangen wird, dass Beratung freiwillig erfolgen muss, ist diese Freiwilligkeit in der Schule häufig nicht gegeben“ (Schnebel, 2007, S. 27). Diesem Umstand muss während der Beratung Rechnung getragen werden. Es muss daher darauf geachtet werden, dass mit beraterischem Geschick und einer Situationsklärung die einseitige Situation aufgelöst wird, und ein grundsätzliches Einverständnis der Beteiligten, nach der Initiierung noch eingeholt wird (vgl. ebd., S. 27).

3.5.4 Teilnehmende der Beratung

Beraten werden können sowohl ein einzelner Lernender, wie auch eine Gruppe von Lernenden. Laut Heymann (2011) ist die Beratung bei Gruppenarbeiten dann nötig, wenn die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten im Umgang miteinander haben (vgl. S. 16). Als Ergänzung oder Erweiterung können sich Lernende untereinander kollegial beraten, denn Mitbetroffene haben zu Lernanliegen der Anderen häufig überraschende, vielfältige und ungewöhnliche Fragen, Sichtweisen und Lösungsideen (vgl. Siebert, 2009, S. 134).

3.5.5 Rollenkonflikt

Wie in Kapitel 3.1.8 beschrieben, ändert sich „die Rolle von der Lehrperson von der Belehlerin zur Lernbegleiterin“ (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 21f). Diese Rollenveränderung ist schwierig, da die Lehrperson in weniger offenen Unterrichtssequenzen dennoch in der ehemaligen Belehrerrolle verbleibt. „Die erworbene Berufsrolle des Lehrers und sein Selbstverständnis als professioneller „Belehrer“ hindern ihn geradezu, ein guter Berater zu sein“ (Bachmair et al., 2008, S. 11). Dieser Rollentausch ist dementsprechend kein einfaches Unterfangen. „Insbesondere muss die Lehrkraft klar zwischen Unter-

richt und Beratung unterscheiden, auch wenn Beratung teilweise im Unterricht stattfindet“ (Schnebel, 2007, S. 136). Das heisst, die Lehrperson muss sich bewusst sein, in welcher Rolle sie während des Unterrichts agiert. Im Gegensatz zu Beratungen im ausserschulischen Bereich ist die Lehrperson kei-

Abb. 3: Die Berater/Klient-Beziehung, Fuhr, 2003, S. 39; nach Fuhr & Gremmler-Fuhr, 2002

ne Beratungsperson ausserhalb des Systems. Sie ist meist Teil davon (vgl. ebd., S. 26).

In der Beratung selbst, kann die funktionale Asymmetrie nicht einfach weggedacht werden. Trotz oder gerade wegen dieser Asymmetrie der Funktionen ist es besonders wichtig, auf die personale Symmetrie zu achten. „Berater und Klient können - und sollten - sich als gleichberechtigte, sich gegen-

seitig achtende Personen begegnen, sie sind also symmetrisch, sie haben darüber hinaus eine funktionale Beziehung, die nicht nur eine bestimmte Rollenverteilung, sondern auch eine Kompetenzhierarchie mit sich bringt“ (Fuhr, 2003, S. 39).

3.5.6 Lernprozessberatung und Institution Schule

Lernprozessberatung ist Teil des offenen Unterrichts und gehört damit zum offenen Unterrichtskonzept (vgl. Kapitel 3.1.7), welches auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden kann. So gibt es Schulen, in denen einzelne Lehrpersonen Lernprozessberatungen durchführen und Schulen, in denen die Lernprozessberatung Teil der gesamten Schul- und Unterrichtsentwicklung darstellt. Bohl (2009) weist darauf hin, dass offene Unterrichtskonzepte innerhalb von ganzen Schulen eine höhere Wirkung bezüglich den Kompetenzen der Lernenden erzielen: „Sofern offene Unterrichtskonzepte lediglich isoliert von einigen wenigen, besonders engagierten und reformfreudigen Lehrkräften realisiert werden ..., können wesentliche Kompetenzen kaum über einen längeren Zeitraum vermittelt werden“ (S. 15). Da die Lernprozessberatung ebenfalls gewisse Kompetenzen auf Ebene Lernende als Basis erfordert und diese fördern soll (vgl. Kapitel 3.9), ist es wichtig, dass die Lernprozessberatung wenn möglich in der ganzen Schule umgesetzt werden und die Schülerinnen und Schüler so während ihrer gesamten Schulzeit begleitet.

3.6 Beratungskompetenzen

Jedes Individuum agiert durch die individuelle Wahrnehmung in einem eigenen Referenzrahmen. Der Referenzrahmen der Lehrperson unterscheidet sich von dem der Lernenden.

Damit Lernprozessberatung stattfinden kann, ist eine Passung zwischen diesen Referenzrahmen unerlässlich (vgl. Siebert, 2009, S. 40ff). „Lehrpersonen sollen die individuellen Lernprozesse fokussieren, indem sie immer wieder versuchen, die Welten in den Köpfen der Kinder, ihre Theorien und Konstrukte zu ergründen. Dadurch können sie ihre Lernangebote laufend auf ihre Anschlussfähigkeit überprüfen und diese - falls notwendig - verändert anbieten“ (Eschelmüller, 2008, S. 18f). Damit sie in

Abb. 4: Passung mittels der Beratung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

das System der Lernenden Einblicke gewinnen kann, bedingt diese Passung von der Lehrperson einige Kompetenzen. Grundlegend für eine Öffnung ist die Beziehung. Daneben sind ebenfalls Beratungsstrategien und Beratungstechniken von Bedeutung.

In diesem Kapitel wird daher auf diese notwendigen Kompetenzen eingegangen.

3.6.1 Beziehungskompetenz

Fuhr (2003) betont, dass „die Entwicklung der eigenen Beziehungskompetenz und des eigenen Beziehungsbewusstseins zu den unverzichtbaren Elementen einer Beratungsausbildung (wie überhaupt einer pädagogischen Ausbildung) zählen müsste“ (S. 41). Beziehungskompetenz ist demnach nicht einfach vorhanden, sondern muss erlernt werden. Miller (2003) weist in Bezug auf die Schule darauf hin, dass die Lehrpersonen gelernt haben, sich auf Bildungsinhalte, den Lernstoff und auf die Lernenden zu konzentrieren. Diese Einseitigkeit bedeutet, dass das „Ich“ der Lehrperson verloren geht und somit die „Ich-Du Beziehung“ nicht gelingen kann (vgl. S. 66). Daher erfordert die Beziehungskompetenz einerseits die Auseinandersetzung mit sich selbst und andererseits mit dem eigenen Beziehungslernen. Erst dadurch kann nach Fuhr (2003) am ehesten die Beratungsbeziehung gelingen (vgl. S. 48). Dabei gilt, dass die Beziehungskompetenz höher sein muss, wenn die Beratung von der Inhaltsebene auf die persönliche Ebene führt. Fuhr (2003) stellt dies folgendermassen dar:

Abb. 5: Die Bedeutung der Beziehung in Beratungskontexten, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012; nach Fuhr, 2003, S. 41

Da die funktionale Ebene (vgl. Kapitel 3.5.5) der Lehrperson in der persönlich bedeutsamen Problemberatung geringer ist, soll die Beratung möglichst auf einer symmetrischen Beziehung aufbauen. Diese symmetrische Beziehung wird nach Pallasch & Kölln (2011) folgendermassen beschrieben: „Prinzipiell verfügen beide über gleichwertige, wenn auch inhaltlich unterschiedliche Kompetenzen. Der Berater verfügt über die fachliche Beratungskompetenz, der Ratsuchende ist Experte für seine persönli-

chen Belange“ (S. 26). Die Leitung des Gesprächs übernimmt dabei der Berater, das Problem wird aber gleichwertig geklärt und gelöst. Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe (vgl. ebd.).

Neben dem eigenen Beziehungslernen braucht es nach Miller (2003) für die Beratungstätigkeit fundiertes Wissen, reflektierte Erfahrungen und bewusste und systematische Vorgehensweisen seitens der Lehrerinnen und Lehrer (vgl. S. 84). Hingewiesen sei hier darauf, dass Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten als „Techniken“ angesehen werden müssen, die unabhängig von der Beziehung nicht zielführend sind (vgl. Fuhr, in Krause et al., 2003, S. 48).

Dennoch sind sie für die Beratungstätigkeit unerlässlich. Culley (2010) unterscheidet dabei zwischen Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten, auf welche im Folgenden genauer eingegangen wird (vgl. S. 14ff).

3.6.2 Beratungsstrategien

Den Begriff der Strategie benutzt Culley (2010) „um den Sinn einer bestimmten „Prozedur“ zu bezeichnen“ (S. 14). Es sollte dabei Klarheit bestehen, was in jeder einzelnen Phase der Beratung erreicht werden sollte. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der Beratung. Die Lehrperson sollte bewusst Strategien anwenden. Dazu muss sie die verschiedenen strategischen Möglichkeiten kennen und diese auch anwenden können.

Die folgenden Strategien gelten nach Culley (vgl. Culley, 2010, S. 15ff) als grundlegend für jede Prozessberatung:

Tab. 2: Beratungsstrategien, nach Culley, 2010

Strategie	Erklärungen zur Strategie
Explorieren	Die Abklärung des gegenseitigen Verständnisses.
Prioritäten setzen und konzentrieren	Die Reihenfolge bestimmen, in der die Klienten ihre Anliegen bearbeiten und den Kern des Themas festlegen.
Vermitteln von Grundwerten	Durch die Art und Weise wie auf Äusserungen der Klienten reagiert wird, Akzeptanz und Verständnis vermitteln. Vertrauen aufbauen.
Herausfordern	Sichtweisen anbieten, die sich von der gewohnten Sichtweise unterscheiden. Herausfordernde Strategien können sein: Konfrontation (Tricks der Klienten durchschauen), Feedback (eigene Wahrnehmung mitteilen), Informationen geben (Ermutigung des Klienten sich anders zu sehen), Richtung geben (den Klienten steuern), Selbstmitteilung von Beratern (sprechen von eigenen Erfahrungen), Unmittelbarkeit (anhalten zur Reflexion des momentanen Geschehens).
Ziele setzen	Mit dem Klienten Ergebnisse formulieren, bewerten und überprüfen.
Handlungsvorbereitung	Handlungsoptionen erkennen, auswählen und planen.
Beenden	Rückblick auf die Arbeit mit Wahrnehmung von Veränderungen. Zeit die Beratungsbeziehung mit Trauer- und Verlustarbeit zu beenden.

3.6.3 Beratungsfertigkeiten

Culley (2010) bezeichnet „Kompetenzen bei der Kommunikation, die durch Training angeeignet und entwickelt werden“ (S. 14) als grundlegende Fertigkeiten. Sie gelten für sie als Werkzeuge, die dazu dienen, dem Ziel der Beratungsstrategie näher zu kommen.

Um die Beratungskompetenz als Lehrperson zu erhöhen, braucht es also ein Training dieser Fertigkeiten. Die folgenden Fertigkeiten wurden dabei durch Culley (vgl. Cully, 2010, S. 64ff) als grundlegend für jede Beratung definiert:

Tab. 3: Beratungsfertigkeiten, nach Culley, 2010

Fertigkeit	Erklärung zur Fertigkeit
Präsent sein	Körperhaltung/Sitzposition, Augenkontakt, Mimik/Gestik.
Beobachten	Überprüfen, ob die verbale und nonverbale Ebene übereinstimmt.
Aktives Zuhören	Reagieren, so dass dem Klienten deutlich wird, dass er sowohl gehört, als auch verstanden wurde. Sortieren (nach Erfahrungen, Verhalten, Gefühle, Gedanken), Pausen ertragen, Filterbewusstheit (Kultur, Werte, Selbstbetreffendheit).
Reflektierende Fertigkeiten	Zentrale Botschaften identifizieren und in eigenen Worten zurück spiegeln und verstehen. Reflektierende Fertigkeiten sind: - Wiederholen - Paraphrasieren (zentrale Aussagen in eigenen Worten wiederholen) - Zusammenfassen
Sondieren	Fragen, Feststellungen treffen.
Konkretisieren	Generalisierungen und Verschwommenheiten der Aussagen des Klienten erkennen und den Klienten dazu anregen, sich konkreter und klarer auszudrücken.

3.7 Aspekte der Lernprozessberatung

Die Lernprozessberatung hat zum Ziel „Lernhandlungen nachzuvollziehen, nächste Lernschritte zu planen und die für den einzelnen Lernenden in diesem Prozess notwendigen Bedingungen zu schaffen“ (Hellrung, 2010, S. 50). Damit unterscheidet sie sich teilweise von anderen Beratungen. In diesem Kapitel wird daher darauf eingegangen, welche spezifischen Teilaspekte die Lernprozessberatung enthält. Aufgrund dieser Teilaspekte und „der Struktur des Beratungsprozesses“ nach Schnebel (2007, S. 138), wird ein eigener Phasenablauf eines Lernprozessberatungsgesprächs entworfen, zusammenfassend dargestellt und erläutert.

3.7.1 Lösungs- Ressourcenorientierung

„Gerade in der Lernberatung spielt die Ressourcenorientierung eine wichtige Rolle“ (Schnebel, 2007, S. 75). Dabei gilt es auf die Stärken und Ressourcen der einzelnen einzugehen, um diese für zukünftiges Handeln nutzen zu können und sie dadurch zu erweitern und zu optimieren, was einer Anlehnung an die ressourcen- und lösungsorientierte Beratung gleichkommt (siehe Kapitel 3.2.3). Wenn die Stärken und Ressourcen herausgehoben werden, so ist es für die Schülerinnen und Schüler leichter, auch Schwächen zu sehen und zu beheben (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 13). Durch die beratende und nicht wertende Haltung können die Lernenden ohne Angst und Druck Lernprozesse durchlaufen. Fehler werden dabei nicht als auszumerzende Defizite, sondern als Lernchancen verstanden (vgl. Schnebel, 2007, S. 74).

3.7.2 Rollenklärung

„Die Konfusion der Aufgaben Beraten, Erziehen und Bilden führt in Beratungssituationen immer wieder dazu, dass Lehrkräfte in eine direktiv, beherrschende Haltung fallen und damit den Beratungsprozess zum Stillstand, beziehungsweise zum Scheitern bringen“ (Schnebel, 2007, S. 136).

Wie in Kapitel 3.5.5 erläutert, besteht bei der Beratung durch die Lehrperson grundsätzlich ein Rollenkonflikt aufgrund der herrschenden funktionalen Asymmetrie. Die Lehrperson muss sich als Beraterin dieser Asymmetrie in der funktionalen Ebene bewusst werden. „Auch wenn die Beratenden versuchen, im Beratungsgespräch eine symmetrische Beziehung herzustellen und Hierarchien aussen vor zu lassen, beeinflussen die offenen und verdeckten hierarchischen Strukturen der Schule den Beratungsprozess“ (Schnebel, 2007, S. 27).

Für die Lernenden ist es daher ebenfalls nicht einfach, mit den verschiedenen Rollen der Lehrperson umzugehen. Darum ist es notwendig, im Verlauf des Gesprächs zu klären, in welcher Rolle der Gesprächspartner die Lehrkraft sieht und anspricht und welche Erwartungen er hat. Bei einem Beratungsgespräch sollen die Lernenden als Partner und Partnerinnen einbezogen werden, denn bei einem Beratungsgespräch geht es darum, eine Leistung zu optimieren, nicht sie zu bewerten (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 13). Dieser Aspekt muss ebenfalls geklärt sein, da Lernende Sanktionen befürchten könnten, wenn sie die Vorschläge der Lehrpersonen nicht umsetzen (vgl. Schnebel, 2007, S. 28). Die beratende Person ist in der Schule meist identisch mit derjenigen, die Sanktionen verhängt.

3.7.3 Zielorientierung

„Wenn ich weiss, was ich nicht will, weiss ich meist noch nicht, was ich will“ (Fittkau, in Krause et al., 2003, S. 146). Die Zielorientierung ist gerade in kurzen Beratungen wichtig. Von der Groeben (2011) erklärt: „Eine wirksame Beratung setzt voraus, dass die Zielrichtung vorab geklärt ist“ (S. 13). Manchmal ist die Zielrichtung bereits aus der Fragestellung bekannt, manchmal bedarf es aber auch der Auseinandersetzung damit, was mit der Beratung erreicht werden möchte. In der lösungsorientierten Kurzzeittherapie ist diese Zielorientierung ebenfalls zentral (vgl. Kapitel 3.2.3). Dabei strebt der Beratende kleinere Ziele an und der Klient, oder hier der Lernende, wird ermuntert, seine Ziele positiv und nicht als Absenz seines Problems zu formulieren. Die Zielformulierungen werden in dieser Beratungsform manchmal mit der Wunderfrage generiert (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 30).

3.7.4 Anwendung metakognitiver Elemente

„Die Qualität des selbstgesteuerten Lernens wird durch Metakognition verbessert“ (Siebert, 2009, S. 114). Die Öffnung des Unterrichts bedingt somit metakognitive Kompetenzen. In Anlehnung an das in Kapitel 3.1.6 in Bezug auf die Lernprozesse gesagt, kann durch die metakognitiven Kompetenzen das Lernen wahrgenommen, reflektiert und optimiert werden. „Metakognition leistet einen Beitrag zur Selbsterkenntnis, Selbsterkenntnis aber ermöglicht eine Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen“ (Siebert, 2009, S. 114). Womit die Sensitivität über eigene kognitive Aktivitäten und deklaratives metakognitives Wissen angesprochen wird. Eine realistische Wahrnehmung der eigenen personenspezifischen Ressourcen wie Kognition und Motivation ist grundlegend für das prozedurale metakognitive Wissen und somit die Planung und Umsetzung eigener Lernprozesse. Emotionen beispiels-

weise „können Lernprozesse fördern, aber auch blockieren“ (ebd., S. 115). Mittels der Lernprozessberatung können aktuelle Entwicklungsstände und somit Lernbedürfnisse, Motivation wie auch Ursachen für lernhemmende Emotionen ausgemacht werden. Die Generierung von Ressourcen und deren Nutzung bedingt die Strategiewahl und somit das Vorgehen, um allfällige Lösungen erwirken und realistische Ziele setzen sowie erreichen zu können. Eine Passung (siehe Kapitel 3.6) zwischen personenspezifischen Ressourcen und Aufgabenanforderungen ist dabei unerlässlich. Dadurch sind die Lernenden handlungsfähig und können Vereinbartes umsetzen, worauf im Kapitel 3.7.6 näher eingegangen wird. In der Reflexion wird das Lernergebnis überdacht, Lernfortschritte sowie Umsetzung der Vereinbarung überprüft, um wichtige Lernschritte für zukünftiges Handeln erkennen und generieren zu können. Diese Reflexion wiederum kann Grundlage für ein Gespräch sein und dazu führen, „das Anspruchsniveau und den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zu korrigieren, die Lernschritte und das Lerntempo den eigenen Fähigkeiten anzupassen, die Arbeitsform zu wechseln ..., sich gezielt Lern-techniken ... anzueignen etc.“ (Siebert, 2009, S. 116).

Von der Lehrperson bedingt dies, dass sie reflexive Lernprozesse der Lernenden beobachtet, bewusst macht und optimiert (vgl. ebd., S. 117). Die Beobachtung, wie sich Lernende wahrnehmen, wird auch als „Beobachtung zweiter Ordnung“ bezeichnet (vgl. ebd.). Rückmeldungen diesbezüglich werden als Anregungen zur Erweiterung der Selbstreflexion gegeben.

3.7.5 Kooperative Planung

Die Lernprozessberatung sollte, wie andere Beratungen auch die Grunddoktrin von „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Kapitel 3.5.3 und 3.6.1) ernst nehmen. In der Schule sind sich die Lehrpersonen gewohnt, dass sie bestimmen, was die Lernenden zu tun haben, was jedoch nicht der Grundhaltung von selbstgesteuertem Lernen entspricht (siehe Kapitel 3.1.4). Daher ist es wichtig, dass die Lösungsfindung und die weitere Planung kooperativ erfolgt. Dabei scheint zentral zu sein, dass die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und die Auswahl einer Lösung in zwei Schritten erfolgt, damit eine allfällige vor-schnelle Fokussierung auf Lösungen den Prozess nicht behindert (vgl. Schnebel, 2007, S. 140). Hierzu soll die Lehrperson den Lernenden anleiten, Lösungsvorschläge zu sammeln. Da die Lehrperson als Experte über einen Fundus an Lösungsmöglichkeiten verfügt, sollte sie diese anbieten. Die Auswahl wird aber vom Lernenden vorgenommen (vgl. ebd., S. 146), wodurch eine höhere Verbindlichkeit erzeugt werden kann.

3.7.6 Aufbau von Verbindlichkeit

Verbindlichkeit wird hier im Sinne einer Pädagogik benutzt, welche zwar eine sehr hohe Offenheit zeigt, dennoch aber nicht als „Laisser-faire“ zu verstehen ist. In der Lernprozessberatung soll diese Verbindlichkeit über ein Arbeitsbündnis bzw. eine Vereinbarung aufgebaut werden. „Dreh- und Angelpunkt bilden dabei individuell zielführende Vereinbarungen und Verbindlichkeiten“ (Müller, 2008, S. 58), wodurch Leistungserwartungen transparent gemacht werden (vgl. Meyer, 2004, S. 113).

„Die Bereitschaft, aktiv zu werden, sich mit Dingen auseinander zu setzen, ist gekoppelt an die Wahrscheinlichkeit, damit erfolgreich zu sein“ (Müller, 2008, S. 14). Die Vereinbarungen müssen deshalb dem individuellen Entwicklungsstand entsprechen. „Die Lernmotivation bleibt dann erhalten und das Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn die Anforderungen den entwicklungs-spezifischen und individuel-

len Bedürfnissen des Schülers entsprechen“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 63). In Anlehnung an das Kapitel 3.7.4 bedingt dies wiederum diagnostische Kompetenzen der Lehrperson. „Die pädagogische Herausforderung für ... Lehrer steht darin, jenes Niveau an Anforderungen zu eruieren, auf dem das Kind anbeisst“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 61). Inwieweit Lernende Vereinbartes umsetzen, ist somit vom Gefühl abhängig, damit erfolgreich zu sein. Auch eine positive Interaktion trägt zu einer Lernbereitschaft und somit zur Einhaltung einer Vereinbarung bei. Eine Lernbereitschaft wird gemindert, wenn das Kind sich abgelehnt fühlt (vgl. Largo & Beglinger, 2009, S. 198).

Wie Kinder Lernen und deren Einbezug in die Vereinbarung steht im engen Zusammenhang mit der Lernbereitschaft und somit mit dem Aufbau und der Einhaltung einer Verbindlichkeit. Durch die Erzeugung einer Lernbereitschaft und das Eingehen sowie Erreichen eines Arbeitsbündnisses übernimmt der Lernende Verantwortung für das eigene Lernen.

3.7.7 Phasen der Lernprozessberatung

„Jede Beratung hat eine bestimmte Struktur“ (Schnebel, 2007, S. 138). Die Strukturierung des Gesprächsverlaufs hat zum Ziel, „die Beratung zielführend voranzubringen“ (ebd., S. 139). Was Beratungsstrategien bedingt (vgl. Kapitel 3.6.2).

Im nachfolgenden Kapitel wird ein möglicher Ablauf einer Lernprozessberatung dargestellt. Dieser besteht aus verschiedenen Phasen. Als Grundlage für die einzelnen Phasen dient die Grundstruktur nach Knoll (2000; zit. nach Schnebel, 2007, S. 138) und die „Struktur des Beratungsprozesses“ nach Schnebel (2007, S. 138).

Die Grundstruktur nach Knoll (2000) besteht aus folgenden Beratungshandlungen:

- Definition der Beratungsziele
- Analyse der gegebenen und gemeinsam definierten Problemsituation nach Massgabe rationaler Kriterien unter Verwendung systematischen Wissens (Diagnose)
- Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung der Problemsituation (Intervention) (vgl. ebd.)

Da die Begriffe Diagnose und Intervention als externe Massnahme verstanden werden können, wird ein kooperatives Problemlösemodell angestrebt. Dabei wird in der Problembearbeitung zwischen Problemanalyse als kooperative Diagnose und Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten als kooperative Intervention unterschieden (vgl. Schnebel, 2007, S. 138). Was zur folgenden grundlegenden Struktur des Beratungsprozesses führt:

Dieses kooperative Problemlösemodell (vgl. ebd.) besteht aus verschiedenen Phasen. Im Anschluss

Abb. 6: Struktur des Beratungsprozesses, Schnebel, 2007, S. 138

an die Vorbereitung und Vorklärung erfolgt zuerst eine Einführung und Eröffnung, gefolgt von der eigentlichen Problembearbeitung – sprich der Problemanalyse und der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten. Auf der Basis der erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten wird ein Entscheid getroffen. Zudem wird eine konkrete Vereinbarung zur Umsetzung vorgenommen, bevor das Beratungsgespräch in einem letzten Schritt abgeschlossen wird. Dabei werden nochmals die konkreten Gesprächsziele überprüft und es wird sichergestellt, dass die gesteckten Gesprächsziele auch erreicht und der Beratungsbedarf so-

mit vollständig abgedeckt wurde.

Es handelt sich hier um eine variable Grundstruktur. „Diese Grundstruktur wird in verschiedenen Konzepten immer wieder variiert und mit unterschiedlichen Akzenten versehen“ (ebd., S. 139).

3.7.8 Phasenablauf aufgrund der Teilaspekte der Lernprozessberatung

Im Folgenden wird basierend auf der vorgängig beschriebenen Grundstruktur (Struktur des Beratungsprozesses nach Schnebel) ein möglicher detaillierter Phasenablauf einer Lernprozessberatung aufgezeigt und mit spezifischen Punkten aus der Grundliteratur erläutert und erweitert. Dabei werden die Prinzipien und Fertigkeiten aus der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung berücksichtigt, da diese für die Schule wesentlich sind (vgl. Kapitel 3.2.3).

Vorbereitung und Vorklärung

Gerade in der Lernprozessberatung ist es wichtig, dass die Beratung effizient ist, da die Lehrperson wie in Kapitel 3.5.2 ausgeführt, oftmals nicht viel Zeit für den einzelnen Lernenden aufwenden kann. Daher ist eine gute Vorbereitung zentral. Die Lernenden können sich darauf vorbereiten, indem sie Portfolios, Lerntagebücher, Kompetenzraster, Lernlandkarten, Arbeitspläne oder Arbeitsergebnisse erstellen und diese mit an das Gespräch nehmen (vgl. Kapitel 3.5.2). Ebenso bringen die Lehrpersonen ihre Diagnosen mit. Die Diagnose der Lernstände durch die Lehrperson hat dabei eine wichtige Bedeutung für die Beratung, worauf im Kapitel 3.8.1 näher eingegangen wird.

Durch diese Vorbereitung erfolgt bereits im Vorfeld eine fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik, was die Beratung qualitativ steigert. Basierend auf den Unterlagen der Lernenden und der Lehrperson kann die Beratung effizient und kooperativ aufgebaut werden (siehe Kapitel 3.4.3).

Einführung und Eröffnung

Zur Einführung und Eröffnung eines Beratungsgesprächs gehört der Kontakt. Wobei der Kontakt gemeinsam hergestellt und eine Vertrauensbasis geschaffen werden muss. Eine Vertrauensbasis wird dabei durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst (vgl. Bachmair et al., 2008, S. 41f). Lernen, in dem Sinne auch die Gestaltung von Lernprozesse, setzt Vertrauen voraus, was über die Beziehung erzeugt werden kann (vgl. Siebert, 2009, S. 41). Im schulischen Kontext hat die Lehrperson bereits eine Beziehung zum Lernenden aufgebaut, sie entsteht nicht erst in der Beratungssituation, jedoch wirkt sich die Art der Beziehung auf die Lernprozessberatung aus. „Gelingende Beziehungsgestaltung ist die zwingende Voraussetzung für den schulischen Bildungsprozess“ (Bauer, 2008; zit. nach Miller, 2011, S. 22). Folglich muss die konflikthafte Beziehung zum Gesprächsgegenstand gemacht werden, bevor Lerninhalte besprochen werden können. Bei Lernprozessberatungen in der Schule sollte zusätzlich eine Rollenklärung stattfinden (vgl. Kapitel 3.7.2), was auch dazu führt, dass gegenseitige Erwartungen geklärt werden.

Für die Beratung selbst braucht es eine Problem- oder eine Fragestellung. „Wer eine Beratung in Anspruch nimmt, kommt mit einem Problem oder einer Frage“ (Föh, 2011, S. 20). In der Schule kann die Initiierung auch über die Lehrperson geschehen (vgl. Kapitel 3.5.3). Ebenfalls soll, wie bereits im Kapitel 3.7.3 erwähnt, jeweils ein konkretes Ziel für die Beratung definiert werden.

Problemanalyse

Bei der Problemanalyse geht es darum, im Gespräch das Problem zu beschreiben und zu verstehen. Dabei werden reflektierende Fertigkeiten (siehe Kapitel 3.6.2) wie *wiederholen*, *paraphrasieren* und *zusammenfassen* angewandt (vgl. Culley, 2010, S. 73ff). Die Absichten, die mit diesen Fertigkeiten verbunden werden können, sind folgende:

1. Unsere Wahrnehmung vom Gesagten wird überprüft.
2. Grundwerte wie Akzeptanz und Verständnis werden vermittelt.
3. Informationen werden gesammelt.
4. Eine vertrauensvolle Beziehung wird aufgebaut.

(vgl. ebd., S. 76)

Bei einer Lernprozessberatung können zusätzlich die verschiedenen Sichtweisen der Lernenden und der Lehrperson eingebracht werden. Hier gilt es, behutsam mit den verschiedenen Wahrnehmungen umzugehen und den Lernenden als „Experte für seinen eigenen Lernweg“ (Bastian & Hellrung, 2011, S. 6) zu akzeptieren. Dazu bedarf es allerdings auch die Fähigkeit der Lernenden, die eigene Leistung selbstverantwortlich und selbstkritisch einzuschätzen (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 13), was wiederum metakognitive Kompetenzen bedingt (siehe Kapitel 3.1.6 und Kapitel 3.7.4). Gemeinsam wird das Problem aufgrund der Selbsteinschätzung der Lernenden und der Diagnose der Lehrperson analysiert.

Problembearbeitung – Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten

Während der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten soll eine hohe Ressourcenorientierung im Zentrum stehen. Daher sind Fertigkeiten aus der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung in dieser Phase besonders wichtig (vgl. Kapitel 3.2.3). Die Ausnahmefragen, die hypothetischen Fragen, die Reframingfragen, die Skalierungsfragen und die zirkulären Fragen sollen an dieser Stelle nochmals exemplarisch erwähnt werden. Durch ihren hohen Stellenwert werden sie in unterschiedlicher Literatur auch häufig genannt. In der lösungsorientierten Beratung spielt auch die Problemsichterweiterung eine Rolle (vgl. Schnebel, 2007, S. 142). Diese kann mit einem Perspektivenwechsel und durch Herausforderungen (vgl. Kapitel 3.6.2) angestrebt werden.

Die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten muss kooperativ erfolgen, damit diese, wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 3.5.3, 3.6.1 und 3.7.5), eine Hilfe zur Selbsthilfe sein kann. „Der Berater soll den Ratsuchenden anhalten, Lösungsideen zu entwickeln. Da der Berater als Experte über einen Fundus an Lösungsmöglichkeiten verfügt, sollte er diese nicht geheim halten, sondern dem Ratsuchenden anbieten“ (Schnebel, 2007, S. 146). Diese Lösungsmöglichkeiten beziehen sich auf das Lernen, die Didaktik und die Inhalte. Darunter fallen ebenso sämtliche Lern- oder Arbeitsstrategien. „In den Beratungssituationen müssen die Lehrenden den einzelnen Schülerinnen und Schülern diejenige Unterstützung zuteil werden lassen, die diese zur Selbstregulation ihrer Lernprozesse (noch) benötigen, müssen aber zugleich ihre Beratung so gestalten, dass die Lernenden auch Strategien vermittelt bekommen“ (Hellrung, 2010, S. 58). Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass „die beste Lösung die ist, die der Beratene mit Hilfe des Beratenden selbst findet und formuliert“ (Föh, 2011, S. 22). Womit bereits die Entscheidungsfindung angesprochen wird.

Entscheidungsfindung

Largo und Beglinger (2009) halten in ihren Ausführungen fest, dass es wichtig ist, dem Kind „das richtige Erfahrungsangebot“ (S. 35) anzubieten, damit das Kind seine Kompetenzen weiter entwickeln kann. Mittels der beschriebenen Phasen der Lernprozessberatung kann ausgemacht werden, woran das Kind interessiert ist und welchen Entwicklungsstand es hat. „Das Kind ist selektiv: Es sucht bestimmte Erfahrungen. Es orientiert sich an seinen Interessen und Neigungen“ (ebd., S. 38). Dementsprechend können den Lernenden lediglich Erfahrungen angeboten werden, aus denen sie mögliche Lösungen und Lernangebote auswählen, um die für sie notwendigen und individuellen Lernerfahrungen machen zu können. Dies ist, wie bereits im Kapitel 3.7.6 beschrieben, zentral für den Aufbau einer Verbindlichkeit.

Die Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten liegt demnach bei den Lernenden. Die Lehrperson begleitet und unterstützt den Prozess, indem sie zuhört, mitdenkt oder z.B. individuell angepasste Möglichkeiten anbietet.

Vereinbarung, Konkretisierung, Umsetzungshilfen

„Handlungsplanung ist die Fähigkeit, einen Plan zu machen, um ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu Ende zu bringen“ (Brunsting, 2009, S. 39). In dieser Phase des Beratungsgesprächs plant der Lernende mithilfe der Lehrperson die weiteren Schritte, indem Teilschritte definiert und schriftlich festgehalten werden (vgl. Schnebel, 2007, S. 140). Eine konkrete Planung ist zentral, damit Ziele optimal

bearbeitet und erreicht werden können. Dabei wird ein Kontrakt erstellt, der sowohl inhaltliche Aspekte wie beispielsweise Ziele und die Aufgabenverteilung enthalten soll, als auch formale Aspekte wie z.B. der Zeitpunkt des nächsten Gesprächs. (vgl. ebd., S. 142). „Pläne sind wichtige Navigationsinstrumente“ (Brunsting, 2009, S. 41). Laufend müssen diese aber auch reflektiert werden, damit sie an aktuelle Entwicklungen angepasst werden können (vgl. ebd.). Durch den schriftlichen Kontrakt wird entsprechend den Ausführungen nach Brunner (vgl. Brunner, 2007, S. 154) die Verbindlichkeit erhöht (siehe Kapitel 3.7.6).

Abschluss

Zum Schluss wird das Gespräch gemeinsam eruiert und das gesetzte Gesprächsziel überprüft. In dieser Phase soll Zeit bestehen, sich über das eigene Befinden bezüglich des Gesprächs auszutauschen. Die Beratungssequenz soll mit einem positiven Schlusskommentar abgeschlossen werden. (vgl. Schnebel, 2007, S. 142).

Nachfolgend wird der detaillierte und erweiterte Phasenablauf übersichtlich in einer Grafik dargestellt. Zu beachten ist, dass die einzelnen Phasen miteinander vernetzt sind, was bedeutet, dass sie sich auch gegenseitig bedingen. Ohne Problemanalyse beispielsweise können keine entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und mögliche Handlungen generiert werden.

Zusammenfassende Darstellung der Aspekte der Lernprozessberatung

Abb. 7: Detaillierter und erweiterter Phasenablauf einer Lernprozessberatung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012; nach Schnebel, 2007

3.8 Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

„Diagnostische Urteile bilden die Grundlage für einen individualisierten und schülerorientierten Unterricht“ (Buholzer, 2006, S. 8). Um Lernende ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend individuell im Lernen unterstützen und begleiten zu können, muss, wie bereits in Kapitel 3.4.3 erwähnt, der aktuelle Entwicklungs- und Leistungsstand abgeklärt werden. Dazu eignet sich als Basis für eine gezielte Unterstützung die sogenannte Prozessdiagnostik (vgl. Hascher; zit. nach Hellrung, 2010, S. 50). Ohne Interaktion und Kommunikation kann eine Diagnose und eine gezielte Förderung jedoch nur un-

genügend umgesetzt werden. „Schulisches Lernen ist Kommunikation“ (Müller, 2008, S. 78), was wiederum eine Gesprächskultur erfordert: „Interaktives Lernen setzt eine Gesprächskultur voraus und fördert eine solche zugleich“ (Brunner, 2007, S. 42).

3.8.1 Diagnose von Lernständen

Hellrung (2010) begründet die Diagnose von Lernständen als Anforderungsbereich folgendermassen: „In der Beratungspraxis im Unterricht zeigt sich diese Anforderung zum einen darin, dass die Lehrenden wissen müssen, wo die Lernenden jeweils stehen, und zum anderen darin, dass sie erkennen, wann die Schülerinnen und Schüler Unterstützung beim Lernen benötigen“ (S. 208). Wobei dies nach Lukesch (1998) die folgenden Bereiche umfasst:

- Lernergebnisse
- Lernvoraussetzungen (Vorwissen, kognitive Bedingungen, Interessen)
- Spezialbegabungen
- persönlichkeitspezifische Vorbedingungen (motivationale, emotionale Merkmale)
- Teilleistungsschwächen
- Behinderungen in Bezug auf körperliche und kognitive Merkmale
- Gruppenprozesse in der Schulklasse
- Verhalten der Lehrperson
- Lernumfeld (Familie, Peers)

(vgl. Lukesch, 1998; zit. nach Buholzer, 2006, S. 10)

Schnebel (2007) erwähnt, dass die Diagnose gerade für die Lehrperson, die häufig selbst an der Problemsituation beteiligt ist, von entscheidender Bedeutung und Notwendigkeit ist. Eine differenzierte Diagnose ermöglicht es nicht zuletzt, zu einer objektiveren und differenzierteren Wahrnehmung zu gelangen (S. 126). Wobei die Wahrnehmung natürlich immer einen subjektiven Charakter haben wird: „Diagnosen werden von beteiligten Personen konstruiert und können deshalb nicht objektiv bleiben“ (Buholzer, 2006, S. 11).

In den unterrichtlichen Alltag integrierte Diagnostik kann den Beratungsbedarf einzelner Schülerinnen und Schüler aufdecken. „Diagnosen helfen, die individuellen Lernwege der Schülerinnen und Schüler und ihre Verhaltensweisen besser zu verstehen“ (ebd.). Mittels dieser Diagnostik kann die Lehrperson die Problemanalyse wie auch die Lösungsfindung auf eine breitere Basis stellen, und als professionell handelnde Beraterin fundiert argumentieren. Zudem können Beratungen konkreter ablaufen, was zu einem effizienteren Gespräch führt (vgl. Schnebel, 2007, S. 126).

Schnebel (2007) fasst die Bedeutung der Diagnose für Beratung folgendermassen zusammen:

- Ergänzung subjektiver Sichtweisen durch objektivere Daten
- Erweiterung der eigenen Wahrnehmungen und Interpretationen
- breitere Abstützung von Analysen und Lösungsideen
- Diagnosen fördern Stärken und Schwächen zutage
- Aufdecken von Beratungsbedarf (vgl. ebd. S. 126)

Auch Fittkau (2003) plädiert für die Diagnose, indem er sagt: „Ohne präzise Diagnose keine treffsichere Therapie“ (S. 51).

Diagnostische Verfahren

Zur Diagnose in der Schule können verschieden Methoden angewandt werden. „Die verwendeten Methoden können von testtheoretisch fundierten Erhebungsverfahren bis hin zu informellen Beobachtungen reichen“ (Buholzer, 2006, S. 11). So werden in der Theorie folgende Methoden erwähnt:

- Beobachtungsmethoden
- Gesprächsmethoden
- Dokumentenanalyse
- Beurteilungsverfahren (Prüfungen, Tests, Selbst- und Partnerdiagnose)
- Testmethoden

(vgl. Schnebel, 2007, S. 127 und S. 131; vgl. Hellrung, 2010, S. 208)

„Die Beobachtung nimmt innerhalb der förderdiagnostischen Methode einen besonderen Stellenwert ein“ (Buholzer, 2006, S. 72). Sie hat auch eine besondere Bedeutung im Beratungskontext, da sie sich auf den Lernprozess in der natürlichen Situation bezieht. Dabei werden vorbereitete Beobachtungsbögen als sehr hilfreich empfunden, da damit die Zeit der Niederschrift kurz gehalten sowie das minuteweise freie Beobachten ermöglicht wird (vgl. Schnebel, 2007, S. 132).

Daneben stellt das Gespräch die naheliegendste Diagnosemethode in der Beratungssituation dar (vgl. Schnebel, 2007, S. 133). „Gesprächsmethoden zeichnen sich dadurch aus, dass sie innere Vorgänge, Vergangenes und den schulischen Akteuren verschlossene Bereiche offen legen können“ (vgl. ebd., S. 133). Es besteht somit ein Bedarf an verschiedenen Kompetenzen in der Gesprächsführung, worauf bereits im Kapitel 3.6. eingegangen wurde.

„Schülerarbeiten und -produktionen bergen einen Schatz an förderdiagnostischen Informationen“ (Buholzer, 2006, S. 90). Lernprozesse können in Lernjournalen, Portfolios, Lerntagbücher usw., nachvollzogen werden. Neben den Lernprozessen geben diese Quellen auch Informationen über den Stand der verschiedenen Entwicklungsbereiche sowie die psychische Befindlichkeit (vgl. ebd.).

Beurteilungsverfahren werden in der Schule häufig angewendet. Lernzielorientierte Prüfverfahren geben darüber Auskunft, „wie gut der Schüler/die Schülerin die angestrebten Lernziele realisiert hat“ (ebd., S. 84). Mittels genauer Beurteilungskriterien kann eine aussagekräftige Diagnose erstellt werden. Ebenfalls zählt die Benotung der Schulleistungen zu den Beurteilungsverfahren. „Meist sind aber Ziffernnoten normorientierte Vergleichsmessungen, die sich am Leistungsniveau des Klassendurchschnitts orientieren“ (Fittkau, in Krause et al., 2003, S. 56). Auch messen sie laut Forschungsstudien das Leistungsverhalten nur ungenau (vgl. Buholzer, 2006, S. 93). Daher sind Benotungen nur bedingt für die Lernprozessberatung nutzbar. „Zensuren erfüllen die wissenschaftlichen Kriterien guter Diagnoseinstrumente nur sehr unzureichend und sind für die Zwecke pädagogischer Beratung zu pauschal und inhaltsleer“ (Fittkau, in Krause et al., 2003, S. 56).

Grundsätzlich sei an dieser Stelle auch auf eine Gefahr der Diagnose hingewiesen: „Die grösste Gefahr von Diagnosen dürfte in der Auslösung und Verstärkung von Etikettierungs- und Stigmatisierungs-Prozessen und entsprechender Self-fulfilling-prophecy Kreisprozessen liegen“ (ebd., S. 52). Daher sollte die Diagnose immer auch als Ausgangslage für das Gespräch angeschaut werden und nicht als allgemeingültige Wahrheit. Dabei soll die Diagnostik in der pädagogischen Beratung dem Lernenden auf seinem Weg zur Erreichung der Lösung seines Problems helfen. Dafür muss die Diagnostik zielführend sein und ressourcenaktivierende Impulse geben (vgl. ebd., S. 69).

3.8.2 Eine angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Sind der individuelle Leistungsstand und allfällige Lernschwierigkeiten erkannt, so muss dies dazu führen, dass die Lernenden Unterstützungsangebote bekommen, die ihnen einerseits helfen, in der Arbeit weiterzukommen und sie andererseits perspektivisch dazu befähigen, selbstständig zu Lösungen zu gelangen (vgl. Hellrung, 2010, S. 210). Diese Unterstützung unterliegt immer der Balance zwischen Selbstregulation der Lernenden und der Fremdregulation durch die Lehrperson. Die Selbstregulation der Lernenden ist nicht einfach gegeben und durchläuft ebenfalls einen Entwicklungsprozess. Dabei spielt die Beratung eine zentrale Rolle. „Denn auf dem Weg zum selbstregulierten Lernen benötigen die Lernenden Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer“ (Hellrung, 2010, S. 35).

Hellrung (2010) unterscheidet zwei grundlegend verschiedene Pole der Unterstützung der Lernenden durch die Lehrpersonen. Der eine Pol ist das *Helfen* . Dabei wird das Handeln eher von der Fremdregulation aus gesteuert, wobei die Lehrperson als Experte des Lernens und der Vermittlung eine hohe Bedeutung hat. Die Menge und Vielfalt der Beratungsfragen ist beispielsweise erhöht, wenn die Lehrperson sich als Helfer und weniger als Unterstützer sieht, da sie einen hohen „Hilfsbedarf“ ausmachen kann. Der andere Pol definiert Hellrung als *Unterstützung* . In welcher die Lehrperson konsequent von der Selbstregulation der Lernenden ausgeht und nur dann eingreift, wenn die Lernenden ihrem Eindruck nach nicht mehr weiterkommen oder von sich aus Unterstützung einfordern (vgl. S. 210f).

Die Beratung soll bei der Unterstützung gegenstandsbezogen und übertragbar sein. Neben der Unterstützung hinsichtlich der Selbstregulation soll den Lernenden auch Strategien vermittelt werden. (vgl. ebd., S. 58). Die Strategievermittlung ist eine zentrale Rolle, da diese die Übertragbarkeit erhöht und das langfristige selbstregulierte Lernen fördert. Dadurch, dass die Strategien an einer Problemstellung respektive am Gegenstand vermittelt werden, ist die Bedeutsamkeit gegeben und die Motivation der Lernenden, eine Strategie zu erlernen, entsprechend erhöht.

Daneben kann die Lehrperson in der Beratungssituation ebenfalls Tipps oder Lösungsvorschläge geben (siehe Kapitel 3.7.8). Denn bei der Beratung ist es ebenfalls wichtig, dass sie zu einem konkreten Ergebnis führt. Daher können auch konkrete Vorschläge gemacht und Hilfen gegeben werden (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 13).

3.8.3 Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Um „den Überblick über die vielen, gleichzeitig ablaufenden individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler zu behalten, verweist auf die Notwendigkeit, die individuellen Lernstände und Leistungsentwicklungen zu dokumentieren“ (Hellrung, 2010, S. 211).

Zur Dokumentation des Lernprozesses eignen sich die folgenden Hilfsmittel:

- Lernjournale, in denen die kognitiven und emotionalen Prozesse beim Wissenserwerb und bei der Problemlösung festgehalten werden und dadurch einen Einblick in diese ermöglichen (vgl. Brunner, 2007, S. 55). „Das Journal ist als eine Art Tagebuch zu verstehen, in dem die Einträge mit den jeweiligen Daten versehen sind und so einen Überblick über die zeitliche Entwicklung einer Arbeit ermöglicht“ (ebd., S. 54). Formale Aspekte sollen in den Hintergrund treten. „Irrtümer, Fehler und Eigenheiten in der Darstellung sind dabei unvermeidlich. Sie stören nicht, sondern tragen vielmehr zur Einsicht in einen fremden Denkprozess bei“ (ebd., S. 55).

- Lernportfolios, in denen Lern- und Arbeitsleistungen sowie Lernentwicklungen dokumentiert werden können. Es ist eine Sammlung unterschiedlichster Schülerarbeiten, „die in ihrer Gesamtheit einen umfassenden ganzheitlichen Blick auf die Leistungen eines Schülers und seine Entwicklung im Laufe der Zeit ermöglichen“ (Helmke, 2009, S. 241).
- Kompetenzmodelle, in denen bezeichnete Lernstände und Lernentwicklungsverläufe eingetragen werden. Auf den sogenannten Kompetenzerwerbsschemas werden aktuelle Entwicklungsstände anhand formulierter Kompetenzen gekennzeichnet, um daraus Ziele für die Erreichung der nächsten Stufe bestimmen zu können. Bei längerer Anwendung können Entwicklungsverläufe ausgemacht werden (vgl. Helmke, 2009, S. 235).
- Dossiers der Lehrpersonen, in denen Beobachtungen und Gesprächsprotokolle abgelegt sind (vgl. Eschelmüller 2008, S. 75).
- Lernlandkarten, auf denen die Lernenden ihren Lerngegenstand, ihre Lernziele sowie ihre Stärken und Schwächen beim Lernen visualisieren (vgl. Föh, 2011, S. 21).
- Reisetagebücher, in denen die dialogischen Lernprozesse festgehalten sind (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 12).

In Hellrungs (2010) Forschung wird zur Dokumentation der Lernprozesse folgende Aussage gemacht: „Grundsätzlich beschreiben die Lehrenden die Dokumentationsverfahren noch als unzureichend und wünschen sich in diesem Bereich Unterstützung und Anregungen“ (S. 212). Siebert (2009) hält fest, dass ritualisierte Lerngewohnheiten die Lernfähigkeit fördert (vgl. S. 129). Was bedingt, dass Dokumentationen bezüglich des eigenen Lernprozesses und der Leistungsentwicklung regelmässig erfolgen sollten.

3.8.4 Methoden der Rückmeldung von Lernständen

Ein wesentlicher Bestandteil der Lernprozessberatung ist die Rückmeldung zur individuellen Lernentwicklung der Lernenden. Rückmeldungen sollten diesbezüglich grundsätzlich in drei verschiedenen Kontexten erfolgen:

- Planungsgespräche, welche regelmässig durchgeführt werden.
- Ziel- und Bilanzgespräche im Beisein der Eltern.
- Unterrichtsgespräche, welche situativ stattfinden. (vgl. Hellrung, 2010, S. 213)

Rückmeldungen sollen herausfordern, dazu anregen, neue Wege zu beschreiten und die Weiterentwicklung fördern (vgl. Brunner, 2007, S. 95). Bei der Rückmeldung geht es aber auch um die Abgleichung und Klärung der vorliegenden Leistung mit den eigenen Erwartungen. Was war verlangt und was liegt nun vor (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 13).

„Individuelle Beratung zielt darauf, das Gelungene zu sehen und zu verstärken“ (Von der Groeben, 2011, S. 139). Somit soll die Rückmeldung kompetenzorientiert sein. „Die Rückmeldung zeigt dem Kind auf, was gelungen ist“ (Brunner, 2007, S. 96). Dies muss nicht bedeuten, dass nur positive Rückmeldungen gegeben werden können. Auch Schwächen sind anzudeuten. Von der Groeben (2011) meint dazu: „Wenn im Beratungsgespräch die Stärken einer Arbeit hervorgehoben werden, ist es für den Schüler/die Schülerin leicht, auch Schwächen zu sehen und zu beheben“ (S. 13).

Rückmeldungen sind als Ich-Botschaften zu formulieren. „Sie orientieren sich am Beobachtbaren, sie beschreiben und verzichten weitgehend auf Interpretationen“ (Brunner, 2007, S. 95). Durch die Orien-

tierung an der individuellen Arbeit der Lernenden sind Rückmeldungen persönlich und indem sie sich auf die Sache beziehen dennoch objektiv.

Neben der mündlichen Rückmeldung können Feedbacks auch schriftlich erfolgen. Schriftliche Rückmeldungen können in Form von Fliesstexten oder mittels Kriterienraster gegeben werden. Bei der letztgenannten Variante sollten die Kriterien bereits vorher bekannt sein. „Muten Sie Ihren Schülern Lernfortschritte zu, geben Sie ihnen regelmässig kriterienbezogene Rückmeldungen, und stärken Sie so gezielt ihr Selbstwertgefühl“ (Eschelmüller, 2008, S. 103).

3.9 Kompetenzen der Lernenden

In der Lernprozessberatung geht es neben inhaltlichen Aspekten auch um die Verbesserung der Lernfähigkeit und der Lernmotivation und in dem Sinn auch um Lerntechniken, Lernstrategien und Lernziele (vgl. Siebert, 2009, S. 99). Dies setzt eine Lernbereitschaft seitens der Lernenden voraus. Zudem sind metakognitive Kompetenzen gefordert und diese werden auch entsprechend gefördert. Grundsätzlich diesbezüglich ist das Handlungswissen.

Auf die Aspekte der Lernbereitschaft, des Handlungswissens, des kindlichen Lernprozesses und der metakognitiven Kompetenzen soll nachfolgend näher eingegangen werden. Zentral erscheint in diesem Zusammenhang die Frage: Welche Kompetenzen benötigen die Lernenden, damit eine Lernprozessberatung durchgeführt werden kann?

Auch kommunikative Kompetenzen sind für die Lernprozessberatung von grundlegender Relevanz, welche im letzten Teil dieses Kapitels beschrieben werden.

3.9.1 Lernbereitschaft

Largo (2003) hält in seinen Ausführungen fest, dass jedes Kind nach Selbständigkeit strebt und lernen will (vgl. S. 226). „Bereits im Vorschulalter werden die Grundlagen und Voraussetzungen für die Fähigkeit zu selbständigem und unabhängigem Verhalten auch während späterer Lebensjahre gelegt“ (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 62). Lernen heisst für das Kind, dass es Fähigkeiten und Wissen auf seine Weise aneignet (vgl. Largo, 2003, S. 226). Dies ist auch entscheidend für selbständiges Handeln im Jugend- und Erwachsenenalter (vgl. Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 62). „Der Selbstwert entwickelt sich nicht aus sich heraus, sondern aus der Auseinandersetzung mit der Umwelt, die zur Einordnung des eigenen Werts führt“ (Waibel, 1994; zit. nach Buholzer, 2006, S. 168). Werden beispielsweise Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter in ihrem Streben nach Selbständigkeit häufig entmutigt und eingeschränkt, wirkt sich dies auf das selbständige Handeln aus (vgl. Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 62). Dies beeinflusst nicht zuletzt auch die Leistungsmotivation, denn „hohe Leistungsmotivation wird durch Zulassung und Unterstützung kindlicher Selbständigkeit sowie unabhängigem Verhalten gefördert“ (ebd., S. 65).

Entsprechend den Ausführungen im Kapitel 3.7.6 wird die Leistungsbereitschaft auch dadurch erwirkt, dass Lerninhalte dem individuellen Entwicklungsstand der Lernenden entsprechen. Durch eine adäquate Zielsetzung kann eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufgebaut werden. Der Lernende fühlt sich dazu fähig, vereinbarte Ziele zu erreichen, was wiederum eine Motivation auslöst, die Aufgabe zu bearbeiten und so das entsprechende Ziel zu erreichen. „Motivation ist ein integraler Bestandteil der Selbststeuerung des Lernens“ (Schiefele & Pekrun, 1996, S. 250).

Hinsichtlich der Lernprozessberatung ist auch folgender Aspekt zu beachten: „Motivationale und volitionale Prozesse dienen dazu, sich Ziele beim Lernen zu setzen und die Lernaktivität aufrecht zu erhalten“ (Buholzer, 2006, S. 166). Die Motivation geht so der Zielbildung voraus. Entsprechend dem Phasenablauf der Lernprozessberatung (siehe Kapitel 3.7.8) sollte demnach in der Problemanalyse und -bearbeitung die eigene Motivation angesprochen werden, damit die Entscheidungsfindung dementsprechend ausgeführt werden kann. Wie bereits erwähnt, suchen die Lernenden ihre Erfahrungen aufgrund der eigenen Interessen und Neigungen aus (vgl. Kapitel 3.7.8). „Zur erfolgreichen Selbststeuerung gehört auch die Beeinflussung der eigenen Stimmungs- und Motivationslage“ (Schiefele & Pekrun, 1996, S. 272). Deshalb sollten auch externe Anregungen in die Lernprozessberatung einfließen. Beispielsweise können durch ein Umdenken neue Emotionen oder gar ein neues Interesse geweckt werden. Ein solches gesteigertes Motivationslevel bzw. die positiven Gefühle können dann wiederum die Lernbereitschaft positiv beeinflussen.

Nickel und Schmidt-Denter (1995) führen weiter aus, dass sich die Anerkennung auf vollbrachte Leistungen beziehen soll. So wird die Fähigkeit zur Selbstbestätigung gefördert. Das Kind erlebt sich als selbstwirksam, was dazu führt, dass Lernende längerfristige Ziele verfolgen können (vgl. S. 89). Zusammenfassend kann festgehalten werden: „Motivation, Sinnhaftigkeit und dem eigenen Entwicklungsstand angepasste Lerninhalte wirken sich positiv auf die Lernbereitschaft aus“ (ebd., S. 94).

3.9.2 Handlungswissen

Das Vorhandensein von Handlungswissen bedingt, dass das Kind die Entwicklung von der ich-bezogenen zur realistischen Grundeinstellung vollzogen hat. Entsprechend den Ausführungen nach Nickel & Schmidt-Denter (1995) ist das Kleinkind noch nicht in der Lage, „Personen und Gegenstände seiner Umwelt losgelöst von seinen eigenen Bedürfnissen unter objektiveren Gesichtspunkten zu betrachten“ (S. 55), was auch als egozentrisches Weltbild des Kleinkindes beschrieben werden kann. Diese egozentrische Sichtweise überwindet das Kind normalerweise im Verlaufe des Vorschulalters. Dies zeigt sich besonders ausgeprägt, indem bereits Vorschulkinder eine bestimmte Situation aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können und der Blickwinkel alternativ auf das Objekt oder auf Personen gerichtet werden kann (vgl. ebd., S. 55).

Im Kindergarten malten die Kinder auf Lamminierfolien ein Klappbild. Ziel war es, dass beim Zusammenklappen der beiden Laschen ein Bild entsteht. Bei wenigen Kindern überlappten sich beim Zusammenfügen die gezeichneten Bilder zu einer unerkennlichen Masse. Bei den meisten ergänzten sie sich.

Diese Perspektivenübernahme entwickelt sich im Alter zwischen drei und fünf Jahren (vgl. ebd., S. 58). Ebenso wie der frühkindliche Egozentrismus entwickelt sich auch der Wirklichkeits- und Realitätsbezug. Den Gegenständen werden nicht mehr gute oder schlechte Eigenschaften zugewiesen, sie werden differenziert und realistisch wahrgenommen (vgl. ebd., S. 59). Die Umwelt hat dabei einen wesentlichen Einfluss auf die kindliche Entwicklung einer realitätsgerechten Einstellung. So konnten schon Vince und Vince (1959) beobachten, dass „Kinder, denen die Erwachsenen bereits frühzeitig auf ihre Fragen eine dem kindlichen Verständnis angemessene einfache, aber wirklichkeitsbezogene Erklärung gaben, früher als andere ihr magisch-phantastisches Weltbild ablegten“ (Vince & Vince,

1959; zit. nach Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 60). Dieser Prozess ist wichtig, damit Kinder Phantasie und Wirklichkeit voneinander trennen können (vgl. ebd.).

Die meisten Fünfjährigen sind bereits zu einer analytischen Wahrnehmung fähig, die sich im Verlauf des Schulkindalters weiter entwickelt (vgl. ebd., S. 88). Das Kind kann Handlungen wahrnehmen, richtig erfassen, gewinnt Einsichten in Zusammenhänge und kann diese in das eigene Tun integrieren (vgl. ebd., S. 90). Die Erweiterung der intellektuellen Entwicklung ermöglicht es dem Schulkind, sich selbsttätig und aktiv an Begebenheiten zu erinnern.

Die sprachliche Begleitung unterstützt das Handlungsbewusstsein, das Kind wird dadurch immer stärker dazu befähigt, Handlungen zuerst gedanklich zu vollziehen, bevor es diese ausführt. Wobei festzuhalten ist, dass die Impulsivität planvolles, bewusstes Handeln massiv beeinträchtigen kann und die Bewusstmachung gezielt unterstützt werden muss (vgl. ebd., S. 103).

Kausales Denken, das Erfassen von sachlichen Wirkungszusammenhängen verstärkt sich im Schulkindalter und bis weit in die Grundschulzeit hinein. Kinder finden realistische und dementsprechend sachliche Erklärungen von zusammenhängenden Wirkungen: Wenn es warm wird, schmilzt der Schnee (vgl. ebd., S. 105). Was wiederum bedeutend ist, um Handlungen und deren Wirkung in Zusammenhang bringen zu können. Das Handlungswissen ist ein Teil der kindlichen Lernprozesse, worauf nachfolgend genauer eingegangen wird.

3.9.3 Kindlicher Lernprozess

„Das Lernen des Vorschulkindes erfolgt im allgemeinen zufällig und beiläufig, ohne eine deutliche und bewusste Lernabsicht“ (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 91), was auch als *inzidentelles Lernen* bezeichnet wird. Erkenntnisse werden spielerisch sowie handelnd erworben (vgl. ebd.). „Eine für das Vorschulalter typische Form des Lernens ist das Handlungslernen“ (ebd.). Dieser Lernart unterliegt das kindliche Erkundungsstreben (vgl. ebd.), was sich in Selbstbestimmung und Eigenkontrolle ausdrückt. Dies ist für die Entwicklung von Lernstrategien und Selbstwertgefühl wesentlich (siehe auch Kapitel 3.9.1). „Für das Kind liegt der Anreiz des Lernens nicht im Endprodukt wie Fähigkeit, Einsicht oder Wissen, sondern im Lernprozess selbst“ (Largo, 2003, S. 214). Das Kind hat das Bedürfnis Erfahrungen zu machen, welche für die eigene Entwicklung wie auch in Bezug auf gewonnene Einsichten wichtig sind (vgl. ebd.). Gezielte, kleinste Anregungen helfen dem Kind, selbsttätig notwendige Erfahrungen machen zu können, was keineswegs durch die vorschnelle Abgabe von kompletten Lösungen abgenommen werden sollte. Im Kleinkind und Vorschulalter entwickelt sich dieses Erfahrungslernen weiter zu höheren Erkenntnisleistungen. Aufgrund seiner Erkundungen kann sich nun das Kind „ein recht umfassendes inneres Vorstellungsbild“ (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 91) machen. Es sind konkrete Anschauungen, die sich jedoch noch vom abstrakten Denken eines Grundschulkindes unterscheiden. In dieser Phase erfolgen so genannte „Phantasielügen“, insofern als Phantasie und Wirklichkeit miteinander vermischt werden. Mangelnde Fähigkeiten zur Beobachtung und Auffassung, gefühlsabhängige Auswahl der Gedächtnisinhalte, das Verschmelzen unterschiedlicher Ereignisse, etc. bewirken Erinnerungstäuschungen. Aufgrund der Entwicklung erfolgt mit Beginn des Schuleintrittsalters ein stärkerer Realitätsbezug. Zudem erzeugt der Schuleintritt einen Wechsel im Lernverhalten. „Der Unterricht in der Grundschule zielt nicht mehr auf ein spielerisch-beiläufiges, sondern auf ein planmässig-absichtsvolles Aneignen von Lerninhalten hin“ (ebd.), *intentionales Lernen* wird ange-

strebt. Dennoch spielt das Handlungslernen noch eine zentrale Rolle. Die Wandlung vom handelnden „über das verbal-visuelle Lernen ... zum reinen verbalen“ (ebd.) geschieht erst allmählich. „Die Entwicklung tendiert somit zu einer stetig wachsenden Komplexität des Lern- und Denkprozesses“ (ebd., S. 91f). Der Lernende bezieht immer mehr Aspekte und Dimensionen in sein Denken und Handeln mit ein.

Auch die Gedächtnisleistung nimmt, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, im Laufe der Vorschulzeit stetig zu. „Des weiteren nimmt der Wissenstand zu, mit dem das neu zu Lernende in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden kann“ (ebd., S. 92). Gedankliche Abstraktionsleistungen vermag erst das Schulkind zu vollbringen (vgl. ebd., S. 93).

3.9.4 Metakognitive Kompetenzen

Entsprechend den Ausführungen zum Handlungswissen und dem kindlichen Lernprozess ist das Schulkind dazu fähig, Handlungen realistisch einzuschätzen, es kann andere Perspektiven einnehmen und Erfahrungen in Bezug zur eigenen Person setzen, es erkennt Zusammenhänge und kann abstrakt denken. Diese Abstraktionsleistungen und die Komplexität der Lern- und Denkprozesse nehmen im Verlauf der Schuljahre weiter zu. Hinsichtlich dieser Entwicklung können bei Schulkindern metakognitive Kompetenzen ausgemacht und weiter gefördert werden, was im Hinblick auf die Lernprozessberatung von zentraler Bedeutung ist.

Mittels einer selbstbezogenen Feedbackschleife regulieren Lernende ihren eigenen Lernprozess auf der kognitiven und motivationalen Ebene immer in der Relation zu den eigenen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Sie sollen „aus dem Rückblick Konsequenzen ziehen für die Gegenwart und Zukunft“ (Brunsting, 2009, S. 163). Metakognitive Kompetenzen entwickeln sich im Verlauf der Schulzeit und dementsprechend sollten diese gefordert und gefördert werden, indem die Lernenden deklaratives und prozedurales metakognitives Wissen optimieren sowie die Sensitivität über eigene kognitive Aktivitäten erhöhen.

Deklaratives und prozedurales metakognitives Wissen

Lernende sollen in Erfahrung bringen, wie sie am besten Lernen, welchem Lerntyp sie am ehesten entsprechen, welche Interessen sie haben. Kurz: „Sie wissen über Lern- und Gedächtnisstrategien Bescheid“ (Brunsting, 2009, S. 199), um entsprechend Lernhandlungen planen zu können.

Wie bereits erwähnt, sollen Lernende eigene Emotionen wie auch Aufgabenanforderungen realistisch einschätzen, um adäquate Handlungen generieren zu können (vgl. 3.7.4). „Man kann ... lernen, seine Affekte zu beherrschen und Emotionen kognitiv zu kontrollieren“ (Brunsting, 2009, S. 164). Emotionen können wie in einem Film reflexiv angeschaut werden, um Handlungsalternativen zu entwickeln (vgl. ebd.).

In Bezug zur Aufgabestellung stellen sich folgende Fragen: Welchen Schwierigkeitsgrad hat die Aufgabe? Ist dieser den eigenen Fähigkeiten angepasst oder erfolgt die Aufgabenauswahl entsprechend dem eigenen Wunschdenken? Mit welchen anderen Themen ist der Inhalt verknüpft? Was ist wichtig, was unwichtig? Etc. (vgl. Siebert, 2009, S. 114).

Auch eigene Lernstrategien sollen überdacht und optimiert werden. Über welche Lernstrategien verfügt der Lernende oder die Lernende? Welche Lernstrategien und -kompetenzen sind zum Lösen der

Aufgabe erforderlich? (vgl. Siebert, 2009, S. 114). Welche Strategien werden angewandt? Die Bewusstmachung von Lernstrategien hilft, diese in neuen Situationen wieder anwenden zu können (vgl. Brunsting, 2009, S. 184).

Wesentlich, um die Selbststeuerung zu optimieren, sind dabei die Planung von Lernhandlungen, wobei lautes Denken dies unterstützt, die Überwachung von Lernhandlungen, indem beispielsweise Ablenkungen nicht zugelassen oder auch gewählte Lernstrategien überprüft werden, sowie deren Auswertung.

Sensitivität über eigene kognitive Aktivitäten

Die Lernenden können eigene Lernergebnisse und Lernfortschritte beurteilen, um weitere Lernschritte planen zu können (vgl., Siebert, 2009, S. 116). Dazu müssen Lernende innehalten, reflektieren, was sie gemacht haben und wie erfolgreich sie damit waren, um Verhaltensänderungen zu generieren. Diese Selbstevaluation schärft die Aufmerksamkeit auf sich selber (vgl. ebd., S. 129), was wiederum das Erfahrungswissen erhöht.

Entsprechend den Ausführungen nach Siebert (2009) gibt es verschiedene Intensitäten metakognitiven Wissens. Je näher diese der eigenen Identität sind, desto tiefer sind sie verankert und desto schwieriger sind Verhaltensänderungen (vgl. S. 130):

Abb. 8: Intensität metakognitiven Wissens, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012; nach Siebert, 2009

3.9.5 Kommunikative Kompetenzen

In Anlehnung an das in Kapitel 3.8 erwähnte, ist von Folgendem auszugehen: „Beratung erfolgt immer in Interaktion“ (Schnebel, 2007, S. 15). Schnebel fasst mit diesem Satz verschiedene Definitionen von Beratung zusammen. Auffallend ist hier, dass meist von Interaktion und nicht von verbaler Kommunikation gesprochen wird. Es lässt sich daraus schliessen, dass Beratung somit nicht nur via verbale Kommunikation stattfinden kann, sondern auch über andere Formen der Interaktion erfolgen muss. Störungen im sprachlichen Bereich haben einen hohen Einfluss auf die Kommunikation und Interaktion. „Eine Gemeinsamkeit der Vielfalt von Sprachstörungen besteht darin, dass sie die Interaktion bzw. die Kommunikation mit anderen Menschen massgeblich beeinflussen, wobei das Ausmass dieses Einflusses in Abhängigkeit von Art und Grad der Sprachstörung zu sehen ist“ (Keese, 2000, S. 47). Ebenso wie Sprachbehinderungen stellen auch Hörbehinderungen ein Hindernis dar. „Mit der schwe-

ren Hörschädigung ist der Nerv der alltäglich selbstverständlich lautsprachlich funktionierenden zwischenmenschlichen Kommunikation in mehr oder weniger grossem Umfang betroffen“ (Günther, 2000, S. 115). Für die Beratung jedoch müssen grundlegende kommunikative Fähigkeiten vorhanden sein. Diese werden nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen der Weltgesundheitsorganisation folgendermassen definiert: Es gibt allgemeine und spezifische Merkmale der Kommunikation mittels Sprache, Zeichen und Symbolen, einschliesslich des Verstehens und Produzierens von Mitteilungen sowie der Konversation und des Gebrauchs von Kommunikationsgeräten und -techniken (vgl. Hollenweger & de Camargo, 2011, S. 179). Sind diese Fähigkeiten grundlegend eingeschränkt oder nicht vorhanden, so kann keine Beratung stattfinden.

Je nach Grad der Beeinträchtigung der kommunikativen Kompetenzen und nach Möglichkeiten der Unterstützung der verbalen und nonverbalen Kommunikation und Interaktion kann also beraten werden. Die Form muss aber, wie in jeder anderen Beratung auch an den Klienten und seine Fähigkeiten angepasst werden.

3.10 Kurze Zusammenfassung

Lernberatung und Lerncoaching sind Begriffe, die nicht einheitlich verwendet werden, wodurch in Anlehnung an Hellrung (2010) für die vorliegende Arbeit der Begriff Lernprozessberatung verwendet wird. Die Grundlage dieser Lernprozessberatung bildet die „beobachtungs- und verstehensbasierte Interaktion und Kommunikation“ (S. 50). Sie ist zentral, um individuell auf den einzelnen Lernenden angepasste Lernbedingungen schaffen und dementsprechend einzelne Lernschritte planen zu können. Zusammenfassend sollten dabei folgende Kernpunkte berücksichtigt werden:

3.10.1 Anforderungen seitens der Lehrperson

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Damit Lernprozessberatung adäquat und erfolgsversprechend umgesetzt wird, braucht es fachliches, didaktisch-methodisches, diagnostisches und beraterisches Wissen und somit entsprechende Kompetenzen. Dies setzt eine bestimmte Grundhaltung der Lehrperson voraussetzt:

- Wissen wird unterschiedlich auf individuellem Weg aktiv sowie selbst konstruiert.
- Die inhaltliche Orientierung erfolgt an individuellen Entwicklungszielen.
- Die Wissenskonstruktion geschieht in der Auseinandersetzung mit der Umwelt.
- Die Lernenden tragen eine Eigenverantwortung für ihr Lernen.
- Selbsttätigkeit und Selbststeuerung werden gefordert wie auch gefördert.

Der Öffnung des Unterrichts unterliegt ein individualisierendes, konstruktivistisches Lernverständnis. Die Lernenden setzen sich aktiv mit der Umwelt auseinander und konstruieren ihr Wissen selbst. Sie entdecken die Welt eigentätig, erweitern aufgrund individueller Gegebenheiten - Motivation, individuelle Lernvoraussetzungen, Lernbereitschaft, emotionaler Zustand - sowie äusseren Anregungen ihr Wissen und organisieren es neu. Dieses Lernverständnis entspricht neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und bedingt eine veränderte Lehrerrolle als Lernbegleiter und Lernberater.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Folgende organisatorischen Rahmenbedingungen sollten bei der Planung und Umsetzung von Lernprozessberatung berücksichtigt werden:

- Aufsuchen eines ungestörten Raumes
- sich ausreichend Zeit für die Lernenden nehmen
- Gesprächsinitiation beachten und entsprechend bei der Gesprächseröffnung darauf eingehen
- Definition der Teilnehmer an der Beratung
- eigene Rollenbewusstheit
- Umsetzung von Lernprozessberatung auf institutioneller Ebene

Beratungskompetenzen

Im systemischen Ansatz wird die Interaktion, welche grundlegend für Verhalten und Lernen ist, ins Zentrum der Betrachtung gerückt, um Veränderungen diesbezüglich erwirken zu können. Gestützt auf diese Ausführungen ist in der Lernprozessberatung eine konstruktive Interaktion zwischen der Lehrperson und den Lernenden von zentraler Bedeutung und bedingt bei der Lehrperson folgende Kompetenzen:

- Entwicklung einer Beziehungskompetenz
- Beratung auf personaler, gleichwertiger Ebene
- Kenntnis von Beratungsstrategien
- Optimierung von Beratungsfertigkeiten

Für den Aufbau einer positiven Interaktion ist das Vertrauen unerlässlich. Dieses wird durch Empathie, Akzeptanz und Kongruenz erzeugt:

- Empathie; einführendes Verstehen, zuhören
- Akzeptanz; bedingungslose, positive Zuwendung, Wertschätzung, Ressourcenorientierung
- Kongruenz; Echtheit - inneres Erleben soll mit Ausdruck und Handlung übereinstimmen

Teilaspekte der Lernprozessberatung

In Anlehnung an die humanistische Psychologie und humanistische Beratung, wird der Mensch als ein ganzheitliches Wesen betrachtet, der im Austausch mit der Umwelt nach Autonomie und Selbstverwirklichung strebt. Dementsprechend soll das Individuum dazu befähigt werden, Probleme selbsttätig anzugehen und zu bewältigen.

In der ressourcen- und lösungsorientierten Beratung wird der Fokus auf die Lösung des Problems und Nutzung vorhandener Ressourcen gelegt. Die Lösungen sollen vom Individuum selbst erkannt und herbeigeführt werden. Die Lernprozessberatung baut auf diesen Aspekten auf.

Ressourcen werden eruiert, um Lernprozesse generieren zu können. Neben der Ressourcenorientierung sind für die Lernprozessberatung auch folgende Teilaspekte zu berücksichtigen:

- Rollenklärung, die Lehrperson agiert beratend und nicht bewertend
- Zielorientierung des Beratungsgesprächs

- Anregung zur Anwendung der Metakognition und dementsprechend der Optimierung einer differenzierten Selbstwahrnehmung seitens der Lernenden
- kooperative Lösungsfindung und Planung
- Erzeugen von Verbindlichkeit, durch kooperative Vereinbarungen, Anpassung der Handlungsplanung an die individuellen Fähigkeiten der Lernenden sowie Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse
- Verwendung eines bestimmten Beratungsablaufs

Die Metakognition ist in der Lernprozessberatung zentral. Durch sie wird der Blick auf das eigene Lernen und Arbeiten gerichtet, wodurch Lernprozesse bewusst gemacht werden. Die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten und eigener Interessen ist bedeutend, um Aufgaben entsprechend des eigenen Leistungsniveaus auswählen zu können. Metakognitive Kompetenzen wiederum werden durch die Lernprozessberatung optimiert.

Die Lernbereitschaft ist intrinsisch bedingt und von der Motivation und Selbstwirksamkeitsüberzeugung abhängig. Diese wiederum werden in der Auseinandersetzung mit der Umwelt konstruiert. Durch Interesse am Gegenstand, herausfordernde und dennoch lösbare Aufgabenstellungen, Erleben von Wirksamkeit sowie Anbieten von Erfahrungsmöglichkeiten kann intrinsisches Interesse und somit Motivation für die Aufgabenbearbeitung und Umsetzen der Vereinbarung erzeugt werden.

Ein möglicher Beratungsablauf kann in Anlehnung an das Literaturstudium wie folgt strukturiert sein:

- Vorbereitung und Vorklärung
- Einführung und Eröffnung des Gesprächs sowie Erzeugen einer Vertrauensbasis
- Problemanalyse
- Problembearbeitung durch Ressourcenorientierung, kooperative Zielfindung und zielgerichtete Unterstützung hinsichtlich der Zielfindung
- Entscheidungsfindung, wobei diese beim Lernenden liegt, da der Lernende notwendiges Interesse aufbauen muss, um das Vereinbarte auch umzusetzen
- Definition einer Vereinbarung in Form einer konkreten Handlungsplanung
- Abschluss des Gesprächs, indem Gefühle zum Gespräch selbst eruiert und dargelegt werden

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Neben den bisher genannten Teilaspekten gibt es weitere Bereiche, die eine gelingende Lernprozessberatung unterstützen. Es sind dies:

- Erstellen von Diagnosen; diese sind zentral, um adäquate Lernmöglichkeiten aufzuzeigen. Diagnosen können mittels unterschiedlicher Methoden - Beobachtung, Gespräch, Dokumentenanalyse, Beurteilungsverfahren - vollzogen werden.
- Anbieten einer angemessenen Unterstützung, welche den Selbststeuerungskompetenzen der Lernenden entspricht. Die Unterstützung bezieht sich auf die inhaltliche Förderung, aber auch auf die Optimierung der Selbststeuerung sowie der Metakognition.
- Anhaltung zur regelmässigen Dokumentation von Lernprozessen und Leistungsentwicklungen, um die Lernfähigkeit der Lernenden zu optimieren.

- Geben von persönlichen, ressourcenorientierten, objektiven, konstruktiven und herausfordernden Rückmeldungen zur Förderung der Weiterentwicklung der Lernenden.

Neben den Anforderungsthemen, welche von der Lehrperson zu beachten sind, bedingt Lernprozessberatung auch Kompetenzen hinsichtlich der Lernenden.

3.10.2 Anforderungen seitens der Lernenden

Handlungswissen

Handlungswissen bedingt, dass Handlungen realistisch wahrgenommen und zusammenhängend betrachtet werden können, um diese in das eigene Tun einfließen zu lassen.

Metakognitive Kompetenzen

Das kindliche Lernen erfolgt vom inzidentellen Lernen im Vorschulalter zum intentionalen Lernen bei Schuleintritt, wobei das Handlungslernen eine zentrale Rolle im Aufbau von Erfahrungs- und Erkenntniswissen spielt. Lern- und Denkprozesse werden im Verlauf der Entwicklung immer komplexer, wodurch das Schulkind dazu befähigt wird, metakognitiv über das eigene Lernen und Arbeiten nachzudenken.

Kommunikative Kompetenzen

Kommunikative Kompetenzen sind zentral für die Lernprozessberatung. Bis zu einem gewissen Grad, können diese mit angepassten Hilfestellungen unterstützt werden, damit Beratung trotz teilweiser Beeinträchtigung in diesem Kompetenzbereich erfolgen kann.

4 Forschungsabsicht

Aufgrund der erarbeiteten Theorie wird ersichtlich, dass Lernprozessberatung in offenen Settings unerlässlich ist. Für eine gelingende Umsetzung sind, wie vorgängig erwähnt, viele Aspekte zu berücksichtigen, was die Lernprozessberatung sehr umfassend macht. Als zusätzliche Schwierigkeit kommt hinzu, dass es hinsichtlich der Lernprozessberatung bis jetzt kaum empirische Forschungen gibt. Um Lernprozessberatung erfolgreich im offenen Unterricht umsetzen zu können, sollen grundlegende fördernde Faktoren untersucht, wie auch erhoben werden. Dies indem offener Unterricht mit entsprechender Lernprozessberatung analysiert wird. Ziel ist es, einen differenzierten Einblick in gelingende Bedingungen und deren Zusammenhänge in Bezug zu Lernprozessberatung zu erhalten. Die Erfahrungen von Lehrpersonen, aber auch Wünsche und Bedürfnisse der Lernenden, sollen in die Forschung einfließen. Um ein ausführliches Bild zu erhalten, werden unterschiedliche Schulklassen und somit Beratungssituationen nebeneinander dargestellt und miteinander verglichen.

In Anlehnung an Laatz (1993) wird aufgrund der Durchsicht der Literatur zu Lernprozessberatung die Fragestellung präzisiert, begründet und es werden Hypothesen generiert. Dabei wird einerseits auf überraschende Einzelphänomene, andererseits auch auf stereotyp auftretende Phänomene geachtet (vgl. S. 322).

4.1 Präzisierung der Forschungsfrage

Welche grundlegenden Faktoren unterstützen die Durchführung und Umsetzung von Lernprozessberatung im offenen Unterricht auf der Mittel- wie auch auf der Oberstufe?

4.2 Begründung

Die Vielfalt in einer Schulklasse ist oftmals enorm. Dementsprechend muss der Unterricht an diese Heterogenität angepasst werden, was eine Öffnung des Unterrichts und somit eine veränderte Rolle als Lehrperson voraussetzt. Ziel dieses offenen Unterrichts ist die Orientierung an der individuellen Entwicklung des Kindes. Für eine optimale Förderung braucht dies eine Lernprozessberatung, in welcher personale und umweltabhängige Bedingungen sowie Lernvorgänge für die Planung weiterer Lernschritte gemeinsam eruiert werden. Eine gelingende Lernprozessberatung ist dabei grundlegend, wobei diese für alle Schülerinnen und Schüler, auch diejenigen mit besonderen Bedürfnissen, gegeben sein muss. Aufgrund der bisherigen Lernbiographie und deren Auswirkung auf die Selbstwirksamkeit, nimmt die Lernprozessberatung bei Lernenden mit besonderen Bedürfnissen zusätzlich einen hohen Stellenwert ein.

Durch die Lernprozessberatung sollen die Lernenden in ihrem Lernen weder über- noch unterfordert werden. Es soll das Anspruchsniveau generiert werden, bei welchem sie motiviert sind, herausgefordert werden und in welchem sie die nächste Stufe der Entwicklung erreichen. Die Eruiierung von Entwicklungsständen, Interessen, Motivation und Selbstüberzeugungen oder anders gesagt der persönlichen Situation ist nur durch die Interaktion und in dem Sinne durch das Gespräch mit den betreffenden Lernenden möglich. Ihre Wahrnehmungen respektive ihre konstruierten Sichtweisen werden bereits in ihrem Handeln ersichtlich, um die Lernenden jedoch in ihrer Situation verstehen und ihr Handeln nachvollziehen zu können, müssen sie ihre subjektiven Erklärungen und Befindlichkeit zudem darlegen. „Dieses Verstehen bildet dann für die Heilpädagogin/den Heilpädagogen die Grundlage, ein entsprechendes Lehr- und Lernangebot zu schaffen“ (Buholzer, 2006, S. 18). Eine gezielte Förderung kann nur in Kooperation mit den betreffenden Lernenden durchgeführt werden (vgl. ebd., S. 20). „Damit das Kind lernen kann, muss es eine vertrauensvolle Beziehung zum Lehrer oder zur Lehrerin haben“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 63). Bestimmte Faktoren können diese Interaktion und somit vertrauensvolle Beziehung beeinflussen und diese fördern aber auch behindern. Für eine positive Interaktion ist zentral, dass die Lehrperson unterstützende Faktoren kennt, um diese für eine gelingende Lernprozessberatung anwenden zu können.

Diese fördernden Faktoren werden in der vorliegenden Arbeit übersichtlich erarbeitet und dargestellt. Eine tiefgreifende Untersuchung der einzelnen Aspekte ist nicht Ziel der Untersuchung, auch würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Bewusstmachung und Berücksichtigung einzelner fördernder Faktoren in der Lernprozessberatung trägt bereits wesentlich zum Gelingen bei, weshalb der Fokus auf die grundlegendsten gelingenden Faktoren gelegt wird.

Schulische Heilpädagogen nehmen in der Lernprozessberatung eine wichtige Funktion ein. Durch ihre Ausbildung haben sie Kenntnisse von Beratung und deren Umsetzung. Auch verfügen sie über ein vertieftes Wissen in Bezug auf Entwicklungsverläufe und Lernstörungen. Diese zu diagnostizieren und Fördermöglichkeiten zu entwickeln, ist ein wesentlicher Bestandteil im pädagogischen Handeln. Durch ihre Kompetenzen können schulische Heilpädagogen als Vorbild für Lehrpersonen in Bezug auf die

Lernprozessberatung agieren. Denn auch Klassenlehrpersonen sind in integrativen Schulformen darin gefordert, Lernende entsprechend ihrem individuellen Entwicklungsstand zu fordern und zu fördern.

4.3 Hypothesen

Im Fokus der Betrachtung stehen gelingensfördernde Faktoren bezüglich verstehensbasierter Interaktion und Kommunikation, woraus folgende Hypothesen abgeleitet werden können:

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

- Die Öffnung des Unterrichts und die Umsetzung von Lernprozessberatung setzt ein konstruktivistisches, ressourcenorientiertes Lernverständnis voraus.
- Um Lernprozessberatung gelingend durchführen zu können, muss die Lehrperson über fachliche, didaktisch-methodische, diagnostische und beraterische Kompetenzen verfügen.

Organisatorische Rahmenbedingungen

- Lernprozessberatung bedingt einen ungestörten Raum und genügend Zeit.
- Damit die Bereitschaft zur Optimierung des eigenen Lernprozesses gegeben ist, sollte die Lernprozessberatung freiwillig erfolgen.
- Die Zusammensetzung der Teilnehmenden an der Lernprozessberatung gestaltet sich unterschiedlich.
- Lernprozessberatung kann erfolgreich auf der Klassenebene umgesetzt werden, nachhaltiger ist jedoch deren Umsetzung auf institutioneller Ebene.

Beratungskompetenz

- Aktives Zuhören und das Stellen von lösungs- und ressourcenorientierten Fragen tragen wesentlich zum Eruierten der Situation und Generieren von Handlungsmöglichkeiten in der Lernprozessberatung bei.
- Grundlegend für eine gelingende Lernprozessberatung ist das Vertrauen, welches durch Akzeptanz, Empathie und Echtheit erzeugt wird.
- Für eine erfolgreiche Lernprozessberatung muss die Lehrperson eine beratende Rolle einnehmen und sich dessen auch bewusst sein.

Teilaspekte der Lernprozessberatung

- Erwartungen der Lehrperson müssen transparent sein, um die Problemstellung diskutieren zu können.
- In der Lernprozessberatung werden die metakognitiven Kompetenzen der Lernenden gefordert wie auch gefördert, um eine realistische Selbsteinschätzung und eine dementsprechende Handlungsplanung wahrnehmen zu können.
- In der Lernprozessberatung wird eine Verbindlichkeit durch eine schriftliche, kooperative Vereinbarung, durch Orientierung am individuellen Entwicklungsstand sowie den Interessen und Bedürfnissen erzeugt.
- Durch die Verwendung eines Beratungsverlaufs kann die Beratungszeit ökonomisch genutzt werden.

Weitere Methoden der Lernprozessberatung

- Erstellte Diagnosen sowie regelmässig dokumentierte Lernprozesse bilden die Grundlage und sind somit Ausgangspunkt der Lernprozessberatung.
- Die Unterstützung für die Lernenden während des Beratungsgesprächs ist individuell und entspricht ihrem Entwicklungsstand.
- Positive Rückmeldungen unterstützen die Lernbereitschaft.

5 Forschungsdesign

Bei der Erläuterung des Forschungsdesigns wird zuerst auf die Forschungsstrategie und anschliessend auf die Forschungsmethode eingegangen.

5.1 Forschungsstrategie

In der vorliegenden Forschung wird, im Bereich der empirischen Sozialforschung, die qualitative Inhaltsforschung angewendet. Damit soll die Lernprozessberatung als ein wichtiger Dialog im Lehren und Lernen genauer betrachtet und untersucht werden können. Ein systematisches Vorgehen ist dabei zentral. Auf der Grundlage von Fachliteratur sowie empirisch abgesicherten Theorien werden Dimensionen und Kategorien zu Aspekten der Lernprozessberatung gebildet. Diese dienen als Basis für die vorliegende Forschung. Das Vorgehen kann folglich als deduktiv bezeichnet werden, da aus allgemeinen Theorien spezifische Aussagen bzw. Kategorien abgeleitet werden. Die erhobenen Daten können somit theoriegeleitet analysiert und überprüft werden.

Hierzu werden unterschiedliche Methoden eingesetzt. Anhand der strukturierten, schriftlichen Befragung, dem halbstrukturierten Leitfadeninterview und der kriteriengeleiteten Beobachtung werden die Daten entsprechend den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien erhoben, aufbereitet, verglichen und bewertet.

Die Wahl der Erhebungsmethoden ist durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven bedingt. Die Sicht der Experten (Lehrpersonen oder Schulische Heilpädagoginnen, Heilpädagogen) wird mittels strukturierter, schriftlicher Befragung erhoben. Die der Klienten (Lernenden) wird mit Hilfe eines halbstrukturierten Leitfadeninterviews eruiert.

Um allfällige Daten besser in ihrem Kontext verstehen und auswerten zu können, werden zudem Aspekte der Lernprozessberatung durch die Sicht der Forscherinnen mit kriteriengeleiteten Beobachtungen festgehalten.

Abb. 9: Datenaufbereitung und Datenbewertung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Damit aussagekräftige Daten generiert werden können, werden für die Forschung sechs Schulklassen, drei Schulklassen der Mittel- sowie drei Schulklassen der Oberstufe besucht, die offene Unterrichtsformen und Lernprozessberatung umsetzen.

Die Auswertung der Daten erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen. Da sich die Settings voneinander unterscheiden und in der Annahme, dass dadurch innerhalb von jeder Schulklasse spezifische Gelingensfaktoren ausgemacht werden können, werden die Daten der Klienten, der Experten und die Beobachtungen innerhalb jeder Schulklasse miteinander in Beziehung gesetzt und verglichen. Wodurch, wie bereits erwähnt, unterschiedliche und somit vielfältige Aussagen hinsichtlich der gelingensfördernden Faktoren der Lernprozessberatung möglich werden. Zudem erhalten die Teilnehmenden der Forschung durch dieses Vorgehen eine Rückmeldung zu Lernprozessberatung entsprechend ihrem spezifischen Unterrichtssetting.

Um zu eruieren, welche Faktoren Lernende sowie Lehrpersonen aus ihrer Sichtweise und ihren Erfahrungen heraus als förderliche für die Lernprozessberatung erachten, aber auch um die Bedürfnisse dieser beiden Interessensgruppen zu bestimmen, werden die Daten auch im Hinblick auf diese Fragestellung ausgewertet und miteinander verglichen. Dies wird für die Arbeit als Lehrperson wie auch als Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge zentral sein, da spezifische Faktoren für pädagogisches Handeln ausgemacht werden können.

Die so gewonnenen Daten auf der Ebene der Klienten und Experten werden in Bezug zur Theorie gesetzt. Dies bewirkt, dass bestimmte Aussagen aus einem theoretischen Hintergrund heraus interpretiert werden können und Eruiertes „an den Erfahrungen anderer mit dem zu untersuchenden Gegens-

tand“ (Mayring, 2010, S. 13) anknüpfen können. Spannend wird der Vergleich zwischen theoretisch empfohlenen Aspekten und dem in der Umsetzung als gelingend betrachteten.

Ziel dieser Analyse und dieses Vergleichs ist es, verschiedene Gelingensfaktoren für Lernprozessberatung aufstellen zu können. Gelingensfaktoren sind somit qualitative Begriffe und werden dementsprechend eruiert. Quantitative Auswertungen, indem Wertbereiche aus Zahlen generiert werden, sind demnach nicht vorgesehen.

In der vorliegenden qualitativen Forschung wird auch induktiv vom Spezifischen zum Allgemeinen geforscht. Die einzelnen Ergebnisse aus den sechs Settings werden miteinander verglichen und daraus werden allgemeingültige Aussagen sowie Schlüsse gezogen und in Gelingensfaktoren festgehalten. Da Lernprozessberatung ein sehr aktuelles Thema ist und verschiedene Fachpersonen in diesem Bereich tätig sind und auch Forschungen im eigenen Umfeld oder in der näheren Umgebung betreiben, wird eine Diskussion zentraler Aspekte der eruierten Gelingensfaktoren mit einer dieser Fachpersonen weitere sowie tiefere Einblicke in die Lernprozessberatung ermöglichen.

Schlussendlich werden alle Erkenntnisse in einem Kriterienkatalog zusammenfliessen, welcher auch an die Teilnehmenden der Forschung abgegeben werden kann.

5.2 Forschungsmethode

Nachfolgend werden die gewählten Verfahren zur Datenerhebung und der Aufbau des forschungsmethodischen Vorgehens dargelegt.

5.2.1 Strukturierte, schriftliche Befragung

Die Befragung der Lehrpersonen (Experten) erfolgt in Form eines schriftlichen Fragebogens. Dieser wird entsprechend der theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien für die vorliegende Forschung konstruiert und ist somit der spezifischen Situation zugeschnitten. Insgesamt wird der Fragebogen von sechs Lehrpersonen beantwortet, wobei jede Lehrperson die Befragung einzeln ausführt. In einigen Klassen werden verschiedene Lehrpersonen im gleichen Setting tätig sind (verschiedene Klassenlehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen). Die Befragung wird in Anlehnung an Flick (vgl. Flick, 2009, S. 214) mit derjenigen Lehrperson durchgeführt, welche innerhalb des Teams über das grösste Expertenwissen in Bezug auf die Lernprozessberatung verfügt. Dadurch können diese Lehrpersonen als Experten in ihrem beruflichen Handlungsfeld bezeichnet werden, sie haben diesbezüglich ein bestimmtes, professionelles Erfahrungswissen.

Da alle Experten den gleichen Fragebogen erhalten, handelt es sich um eine strukturierte Befragung. Sie kann auch als formalisiertes Interview bezeichnet werden. Sie enthält offene wie auch geschlossene Fragen. Als offene Fragen werden „Fragen ohne vorgegebenen Antworten“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 25) bezeichnet. Geschlossene Fragen hingegen haben vorgegebene Antworten. Die Befragung hat zum Zweck, fördernde Faktoren für Lernprozessberatung aus Sicht der Lehrpersonen zu ermitteln. Nach Bortz und Döring (2006) kann bei der Befragung der Lehrpersonen wie auch der Lernenden (siehe Kapitel 5.2.3) von einer Datenerhebung mit informationsermittelnder Funktion gesprochen werden (vgl. S. 244). „Zu den ermittelnden Interviews zählen das informatorische Interview zur deskriptiven Erfassung von Tatsachen“ (ebd., S. 244). Es ist somit ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstrument.

Im Unterschied zum halbstrukturierten Leitfadeninterview (siehe Kapitel 5.2.3) kann der Interviewer „auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Ein Nachfragen und Präzisieren der Antworten ist dadurch nicht möglich. Umso wichtiger in diesem Zusammenhang ist die Fragequalität, auf welche im Kapitel 6.3.1 näher eingegangen wird.

5.2.2 Kriteriengeleitete Beobachtung

Bei der kriteriengeleiteten Beobachtung handelt es sich nach Altrichter und Posch (2007) um eine direkte Prozessbeobachtung (vgl. S. 128). Sie wird auch als „teilnehmende Beobachtung“ (ebd., S. 129) bezeichnet. Mit Hilfe dieser Methode werden soziale Situationen untersucht, wie sie beispielsweise in der Lernprozessberatung anzutreffen sind. Damit die Auswahl der beobachteten Elemente nicht rein zufällig ist, gilt es gewisse Vorüberlegungen zu treffen, was durch die Konstruktion theoriegeleiteter Dimensionen und Kategorien erfolgt. Dabei geht es vor allem darum, den Beobachtungsgegenstand einzuschränken. Es soll „etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden“ (ebd., S. 128). Dadurch wird das Wesentliche sichtbar, vermindert aber gleichzeitig die ganzheitliche Sicht auf den zu untersuchenden Gegenstand. Man muss sich deshalb darüber im Klaren werden, warum etwas beobachtet wird. Auch eine Sondierung der theoriegeleiteten Kategorien ist erforderlich, denn nicht jede Kategorie eignet sich zum Beobachten. Durch die Vorüberlegungen klären sich Annahmen und Erwartungen. Dies wiederum ist Voraussetzung, um Vorurteilen bewusst zu werden und die Objektivität zu erhöhen. „Realität ist einerseits das, was aus den Begriffen der Beobachtenden konstruiert wird“ (ebd., S. 129). Schlussendlich muss der Zeitpunkt und die Dauer der Beobachtung definiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 130). Diese wird im Rahmen dieser Untersuchung auf eine Lektion festgesetzt, wobei der Zeitpunkt durch die Bedingung bestimmt wird, dass ein offenes Setting mit Lernprozessberatung zu beobachten ist.

5.2.3 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Ein umfassender Eindruck der Bedürfnisse der Lernenden hinsichtlich der Lernprozessberatung ist zentral, weshalb die Erfassung der Daten mittels halbstrukturierten Leitfadeninterviews erfolgt. Mayring (1996) ordnet diese Interviewform den problemzentrierten Interviews zu (vgl. S. 50). „Unter diesem Begriff, den Witzel (1982, 1985) geprägt hat, sollen alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden“ (ebd., S. 50). Dieses Interview findet im direkten Kontakt sowie mündlich statt. Der Fragebogen ist halbstrukturiert, da den Lernenden bestimmte Fragen in offener wie auch in geschlossener Form gestellt werden und die Reihenfolge der Fragen nicht abschliessend geregelt ist und somit Ergänzungen situationsbedingt vorgenommen werden können. Dies soll dazu beitragen, dass die Lernenden von ihren Erfahrungen wie auch Bedürfnissen in Bezug auf die Lernprozessberatung frei erzählen, dass die Gespräche aber dennoch in einem gewissen Rahmen gehalten werden können. Bei Abschweifungen sollen die Lernenden wieder auf die Thematik zurückgeführt oder eine Aussage soll bei Bedarf auch spezifischer erläutert werden können.

Bei der Befragung, welche jeweils im Tandem durchgeführt wird, handelt es sich um ein Gruppeninterview, da jeweils mehrere Lernende gleichzeitig am Interview teilnehmen.

Aus zeitlichen Gründen werden in Anlehnung an Bortz und Döring (2006) die drei Erhebungsinstrumente hinsichtlich der zu erfragenden Informationen miteinander abgeglichen, so dass einzelne Informationen nur aus einer bestimmten Sichtweise heraus - Experten, Klienten, aussenstehende Beobachtung - erhoben werden (vgl. S. 245). Dies bewirkt, dass Überlastungen vermieden und die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten werden kann. Auf weitere pragmatische Kriterien sowie auf ethische und erkenntnistheoretische Kriterien wird nachfolgend genauer eingegangen.

5.3 Ethische Kriterien

Unter ethischen Kriterien wird die Vereinbarkeit mit ethischen Grundsätzen verstanden. Diese lässt sich auf zwei Ebenen erläutern:

Ebene 1 - Verträglichkeit mit den Zielen der untersuchten Situation: Das Forschen soll mit den pädagogischen Zielen der zu untersuchenden Situation verträglich sein. D.h. in dieser Forschung soll vor allem die Befragung im Sinne einer wertschätzenden Kommunikation und einem echtem Interesse an den Gedanken der Lernenden vorhanden sein.

Ebene 2 – Aufbau und Weiterentwicklung einer demokratischen und kooperativen menschlichen Beziehung, was die Orientierung an nachfolgenden ethischen Prinzipien bedingt:

Aushandlung: Forschungs- und Veränderungsaktivitäten werden nicht ohne Wissen oder gegen den Willen der davon Betroffenen durchgeführt.

Vertraulichkeit: Die Daten sind Eigentum jener Personen, die sie zur Verfügung gestellt haben. Sie dürfen nicht ohne deren Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Bei Identifizierbarkeit der Personen muss eine Veröffentlichungsbewilligung eingeholt werden.

Kontrolle der Forschung durch die Betroffenen: Die Verantwortung für die praxisbezogene Forschung und Veränderung sollen jene haben, die primär von ihr betroffen sind.

Diese ethischen Kriterien können auch mit einem Vertrag zwischen dem Forscher und den Beteiligten geregelt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 121ff).

5.4 Pragmatische Kriterien

Unter pragmatischen Kriterien wird nach Altrichter und Posch (2007) die Verträglichkeit mit der Praxis beschrieben (vgl. S. 120f). Dabei werden folgende Faktoren berücksichtigt:

- *Verträglichkeit mit dem Unterricht:* Die Forschungsaktivitäten müssen mit dem Unterricht der Schulen praktisch und zeitökonomisch verträglich sein und dürfen den Unterricht nicht verdrängen.
- *Verträglichkeit mit der beruflichen Situation der Lehrperson:* Sie müssen mit der beruflichen Situation der Lehrpersonen praktisch und zeitökonomisch verträglich sein, d.h. sie dürfen nicht zu aufwendig sein.
- *Verträglichkeit durch leichte Handhabbarkeit der Instrumente:* Forschungsstrategien und Einzelinstrumente müssen leicht verständlich, einfach handhabbar, ohne grossen Zeitaufwand einsetzbar und dennoch anregend sein.

„Die „praktische Verträglichkeit“ kann erhöht werden, wenn Forschungsstrategien entwickelt und eingesetzt werden, die zugleich Unterrichtselemente sind“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 121).

5.5 Erkenntnistheoretische Gütekriterien

Reliabilität, Validität und Objektivität sind erkenntnistheoretische Gütekriterien für sozialwissenschaftliche Messungen, wie sie in der vorliegenden Arbeit betrieben wird.

5.5.1 Reliabilität

Die Reliabilität kennzeichnet die Zuverlässigkeit einer Messung (vgl. Helmke, 2009, S. 396). Bei einer wiederholten Messung zu einem späteren Zeitpunkt würden die zu messenden Merkmale stabil bleiben. Dies bedeutet, dass diese Merkmale trotz zeitlichem Abstand wieder gemessen werden könnten. „Reliabel wird ein Forschungsprozess genannt, wenn Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

Die Zuverlässigkeit der Erhebung könnte jedoch durch die Befragten selbst beeinflusst werden. Ihre Einstellung zum Untersuchungsthema wie auch ihre Bemühungen, sich auf eine wünschenswerte Weise darstellen zu können, führt möglicherweise zu Aussagen, welche nicht den aktuellen Begebenheiten sowie Bedürfnissen entsprechen. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, werden mehrere Experten sowie Klienten befragt.

5.5.2 Validität

„Validität gibt die Gültigkeit eines Messinstruments ... an. Ein Test ist valide, wenn er das misst, was er zu messen vorgibt“ (Helmke, 2009, S. 397). Die Messung bezieht sich auf das Merkmal, das beurteilt bzw. eruiert werden soll. Tendenzen eines Merkmals sind möglichst gut darzulegen (vgl. ebd., S. 127). Eine hohe Übereinstimmungsvalidität ist dann gegeben, wenn unterschiedliche Messungen das gleiche Merkmal erfassen (vgl. ebd.).

5.5.3 Objektivität

Da die Forscherinnen die Daten selbst erheben und sie auch auswerten, ist eine gewisse Nähe zum Gegenstand gegeben. Dies bewirkt, dass Ergebnisse subjektiv beeinflusst sein können. Um dieser Tatsache entgegen zu wirken, werden Beobachtungen immer von mindestens zwei Forscherinnen vorgenommen. Durch den Vergleich kann der Einfluss subjektiver Sichtweisen gemindert und die Objektivität insgesamt erhöht werden.

Auch die Analyse der Daten nach theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien trägt zur Erhöhung einer objektiven Sichtweise bei. Sie führt dazu, dass die Auswertung der Daten und deren Interpretation unabhängiger, d.h. mit einer gewissen objektiven Distanz erfolgen. „Das Kriterium der Objektivität verlangt, dass zwei BeobachterInnen desselben Phänomens dasselbe feststellen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Durch das beschriebene Vorgehen könnte die Auswertung auch von einer unabhängigen Person ausgeführt werden, was wiederum für ein Vorhandensein einer gewissen Objektivität spricht. Helmke (2009) erwähnt dies als einen zentralen Aspekt dieses Gütekriteriums: „Die Auswertung und die Interpretation erfolgen nach klaren Kriterien, die unabhängig von der Person des Auswerters sind“ (S. 395).

„Unsere durch Standort und Wahrnehmungsmodus bedingte Perspektive ermöglicht und begrenzt zugleich unsere Erkenntnisse“ (Prenzel, 2003, in Altrichter & Posch, 2007, S. 118). Die Eingrenzung der Perspektive ist notwendig, um gezielt aussagekräftige Daten zu erhalten. Gleichzeitig schränkt

diese Eingrenzung die umfassende Sichtweise ein. Wodurch wichtige Aspekte entgehen könnten. Um die Qualität der Forschung möglichst hoch zu halten, ist eine Methodenkombination und somit eine Triangulation unerlässlich.

5.5.4 Triangulation

Von einer Triangulation kann gesprochen werden, wenn für dieselbe Situation Daten aus drei unterschiedlichen Perspektiven gesammelt werden. In der vorliegenden Forschung ist dies gegeben, da die Daten aus folgenden Perspektiven stammen:

- aus der Perspektive der Lehrperson (strukturierte, schriftliche Befragung)
- aus der Perspektive der Lernenden (halbstrukturiertes Leitfadenterview)
- aus der Perspektive von neutralen Dritten (kriteriengeleitete Beobachtungen)

„Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum „selben“ Sachverhalt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Durch den Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven können Diskrepanzen in der jeweiligen Sichtweise ausgemacht werden. Was wiederum für die vorliegende Forschung von zentraler Bedeutung ist, da unterschiedliche Sichtweisen zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden dazu genutzt werden, diese zu eruieren und weiter zu entwickeln, um mögliche Passungen in Form von Gelingensfaktoren zwischen den beiden Personengruppen definieren zu können.

Mittels der Triangulation können nicht nur Unterschiede zu Tage gebracht werden. Die Triangulation kann auch dazu genutzt werden, dass einzelne Angaben weiter ergänzt und ausgeführt werden können. Sie dient dazu, ein umfassenderes, dichteres Bild des zu untersuchenden Gegenstandes zu bekommen.

Um die Qualität der Aussagen noch weiter erhöhen zu können, werden die analysierten Daten mit der Theorie, wie auch mit Aussagen einer Fachperson im Bereich Lernbegleitung und Kommunikation verglichen.

6 Datenerhebung

„Die Qualität eines sozialwissenschaftlichen Erhebungsinstruments sollte idealerweise nicht von dem zu Messenden abhängen und während des Messvorganges stabil bleiben“ (Bortz & Döring, 2006, S. 246). Dies bedingt, dass die Interviews und die Beobachtung und somit die Datenerhebung sowie die Datenanalyse so gestaltet sein müssen, dass sie auch von anderen Personen durchgeführt werden können (vgl. Kapitel 5.5.3). Nachfolgend wird die zentrale Fragestellung nochmals aufgeführt, so wie die Möglichkeit der Datenanalyse mittels Dimensionen und Kategorien aufgezeigt, durch welche die Datenerhebung vom Messenden unabhängig und stabil bleibt.

6.1 Fragestellung

Welche grundlegenden Faktoren unterstützen die Durchführung und Umsetzung von Lernprozessberatung im offenen Unterricht auf der Mittel- wie auch auf der Oberstufe?

6.2 Theoriegeleitete Dimensionen und Kategorien

Das Bilden der theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien wird zuerst allgemein und anschließend spezifisch mit konkreten Inhalten zur Lernprozessberatung dargestellt.

6.2.1 Allgemeine Vorgehensweise

Laut Bortz und Döring (2006) erfolgt der Aufbau eines Interviews wie auch anderer Erhebungsinstrumente in der Makro- wie auch Mikroplanung (vgl. S. 244). In der Makroplanung wird der zu erfragende Themenkreis festgelegt, was in der vorliegenden Arbeit in Form von theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien geschieht. Die Bildung dieser Dimensionen und Kategorien sind für jede Art der Datenerhebung zentral. Denn durch diese können Daten miteinander verglichen sowie in Bezug zueinander gesetzt werden.

Die Bildung der Dimensionen und Kategorien erfolgt mittels qualitativer Technik der Strukturierung nach Mayring (2010), da alle möglichen Teilaspekte, welche zu einer gelingenden Lernprozessberatung führen, systematisch extrahiert werden sollen.

Mayring (2010) beschreibt bei diesem Vorgehen drei Punkte als besonders wichtig:

- genaue Bestimmung der Strukturierungsdimensionen, abgeleitet durch die Fragestellung und begründet durch die Theorie
- Differenzierung der Strukturierungsdimensionen in Kategorien
- Festlegung, welcher Materialbestandteil in eine Kategorie fällt:
 - definieren der Kategorien
 - Ankerbeispiele aufstellen
 - Kodierregeln formulieren, wenn es Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien gibt, damit eindeutige Zuordnungen möglich sind(vgl. S. 92)

Der letzte Aspekt dieses Vorgehens kann nach Bortz und Döring (2006) gleichzeitig als Mikroplanung bezeichnet werden (vgl. S. 244). In der Mikroplanung werden die Inhalte spezifiziert, was in der vorliegenden Arbeit durch das Formulieren von Definitionen und von möglichen Ankerbeispielen in Form von Antwortalternativen erfolgt. „Eine Definition bringt das jeweils vorliegende theoretische Verständnis der Kategorie (wenn erforderlich unter Zuhilfenahme der Fachliteratur) zum Ausdruck“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 197). Die Ankerbeispiele bestehen einerseits aus bereits vorhandenen Materialien, stellen aber auch fiktive Beispiele dar. Dieses Raster (vgl. Anhang C1, S. VIII-XV) dient als Grundlage für die Erhebungsinstrumente. Aus ihm werden offene wie auch geschlossene Fragen für die strukturierte, schriftliche Befragung sowie für das halbstrukturierte Leitfadeninterview und die Beobachtungspunkte für die kriteriengeleitete Beobachtung abgeleitet. Dieses Vorgehen ist zentral, um die Güte dieser Forschung qualitativ möglichst hoch zu halten. Das gesammelte Datenmaterial wird entsprechend der Kategorien kodiert, indem die einzelnen Textstellen den zutreffenden Kategorien zugeordnet werden.

6.2.2 Spezifische Vorgehensweise

Die in dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung sucht die gelingensfördernden Faktoren der Lernprozessberatung. Aufgrund der Theorie werden Faktoren gesammelt, welche einen wichtigen Be-

standteil des Lernprozessberatungsgesprächs darstellen (deduktives Vorgehen). Diese Bestandteile werden in einem Raster festgehalten. Danach werden die Bestandteile geordnet. Die neu entstandenen Gruppierungen werden als Dimensionen zusammengefasst.

Folgende Dimensionen sind dabei theoriegeleitet entstanden:

- Haltung und Grundwissen der Lehrperson
- Grundlegende Rahmen- und Organisationbedingungen der Lernprozessberatung
- Beratungskompetenz der Lehrperson
- Aspekte (Teilbereiche) des Lernprozessberatungsgesprächs

Haltung und Grundwissen der Lehrperson beziehen sich auf die Lehrperson selbst. In dieser Dimension werden Haltungen zu Fachwissen in Bezug auf Lerninhalte sowie in Bezug auf das Lernen und das implizite Lernverständnis angesprochen. Auch das Vorhandensein von Fachwissen in Bezug auf die Beratung sowie die Methodik und Didaktik sind wesentliche Aspekte dieser Dimension. Ziel ist es, grundlegende gelingensfördernde Faktoren hinsichtlich Haltung und Grundwissen zu erlangen.

In der Dimension Grundlegende Rahmen- und Organisationsbedingungen der Lernprozessberatung werden die Aspekte Ort, Zeitressourcen, Gesprächsinitiierung, Teilnehmende der Beratung sowie Lernprozessberatung und Institution Schule betrachtet, um daraus mögliche Gelingensfaktoren ableiten zu können.

Beratungskompetenzen werden meist beiläufig im Alltag angeeignet und eher intuitiv und unbewusst angewendet. Nach Piller (2010) ist Beratung jedoch eine komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit, „... auf die wir weder genetisch noch kulturell einfach so vorbereitet sind. Sie ist aber lernbar, einerseits durch das aktive Tun und das Nachdenken darüber, andererseits durch die theoretische Aneignung“ (S. 3). Folgende Aspekte sind in dieser Dimension zentral: Aufbau einer dialogischen Beziehung, Empathie, Akzeptanz, Kongruenz, Transparenz, Fragetechnik und Gesprächsführung, Redeannteil sowie Balance der Selbst- und Fremdsteuerung im Beratungsgespräch. Wiederum sollen auch in diesem Bereich grundlegende Gelingensfaktoren hinsichtlich der Lernprozessberatung ausgemacht werden.

Neben den Beratungskompetenzen sind auch Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs zentral. Diese sind in folgende Teilbereiche aufgeteilt: Ablauf des Beratungsgesprächs, Zielorientierung, Anwendung metakognitiver Elemente, Lösungs- und Ressourcenorientierung, Rollenklärung, Planung und Verbindlichkeit. Betrachtet wird dabei, welche Aspekte in welcher Form angewendet werden und welche gelingenden Faktoren daraus formuliert werden können.

Hellrungs (2010) Definition von Lernprozessberatung verweist darauf, dass die Lernprozessberatung die Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernenden ist. Doch dies ist nicht der einzige Bestandteil dieser Beratung. In ihrer Definition findet sich gleichzeitig die Formulierung, dass diese Interaktion beobachtungs- und verstehensbasiert sein muss, damit nächste Lernschritte geplant und die für den Prozess notwendigen Bedingungen geschaffen werden können (vgl. S. 50). Die Faktoren, welche neben dem eigentlichen Gespräch erforderlich sind, fasst sie in vier Anforderungsthemen an die Lehrpersonen zusammen (vgl. ebd., S. 207). Diese Anforderungsthemen sind die weiteren vier Dimensionen, die untersucht werden:

- Methoden der Diagnose von Lernständen
- Methoden in Bezug auf eine angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

- Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung
- Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Da während der Inhaltsanalyse möglicherweise nicht zuordenbare Aussagen ausgemacht werden können, wird das Raster im Verlauf der Forschung mit weiteren Kategorien ergänzt (induktive Vorgehensweise). „Man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschungen, die das Datenmaterial bereithält“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

Wie bereits erwähnt, dient das ausgearbeitete Raster als Grundlage für alle Erhebungsmethoden. Für messbare Beobachtungen ist es von grosser Bedeutung, da neben der Definition der Kategorien und Ankerbeispielen auch Indikatoren formuliert werden.

Nachfolgend werden die verschiedenen Datenerhebungsverfahren konkret vorgestellt, indem die Forschungsgruppe, das jeweilige Messinstrument sowie entsprechende Auswertungsmethode kurz erläutert werden.

6.3 Strukturierte, schriftliche Befragung

Für die vorliegende Forschung werden, wie bereits im Kapitel 5.1 erwähnt, sechs Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe gesucht, welche im offenen Setting gelingende Lernprozessberatung durchführen. Die fünf folgenden Indikatoren, abgeleitet entsprechend offenen Unterricht nach Peschel (vgl. Peschel, 2011, S. 38) und der Definition von Lernprozessberatung nach Hellrung (vgl. 2010, S. 50), dienen als Orientierung für die Auswahl der an der Forschung teilnehmenden Lehrpersonen:

Tab. 4: Auswahlkriterien Forschergruppe, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Indikator zur Auswahl von Lehrpersonen	Definition	Ableitung des Indikators aus folgender Theorie
Indikator 1 Offene Unterrichtsform	Die Kinder arbeiten im Unterricht teilweise in verschiedenen offenen Settings. Dabei haben sie in diesen Settings sowohl Wahlfreiheit in Bezug auf die Einteilung der Zeit, wie auch auf ihre Vorgehensweise zur Bewältigung von Aufgaben. Manchmal ist auch der Inhalt frei wählbar.	Stufe 1: Die methodische Öffnung Als Grundbedingung für jeden „Offenen Unterricht“ Methodische Öffnung durch „Individualisierung von unten“ (durch die Schülerin/den Schüler) Stufe 2: Die methodische und inhaltliche Öffnung Als weitgehende Umsetzung eines „Offenen Unterrichts“ Zusätzlich zur methodischen auch inhaltliche Öffnung durch stoffbezogene Mit- / Selbstbestimmung bzw. interessegeleitetes Lernen des Schülers (vgl. Peschel, 2011, S. 38)
Indikator 2 Analyse der Lernhandlungen	Aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen mit den Kindern versuchen die Lehrpersonen die Lernhandlungen der Kinder zu verstehen sowie zu analysieren.	„Als Lernprozess wird im Folgenden die beobachtungs- und verstehensbasierter Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernenden verstanden, die mit dem Ziel unternommen wird, Lernhandlungen nachzuvollziehen, nächste Lernschritte zu planen und die für den einzelnen Lernen in diesem Prozess notwendigen Bedingungen zu schaffen“ (Hellrung, 2010, S. 50). Zur individuellen Lernprozessberatung gehört die Diagnose von Leistungsständen und Lernschwierigkeiten (vgl. Hellrung, 2010, S. 207).

<p>Indikator 3 Planung der nächsten Lernschritte und Schaffung von Bedingungen</p>	<p>Die Lehrpersonen planen mit den Kindern in Beratungsgesprächen die nächsten Lernschritte und versuchen aufgrund dieser Gespräche, die für den Lernenden notwendigen Bedingungen zu schaffen.</p>	<p>Siehe Zitat oben. Zur individuellen Lernprozessberatung gehört das angemessene gegenstandsbezogene Lernangebot. (vgl. Hellrung, 2010, S. 207).</p>
<p>Indikator 4 Rückmeldungen zum Lernprozess und zur Leistungsentwicklung</p>	<p>Die Kinder erhalten von der Lehrperson Rückmeldungen zum Lernprozess und zur Leistungsentwicklung.</p>	<p>Zur individuellen Lernprozessberatung gehört die Rückmeldung zum Lernprozess und der Leistungsentwicklung (vgl. Hellrung, 2010, S. 207).</p>
<p>Indikator 5 Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung</p>	<p>Der Lernprozess und die Leistungsentwicklung sind in irgendeiner Form dokumentiert.</p>	<p>Zur individuellen Lernprozessberatung gehört die Dokumentation der Lernprozesse und der Leistungsentwicklung (vgl. Hellrung, 2010, S. 207).</p>

Um an solche Lehrpersonen zu gelangen werden M. Eschelmüller als Ausbilder im Learncoaching der Fachhochschule Nordwestschweiz und ebenso Schulleitungen von Schulen, die mit offenen Settings arbeiten, nach geeigneten Experten angefragt. Als Folge davon werden genannte Lehrpersonen angeschrieben (vgl. Anhang B1, S. Vf). Ein entsprechendes Anforderungsprofil (vgl. Anhang B2, S. VII) wird den Lehrpersonen mitgeschickt. Die teilnehmenden Lehrpersonen werden bestätigen, dass sie in diesem Sinne Lernprozessberatungen im offenen Unterricht durchführen. Ein solches Auswahlverfahren eignet sich für die vorliegende Forschung, denn dadurch können Lehrpersonen mit einer gewissen Erfahrung im Bereich der Lernprozessberatung ausgemacht und deren Wissen kann so ermittelt werden. Zudem kann durch die freiwillige Teilnahme an dieser Forschung ein bestimmtes Interesse am Thema und eine Motivation an der Durchführung vorausgesetzt werden.

6.3.1 Messinstrument

Wie bereits im Kapitel 5.2.1 beschrieben, werden die Daten der Experten mittels einer strukturierten, schriftlichen Befragung (vgl. Anhang C5, S. XXIIIff) erhoben. Die erstellten Fragen entsprechend den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien (vgl. Anhang C4, S. XX-XXII) wobei aus pragmatischen Gründen nicht alle Kategorien erfragt und somit einzelne Aspekte durch andere Erhebungsmethoden eruiert werden (vgl. Kapitel 5.2.3). Eine verständliche, kurze Anleitung zu Beginn des Fragebogens hilft den Befragten beim Ausfüllen. Die Fragen sind so angeordnet, dass zuerst Fragen zum Setting einer Beratung und anschliessend spezifische Fragen zu Aspekten der Lernprozessberatung gestellt werden. Die Einstiegsfragen sind so gestaltet, dass sie einfach zu beantworten sind, was den Einstieg in die Befragung und in die Thematik erleichtern soll. Dadurch sollen auch die Bereitschaft zur Beantwortung aufrecht erhalten und allfällige Hemmungen abgebaut werden. Im dritten Teil der Befragung machen die Experten Angaben zur eigenen Tätigkeit und zum Schulort. Dieser Teil der Befragung ist für die einzelnen Aspekte der Untersuchung weniger zentral, trägt aber zu einem umfassendes Ge-

sambild bei. Der Fragebogen besteht aus offenen wie auch geschlossenen Fragen, was sinnvoll ist, um eine effektive Beantwortung der Fragen sicherzustellen. Durch die geschlossenen Fragen werden Begebenheiten und durch die offenen Fragen eigene Erfahrungen ermittelt. Zudem bietet das Alternieren zwischen offenen und geschlossenen Fragen eine gute Abwechslung, was sich wiederum positiv auf die Motivation zum Beantworten der Fragen auswirkt. Bei den geschlossenen Fragen werden entweder konkrete Antwortmöglichkeiten vorgegeben oder die Befragten machen eine Aussage zur Ausprägung eines bestimmten Merkmals. Entsprechend der Fragestellung werden dabei in Anlehnung an Hauser und Humpert (2009) verschiedene Fragetypen verwendet:

- Ja/Nein-Fragen, sie bieten die Möglichkeit eine positive oder negative Antwort zu geben und „zwingen die Antwortenden, sich für eine Richtung zu entscheiden“ (ebd., S. 26).
- Mehrfachwahl-Fragen, sie geben den Befragten mehrere Antwortmöglichkeiten, aus welchen sie auswählen können.
- Bewertungsskalen, diese verlangen eine Bewertung eines bestimmten Merkmals.
(vgl. S. 26)

Teilweise werden die geschlossenen Fragen mit halboffenen und offenen Fragen ergänzt, um gezielt spezifische Informationen in Erfahrung bringen zu können.

Die Fragen beziehen sich jeweils auf einen Aspekt und somit auf einen Sachverhalt. Sie sind möglichst neutral, kurz und dennoch konkret formuliert. Negativ Formulierungen wie auch Suggestivfragen werden vermieden. Verwendete Fachausdrücke entsprechen den Wissensvoraussetzungen der Befragten.

Bevorzugt erfolgt die schriftliche Befragung in elektronischer Form. Dazu wird der Fragebogen schreibgeschützt. Falls Experten den Fragebogen handschriftlich ausfüllen möchten, liegt auch ein ausgedrucktes Formular vor.

6.3.2 Auswertungsmethode

Jede Frage im Fragebogen ist mit der Kategorie/mit den Kategorien gekennzeichnet, zu welcher Antworten zu erwarten sind, was die Zuordnung der gegebenen Antworten zu den einzelnen Kategorien erleichtert. Die Aussagen der Experten werden mit Kennnummern versehen (vgl. Anhang D2a, S. CVIff) und den zutreffenden Kategorien im grundlegenden Raster mit den Dimensionen und Kategorien zugeordnet (vgl. Anhang D2b, S. CX-CXXVII). Das Datenmaterial wird somit kategorisiert. Die Daten werden anschliessend in Bezug auf das eigene Setting durch Hinzunahme der erhobenen Daten der Lernenden wie auch der kriteriengeleiteten Beobachtungen verglichen und ausgewertet (siehe Kapitel 8.1- 8.12). Auch werden in einer weiteren Auswertung die Aussagen der Lehrpersonen denen der Lernenden gegenübergestellt (siehe Kapitel 9).

6.4 Kriteriengeleitete Beobachtung

Die Beobachtung wird innerhalb der Klassen der ausgewählten Lehrpersonen durchgeführt. Sie beschränkt sich auf eine Lektion pro untersuchte Klasse.

6.4.1 Messinstrument

In der direkten Prozessbeobachtung wird auf technische Hilfsmittel verzichtet. Das Festhalten von Beobachtungen erfolgt auf Beobachtungsschemata mit vorformulierten, theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien (vgl. Anhang C7, S. XXXII-XL). Wichtig bei diesem Messinstrument sind nach Altrichter und Posch (2007) folgende Aspekte:

- Die einzelnen zu beobachtenden Kategorien sollten einander ausschliessen.
- Die Beobachtungen sind so festzuhalten, dass sie verwertbar sind.
- Für das Festhalten von Beobachtungen sind Regeln notwendig.

(vgl. S. 131)

Die genannten Aspekte sind wichtig, um zuverlässig beobachten zu können und werden in diesem Erhebungsverfahren (vgl. Anhang C6, S. XXVII-XXXI) weitgehend berücksichtigt. Die einzelnen Kategorien sind mit möglichen Indikatoren genau definiert. Sie sind so formuliert, dass einzelne Ausprägungen gemessen werden können. Indikatoren helfen somit, gesammelte Beobachtungen kodieren zu können, wodurch Beobachtungen gezielt den Kategorien zugeordnet werden. Ja/Nein-Antworten, Mehrfachantworten wie auch Bewertungsskalen präzisieren die Indikatoren zusätzlich und erleichtern das Notieren der Beobachtungen, da durch dieses Vorgehen Antworten angekreuzt werden können. Daneben hat es Platz, um genauere Angaben zum Beobachteten vornehmen zu können. Dieses Verfahren führt zu einer hohen zeitlichen Effizienz und durch die Klarheit resultiert eine hohe Verwertbarkeit der erhobenen Daten. Durch den klaren Strukturierungsgrad des Beobachtungsbogens ist das Festhalten der einzelnen Beobachtungen klar geregelt.

Wie bereits im Kapitel 5.2.2 erwähnt, werden nicht alle Kategorien beobachtet. Des Weiteren gibt es Kategorien, zu denen Beobachtungen grundsätzlich durchgeführt werden könnten, welche in der kurzen Sequenz aber nicht sichtbar sind. Diese werden während der Beobachtung ausgelassen.

Damit ein möglichst objektives Bild entsteht, wird die Beobachtungssequenz von zwei Forschenden untersucht und protokolliert.

6.4.2 Auswertungsmethode

Die erfassten Daten werden, nachdem die individuelle Bearbeitung abgeschlossen ist, in einem gemeinsamen Beobachtungsschema zusammengefügt (vgl. Anhang D3a, S. CXXVIII-CXLI). Beobachtete Merkmale können so ergänzt und abweichende Ergebnisse miteinander diskutiert werden. Das Beobachtungsschema dient als Grundlage für die kriteriengeleitete Inhaltsanalyse.

Anschliessend werden die Aussagen in das zugrunde liegende Raster mit den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien übertragen (vgl. Anhang D3b, S. CXLII-CLXXII). Um die Auswertung zu vereinfachen, werden dabei unterschiedliche Schriftfarben verwendet. In Schwarz ist der zu beobachtende Indikator ersichtlich. Wird der Indikator positiv beobachtet, so wird die Beobachtung grün geschrieben. Ist dieser entgegen den theoretisch abgeleiteten Gelingensfaktoren sichtbar, so wird die orange Farbe verwendet. Aussagen, die sowohl bejahend wie auch verneinend beobachtet werden, sind mit „teilweise“ formuliert. Wenn keine Beobachtung zu einem Indikator gemacht wird, so wird dieser nicht aufgeführt, oder als nicht beobachtet deklariert. Damit soll verhindert werden, dass nicht beobachtete Indikatoren automatisch zu verneinten Indikatoren führen. Dies würde die Forschung massgeblich verfälschen.

Danach werden die beobachteten Merkmale der Lernprozessberatung mit bestimmten Kennnummern versehen. Das Raster kann so für die Vergleiche entsprechend der verschiedenen Ebenen genutzt werden.

6.5 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Das halbstrukturierte Leitfadeninterview wird mit sechs bis vierzehn Lernenden jeder Schulklasse durchgeführt. Es ist somit ein Gruppeninterview, wobei die Zusammensetzung der Lernenden zufällig erfolgt.

6.5.1 Messinstrument

Der Leitfaden eines Interviews legt fest, „was und warum man wie erfragen möchte“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 152). Deshalb werden vorab Fragen sowie Fragerichtungen entsprechend den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien festgelegt (vgl. Anhang C2, S. XVI-XVII). Die Fragen sind meist offen formuliert und beziehen sich auf Begebenheiten wie auch auf Bedürfnisse (Wünsche) der Lernenden in Bezug auf die Lernprozessberatung. „Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Mayring, 1996, S. 51). Dies bewirkt, dass die Befragten ihre subjektiven Haltungen und Bedürfnisse offenlegen. In die Überlegungen mit einbezogen wird eine mögliche Abfolge der generierten Fragen (vgl. Anhang C3, S. XVIIIff), wobei während des Interviews flexibel und situationsbedingt mit dieser umgegangen wird. Der Interviewer entscheidet, „wann es inhaltlich angemessen ist, vom Frageleitfaden abzuweichen, an welchen Stellen es erforderlich ist, intensiver nachzufragen“ (Hopf, 2008, S. 358).

Der Gesprächseinstieg wird als zentral erachtet, um verwendbare Daten zu erhalten. In diesem sollen der Zweck sowie die Bedeutung der Forschung für die Lernenden zum Ausdruck kommen. Nach Altrichter und Posch (2007) ist eine solche Information aus mehreren Gründen wesentlich:

- Ethischen: die Lernenden sollen wissen, wozu ihre Mitteilungen verwendet werden.
- Inhaltlichen: kennen die Lernenden den Zweck der Forschung, so können sie gezielt Antworten zu inhaltlichen Begebenheiten geben.
- Motivationalen: fühlen sich die Lernenden als wichtiger Bestandteil der Forschung, so stellen sie ihre Haltung und Meinung gerne zur Verfügung.

(vgl. S. 154)

Die Aussagen der Lernenden sind von grosser Wichtigkeit, denn ihre Erfahrungen sowie ihre Bedürfnisse sind zentral, um gelingensfördernde Faktoren ausmachen zu können. Um eine Beziehung zu den Lernenden aufzubauen, wird zu Beginn ein Aspekt der Lernprozessberatung aufgegriffen, der zuvor beobachtet werden konnte. Beispielsweise eignen sich dafür Fragen über den Ort der Beratung. Während dem Interview werden die Lernenden dazu angehalten, zuerst ihren Namen zu nennen und sich anschliessend zur Frage zu äussern. Auch soll jeweils nur ein Lernender auf einmal sprechen. Das Einhalten dieser Regeln erleichtert die Datenanalyse.

6.5.2 Auswertungsmethode

Das Interview wird mit Hilfe eines digitalen Aufnahmegeräts aufgezeichnet. Um die Auswertung dieses Materials vornehmen zu können, werden die Interviews zu einem geschriebenen Text transkribiert (vgl. Anhang D1a, S. XLI-LXIX). Folgende Regeln werden dabei eingehalten:

- Es wird wörtlich und vollständig transkribiert.
- „Äh“ und andere Füllwörter wie „also“ werden weggelassen.
- In Mundart Gesprochenes wird in Schriftsprache übersetzt. Echte Dialektausdrücke werden übernommen und nach Gehör aufgeschrieben.
- Unklarheiten werden mit Punkte gekennzeichnet (...). Diese variieren je nach Länge des Unverstandenen.
- Für den Interviewer wird das Symbol In (Interviewer) verwendet.
- Wenn die Lernenden sprechen, so wird dies mit den Buchstaben des ABC's anonymisiert.
- Kann der Interviewte nicht eruiert werden, so wird dies mit S für Schülerin/Schüler gekennzeichnet.
- Für Pausen werden Gedankenstriche verwendet (-). Je nach Länge der Pausen werden zwei oder mehrere Gedankenstriche gesetzt.
- Namen werden nach entsprechender Funktion beispielsweise Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge anonymisiert. Werden zwei Lehrpersonen genannt, welche die gleiche Tätigkeit ausführen, so werden sie mit A und B z.B. Lehrerin A und Lehrerin B gekennzeichnet.
- Anmerkungen sowie Beobachtungen, welche von den Lernenden nicht genannt, jedoch zum Ausdruck gebracht werden, sind in Klammern festgehalten, wenn dies für die inhaltliche Verständlichkeit wichtig ist.
- Unvollständige Sätze sowie falsche Satzstellungen werden korrigiert. Dies dient einer besseren Verständlichkeit.

Aussagen mit Hinweise auf ein zu eruiertes Merkmal werden mit einer Kennzahl versehen und den einzelnen Kategorien zugeordnet. Da einige Aussagen länger sind, der Fokus aber auf den Kernpunkt gerichtet werden soll, wird dieser jeweils unterstrichen. Die Zuordnung erfolgt wiederum im zugrundeliegenden Raster (vgl. Anhang D1b, S. LXX-CV). Das Datenmaterial wird so kodiert.

Da Wünsche sowie Begebenheiten der Lernenden angegeben werden und die Trennung dieser beiden Aspekte für die Analyse zentral sein wird, werden sie farblich voneinander unterschieden, indem Wünsche grün und Begebenheiten schwarz gekennzeichnet werden.

Anschliessend können die Daten auf den verschiedenen Ebenen miteinander in Bezug gestellt und diskutiert werden.

6.6 Kontextinformationen

Unmittelbar im Anschluss an den Unterrichtsbesuch und somit an die Datenerhebung werden die Eindrücke des untersuchten Settings von den Interviewern schriftlich festgehalten. Dies führt dazu, dass aufschlussreiche Kontextinformationen dokumentiert sind und gegebenenfalls später bei der Interpre-

tation der Aussagen zu Hilfe genommen werden können. Dies ist hilfreich, da sich die Aussagen auf das spezifische Setting beziehen und diese im Kontext besser verstanden werden können.

6.7 Fachexperten-Interview

Eine gezielte Auswahl der erhobenen und analysierten Daten wird mit einem Experten mit Fachwissen aus dem Bereich der Lernbegleitung, Kommunikation und Schule diskutiert. Dieter Rüttimann stellt sich als Fachexperte zur Verfügung. Rüttimann ist Leiter und Sonderpädagoge der Gesamtschule Unterstrass, Dozent am Institut Unterstrass der PHZH für Allgemeine Didaktik und Kommunikation, Leiter des Masterstudienganges „Wirksamer Umgang mit Heterogenität“ und Co-Leiter des Studienganges „Heilpädagogisches Coaching“. Er ist somit eine Fachperson im vorliegenden Forschungsbereich und gilt als Repräsentant dieser Gruppe. Sein Erfahrungswissen soll dazu beitragen, zentrale Aspekte vertiefter betrachten zu können. Dies wird wiederum in Form eines Leitfadeninterviews durchgeführt, dass sehr offen gehalten wird (vgl. Anhang D4a, S. CLXXIII). Kernpunkte dieses Leitfadeninterviews bilden Widersprüche, welche sich zwischen der Theorie und den analysierten Daten oder zwischen den beiden befragten Gruppen Lernende und Lehrpersonen ergeben haben. Auch sollen grundlegende gelingensfördernde Faktoren zum Thema gemacht werden. Das Interview wird mittels digitalen Aufnahmegeräts aufgezeichnet und anschliessend transkribiert (vgl. Anhang D4b, S. CLXXIVff). Da einzelne Aspekte und nicht alle Kategorien diskutiert und betrachtet werden, fliessen diese Daten ergänzend zur Theorie direkt in die Diskussion der Ergebnisse ein.

7 Datenaufbereitung

„Das Material wird immer in seinem Kommunikationszusammenhang verstanden“ (Mayring, 2010, S. 48). Deshalb wird nachfolgend zuerst auf die Entstehungssituation der erhaltenen Daten eingegangen. „Der Text wird so immer innerhalb seines Kontextes interpretiert, das Material wird auch auf seine Entstehung und Wirkung hin untersucht“ (ebd.).

Im nachfolgenden Kapitel wird beschrieben, welches Material bzw. welche Daten der Analyse zugrunde liegen sollen, wie die Entstehungssituation konkret ausgesehen hat und in welcher Form die Daten nun vorliegen.

7.1 Materialauswahl

Die Untersuchung wurde bei insgesamt sechs Schulklassen der Kantone Aargau, Zürich und Luzern durchgeführt. Es handelt sich dabei um drei Schulklassen der Mittel- sowie drei Schulklassen der Oberstufe. In einem ersten Schritt wurden, von der Fachhochschule Nordwestschweiz empfohlene Schulen angefragt, die an einer Lerncoaching-Weiterbildung beteiligt waren. Da damit das Datenvolumen noch nicht genügend aussagekräftig war, wurden weitere Schulen angeschrieben, die individualisierend unterrichten.

Um gezielt die Lernprozessberatung im offenen Unterrichtsetting untersuchen zu können, wurde den Schulen vorgängig ein kurzer Kriterienkatalog zu offenem Unterricht und Beratung zugestellt (vgl. Anhang B2, S. VII). Bei der Auswahl der Schulen stand somit die Durchführung von Lernprozessberatung im Vordergrund.

Die Lehrpersonen der folgenden angeschriebenen Schulklassen meldeten sich für die Teilnahme an dieser Untersuchung:

Schulklasse 100: 3. Realschule, Aargau

Schulklasse 200: 4. Real- und Sekundarschule, Aargau

Schulklasse 300: 2. Realschule, Aargau

Schulklasse 400: 4.- 6. Primarschule, Zürich

Schulklasse 500: 4./5. Primarschule, Aargau

Schulklasse 600: 4.- 6. Primarschule, Luzern

Analysiert wird das gesamte Datenmaterial, da durch die kriteriengeleitete Erhebungen (vgl. Kapitel 6.2) bereits gezielte Einschränkungen vorgenommen wurden.

7.2 Konkrete Entstehungssituation

Die Teilnahme der Schulklassen an der vorliegenden Untersuchung war freiwillig. Diese Freiwilligkeit war auch im Hinblick auf die Klienteninterviews eine wichtige Voraussetzung.

Der Anreiz für die teilnehmenden Schulen bestand insbesondere darin, dass die Lehrpersonen der teilgenommenen Schulklassen die erarbeiteten Gelingensfaktoren für Lernprozessberatung nach Abschluss der Untersuchung ausgehändigt erhalten. Auch fand bereits während der Analyse eine gewisse Interaktion statt, wodurch bereits erstes Feedback zu den bestehenden Lernprozessen abgegeben wurde.

Um die Vergleichbarkeit sicher zu stellen, gestaltete sich der Ablauf der Datenerhebung immer auf die gleiche Art und Weise: Zuerst wurde die Lernprozessberatung im offenen Unterricht beobachtet. Anschliessend führten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit mit den Lernenden ein Leitfadenterview zum Thema durch und parallel dazu beantwortete die Klassenlehrperson oder auch die Fachperson das schriftliche Experteninterview.

Da die Datenerhebung massgeblich von den jeweiligen Unterrichtssettings sowie den Örtlichkeiten beeinflusst wurde, sind diese Settings nachfolgend pro Schulklasse beschrieben.

Setting der Schulklasse 100

Die Schulklasse 100 setzt sich aus 13 Jugendlichen zusammen. Sie werden von drei Lehrpersonen - 2 Klassenlehrpersonen und einem Schulischen Heilpädagogen - unterrichtet und begleitet.

Der Unterricht findet in zwei verschiedenen Räumen statt. Diese sind in unterschiedliche Zonen - Stillarbeits- und Besprechungszone - eingeteilt und wurden gemeinsam mit den Lernenden eingerichtet.

Die Lernenden arbeiten während der Beobachtungsphase an einem Matheplan zum Thema Addition und Subtraktion mit positiven und negativen Zahlen. Die Übungen sind dabei in drei Niveaustufen unterteilt. Die Aufgabenstellungen sind mehrheitlich geschlossen.

Die Wahlfreiheit bezüglich der unterschiedlichen Niveaustufen liegt grundsätzlich bei den Lernenden.

Je nach Selbststeuerungsfähigkeit bearbeiten die Lernenden den Matheplan

- alleine, oder mit Hilfe eines anderen Lernenden.
- alleine, oder mit Hilfe der Lehrperson.
- in einer Kleingruppe zusammen mit dem Schulischen Heilpädagogen.

Lernende mit hohen Selbststeuerungskompetenzen arbeiten am grossen Gruppentisch. Unklarheiten besprechen sie ohne ihre Hefte mit einem anderen Lernenden am kleinen Besprechungstisch. Diese Gruppe der Lernenden kontrolliert ihre Arbeiten mehrheitlich selbst.

Abb. 10: Raumgestaltung Schulklasse 100

■ Stillarbeitszone ■ Besprechungszone

Lernende mit mittleren Selbststeuerungskompetenzen arbeiten an ihren Einzelpulten. Sie erhalten zu Beginn einen kurzen inhaltlichen Input und bearbeiten anschliessend selbständig das Besprochene. Bei Fragen wenden sie sich an die Lehrperson. Mehrheitlich wird die Arbeit von der Lehrperson kontrolliert, welche nach der Kontrolle auch wiederum das weitere Vorgehen definiert.

Lernende mit geringen Selbststeuerungskompetenzen arbeiten zusammen mit dem Schulischen Heilpädagogen am grossen Besprechungstisch. Gemeinsam wird die Aufgabenstellung betrachtet und das Arbeitsvorgehen besprochen. Die Bearbeitung der Aufgabenstellung wird intensiv begleitet. Korrekturen werden laufend vorgenommen.

Die Einstufung bezüglich der Selbststeuerungskompetenz und somit die Zuweisung des Arbeitsplatzes wird jeweils zusammen mit den Lernenden in einem Gespräch festgelegt. Die Lernenden bereiten sich auf diese Gespräche vor, indem sie einen Vorschlag mit fünf Begründungen präsentieren.

Für die vorliegende Forschungsarbeit konnten lediglich Kurzberatungen beobachtet werden.

Persönlicher Eindruck: Beeindruckend bei den Unterrichtssetting ist die Offenheit der Lernenden gegenüber den Besuchern, der hohe Arbeitseinsatz, die hohe Verbindlichkeit, der respektvolle Umgang untereinander sowie die räumliche Organisation.

Setting der Schulklasse 200

Die Schulklasse 200 besteht aus 19 Lernenden der vierten Realschule und 30 Lernenden der vierten Sekundarschule. Sie werden von vier Lehrpersonen - zwei Klassenlehrpersonen, einer Fachlehrper-

son und einem Lerncoach - unterrichtet und begleitet, wobei der Fachunterricht (Sport) lektionsweise in der Turnhalle stattfindet.

Der Unterricht findet in drei Klassenzimmern sowie auf dem Flur statt. Durch die Nutzung querstehender Bücherregale werden die drei Räume abgegrenzt und es wird ein weiterer, für den Unterricht nutzbarer abgegrenzter Raum, geschaffen.

Die Bänke in den Schulzimmern sind in U-Form angeordnet. Alle Lernenden haben ihren Arbeitsplatz nach vorne zur Wandtafel ausgerichtet. Das Lehrerpult steht jeweils seitlich der Wandtafel. In jedem Schulzimmer befindet sich ein freier Arbeitstisch.

Auf dem Flur befinden sich Stellwände mit organisatorischen Informationen, wie dem Wochenablauf, der Tagesgestaltung, dem Unterrichtsinhalt und den Beratungszeiten des Lerncoachs für alle Klassen. Auch ist eine Liste vorhanden, in der sich die Lernenden für eine Beratung beim Lerncoach eintragen können. In den Regalen befindet sich Arbeitsmaterial wie Papier und Schneidmaschine, welche die Lernenden nutzen können. Sie können selbständig vom Klassenzimmer auf den Flur oder an einen der drei Gruppen- oder Arbeitstische wechseln.

Die Lernenden arbeiten zur Zeit der Beobachtung am Wochenplan. Parallel dazu werden in den Zimmern, am Lehrerpult oder am Arbeitstisch, Lernprozessberatungen durchgeführt. Die Beratungen des Lerncoachs finden in einem separaten abgetrennten Raum statt.

Der Wochenplan ist inhaltlich in unterschiedliche, fachliche Niveaustufen unterteilt. Lernende der Realsstufe erhalten bei guten Leistungen in einem Fach die Möglichkeit, an den Lernzielen der Sekundarstufe zu arbeiten. Bei den Arbeiten am Wochenplan herrscht ein erhöhter Lärmpegel. Hinweise von Seiten der Lehrpersonen für ruhigeres Arbeiten zeigen keine nachhaltige Wirkung.

Inhalt der Lernprozessberatungen sind im Hinblick auf den anstehenden Einstieg in die Berufswelt das Arbeitsverhalten und die entsprechend notwendigen Selbststeuerungskompetenzen. Dazu sind die fünf Bereiche Arbeitshaltung, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Zeitmanagement und Sozialverhalten als Schwerpunktthemen vorgegeben. Die Lernenden bereiten, mittels einer Reflexion im Lernjournal, einen dieser Punkte vor. Die Lernprozessberatungen bei den Lehrpersonen sind vorgegeben und finden regelmässig alle zwei Wochen statt. Während dem Gespräch reagiert die Lehrperson auf die Umgebung und richtet ihre Aufmerksamkeit anderen Lernenden zu. Auch fragen diese während der Beratung nach Arbeitsmaterialien oder lassen sich Erklärungen zur Aufgabenbearbeitung geben.

Persönlicher Eindruck: In diesem Setting fällt besonders auf, dass die Lehrpersonen über ein fundiertes Fachwissen in Bezug auf Beratungskompetenzen verfügen und die Beratungsform stets weiterentwickelt wird. Beobachtet wurde der erste Durchlauf einer erweiterten Gesprächsform, weshalb diese noch nicht als institutionalisiert bezeichnet werden kann. Anhand der Flurgestaltung wird deutlich, dass die Lernprozessberatung im offenen Unterricht nicht als Gesamtschule umgesetzt wird. Die Bücherregale auf dem Flur grenzen die drei Räume und somit die Arbeitsweise von den anderen Klassen sowie Lehrpersonen ab.

Setting der Schulklasse 300

Die Schulklasse 300 setzt sich aus 13 Jugendlichen der zweiten Realschule zusammen, wobei ein Jugendlicher während dem Beobachtungsbesuch krank war. Die Schülerinnen und Schüler werden

von zwei Lehrpersonen - der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin - unterrichtet und begleitet.

Der Unterricht findet in einem Raum und teilweise auf dem Flur statt. Die Lernenden sitzen an insgesamt drei Gruppentischen, wobei bei Unruhe die Einzelpulte der Schülerinnen und Schüler auseinandergezogen und gegen die Wand gerichtet werden, um so neue Arbeitsplätze schaffen zu können.

Auch auf dem Fensterbrett kann gearbeitet werden und es ist zusätzlich möglich, diesen Arbeitsplatz mit einer Stellwand abzuschirmen.

Zu Beginn der beobachteten Sequenz erhalten die Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Rückmeldung (Note und Skala) zu ihrem Lernplakat im Fach Ethik zur Berufswahl. Sie erhalten den Auftrag sich ins Lernheft zu notieren, was sie beim nächsten Plakat beibehalten und was sie anders machen wollen.

Die Lernenden arbeiten danach an einem Wochenplan mit Aufträgen in den Fächern Mathematik, Sprache, Englisch, Ethik, Musik und Realien. Die Aufträge sind in drei Niveaustufen unterteilt. Die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Niveaustufe sie in welchem Fach bewältigen müssen. Teilweise werden diese Einstufungen in Gesprächen definiert.

Die Aufgabenstellungen sind mehrheitlich geschlossen. Neben der grundsätzlichen Wahlfreiheit der Lernenden bezüglich des Niveaus besteht auch die Freiheit im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Bearbeitung. Die Jugendlichen arbeiten mehrheitlich selbstständig. Die Arbeit am Wochenplan erfolgt unter erhöhtem Lärmpegel. Hinweise seitens der Lehrperson für ein ruhigeres Arbeitsklima sind nur partiell wirksam. Die Schülerinnen und Schüler scheinen durch die Forscherinnen etwas verunsichert. Gemäss Aussage der Klassenlehrperson ist der Montagnachmittag jeweils ein eher unruhiger Nachmittag.

Die Lehrpersonen beraten die Lernenden in ihrer Arbeit an ihren Arbeitsplätzen. Die Schulische Heilpädagogin ist mehrheitlich bei zwei Jugendlichen. Neben der inhaltlichen Beratung werden sie auch in der Selbstkompetenz beraten. Bei Fragen wenden sich die Lernenden an die Lehrperson. Mit einigen Lernenden wird die bevorstehende Prüfung vorbereitet und gemeinsam überlegt, welche Kompetenzen bereits erarbeitet wurden und was noch geübt werden sollte.

Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurden nur kurze Beratungen beobachtet. Eigentliche Lernprozessberatungen wurden in der Sequenz nicht durchgeführt.

Persönlicher Eindruck: Besonders aufgefallen ist die tragende Beziehung zwischen der Lehrperson und den Jugendlichen. Der Unterricht ist ressourcenorientiert und die Lernenden erhalten und übernehmen für ihr Lernen Verantwortung. Im didaktischen Bereich sind viele fördernde Elemente zur Selbststeuerung sichtbar.

Setting der Schulklasse 400

Die Schulklasse 400 besteht aus 20 Kindern der dritten, vierten und fünften Primarstufe einer privaten Tagesschule. Sie werden in der ersten Lektion von der Klassenlehrperson und in der zweiten Lektion von einer Fachlehrperson (Englisch) betreut.

Der Schulpavillon ist eingeteilt in drei Klassenzimmer. Der Klassenraum der Mittelstufe ist über eine Ziehleiter mit einem Gruppenraum im unteren Stock verbunden.

Die Schule beginnt mit fließenden Empfangszeiten, während der sich die Lernenden im Klassenzimmer oder im Flur befinden. Die Stimmung ist arbeitsam und friedlich. Einige Lernende bringen Zeitungsausschnitte mit, die sie der Klassenlehrperson noch zeigen und mit ihr besprechen möchten. Die Lehrperson nimmt sich für die einzelnen Lernenden Zeit und wendet sich ihnen zu. Es wird miteinander gelacht.

Die Unterrichtssequenz zum Thema Berichte schreiben ist eingebettet in ein länger andauerndes Projekt. Die Klasse ist im Lager der Strada alta¹ gefolgt und hat täglich Tagebuch geführt. Danach haben die Lernenden eigene Reiseberichte verfasst. Bevor es jedoch ans Verfassen der Texte ging, haben sie sich intensiv mit dem Berichteschreiben beschäftigt. Sie haben einen Raster erhalten, welcher Merkmale und Kriterien eines Reiseberichts enthielt und im Anschluss daran den Reisebericht eines Schriftstellers gelesen und analysiert. So konnten sie sich persönlich mit diesem Bericht auseinandersetzen und herausfinden, was sie anspricht und was eher nicht.

Erst mit diesem Vorwissen haben die Lernenden mit dem Verfassen der eigenen Berichte begonnen. Die entsprechenden Berichte wurde zuerst selbst, dann von einem „critical friend“ (Mitlernende) und zum Schluss noch von der Klassenlehrperson oder dem Heilpädagogen analysiert. Die Lehrpersonen haben ihre Rückmeldungen schriftlich gegeben, wobei diese ausschliesslich ressourcenorientiert formuliert wurden.

In der beobachteten Lektion bearbeiten die Lernenden Ausschnitte aus den eigenen Reiseberichten, die von den Lehrpersonen als besonders gelungen ausgewählt wurden. In einer Gruppenarbeit sammeln die Lernenden Gelingensbedingungen eines guten Reiseberichts und wählen eine besonders beliebte Textstelle eines Ausschnitts aus.

Bevor sich die Lernenden in Gruppen aufteilen, wird besprochen, welche Rollen in einer Arbeitsgruppe vertreten sein sollten, damit eine Gemeinschaftsarbeit gelingt. Die frei gewählten Gruppen teilen die Rollen selbständig unter sich auf.

Nach Aussagen der Lehrpersonen ist es ihnen ein grosses Anliegen, ressourcenorientiert zu unterrichten und das Positive zu sehen. Ebenfalls ist es sehr wichtig, dass Ziele und Anforderungen (Kriterien) den Lernenden vorgängig bekannt sind, so dass sich diese sicher auf ihrem Lernweg weiterbewegen können.

Persönlicher Eindruck: Die Klassenlehrperson setzt sich stark mit dem Thema der Beratung in der Schule auseinander. Ihr Fazit: Zweier-Beratungsgespräche (Lernende und Lehrperson) sind nur dann erfolgreich, wenn sie von den Lernenden initiiert werden. Andernfalls ist die Situation für die Lernenden zu stark mit Angst und Unsicherheit verbunden, so dass sich kein Erfolg einstellen kann.

Die symmetrische Haltung der Lehrperson ist deutlich spürbar und ermöglicht sichtbar eine enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden. Dies schafft ein Umfeld in dem es sich motiviert Lernen lässt.

Setting der Schulklasse 500

Die Schulklasse 500 besteht aus 23 Kindern einer fünften Primarschulklasse, die von einer Klassenlehrperson betreut und begleitet werden. Der Unterricht findet in einem grossen Schulzimmer in einem alten Schulhaus statt. Die Lernenden sitzen alleine oder zu zweit an Doppeltischen. Die Tische sind

¹ Bei der Strada Alta handelt es sich um eine Panorama-Wanderoute im Kanton Tessin.

frontal gestellt, wobei eine zusätzliche Reihe seitlich angefügt ist. Im hinteren Teil des Zimmers steht ein grosser Gruppentisch. Daran angrenzend wurde ein Raum mit einem Gestell abgetrennt. Da das Zimmer soeben neue Möbel bekommen hat, ist es noch nicht komplett eingerichtet.

In der beobachteten Unterrichtslektion arbeiten die Lernenden am Geobrett im Zahlenbuch. Vorerst versuchen die Lernenden eigene Formen mit Hilfe von Gummibändern auf dem Geobrett zu spannen. Danach führt die Lehrperson frontal einige Begriffe wie rechter Winkel, oder Dreieck aus der Geometrie ein. Im Mittelteil der Lektion arbeiten die Lernenden an den Aufgabenstellungen im Zahlenbuch. Dabei geht es als erstes darum, am Geobrett möglichst viele verschiedene Dreiecke zu spannen und anschliessend auf einem Arbeitsblatt festzuhalten. Die Aufgabenstellung ist dahingehend offen, dass verschiedene Vorgehensweisen möglich sind, und dass die Anzahl der erarbeiteten Dreiecke variieren kann. Wer viele verschiedene Dreiecke entdecken will, hat dadurch gleich einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Anschliessend folgen weitere Aufgabenstellungen zu den gefundenen Dreiecken und zu anderen geometrischen Formen. Zum Schluss der Lektion findet eine kurze Rückmeldungsrunde zur Arbeit statt.

Die Lehrperson betreut während der Einzelarbeitsphase vor allem einzelne Schülerinnen und Schüler. Zu Beginn unterstützt sie Lernende, welche mit der Aufgabenstellung Schwierigkeiten haben, oder den Einstieg in die Arbeit nicht finden. Danach beobachtet sie einen grossen Teil der Zeit einzelne Lernende. Erst im Anschluss an eine Beobachtungsphase setzt sie sich zu ihnen hin und fragt nach, was sie eben getan haben.

Die Lehrerin wird selten von Lernenden aufgesucht, da diese in der Regel zuerst eine Mitschülerin oder einen Mitschüler fragen, bevor sie sich an die Lehrperson wenden. Dieses, von der Lehrperson bewusst eingeführte System, funktioniert gut.

Die Klasse hat in dieser Woche den standardisierten Vergleichstest „Check 5“ durchgeführt. Dieser wird gleichzeitig, in allen 5. Klassen des Kantons, angesetzt. Zusätzlich befindet sich die Klasse im Übertrittsjahr in die Oberstufe und damit im Selektionsverfahren. Die Lernenden sind in Bezug auf den Übertritt und den Vergleichstest sehr nervös. Die Noten spielen im Moment, nach Aussage der Lehrperson, in der Klasse eine zentrale Rolle. Dieser Aspekt ist vor allem in Bezug auf das Klienteninterview zu berücksichtigen.

Persönlicher Eindruck: Die Lehrerin kann sich durch die Kooperation der Lernenden Zeit nehmen für die Beobachtungen und Gespräche. Sie stört die Lernenden nicht bei der Arbeit. Ihre Körperhaltung und Mimik sind sehr ansprechend und motivieren die Lernenden. Der Raum ist sehr gross und lässt viele Nutzungsmöglichkeiten zu.

Setting der Schulklasse 600

Die Schulklasse 600 ist eine altersgemischte Primarklasse im Kanton Luzern. Die Gruppe besteht aus 15 Lernenden der dritten und vierten Klasse, von denen ein Kind auf besondere Unterstützung angewiesen ist. Dadurch stehen der Klasse 150 Stellenprocente zu.

An diesem Nachmittag wird die Klasse von der Klassenlehrperson und dem Schulischen Heilpädagogen unterrichtet.

Im Klassenzimmer sind die Schülerpulte in U-Form angeordnet, in deren Mitte es einen Kreis aus selbsthergestellten Bänken gibt.

Zu Beginn des Nachmittags sammeln sich die Lernenden in diesem Kreis. Gemeinsam wird mit einem Mathe-Kreissspiel begonnen. Anschliessend bearbeiten die Lernenden individuell ihren Matheplan. Dieser ist in drei Niveaustufen unterteilt. Bevor die Lernenden an den erweiterten Aufgaben arbeiten können, müssen sie die Kernaufgaben gelöst haben. Den Zeitpunkt der Prüfung können die Lernenden mitbestimmen. Auf dem Wochenplan geben sie zudem an, inwieweit sie sich in der Bearbeitung des Sachinhalts sicher fühlen. Bei Bedarf können Lernende einen

Kurs anfordern, was bedeutet, dass die Lehrperson oder der Schulische Heilpädagoge ihnen einen Sachverhalt noch einmal spezifisch erläutert.

Eine ruhige Arbeitsweise ist wichtig, sie wird mit Hilfe eines Ampel- und Würfelsystems geregelt. Bei einem Regelverstoss müssen Lernende einen Würfel abgeben.

Die Klassenlehrperson arbeitet vorwiegend an ihrem Pult, während der Schulische Heilpädagoge im Zimmer umher geht und die Lernenden individuell beim Bearbeiten des Matheplans unterstützt. Lernende, welche eine Frage haben, kennzeichnen dies durch Aufstrecken oder indem sie ihre Klammer am Baum der Lehrpersonen befestigen.

Den Mathematikstoff erarbeiten sich die Lernenden mit Matheplänen, welche aufeinander aufbauen. Auch in der Rechtschreibung und im Englisch gibt es solche Pläne. Auf dem Englischplan ist zudem ein Ziel festgehalten, welches Lernende zu erreichen versuchen sollten.

Persönlicher Eindruck: Die aufeinander aufbauenden Pläne bieten eine gute Grundlage für individualisierenden Unterricht sowie die Lernprozessberatung. Um die Zeit für die Beratung optimal einsetzen zu können, sind die Aspekte wie das Klammersystem, die eher kleine Schulklasse, wie auch das hohe Stellenpensum von grosser Bedeutung.

8 Datenanalyse

Wie bereits im Kapitel 6 beschrieben erfolgt die Datenanalyse auf unterschiedlichen Ebenen. Nachfolgend werden die erhobenen Daten aus der Beobachtung, dem Klienteninterview und dem Experteninterview der einzelnen Schulklassen entsprechend der übergeordneten Dimensionen dargestellt. In Klammern wird auf die Quellen im Anhang hingewiesen. Danach werden aus den erhaltenen Daten die gelingenden Faktoren herausgearbeitet und zusammengefasst. Übersichtshalber werden die Dimensionen 5 bis 8 unter „Anforderungsthemen der Lernprozessberatung“ aufgeführt.

Abb. 11: Raumgestaltung Schulklasse 600

8.1 Schulklasse 100

Beobachtet werden zwei Lehrpersonen und eine schulische Heilpädagogin, die während dem Matheplanunterricht Kurzberatungen durchführen. Damit die Darstellung der Daten gut lesbar und verständlich ist, werden die Beobachtungen und Äusserungen der Lehrpersonen durchgehend in der Einzahl „Lehrperson“ beschrieben.

Das Experteninterview wurde, stellvertretend für das Unterrichtsteam, mit einer Klassenlehrperson durchgeführt.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Der Lehrperson ist es wichtig, individuelle Vorkenntnisse sowie Bedürfnisse der Lernenden zu berücksichtigen. Sie strebt einen respektvollen, höflichen Umgang und ein angenehmes Lernklima durch angemessene Lautstärke an (vgl. E107).

In fachlichen Bereichen, wie auch in der Selbststeuerung, sollen die Lernenden in die Zone der nächsten Entwicklung geführt werden (vgl. B105a). Dies wird konkret angegangen, indem die Lernenden die Möglichkeit erhalten, in Bezug auf die Selbststeuerung sowie in fachlicher Hinsicht, auf unterschiedlichem Niveau und mit der entsprechenden individuellen Begleitung zu arbeiten. Die praktische Umsetzung erfolgt mittels intensiver Führung, kurzen Inputs, kooperativen Lernens und konstruktiven Gesprächen (vgl. B104), in denen die Lernenden durch gezieltes Fragen der Lehrperson dabei unterstützt werden, ihre Ziele eigenaktiv zu erreichen (vgl. E107).

Mit den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten wahrgenommen zu werden, ist für die Lernenden sehr bedeutungsvoll. „Sie muss einfach vor allem gut zuhören und danach eine Rückmeldung geben“ (K125), wobei sich hier der Begriff Rückmeldung auf eine Standortbestimmung bezieht.

Grundsätzlich muss eine Lehrperson aus der Sicht der Lernenden sowie aus Sicht der Lehrperson nicht allwissend sein (vgl. E110). In zentralen Fächern wie Sprache, Mathematik, Realien oder Physik wird jedoch ein hohes Fachwissen gefordert. „Ich finde es eigentlich schon relativ wichtig, dass die Lehrerin über das Thema informiert ist“ (K123). Bei speziellen Themen sind Lernende der Meinung, dass sich Lehrpersonen auch von ihnen informieren lassen können (vgl. K124).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Die Gespräche finden an klar definierten Orten statt (vgl. B107). Die Lehrperson erachtet dies als wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler in ihrem Arbeiten nicht gestört werden (vgl. E104). Die Lernenden haben diese Strukturierung verinnerlicht und halten sich daran. „Die Orte sind gut, um ein Gespräch zu führen“ (K104). Auch werden die Besprechungen kaum durch Unbeteiligte gestört (vgl. B108a).

Gespräche werden regelmässig geführt und dauern je nach dem zwischen zwei bis zehn Minuten (vgl. E101, E102). Kurzberatungen finden täglich statt (vgl. B112), während eigentliche Lernprozessberatungen vierteljährlich angeboten werden (vgl. K110). Persönliche Gespräche werden nach dem Unterricht geführt, wobei diese in der Stunde von der Lehrperson initiiert werden (vgl. K109). Solche persönliche Gespräche werden jedoch von den Lernenden, nach einem langen Schultag, als weniger motivierend erlebt (vgl. K134).

An der gesamten Schule wurde kooperatives Lernen eingeführt, was in dieser Klasse folgendermassen umgesetzt wird:

- Lernende mit hohen Selbststeuerungskompetenzen beraten sich, bei fachlichen Fragen, zuerst gegenseitig.
- Schülerinnen und Schüler mit mittleren Selbststeuerungskompetenzen werden nach Bedarf immer durch die Lehrperson unterstützt.
- Lernende mit geringen Selbststeuerungskompetenzen werden vom Schulischen Heilpädagogen intensiv und lange in der Bearbeitung der Aufgaben angeleitet (vgl. E106).

Die Initiierung eines Gesprächs erfolgt unterschiedlich. Wenn Lernende eine Frage haben, suchen sie von sich aus das Gespräch (vgl. B111). Wenn sie zweimal gegen eine Regel verstossen, werden sie von einer Lehrperson zu einem Gespräch nach der Schule aufgefordert (vgl. B110). Für Lernprozessberatungen werden jeweils Daten auf einer Liste vorgegeben, in welche sich die Lernenden bei Bedarf eintragen können (vgl. K111).

Am liebsten sprechen die Jugendlichen jedoch Probleme mit ihren Freunden an (vgl. K139) und bei ernsthaften schulischen Schwierigkeiten gehen sie lieber zur Schulsozialarbeiterin als zur Lehrperson (vgl. K138).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Ein ehrlicher, offener, respektvoller und direkter Umgang ist der Lehrperson wichtig und dazu gehört auch das Loben und Kritisieren (vgl. E113). Die Lernenden schätzen es, wenn sie beim Abschied ein Lob erhalten (vgl. K133).

Der Lehrperson ist es ein Anliegen, die Position der Lernenden zu verstehen (vgl. E121). Dies erfolgt, indem sie aktiv zuhört (vgl. B127) und offene Fragen stellt (vgl. B129). Sie greift Gefühle der Lernenden auf (vgl. B119) und erwartet von den Lernenden ebenfalls Verständnis für emotionale Belange (vgl. K120).

Authentizität wird von den Lernenden wie auch von Seiten der Lehrperson angesprochen. Die Lernenden nehmen Gestik und Mimik als identisch mit den Äusserungen wahr (vgl. K129) und die Lehrperson erachtet es als wichtig, dass positive und negative Gefühle den Lernenden mitgeteilt werden (vgl. E122).

Die Lehrperson teilt Erwartungen mit (vgl. B124) und begründet diese (vgl. B125), wodurch kein Rollenkonflikt aufkommt (vgl. E123). Transparenz, auch hinsichtlich der Regeln und Konsequenzen, Lernzielen und Verhalten der Lernenden ist ihr wichtig (vgl. E115). Durch Nachfragen wird jeweils überprüft, inwieweit Lernende die Erwartungen verstanden haben (vgl. E121).

Die Steuerung und die inhaltliche Ausgestaltung eines Gesprächs sind unterschiedlich (vgl. E117). Dies ist abhängig davon, wer ein Anliegen anbringt, welcher Inhalt das Gespräch hat und wie viele Personen involviert sind (vgl. E118). Wenn sich Lernende in Gesprächen kaum äussern, reagiert die Lehrperson geduldig, lässt ihnen Zeit, stellt Fragen und zeigt ihnen ihre Möglichkeiten auf (vgl. E119). Zu viel Engagement seitens der Lehrperson kann von Jugendlichen auch als nervend empfunden werden (vgl. K138). Als unangenehm empfinden Jugendliche, wenn sie für Regelverstösse zurechtgewiesen werden (vgl. K136).

Während den kurzen Beratungen sitzt die Lehrperson den Lernenden zugewandt und schaut sie an (vgl. B116). Auch wendet sie sich erst einem anderen Lernenden zu, wenn sie die Kurzberatung abgeschlossen hat (vgl. B117). Zudem verwendet sie eine für die Schülerinnen und Schüler verständliche Sprache (vgl. B118).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

In den Kurzberatungen kommen die Lernenden mit ihren Anliegen zur Lehrperson und formulieren diese. Mittels Fragen der Lehrperson sollen sie zu einer eigenständigen Lösung geführt werden (vgl. E112). Dies bewirkt, dass individuelle Vorkenntnisse und Bedürfnisse berücksichtigt und einbezogen werden (vgl. E107).

Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, über ihr Lern- und Arbeitsverhalten und teilweise auch über ihren Leistungsstand nachzudenken (vgl. E120). So überlegen sich die Lernenden beispielsweise anhand des Wochenplans, inwieweit sie einen Stoffinhalt verstanden haben und kennzeichnen dies entsprechend (vgl. B134). Oder sie bereiten sich auf eine Lernprozessberatung vor, indem sie fünf Gründe vorbringen, weshalb sie hinsichtlich ihrer Selbststeuerungskompetenzen in eine entsprechende Gruppe wechseln möchten (vgl. K112).

Die Ressourcenorientierung ist für die Lehrperson wie auch für die Lernenden sehr bedeutend. Die Lehrperson macht den Lernenden ihre Stärken bewusst (vgl. E129), indem sie diese benennt. Auch führen die Lernenden ein Portfolio, in welchem ihre Stärken und Vorlieben gesammelt werden (vgl. B136). Lernende möchten, dass Stärken wie auch Schwächen - in Form von Tipps - benannt werden (vgl. K127) und dass sie vor wichtigen Arbeiten daran erinnert werden, damit sie diesen Punkten spezielle Beachtung schenken können (vgl. K126).

Um keinen Rollenkonflikt aufkommen zu lassen, ist das Formulieren klarer Lernziele entscheidend. Dadurch kann die Lehrperson die Lernenden optimal als Lernbegleitung unterstützen (vgl. E124). Punkte wie gemeinsame Abmachungen treffen (vgl. K137), Kompromisse eingehen (vgl. K119), Probleme zusammen beseitigen (vgl. K147) und das Vorgehen gemeinsam planen (vgl. E126) werden von der Lehrperson wie auch den Lernenden genannt.

Um Verbindlichkeit zu erzeugen, vereinbart die Lehrperson fixe Zeitfenster, innerhalb denen Abmachungen überprüft werden (vgl. E130). Dies ist im Wochenplan - wann eine Aufgabe wie erreicht wurde (vgl. B141) -, wie auch bei Abmachungen, die in Gesprächen getroffen werden (vgl. B140) ersichtlich. Abmachungen halten die Lernenden als schriftliche Vereinbarung fest, die beidseitig unterschrieben wird (vgl. K142). In persönlichen Gesprächen und in den Elterngesprächen werden die Abmachungen überprüft (vgl. K137). Die Lernenden äussern, dass in den ersten ein bis zwei Wochen getroffene Abmachungen präsenter sind. Anschliessend gehen sie häufig vergessen, ausser es wird explizit auf sie hingewiesen (vgl. K143).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Beobachtungen werden festgehalten und fliessen in die Gespräche mit ein (vgl. B142, B143). Die Lernenden äussern sich dahingehend, dass sich Lehrpersonen je nach Gespräch zuvor bei anderen Lehrern über das Verhalten informieren sollen (vgl. K116). Die Interaktion wird für die Eruiierung eines aktuellen Leistungsstandes als bedeutend erachtet (vgl. E121).

In den Standortbestimmungen sind Minimalanforderungen definiert, wodurch Lernende gesetzte Ziele erreichen und genügende Tests schreiben können (vgl. B144).

Lernende mit hohen Selbststeuerungskompetenzen kontrollieren ihre Arbeiten selbst. Für sie ist es nicht immer einfach zu erkennen, wie gut sie sind. Bei Korrekturen durch die Lehrperson ist dies einfacher ersichtlich (vgl. K146).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Lernen unterstützt werden, indem sie gefördert und gefordert werden (vgl. E128). Tipps und Ratschläge werden häufig gegeben (vgl. E127). Dies erfolgt individuell, indem eine oder mehrere Möglichkeiten aufgezeigt werden (vgl. B149b) oder indem sich Lernende gegenseitig beraten (vgl. B150b). Lernstrategien werden teilweise vermittelt (vgl. E125).

Wenn Lernende schlechte Arbeiten schreiben, fragt die Lehrperson nach, was die Ursache dafür war (vgl. K128). Emotionen werden angesprochen (vgl. K147) und Unterstützung wird individuell angeboten (vgl. B152).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Lernprozesse und aktuelle Leistungen werden protokolliert und im Portfolio sowie mittels Kompetenzrastern festgehalten (vgl. E131). Zusätzlich hat die Schule ein eigenes Journal entwickelt, in welchem Unterschiedliches zu Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz dokumentiert wird (vgl. B155). Dieses Journal tragen die Lernenden immer bei sich, da es gleichzeitig als Aufgabenbuch und Kontaktheft dient (vgl. E116).

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Leistungen werden mit Hilfe von Kompetenzrastern (vgl. E131) aber auch mit Noten bewertet (vgl. K145). Bei Vorträgen oder Aufsätzen wird jeweils eine schriftliche Rückmeldung gegeben, indem die Lehrperson schriftlich festhält, was sie gut fand und was noch optimiert werden kann (vgl. K130). Die Lernenden schätzen es sehr, wenn sie für gute Leistungen bei Tests ein Smiley erhalten (vgl. K132). Mündliche Rückmeldungen in Bezug auf Lerninhalte und zum Arbeitsverhalten erfolgen laufend (vgl. B158).

8.2 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

In dieser Doppelklasse war speziell, dass die Lernenden nach dem Kriterium der Selbststeuerung aufgeteilt wurden. Damit wird eine Fähigkeit ins Zentrum gerückt, welcher im offenen Unterricht eine besondere Bedeutung zukommt. Daneben ist die Kooperation unter den Lernenden sehr wichtig. Ebenfalls scheinen die Lernenden durch diese Gespräche auch im Interview hohe kommunikative Fähigkeiten zu haben.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Lehrperson verfügt über ein hohes fachliches Wissen, was Lernenden auch wichtig ist. Allwissend müssen jedoch Lehrpersonen nicht sein. Die Lehrperson eruiert Bedürfnisse und Vorkenntnisse und führt Lernende mittels gezielter Fragen zur Zielerreichung. Die Selbststeuerungsfähigkeit der Lernen-

den ist ein zentrales Anliegen und Basis für die Einteilung der Gruppen. Die Lernenden erachten es als wichtig, dass die Lehrpersonen ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten wahrnehmen können.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Die individuellen Beratungen sowie die verschiedenen Arbeitsplätze sind ortsgebunden definiert, was sich positiv auf das Arbeitsverhalten der Lernenden auswirkt, da Störungen, welche den Arbeitsprozess unterbrechen oder negativ beeinträchtigen könnten, dadurch stark minimiert und eher unwahrscheinlich sind. Lernende mit hoher Selbststeuerungskompetenz beraten sich bei auftretenden Schwierigkeiten gegenseitig. Eine Kurzberatung der Lehrperson wird kaum in Anspruch genommen, wodurch grundsätzlich Zeit für die Lernprozessberatung generiert werden kann. Durch die gegenseitige Beratung sind Lernende aktiv, und sie können ihre Erkenntnisse einbringen. Sie unterstützen sich gegenseitig, was wiederum das Selbstwertgefühl und die Gruppendynamik stärkt.

Die Lehrpersonen setzen regelmässig, konzeptionell verankerte Beratungsgespräche ein. Sie führen täglich inhaltliche Kurzberatungen, vierteljährlich Lernberatungen und je nach Situation Gespräche bezüglich des eigenen Verhaltens durch, wobei diese Gespräche ausserhalb der Schulzeit stattfinden. Inhaltliche Kurzberatungen wie auch Lernberatungen werden von der Lehrperson angeboten und können von den Lernenden je nach Bedarf in Anspruch genommen werden.

Lernende mit hoher Selbststeuerungskompetenz bearbeiten und kontrollieren die Aufträge im Wochenplan weitgehend selbständig. Dadurch verbleibt mehr Zeit für diejenigen, welche in der Bearbeitung mehr Unterstützung benötigen. Lernende mit hoher Selbststeuerungskompetenz äussern diesbezüglich jedoch, dass sie durch die Selbstkontrolle teilweise unsicher im Erkennen des eigenen Entwicklungsstandes sind.

Beratungskompetenzen

Der Lehrperson ist es wichtig, die Lernenden, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten sowie ihr Befinden wahrzunehmen. Um sich Klarheit zu verschaffen, hört die Lehrperson den Lernenden aktiv zu und stellt offene Fragen. Unterstützend in dieser Hinsicht ist der gegenseitige Respekt, Ehrlichkeit, gegenseitiges Verständnis, Authentizität und Transparenz, welches durch das Mitteilen von Erwartungen erzeugt wird. All dies bewirkt Offenheit und eine gute Lernatmosphäre. Auch wendet sich die Lehrperson im Gespräch den Lernenden zu. Unterbrechungen werden kaum zugelassen. Zudem ist die Beratung dadurch pragmatisch wie auch inhaltlich intensiv. Ersichtlich sind hier Beratungskompetenzen der Lehrperson, welche eine Lernprozessberatung positiv beeinflussen.

Aspekte der Lernprozessberatung

Die Lehrpersonen beraten zielorientiert und überprüfen durch Fragen jeweils, was die Lernenden verstanden haben. Mit metakognitiven Elementen werden die Vorkenntnisse und Bedürfnisse der Lernenden eruiert. Diese werden im weiteren Gespräch adäquat berücksichtigt. Dabei spielt auch die Ressourcenorientierung eine wesentliche Rolle. Stärken werden den Lernenden durch Benennung und Portfolioarbeit bewusst gemacht. Durch die transparente und klare Definition von Lernzielen kommen die Lehrpersonen in keinen Konflikt, da sie die Lernenden innerhalb dieser Zieldefinition begleiten können.

Die hohe Verbindlichkeit wird dadurch begünstigt, dass am Ende des Gesprächs das Vereinbarte den Lernenden als definierte Erwartung verständlich ist, dass Lernende Abmachungen schriftlich festhalten und von Beteiligten - Lehrperson und Lernende - unterschrieben werden und dass innerhalb von ein bis zwei Wochen bestimmte Zeitfenster für Überprüfungen festgelegt werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Lernprozessberatungsgespräch.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Im Wochenplan werten die Lernenden aus, inwieweit sie einen Sachverhalt verstanden und verinnerlicht haben. Womit sie eine eigene Lernprozessdiagnostik tätigen, was ein zentraler Aspekt in der Lernprozessberatung ist. Als Grundlage für die Lernprozessberatung könnte auch das Journal genutzt werden, welches an der Schule entwickelt und über alle Stufen hinweg genutzt wird. In diesem werden Selbst-, Sach- und Sozialkompetenzen der Lernenden dokumentiert. Das Journal tragen die Lernenden immer mit sich, sie haben zu jeder Zeit Einsicht.

Rückmeldungen werden als wichtige Faktoren in der Optimierung des eigenen Lernprozesses betrachtet. Diese orientieren sich an den Stärken wie auch an den Schwächen der Lernenden und erfolgen in mündlicher wie auch schriftlicher Form. Um den Lernprozess zu optimieren, erachten es die Lernenden als wichtig, dass sie vor einer neuen Arbeit an zentrale Punkte erinnert werden. Persönlich genießen sie es sehr, wenn sie beim Verabschieden eine positive Rückmeldung erhalten.

8.3 Schulklasse 200

Beobachtet werden zwei Lehrpersonen, die während dem Wochenplanunterricht in zwei Räumen Lernprozessberatungen durchführen. Auch hier werden die Beobachtungen und Äusserungen der Lehrpersonen durchgehend in der Einzahl „Lehrperson“ beschrieben, damit die Darstellung der Daten gut lesbar und verständlich ist.

Das Experteninterview wird stellvertretend für das Unterrichtsteam mit dem Lerncoach durchgeführt. Aussagen, die das spezifische Wissen des Lerncoachs betreffen, werden als solche deklariert.

Haltung und Grundwissen der Lehrpersonen

Die konstruktivistische Haltung des Unterrichtsteams wird durch folgende Aussage des Lerncoaches sichtbar: „Jeder Lernende muss seinen eigenen Weg finden mit Lernschwierigkeiten o.ä. umzugehen. Ich kann sie „nur“ begleiten und eventuell Wege aufzeigen“ (E228). Darauf begründet werden „selbständige, selbstgesteuerte Lernphasen“ (E207) angeboten und es wird auch Wert auf die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen gelegt (vgl. B200). Entsprechendes Fachwissen in Bezug auf Lernberatungen ist vorhanden (vgl. E212, E219).

Mit Hilfe eines Wochenplanes werden Lerninhalte erarbeitet. Dieser ist in unterschiedliche Niveaustufen eingeteilt, wodurch Inhalte sinnvoll erweitert oder reduziert werden (vgl. B203). Auch können „Lernende der Realschule bei Bedarf Lerninhalte der Sekundarstufe bearbeiten“ (B201). Daraus wird ersichtlich, dass Lernende in die Zone der nächsten Entwicklung begleitet werden.

Eine inhaltliche Öffnung wurde nicht beobachtet (vgl. B200). Dies erwähnen auch die Lernenden. „Sie geben uns immer eine Lernumgebung vor, z.B. Mathe. Wir können nie selber wählen“ (K247). Im Rahmen der vorgegebenen Inhalte wird das individuelle und selbstgesteuerte Lernen jedoch stark

gewichtet. „Aber wenn wir einmal früher fertig sind, können wir - wenn wir merken, wo wir noch Schwächen haben oder Fehler gemacht haben - dann können wir das noch selber aufarbeiten“ (K248).

Ein breites inhaltliches Fachwissen wird von Seiten der Lehrperson, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik und Realien, als wichtig erachtet (vgl. E209). Auch die Lernenden finden, dass das Fachwissen von Lehrpersonen nicht in allen Bereichen gleich differenziert sein muss: „Es kommt drauf an, was es ist“ (K249).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Die Beratungen werden in den verschiedenen Räumen, am Pult der Lehrperson oder am Arbeitstisch durchgeführt. Der Platz ist sichtbar definiert (vgl. B204, E203, K201). Begründet wird die Ortswahl von einem Lernenden dadurch, dass für die Beratungen der Computer gebraucht wird. „Und deshalb machen wir das eigentlich immer beim PC mit dem Lehrer ...“ (K212). Die Beratungen des Lerncoachs finden in einem separaten Raum statt (vgl. B204, B211, E213).

Die Lernenden arbeiten parallel zu den Beratungen am Wochenplan (vgl. E206, K205). Sie dürfen das Beratungsgespräch unterbrechen, auch wendet sich die Lehrperson zwischendurch den Lernenden im Raum zu (vgl. B205).

Der Beratungsplatz ist für alle ersichtlich und frei zugänglich. Einige Lernende finden den Ort gut (vgl. K202, K206), denn „dort ist man ungestört, da kann man gut reden ...“ (K203). Die Mehrheit würde es aber bevorzugen, wenn die Beratungsgespräche mit den Klassenlehrpersonen in einem separaten Raum stattfinden würden (vgl. K204, K207, K208, K209), also an „einem ruhigen, stillen Ort, an dem man nur zu zweit ist“ (K210) und auch über persönliche Probleme gesprochen werden könnte (vgl. K220).

Die Gespräche finden regelmässig (vgl. E201) alle zwei Wochen statt (vgl. K223), wobei die Dauer sehr individuell ist (vgl. E202). Für die Lernenden ist die Organisation der Beratungen noch nicht befriedigend. Aus Zeitgründen kommen nicht alle am vereinbarten Tag an die Reihe. „..., Mit diesen Gesprächen kommen sie ..., nicht durch ..., es wird immer in die neue Woche reingezogen und es ist eigentlich nicht abgeschlossen so zu sagen“ (K232). Auch stimmt für einige Lernende die Verbindlichkeit in der Durchführung nicht. Ein Gespräch „wird ab und zu gemacht, zwei Wochen und dann wird es plötzlich nicht gemacht und dann wird es wieder gemacht ...“ (K233).

Meist initiiert die Lehrperson die Beratungsgespräche (vgl. B207, B208), die Lernenden können jedoch wählen, zu wem sie in die Beratung gehen möchten (vgl. K222). Lernende, welche eine Beratung beim Lerncoach wünschen, melden sich freiwillig beim Lerncoach. Dieser vereinbart in der zur Verfügung gestellten Zeit einen Termin.

Die Beratungen finden im Zweiersetting zwischen einer Lehrperson oder dem Lerncoach und einem Lernenden statt (vgl. B209, B211, E208). Beim Lerncoach sind auch Beratungen in Kleingruppen möglich (vgl. E205).

Das Thema Lernprozessberatung wird schulintern teilweise besprochen und weiterentwickelt (vgl. E232).

Beratungskompetenzen der Lehrpersonen

Für die Lehrperson zählen als zentrale Kompetenzen zum Aufbau einer dialogischen Beziehung die Offenheit gegenüber den Lernenden und das Zuhören können (vgl. E213). Für die Lernenden ist wichtig, dass sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre beraten werden (vgl. K202, K210, K217) und die Lehrperson auch ausserschulische Angelegenheiten, wie Probleme der Lernenden wahrnimmt und anspricht (vgl. K252). Im Gespräch ist für sie zentral, dass die Lehrperson eine kollegiale oder symmetrische Rolle einnimmt (vgl. K215, K221). Dabei ist ihnen die Ausdrucksweise sehr wichtig, also dass die Lehrperson „so redet wie sie (die Lernenden) selber“ (K214, K218, K219).

Während dem Gespräch sitzen sie sich am Tisch gegenüber, wobei die Lehrperson der Klasse zugewandt sitzt. Sie schaut die Lernenden an und zeigt eine spürbare, starke Präsenz (vgl. B212). Dabei lässt sie Unterbrechungen zu und richtet ihre Aufmerksamkeit auch auf die anderen Lernenden (vgl. B213).

Die Lehrperson wählt verständliche Formulierungen. Mittels Rückfragen stellt sie sicher, dass ihre Ausführungen verstanden wurden und klärt schwierige Worte (vgl. B214).

In den Beratungssequenzen zeigt sie gegenüber den Lernenden Empathie, indem sie Aussagen zu Gefühlen aufgreift (vgl. B215) und sich in ihre Lage versetzt (vgl. B216). Schulische Probleme werden, ohne zu moralisieren (vgl. B218) gemeinsam besprochen (vgl. B217). Dabei werden die „Meinungen und Begründungen der Lernenden angehört“ (B219). Die Aussagen der Lehrperson sind frei von subjektiven Bewertung und deshalb akzeptierend. „Sie fasst sachlich, ohne Wertung Gehörtes zusammen“ (B220) und nimmt die Lernenden ernst (vgl. B221).

Die Lernenden können teilweise über die inhaltliche Ausgestaltung des Gesprächs entscheiden. Die weiterführenden Ziele werden von der Lehrperson stark vorgegeben und von den Lernenden meist übernommen (vgl. B222). Dies ist nicht kongruent mit ihrer Aussage, nach der die Lernenden in die Gestaltung des Lernprozesses miteinbezogen werden sollen (vgl. B223). Zum Umgang mit eigenen Gefühlen sagt der Lerncoach, dass er selber nicht enttäuscht werden kann. „Ich freue mich über jeden Coachingerfolg, den ich habe“ (E222).

Einschätzungen, Erwartungen sowie Handlungen werden teilweise mitgeteilt (vgl. E214). Dies deckt sich mit den Beobachtungen, in denen die Lehrperson Erwartungen transparent macht (vgl. B224), diese jedoch nicht begründet (vgl. B225) und mit der Aussage eines Lernenden: „Das (Ziel der Gespräche) wissen wir nicht“ (K255). Feedbacks zur Selbst- und Sozialkompetenz werden gegeben (vgl. E215, B226).

Fragetechniken, aus der Lerncoachfortbildung werden gezielt eingesetzt (vgl. E219). Die Lehrperson stellt offene wie auch geschlossene Fragen (vgl. B227) und setzt teilweise lösungsorientierte Fragen ein. Diese dienen der Unterstützung der Zielerreichung. Lösungen in Bezug auf die Thematik, welche die Lernenden ausgewählt haben, werden von der Lehrperson vorgegeben (vgl. B228).

Als weitere Fragetechnik fasst die Lehrperson zwischendurch, aber auch am Ende der Beratung, das Besprochene zusammen und schafft so Klarheit. Gleichzeitig oder im Anschluss an das Gespräch hält sie das Besprochene schriftlich mit Hilfe des Lehrer-Offices fest (vgl. B229).

Der Redeanteil der Lernenden ist unterschiedlich hoch (vgl. B230). „Er ist davon abhängig wie stark die Lernenden sich einbringen, also reflektieren und erzählen können“ (E218). Die Gespräche werden unterschiedlich gesteuert (vgl. E217), wobei die Lehrperson die Steuerung, mittels Fragen und einem

vorgegebenen Ablauf, zum grössten Teil übernimmt (vgl. B231, B232). Die Lernenden können teilweise die inhaltliche Ausgestaltung des Gesprächs übernehmen, indem sie einen der fünf vorgegebenen Bereiche - Arbeitshaltung, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Zeitmanagement und Sozialverhalten - auswählen und für das Gespräch vorbereiten (vgl. B233).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Für die Lehrperson ist eine lösungsorientierte Gesprächsführung wichtig (vgl. E212). Die Beratungsgespräche verlaufen nach einem bestimmten Ablauf (vgl. E211), der je nach Thema und Lernenden individuell angepasst wird (vgl. K243, K244).

In einem ersten Teil wird eine gemeinsame Standortbestimmung durchgeführt (vgl. B234). Anschliessend erläutern die Lernenden den gewählten Bereich mittels der vorbereiteten Reflexion (vgl. B238) und die Lehrperson bringt ihre Beobachtungen mit ein (vgl. B235). Das weitere Vorgehen wird gemeinsam geplant (vgl. E226, B249), dabei sollen die Lernenden weitgehend selbst bestimmen können (vgl. E226), wobei das Ziel meistens von der Lehrperson formuliert wird (vgl. B248). Das weitere Vorgehen, das Ziel und teilweise auch Abmachungen werden schriftlich festgehalten (vgl. B238, B247, B250, B251). Dabei werden die Eltern mit einbezogen, indem diese im Lernjournal unterschreiben (vgl. B253). Als Kontrollpunkt dient das nächste Gespräch (vgl. B252). Wenn der Lerncoach feststellt, dass sich Lernende regelmässig nicht an Zielvereinbarungen halten, spricht er das an. Unter Umständen wird die Beratung dann abgebrochen oder eine andere Lehrperson führt die Beratung weiter (vgl. E230).

Eine Neubewertung der Situation im Mittelteil und ein Schlussteil finden teilweise statt (vgl. B235). Die verschiedenen Phasen werden benannt (vgl. B237).

Die Beratungen haben allgemein als Ziel, dass sich die Lernenden selber besser kennenlernen und ihre Selbstkompetenz optimieren. Dies wird von der Lehrperson entsprechend kommuniziert (vgl. B238). Ein Gesprächsziel wird nicht definiert und kann deshalb am Ende auch nicht überprüft werden (vgl. B239).

Die Lernenden gewichten Zieltransparenz (vgl. K255) und Verbindlichkeit sehr hoch (vgl. K240), da diese Aspekte motivierend wirken (vgl. K253, K254) und die Gespräche dann einen effektiven Nutzen für ihr Lernen haben (vgl. K254, K256). Die Lernenden werden angehalten über ihr Lern- und Arbeitsverhalten und teilweise auch über den Leistungsstand nachzudenken (vgl. E220). Zentral gewichtet wird, dass die Lernenden immer wieder ihr eigenes Lernen reflektieren, darüber sprechen, Positives wie Negatives erkennen und sich gemeinsam mit der Begleitperson Ziele setzen können (vgl. E221, K224).

In den beobachteten Beratungen werden keine Lernstrategien besprochen. Es geht mittels der fünf Bereiche hauptsächlich um die Optimierung der Selbststeuerungskompetenzen (vgl. B242). Die Lehrperson unterstützt diesen Prozess durch Wie-Fragen und durch Einbezug von emotionalen Aspekten wie Interesse und Motivation der Lernenden (vgl. B241). Stärken und Vorlieben der Lernenden werden thematisiert, benannt (vgl. B242, B243, B244) und teilweise in die weitere Planung einbezogen (vgl. B245). Ressourcen der Lernenden werden dabei zur Motivation genutzt (vgl. E229).

Der Rollenkonflikt wird vom Lerncoach als Dilemma empfunden. „Ich bin gegen Noten, mir wäre es persönlich wichtiger anhand von Kompetenzrastern den Lernfortschritt zu dokumentieren“ (E224).

Während den Gesprächen findet keine Rollenklärung statt (vgl. B246) und die Lehrperson wird von den Lernenden im Beratungsgespräch in einer asymmetrischen Rolle wahrgenommen (vgl. K250, K251, K259).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Standortbestimmungen werden mittels Kriterien/Kompetenzrastern, sowie schriftlichen und mündlichen Lernzielkontrollen gemacht (vgl. E216), die zu Beginn des Gesprächs mitgeteilt, aber nicht besprochen werden (vgl. B256).

Notizen und Beobachtungen aus dem Lehrer-Office dienen zur Orientierung für das Gespräch (vgl. K211). Diese beziehen sich auf das Arbeitsverhalten, das Betragen sowie auch auf Prüfungen.

Analysen oder Korrekturen von Arbeiten werden nicht vorgenommen (vgl. B260, B261). Während dem Gespräch benutzt die Lehrperson keine Notizen (vgl. B254), bringt aber mündlich Beobachtungen ein, die nicht schriftlich festgehalten sind (vgl. B255).

Lernstände werden im Gespräch teilweise bestimmt. Für den Lerncoach ist dabei zentral, dass die Lernenden gemeinsam mit der Begleitperson ihr eigenes Lernen reflektieren (vgl. E221, K224, K248). Die Lernenden bereiten sich eigenständig auf das Gespräch mit einer Selbstreflexion im Lernjournal vor (vgl. B258, B259). Auch haben sie die Möglichkeit mit einem Reflexionsraster eine Selbstdiagnose zu erstellen (vgl. E221).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Tipps oder Ratschläge werden unterschiedlich häufig erteilt (vgl. E227, E228). In den beobachteten Sequenzen zeigt die Lehrperson meist nur eine Möglichkeit zum weiteren Vorgehen auf (vgl. B262). Tipps von ihrer Seite werden als verbindlich betrachtet und übernommen. Die Lernenden bringen wenig eigene Möglichkeiten ein (vgl. B263), obwohl die Lehrperson zum Teil konsequent danach fragt (vgl. B263).

Lernstrategien werden teilweise vermittelt (vgl. E225). Dabei zeigt die Lehrperson verschiedene Hilfsmittel und Methoden zur Bewältigung von schwierigen Situationen auf (vgl. B265). Die Lernenden fühlen sich gut unterstützt, wenn die Lehrperson während der Freiarbeit zur Verfügung steht und Zeit hat Fragen zu klären (vgl. K234, K235).

Die Lehrperson erachtet den motivationalen und den emotionalen Aspekt beim Lernen als wichtig. Sie greift entsprechende Aussagen der Lernenden auf und fragt gezielt nach (vgl. B266). Auch benennt sie teilweise die Fortschritte in diesem Bereich (vgl. B267). Stärken und Ressourcen der Lernenden werden zur Motivation eingesetzt (vgl. E229).

Es werden keine vorbereiteten Materialien oder individuelle Begleitungen angesprochen. Die Umsetzung des Ziels liegt in der Verantwortung der Lernenden (vgl. B268). Diese können sich selber mit Material versorgen (vgl. B269).

Die Lernenden erleben individuelle Unterstützung vor allem im Bereich ihrer Defizite (vgl. K248, K257). Die Gespräche, wie sie momentan geführt werden, scheinen ihnen nur bedingt eine Hilfe zu sein: „Sie denken, sie können uns damit weiterhelfen, aber ...“ (K256), „was sie aber nicht schaffen“ (K258).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Die Lehrperson benutzt zur Dokumentation des Lernprozesses Momentprotokolle und Lernverträge oder -vereinbarungen (vgl. B270). Die Lernenden halten ihren Lernprozess schriftlich im Lernjournal oder Reflexionsheft fest (vgl. B271, E231). Dokumentationen mittels eines Kompetenzrasters waren nicht ersichtlich (vgl. B273). Nach Angaben des Lerncoaches werden aber Kriterien- und Kompetenzraster und auch Reflexionsraster benutzt (vgl. E216, E221).

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Als Bewertungssysteme werden Noten und Kriterien- oder Kompetenzraster genutzt (vgl. B274, E216). Berichte werden auf dem Lehrer-Office festgehalten und in der Beratung abgerufen (vgl. B275). Die Lehrperson gibt zudem mündliche Rückmeldungen (vgl. B276).

8.4 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

Besonders auffallend ist, dass das Unterrichtsteam richtige Lernprozessberatungen und nicht nur Kurzberatungen während dem Unterricht durchführt. Die Lehrpersonen und der Lerncoach verfügen über eine hohe Beratungskompetenz. Die konstruktivistische Haltung beeinflusst die Beratungstheemen massgeblich. Es wird Wert auf die Förderung der exekutiven Funktionen, der metakognitiven Fähigkeiten und auf motivationale und emotionale Aspekte gelegt.

Haltung und Grundwissen der Lehrpersonen

Das Unterrichtsteam verfügt über das Expertenwissen eines Lerncoaches, was effektiv als Ressource genutzt wird und in den Unterricht einfließt. Alle beobachteten Lehrpersonen verfügen über ein vertieftes Beratungswissen.

Der Paradigmenwechsel von der belehrenden Lehrperson zur Lernbegleiterin wird sichtbar angestrebt und umgesetzt. Dies zeigt sich auch in den Lernprozessberatungen und in der Unterrichtsorganisation (selbstgesteuerte und selbständige Lernphasen).

Der Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen wird bewusst Unterrichtszeit eingeräumt. Die Lehrpersonen verfügen über individualisierendes und die Selbststeuerung förderndes methodisch-didaktisches Wissen und setzen dieses in der Unterrichtsplanung auch ein.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Die Beratungsplätze sind sichtbar definiert und die Nutzung ist institutionalisiert. Die Lernenden können wählen, bei welcher Lehrperson sie in eine Beratung gehen da verschiedene Beratungen (Klassenlehrerin, Lerncoach) angeboten werden.

Beratungskompetenzen

Die Lehrpersonen verfügen über ein hohes Beratungswissen. Sie wenden verschiedene Fragetechniken an, fassen Gehörtes zusammen, und geben persönliche Rückmeldungen ohne dabei zu moralisieren oder zu werten. Die respektierende und akzeptierende Haltung gegenüber den Lernenden kommt in der gewählten Sprache zum Ausdruck. Der Einbezug von motivationalen und emotionalen

Aspekten wird selbstverständlich gemacht. Es werden Feedbacks zur Selbst- und Sozialkompetenz gegeben.

Der Redeanteil der Lernenden und die Steuerung durch die Lehrpersonen sind unterschiedlich hoch und werden individuell angepasst.

Aspekte der Lernprozessberatung

Die Beratungsgespräche verlaufen nach einem bestimmten Ablauf, der je nach Thema und Lernenden individuell angepasst wird. Verschiedene Phasen sind sichtbar und werden benannt. Zudem werden das weitere Vorgehen und Ziele schriftlich festgehalten.

Den Lernenden wird durch die vorgängige Reflexion im Lernjournal Verantwortung abgegeben und sie werden dadurch angehalten über ihr Lern- und Arbeitsverhalten nachzudenken.

Stärken und Vorlieben der Lernenden werden thematisiert, benannt und teilweise in die weitere Planung einbezogen. Ressourcen der Lernenden werden dabei zur Motivation genutzt.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Notizen und Beobachtungen aus dem Lehrer-Office dienen zur Orientierung für das Gespräch. Dadurch wird der Prozess sichtbar gemacht, auch ermöglicht dies eine kontinuierliche und individuell angepasste Weiterarbeit mit den Lernenden.

Die Lehrpersonen benutzen zur Dokumentation des Lernprozesses Momentprotokolle und Lernverträge oder -vereinbarungen. Die Lernenden halten ihren Lernprozess schriftlich im Lernjournal oder Reflexionsheft fest.

8.5 Schulklasse 300

Beobachtet werden eine Lehrperson und eine schulische Heilpädagogin, die während einer Reflexionssequenz im Lernheft und anschliessendem Wochenplanunterricht Kurzberatungen durchführen. Der Unterricht findet in einem Raum und teilweise auf dem Flur statt. Damit die Darstellung der Daten gut lesbar und verständlich ist, werden die Beobachtungen wiederum durchgehend in der Einzahl „Lehrperson“ aufgeführt.

Das Experteninterview wird mit der Klassenlehrperson durchgeführt.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Haltung der Lehrperson wird mit dem kognitiven Konstruktivismus begründet. Bei einer Rückfrage wird erwähnt, dass die Lehrperson eine weitere Ausbildung absolviert und ihren Unterricht stetig weiter entwickelt. Wissenserweiterungen im methodisch-didaktischen und im Beratungsbereich sind ihr wichtig. Sie sieht sich selber in der Rolle des Lerncoachs. Diese Rolle wird auch durch eine hohe Empathie und Akzeptanz sichtbar. Die Lehrperson individualisiert nicht nur im inhaltlichen Bereich sondern auch „in Bezug auf die Selbststeuerung“ (B305). Ebenfalls fällt die Ressourcenorientierung des Unterrichts auf. Die Lernenden setzen sich mit der Frage auseinander, was sie beim Lernplakat das nächste Mal gleich machen würden. Mit Fragen wie: „Was kannst du schon?“ (B344) setzt die Lehrperson bei den Ressourcen der einzelnen Lernenden an. Sie sagt aus, dass die „lösungsorientierte

Beratung und die konstruktive Autorität“ (E312) für ihre Gespräche von grundlegender Bedeutung sind.

Beim Unterrichten erachtet sie die methodischen Kompetenzen als ausschlaggebend. In der Umsetzung des Unterrichts ist die methodisch-didaktische Kompetenz sichtbar an der Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts. Die Lehrpersonen führen den Wochenplan in unterschiedliche Niveaus, welche die Lernenden, ihren Kompetenzen entsprechend fördern. Die Lernenden wissen genau, in welchem Fach sie auf welchem Niveau arbeiten. Die Umsetzung des Wochenplans befindet sich im Anfangsstadium und wird stets weiterentwickelt (vgl. B304).

Das inhaltliche Fachwissen der Lehrperson spielt für die Lernenden grundsätzlich eine wichtige Rolle (vgl. K322). Fragen der Lernenden muss sie jedoch nicht immer beantworten, „man hat ja selber ein Gehirn“ (K324) und kann die Antwort, durch nochmaliges Probieren, auch selbst herausfinden (vgl. K325). Auch Privates muss nicht immer beantwortet werden (vgl. K323). Die Unterstützung beim nochmaligen Probieren wird aber als wichtig empfunden (vgl. K326). Für die Lehrperson ist zentral, dass sie in allen Fächern, welche sie unterrichtet, ein fundiertes Fachwissen besitzt (vgl. E310). Dies ist im Unterricht beobachtbar, denn „die Lehrpersonen verfügen über ein grosses Repertoire, um gleiche inhaltliche Problemstellungen unterschiedlich zu erklären“ (B302).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Die Lehrperson und die Lernenden erachten es als wichtig, dass der Beratungsort je nach Beratungsinhalt gewählt wird. Gespräche, welche eher fachlich sind, werden im Klassenzimmer besprochen, während persönliche Gespräche in einem separaten Raum geführt werden (vgl. E304, K304). Ein störungsfreier Ort im Klassenraum scheint nicht vorhanden zu sein. „Vor allem zu Beginn der Lektionen, als die SuS noch nicht genau wussten, wie sie vorgehen sollen, fanden Störungen während den Gesprächen statt“ (B308).

Die Dauer einer Beratung beträgt zwischen 2 bis 45 Minuten (vgl. E302). Es finden kurze und längere Beratungen statt, welche regelmässig durchgeführt werden (vgl. E301). Teilweise finden die Gespräche nach Bedarf statt und „manchmal auch mit Terminen“ (E306). Die Gespräche finden nicht nur während der Unterrichtszeit statt, sondern auch „nach der Schule“ (E306).

Die Initiierung einer Beratung erfolgt unterschiedlich und ist abhängig vom Inhalt und den beteiligten Personen. Die Lernenden suchen das Gespräch meist bei inhaltlichen Problemstellungen, oder bei sozialen Konflikten (vgl. K309, K310, K314, B311). Daneben gibt es aber auch Gespräche, die von der Lehrperson initiiert werden. Bei Verhaltensauffälligkeiten fordert sie umgehend ein Gespräch (vgl. B310).

Teilnehmende der Beratung sind meist Lehrperson und Lernende (vgl. E305). Teilweise werden die Gespräche auch mit Fachlehrpersonen, in Gruppen oder in der Klasse durchgeführt (vgl. E305). Die Form hängt wiederum vom Beratungsinhalt ab. Die betroffenen und beteiligten Personen führen das Gespräch gemeinsam.

„Das Thema Lernprozessberatung wird schulintern besprochen und weiterentwickelt“ (E332).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Für die Lehrperson ist das gute Klima ein wichtiges Kriterium für eine vertrauensvolle Beziehung zu den Lernenden (vgl. E313). Für die Lernenden scheint das Wichtigste zu sein, dass in der Beratung Besprochenes nicht weiter erzählt wird. Wenn etwas „veröffentlicht“ wird, soll das nur nach Absprache mit den Lernenden geschehen (vgl. K332). Die Grundhaltungen Empathie, Akzeptanz und Echtheit seitens der Lehrperson sind deutlich wahrnehmbar. Mit Aussagen wie beispielsweise „hast du dies als lohnenswert angesehen?“ (vgl. B320), geht die Lehrperson auf die einzelnen Lernenden ohne zu moralisieren zu und überlässt ihnen die Wertung. Die akzeptierende Zuwendung zeigt sich ebenfalls an ihrer Körperhaltung. Die Lehrperson geht in die Knie oder setzt sich neben die Lernenden. Dadurch kommuniziert sie mit ihnen auf Augenhöhe und nimmt während den Kurzberatungen sichtbar eine symmetrische Rolle ein (vgl. B314). Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern wählt sie eine angepasste und verständliche Sprache (vgl. B316). Die Ablenkung, durch nicht am Gespräch teilnehmende Lernende, ist teilweise hoch, so dass sich die Lehrperson nicht ungestört auf die zu beratenden Lernenden einlassen kann. Die eigenen Gefühle versucht die Lehrperson „auf die Seite zu stellen“ (E322).

Erwartungen, Einschätzungen und erwünschte Handlungen werden mitgeteilt und begründet (vgl. B324, B325), wodurch die Transparenz im Unterricht gewährleistet wird. Der Lehrperson ist dieser Aspekt wichtig (vgl. E314). Die Lernenden können, nach dem Holprinzip, jederzeit nachfragen (vgl. E315). Fragetechniken und Gesprächsführungsregeln aus der Beratung sind sichtbar. So werden offene und lösungsorientierte Fragen angewendet wie: „Wie könntest du diese Prüfung üben, damit du Erfolg hast?“ oder „... wie könntest du das machen?“ (B328). Ebenfalls wird Besprochenes zur Klärung zusammengefasst.

Die Steuerung in den Gesprächen ist je nach Lernenden individuell. Einige Lernende reden relativ viel, während bei anderen die Lehrperson einen erhöhten Gesprächsanteil hat (vgl. B332, B333, B334). Für die Lernenden hängt ihr Redeanteil vor allem vom Inhalt ab. Wenn sie interessiert sind, reden sie gerne (vgl. K312).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Der „Ablauf des Beratungsgesprächs ist bestimmt“ (E311), was auch in kurzen Beratungssequenzen beobachtbar ist. So wird beispielsweise zu Beginn des Gesprächs ein Explorationsteil, oder im Rahmen einer Prüfungsvorbereitung eine Standortbestimmung, durchgeführt (vgl. B335). Mit der Frage: „Was kannst du denn schon alles?“ (B336) knüpft die Lehrperson am Vorwissen der Lernenden an. Ziele werden mündlich definiert: „Wir schauen, was du noch lernen musst“ (B339).

Ein bewusst gestalteter Schlussteil ist ebenfalls sichtbar. Die Lehrperson leitet mit der Frage „weiss du jetzt, was du tun musst?“ (B337), zum Ende des Gesprächs über und überprüft damit gleichzeitig das Ziel. Den Lernenden gegenüber wird diese Ablaufstruktur nicht kommuniziert (vgl. B338).

Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, über ihr Lern- und Arbeitsverhalten und über den Leistungsstand, nachzudenken (vgl. E320). Die Lehrperson begründet dies folgendermassen: „Es ist mir wichtig, dass die Lernenden ihr Verhalten und ihre Leistung besser einschätzen und dann auch bestimmen können, damit sie selbstständige Lerner werden“ (E321). Im Unterricht werden metakognitive Elemente, wie die Einschätzung von eigenen Vorgehensweisen (vgl. B343) oder Skalierung der

persönlichen Arbeitsweise (vgl. B341), bewusst eingesetzt. Ebenfalls wird darüber nachgedacht, „was das nächste Mal besser gemacht werden könnte, und was gut war“ (B341). Die Lernenden sind im Umgang mit metakognitiven Reflexionen offensichtlich geübt. Sie wissen gut Bescheid, wie sie dabei vorgehen sollen (vgl. K333). Ein gezielter Einsatz von metakognitiven Elementen in Bezug auf die Motivation oder Lernstrategien findet in der Beobachtungssequenz kaum statt (vgl. B342, B343).

Die Gespräche werden auf Basis der „lösungsorientierten Beratung“ (E312) geführt. Dabei sind die Ressourcen „die Grundlage auf der wir aufbauen“ (E329). Die Lernenden werden einerseits angehalten selber zu formulieren was sie bereits können (vgl. B344), andererseits benennt die Lehrperson Stärken (vgl. B345). „Mit der Frage, was gleich bleiben soll“ (B346) werden diese Stärken für die weitere Planung genutzt.

Den Lernenden sind die positiven Rückmeldungen spontan am liebsten (vgl. K338). „Aber manchmal ist es auch besser, wenn man schlechte hat, negative, weil dann kann man das bei der nächsten Prüfung verbessern“ (K340) und „aus Fehlern lernen“ (K341). Bei diesen Lernenden ist offensichtlich eine bewusste positive Fehlerkultur etabliert.

Die Lehrperson erkennt das Dilemma zwischen der unterschiedlichen Rolle als Lehrperson im Unterricht und in der Beratung. Grundsätzlich ist sie gegen die Selektion, zu der sie aber gleichzeitig verpflichtet ist. Sie akzeptiert dieses Spannungsfeld und kann damit in einer Art und Weise umgehen, dass sie funktionsfähig bleibt (vgl. E324). Die Lernenden empfinden die Lehrperson in den Beratungsgesprächen anders als im Regelunterricht. „Sie ist irgendwie höflicher“ (K327). Die spezielle Rolle wird von der Lehrperson bei den beobachteten Gesprächen nicht explizit geklärt (vgl. B347).

Die weitere Planung ist weitgehend von der Selbststeuerungsfähigkeit der einzelnen Lernenden abhängig. So ist ersichtlich, dass einige Lernende weitgehend selbst bestimmen, wie sie weiter vorgehen, wobei bei anderen das Meiste vorgegeben ist (vgl. B373, B374, B375). Die Lehrperson bestätigt diese Beobachtung mit der Aussage: „Das Vorgehen wird mit den Lernenden gemeinsam geplant“ (E326), wobei die Steuerung in der Planung vom Stand der Lernenden abhängig ist (vgl. E326).

Den Lernenden ist bewusst, dass sie verantwortlich sind für ihr Lernen. Nicht nur die Lehrperson ist dafür verantwortlich, dass Abmachungen eingehalten und damit verbundene Aufgaben erledigt werden, sondern Lernende müssen sich auch selber daran halten (vgl. K347). Dennoch brauchen die einen für die Umsetzung der Vereinbarungen eine „deutliche“ Sprache und „härter“ formulierte Ermahnungen (vgl. K345). Dies stimmt mit den Aussagen der Lehrperson überein, die manchmal kontrolliert und manchmal die Lernenden sich selber kontrollieren lässt (vgl. E330).

Vereinbarungen werden schriftlich im Lernheft festgehalten (vgl. B348) und Kontrollpunkte werden markiert (vgl. K329, B349).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Die Lehrperson braucht mehrere Methoden zur Lernstanderhebung. Neben Beobachtungsbogen kommen Beurteilungsraster, Kompetenzraster, Prüfungen und Lernzielkontrollen zum Einsatz. Auch werden ein Lerntagebuch und ein Talentportfolio geführt (vgl. E316). Ebenfalls wird der Lernstand der einzelnen Lernenden gemeinsam in den Gesprächen eruiert (vgl. B353).

Die Lernenden sind der Meinung, dass man ihren Lernstand vor allem beobachtend feststellen kann (vgl. K353). Es überrascht, dass sie weder Prüfungen noch Lernzielkontrollen erwähnen. Die Beob-

bachtungen, welche die Lehrperson während der Beobachtungssequenz einbringt, sind demnach für die Lernenden massgeblich (vgl. B351). In den Beratungsgesprächen selbst beziehen sich die Schülerinnen und Schüler auf die schriftliche, kriteriengeleitete Rückmeldung der Lehrperson (vgl. B352, B358). Des Weiteren wird aufgrund des Lernzielbogens für die Prüfung beraten (vgl. B354). Mittels der Kriterienraster und der schriftlich vorhandenen Lernziele, wird eine hohe Transparenz geschaffen, aufgrund derer die Gespräche konkret und effizient geführt werden können. Zusätzliche Beobachtungsnotizen der Lehrperson werden während der Beratung in der beobachteten Sequenz nicht verwendet (vgl. B350).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Tipps und Ratschläge werden unterschiedlich häufig gegeben (vgl. E327). Dabei wird das Ziel verfolgt, möglichst wenig Tipps zu geben, um die Lernenden am Ort ihrer Entwicklung abzuholen (vgl. E328). Dabei werden mehrere Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen respektive zur Aufgabenbearbeitung aufgezeigt (vgl. B359). Eine inhaltliche Öffnung der Aufgabenstellungen ist kaum gegeben. Dementsprechend bringen die Lernenden keine eigenen Möglichkeiten ein (vgl. B360).

Im Unterricht werden verschiedene Hilfsschritte und Methoden zur Bewältigung von schwierigen Situationen aufgezeigt. Über Verbesserungsmöglichkeiten wird nachgedacht, der Umgang mit Fehlern diskutiert und Bearbeitungshinweise gegeben (vgl. B361). Zu Beginn der Lektion wird im Plenum gesammelt und besprochen, was die Lernenden brauchen, um gelingend und effizient arbeiten zu können (vgl. B362). Lernstrategien werden demnach vermittelt (vgl. E325).

Zur individuellen Unterstützung sind teilweise verschiedene vorbereitete Materialien, wie Computer, Taschenrechner und unterschiedliche Übungsblätter, vorhanden (vgl. B365). Diese werden von den Lernenden eigenständig geholt und genutzt (vgl. B366).

Die Lernenden werden von der Lehrperson auf der motivationalen und emotionalen Ebene unterstützt. So spürt sie, dass es einem Schüler am Beobachtungstag nicht gut geht und meint: „Dir geht es heute nicht besonders gut, oder?“ (B363). Fortschritte im emotionalen und motivationalen Bereich werden während der beobachteten Sequenz nicht aufgezeigt (vgl. B364).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Die Lehrperson dokumentiert die Lernprozesse und die Leistungsentwicklung der einzelnen Lernenden. Dazu verwendet sie Protokolle und Notizen (vgl. E331). Als weitere Dokumentationsform wird ein Lerntagebuch eingesetzt (vgl. E331), indem die Lernenden ihren Lernprozess schriftlich festhalten (vgl. B367). Teilweise dokumentieren somit die Lernenden ebenfalls ihren Lernstand (vgl. B369). Ebenfalls wird der Lernstand mittels Kompetenzraster dokumentiert (vgl. E331). Dieser wird von der Lehrperson ausgefüllt und schriftlich erläutert (vgl. B368).

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Rückmeldungen zum Leistungsstand werden mittels eines differenzierten Bewertungssystems gegeben. Darin sind verschiedene, sich ergänzende Bewertungsmethoden enthalten. Die Note wird mittels Skala in einem Kompetenzraster transparent gemacht (vgl. B370) und mit einer schriftlichen Rückmeldung ergänzt (vgl. B371). Bei Bedarf werden die Bewertungen zusätzlich mündlich erläutert und be-

sprochen. Während dem Unterricht erfolgen ebenfalls mündliche Rückmeldungen zu den momentanen Arbeiten (vgl. B372).

Die Lernenden erachten eine ausführliche Rückmeldung für den weiteren Lernprozess aus folgenden Gründen als wichtig: „Also wenn ich jetzt z.B. eine schlechtere Note habe, dann muss ich wissen, was ich schlecht oder gut gemacht habe“ (K336), „weil ich besser lernen und auch bessere Noten schreiben möchte“ (K327). Dabei schätzen sie die schriftliche Rückmeldung besonders (vgl. K339).

8.6 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

In diesem Unterrichtssetting ist die Individualisierung auf allen Ebenen besonders aufgefallen. So werden nicht nur individualisierende Aufträge erteilt, sondern es werden ebenfalls die Beratungsorganisation je nach Situation angepasst, die Verantwortung und die Steuerung je nach Fähigkeiten der Lernenden übernommen oder abgegeben und verschiedene Analyse-, Dokumentations- und Rückmeldungsmethoden angeboten. Daneben scheint die symmetrische und authentische Interaktion der Lehrperson die Beratung massgeblich positiv zu beeinflussen.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Lehrperson entwickelt ihren Unterricht stetig weiter und absolviert dazu eine weitere Ausbildung. Die Differenzierung des methodisch-didaktischen Wissens ist für sie zentral. Sie verfügt über ein individualisierendes und die Selbststeuerung förderndes didaktisches Wissen und setzt dieses bewusst im Unterricht ein.

Ihr Lernverständnis gründet auf dem Konstruktivismus. Dementsprechend sieht sie die eigene Rolle als Lernbegleiter.

Die Ressourcenorientierung und die symmetrische Beziehung, die mit den Grundfertigkeiten nach Rogers (2007) angestrebt werden, fallen bei dieser Lehrperson auf. Daneben scheint das inhaltliche Fachwissen ebenfalls von Bedeutung zu sein.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Die Beratungsinitiierung, wie auch der Beratungsort, die Dauer und die Teilnehmenden sind individuell abhängig vom Inhalt der Beratung und werden diesem angepasst. Dadurch ergibt sich eine flexible Struktur für die Beratungen.

Ist die Beratung eher persönlich, so findet sie in einem störungsfreien Raum statt (nach der Schule oder in einem anderen Raum). Geht es um ein tiefer liegendes Problem, dauert ein Gespräch länger, als wenn es sich um eine rein sachliche Frage handelt.

Wer ein Anliegen oder eine Problemstellung hat, initiiert das Gespräch. Wer miteinander in eine Problemstellung verwickelt ist, löst diese auch gemeinsam mit der Beraterin.

Die Effizienz der Beratung wird dadurch erhöht, dass sie aufgrund von Diagnoseunterlagen stattfindet. Das Thema der Lernprozessberatung wird schulintern besprochen.

Beratungskompetenzen

Die Interaktion der Lehrperson mit den Lernenden ist geprägt durch eine weitgehend symmetrische Beziehung mit den Grundhaltungen Empathie, Akzeptanz und Echtheit. Das gegenseitige Vertrauen ist hoch.

Die Transparenz gegenüber den Lernenden ist gewährleistet und Erwartungen werden offen und direkt mitgeteilt.

Ein hohes Beratungswissen und entsprechende lösungs- und ressourcenorientierte Fertigkeiten der Lehrperson sind sichtbar. Sie wendet verschiedene Fragetechniken an. Die Gespräche werden den Lernenden und ihren Fähigkeiten entsprechend gesteuert.

Aspekte der Lernprozessberatung

Die Lehrperson arbeitet mit einem festen Ablaufmuster. Verschiedene Phasen einer Beratung sind sichtbar (Explorationsteil, Zielvereinbarungen, Schlussteil).

Sie gibt oft auf verschiedenen Weisen und differenziert Rückmeldungen und Feedbacks.

Die Beratung erfolgt ressourcenorientiert und es besteht eine positive Fehlerkultur.

Die Metakognition hat sowohl in den Gesprächen, wie auch in den Aufträgen eine zentrale Bedeutung und wird im Unterricht mit vielfältigen vor allem inhaltlichen Methoden angeregt.

Die weitere Planung erfolgt gemeinsam und individuell angepasst. Dabei tragen die Schülerinnen und Schüler weitgehend die Verantwortung für ihr Lernen.

Vereinbarungen und Ziele werden schriftlich festgehalten.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Es werden mehrere Methoden der Lernstanderhebung, der Dokumentation und der Rückmeldung verwendet. Diese Methoden werden miteinander verknüpft, so dass eine differenzierte Sichtweise entsteht. Dies ermöglicht eine umfassende Diagnose und nachfolgend eine effiziente und konkrete Beratung.

Lernende als auch die Lehrperson füllen teilweise die gleichen Kompetenz- und Kriterienraster aus, was eine hohe gegenseitige Transparenz ermöglicht. Die Lernenden halten ihren Lernprozess zudem schriftlich in einem Lernheft fest und führen ein Talentportfolio.

8.7 Schulklasse 400

Die Beobachtungen in dieser Klasse beziehen sich auf die Klassenlehrperson, welche während dem kooperativen Sprachunterricht im Klassenzimmer und an einem Gruppentisch auf dem Aussenplatz Kurzberatungen anbietet. Das schriftliche Experteninterview wird mit der gleichen Lehrperson durchgeführt.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Für die Lehrperson ist Expertenwissen in allen Fächern unabdingbar (vgl. E409). „Unsere Aufgabe ist die Vermittlung von wichtigen Sachinhalten ...“ (E410). Für die Lernenden ist zentral, dass die Lehrperson von jedem Kind weiss, wie sein Lernstand in den verschiedenen Fächern ist (vgl. K436).

Mittels Fragen wie: „Was läuft gut?“, „Weshalb?“ und „Wie machst du das?“ (E407) wird eine hohe Partizipation der Lernenden erreicht und individuell am Wissensstand der Kinder angeknüpft (vgl. B204). Die Lehrperson leitet die Lernenden an, inhaltliche Aspekte selber zu erschliessen und unterstützt und begleitet sie dabei (vgl. B400). Sie versteht sich auch als Coach, die den Kindern hilft, erfolgreich zu sein (vgl. E433).

Für inhaltliche Problemstellungen werden gelungene Textbeispiele der Lernenden besprochen. Verschiedene Lösungsansätze werden anhand dieser Beispiele generiert (vgl. B401). In Bezug auf das Lernen liegt der Fokus der Lehrperson auf dem Positiven. Sie handelt nach den Grundsätzen: „Gutes und Gelungenes hervorheben, Sachen klären und Personen stärken“ (E407). Dieser Haltung entsprechend, liegt der Schwerpunkt auf dem Lernprozess und auf der individuellen Bezugsnorm (vgl. K436, K452, K453).

Die Wege zur Bearbeitung der Aufgabenstellung sind weitgehend offen (vgl. B403). Kriterien werden mittels Skalen und Selbst- und Fremdeinschätzungen vorgängig abgegeben. Die Lernenden erhalten dadurch viel Sicherheit. Dazu gehört auch, dass die Kinder reflektieren, was sie beibehalten wollen und was sie das nächste Mal besser machen können (vgl. B404). Lerninhalte werden sinnvoll durch offene Aufgabenstellungen erweitert und reduziert, in diesem Fall die Erarbeitung einer Präsentation und durch spontane Interventionen der Lehrperson (vgl. B405). Die Kinder wissen diese Unterstützung zu schätzen (vgl. K426) und bringen ihre Lernfortschritte konkret damit in Verbindung: „Das finde ich auch gut, um zu lernen. Ich lerne besser so“ (K439).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Die Besprechungen sind nicht an einen speziellen Ort gebunden (vgl. B407, E403, K401, K406). Es wird „überall“ beraten (K402). Die Lehrperson darf immer - z.B. auch draussen in der Pause, nach der Schule oder von zu Hause per Telefon - um ein Gespräch gebeten werden (vgl. K404, K405, K406). Auch „an seinem Pult oben kann man immer fragen gehen. Also man kann ihn eigentlich immer fragen“ (K407).

Es gibt keine sichtbare Definition des Ortes, auch ist nirgends eine störungsfreie Zone gekennzeichnet. Dies scheint nicht nötig zu sein (vgl. B409), denn die Beratungen werden nicht gestört. Was auffällt ist, dass in diesem Setting grundsätzlich nicht unterbrochen wird. Weder stört die Lehrperson die Lernenden noch stören die Kinder sich untereinander (vgl. B408).

Gespräche finden auch ausserhalb der Klasse, wie beim Mittagessen, auf dem Weg in die Aula, in die Bibliothek, ins Schwimmen oder auf Ausflügen und im Lager statt (vgl. E404, K410, K411, K416, K427).

Die Kinder schätzen es, wenn in einem anderen Rahmen, z.B. in einer kleineren Gruppe, mit der Lehrperson Gespräche möglich sind (vgl. K411, K416) und dass sie ihre eigenen, auch ausserschulischen Interessen, einbringen können (vgl. K417).

Beratungen finden regelmässig statt (vgl. E401) und dauern während dem Unterricht ein bis zwei Minuten (vgl. E402, K412). Daneben ist, aufgrund der Tagesschulstruktur, auch morgens, mittags und nachmittags nach dem Unterricht Zeit für Besprechungen (vgl. K406, K408, K421, K423). Private Anliegen werden in den Pausen, zur Mittagszeit und nach der Schule besprochen, was von den Kindern

geschätzt wird (vgl. E406, K408, K409, K411, K419). Wenn eine Sache die ganze Klasse betrifft, wird dies sofort, anstelle des geplanten Unterrichts, thematisiert (vgl. E406).

Die Gespräche werden von der Lehrperson und von den Lernenden initiiert (vgl. E408, B410, B411): Es ist „unterschiedlich“ (K424) und „manchmal spricht er ein Thema an“ (K425). Dabei fällt auf, dass die Lehrperson im Unterricht zur Initiierung Fragen an die Lernenden stellt (vgl. B410).

Einzelgespräche werden nur auf Initiative der Kinder geführt (vgl. E404). „Also wenn man das Zeugnis bekommt, kann man auch zu ihm gehen und mit ihm über die Noten sprechen, wenn man das nicht versteht“ (K450).

Beratungen werden mit verschiedenen Teilnehmenden durchgeführt. So gibt es Zweiergespräche mit einem Kind und der Lehrperson (vgl. E405, K407), Gespräche mit der Lehrperson und Kleingruppen (vgl. B413), Gespräche mit zusätzlichen weiteren Fachlehrpersonen (vgl. E405) und gegenseitige Beratungen zwischen zwei Lernenden (vgl. B412). Die Gespräche werden von den Lernenden gern geführt: „Ich spreche eigentlich noch relativ gern mit ihm“ (K420) und der familiäre Charakter dabei wird geschätzt (vgl. K434). Die Lernenden fühlen sich wohl an der Schule (vgl. K451).

Schulintern wird das Thema Lernprozessberatung besprochen und weiterentwickelt (vgl. E432).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Für die Lehrperson ist der vertrauensvolle Umgang zentral. Betont wird vor allem der Aspekt, dass das Kind die Beratung wollen muss (vgl. E413).

Die Lehrperson sitzt während den Beratungen den Lernenden zugewandt und begibt sich dadurch auf eine symmetrische Ebene mit ihnen. Bei Einzelgesprächen sucht sie den Blickkontakt mit dem Kind (vgl. B414). Bei Beratungen einer Kleingruppe schaut die Lehrperson kein Kind speziell an. Die Formulierungen wählt sie den Kindern entsprechend. Sie sind verständlich und bestechen durch eine hohe inhaltliche Klarheit und Transparenz. Aufträge werden genau und sachlich erklärt (vgl. B415).

Die Vertrauensbasis zwischen den Lernenden und der Lehrperson scheint stark zu sein. Die Lernenden spüren, dass sich die Lehrperson wirklich für sie interessiert (vgl. K417, K418, K419), sich „Zeit nimmt“ (K442) und der Umgang miteinander freundschaftlich und entspannt ist (vgl. K411, K415, K426). Die Kinder fühlen sich verstanden (vgl. K427) und haben Vertrauen. Dies auch, weil sie mit der Lehrperson per Du sind (vgl. K431, K432, K433) und sie einander persönlich ein bisschen kennen (vgl. K430, K437, K440, K442). Auch ist den Lernenden die Freiwilligkeit in den Gesprächen wichtig (vgl. K417) und dass die Beratung unter Umständen auch in kleineren Gruppen und ausserhalb des Klassenraumes stattfinden (vgl. K409, K411). Die Lernenden führen diese Gespräche gerne (vgl. K420, K422) und finden es wichtig, dass es sie gibt (vgl. K426).

Die Lehrperson versetzt sich in die Situation der Lernenden und anerkennt ihre Probleme (vgl. K441, K443). Sie benennt diese und nimmt sie ernst. (vgl. E422). Ein beobachteter Indikator dafür ist, dass die Lernenden ihre Fragen direkt, offen und klar stellen. Die Lehrperson nimmt sich für die Fragen Zeit und beantwortet sie ohne Wertung (vgl. B417). Moralisierende Aussagen wurden keine beobachtet (vgl. B418).

Die Lehrperson belehrt nicht, sondern fragt nach, bis der Wissenstand der Lernenden klar eruiert ist (vgl. B421). Aussagen der Schülerinnen und Schüler werden respektiert (vgl. B419) und Entscheidungen zugelassen (vgl. B422). Die Lernenden fühlen sich von der Lehrperson und von den Mitschülerin-

nen und Mitschülern akzeptiert (vgl. K443, K446). Das Gefühl der Akzeptanz wird dadurch verstärkt, dass Noten und Bewertungen mittels der individuellen Bezugsnorm gegeben werden. „Du wirst nicht einfach als Kind betrachtet, sondern als Du“ (K452). „Das Kind muss spüren, dass ich an eine Lösung und an das Kind glaube“ (E413).

Die Lehrperson gestaltet den Unterricht wertfrei (vgl. B423). Statements der Lehrperson enthalten jedoch teilweise zur positiven Verstärkung klar subjektive Bewertungen. Dadurch entsteht eine hohe Kongruenz (vgl. B420a, E415).

Einschätzungen, Erwartungen sowie Handlungen werden von der Lehrperson transparent mitgeteilt (vgl. E414) und begründet (vgl. B425), wobei die Lernenden in den Prozess einbezogen werden. Die Lehrperson teilt dafür ihre „positive Erwartungshaltung mit“ (E415). Ziele und Kriterien werden am Anfang der Unterrichtssequenz offengelegt und besprochen, damit die Lernenden sich sicher fühlen (vgl. B424). Um eine hohe Wirksamkeit zu erlangen, müssen die nächsten Schritte klar sein (vgl. E413). Dabei wird auf bereits gemachte Beobachtungen hingewiesen (vgl. B426).

Die Lehrperson wendet Aspekte des aktiven Zuhörens an, fasst Gehörtes zusammen, konkretisiert und deutet um (vgl. B427, B430). Ihr ist es ein Anliegen „Strategien und Lösungen der Kinder zu bestätigen und zu verstärken“ (E412). Offene Fragen - wie „Was kann ich für dich tun?“ und „Wie kann ich dir helfen?“ (E412) - und lösungsorientierte Fragen werden eingesetzt (vgl. B428, B429).

Der Redeanteil der Lernenden ist grundsätzlich hoch, da sie stark einbezogen werden (vgl. B431). Während den Beratungen ist ihr Redeanteil individuell, was von den Lernenden geschätzt wird: „Es gibt solche, die sehr viel sprechen und andere sprechen ein bisschen weniger“ (K435). Für die Lehrperson ist ausschlaggebend, wer das Gespräch initiiert. Der Redeanteil ist dementsprechend von der Motivation abhängig (vgl. E418). Um die Lernenden zum Sprechen zu animieren werden Darstellungen und Skalen angeboten (vgl. E419).

Die Kinder steuern selber, wann sie eine Beratung wünschen und teilweise auch die inhaltliche Ausgestaltung des Gesprächs (vgl. K408, K421, K428, K429). Sie kommen mit ihren Anliegen zur Lehrperson und es gilt das Holprinzip (vgl. B433). Während dem Gespräch steuert die Lehrperson stark (vgl. E417), wobei dies unterstützend und begleitend durch Nachfragen geschieht (vgl. B432). Die Lernenden erachten die Gespräche als wichtig (vgl. K426).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Die Beratungsgespräche werden nach einem bestimmten Ablauf durchgeführt (vgl. E411). Das Ziel ist, die Strategien und Lösungen der Kinder zu bestätigen und zu verstärken. Ausgangspunkt ist die Frage: „Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun?“ (E412).

Die Lernenden werden angehalten über ihr Lern- und Arbeitsverhalten nachzudenken (vgl. E420). Es geht vor allem darum, Gelingensbedingungen herauszuarbeiten (vgl. B436, B434), indem darüber nachgedacht wird, was einen persönlich anspricht und motiviert. Dabei sprechen die Lernenden auch über eigene Lernstrategien. „Ich bringe beim Text schreiben nicht nur einfach meine Gedanken zu Papier, sondern will eine gute Geschichte schreiben“ (B437).

Fertigkeiten und Strategien aus der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung werden mit Fragen wie: „Hast du eine Lösung für das Problem? Weshalb warst du da erfolgreich? Können wir diese Strategie, Verfahren, Verhalten für diese Situation übernehmen?“ angewendet (E429). Ebenfalls werden

Skalierungsskalen von 1 bis 10 verwendet (vgl. E419). Der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt demnach bei den Lernenden selber (vgl. E413).

Der Rollenkonflikt ist für die Lernenden dieser Klasse kein Thema. So scheint „die Rolle des Beraters ..., grundsätzlich eine Grundhaltung für die Lernenden zu sein“ (B442). Auch die Lehrperson selber sieht in den verschiedenen Rollen keinen Konflikt (vgl. E423). Für sie steht sowohl hinter der Selektion, wie auch hinter der Beratungsfunktion der Grundsatz: „Sachen klären und Personen stärken“ (E424).

Die Planung des weiteren Vorgehens wird von den Lernenden möglichst selbständig und je nach dem gemeinsam mit der Lehrperson vorgenommen (vgl. E426). Zentral dabei ist die „Wirksamkeit“ des Geplanten. Die „nächsten Schritte müssen klar sein“ (E413).

Verbindlichkeit wird über die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden aufgebaut (vgl. B444). Die Lernenden erachten die Lehrperson als Begleitung, welche nur das Beste für sie möchte. Die Verantwortung für das Lernen liegt weitgehend bei den Lernenden. So führen sie beispielsweise bei Elterngesprächen das Protokoll (vgl. E430). Die Lehrperson spricht die Lernenden bei Nichteinhalten der Regeln darauf an, und es hat Konsequenzen. Für die Lernenden scheint dieses Vorgehen passend zu sein. „Irgendwann sagt er dann auch, wenn man immer die Hausaufgaben vergisst: Also du, jetzt musst du mal schauen, oder so. Vielleicht muss man dann auch irgend etwas machen oder so. Aber das finde ich irgendwie auch gut, weil sonst ..., irgendwodurch, darf man das ja auch nicht vergessen. Darum finde ich das auch gut“ (K448).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Die Lehrperson wendet verschiedene Methoden zur Diagnose von Lernständen an. Das Erkennen von Lernständen wird von den Lernenden als gelingend wahrgenommen. „Ich finde es auch sehr gut an dieser Schule, dass die Lehrer wirklich schauen, wo man steht“ (K444). Die Lernenden sind sich gewohnt, dass eine Diagnose einen Prozess beinhaltet, den das einzelne Kind durchlaufen hat. Der Lernzuwachs ist erkennbar, wenn man Arbeiten korrigiert, und man merkt, dass sie besser geworden sind (vgl. K461). Demnach geht es nicht um den Vergleich in der Klasse, sondern um die Entwicklung im individuellen Lernprozess respektive die individuelle Bezugsnorm. Die Orientierung im Vergleich zu Lernenden gleichen Alters wird mit standardisierten Tests wie „Cockpit, Lernserver und Orientierungsarbeiten“ (E416) erhoben. Die Lehrperson lässt die Lernenden auf verschiedene Arten sich selber einschätzen. In Kooperation untereinander werden Lernstände besprochen. Dazu erwähnt sie den Vergleich von Arbeiten, das Anschauen von Videoaufnahmen und Rückmeldungen aus der Klasse (vgl. E421). Die Lehrperson spricht im Unterricht gemachte Beobachtungen sogleich an (vgl. B445), auch werden Lernstände im Gespräch eruiert (vgl. B446). Kompetenzraster und Lernjournale dienen sowohl als Grundlage zur Selbstdiagnose, als auch der Fremdeinschätzung durch die Lehrperson (vgl. B448, B449, B450). Diese werden zur Dokumentenanalyse und für die Beobachtung genutzt.

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Für die Lehrperson sind Ratschläge Schläge (vgl. E428). Daher werden Tipps und Ratschläge eher selten gegeben (vgl. E427). Die Lehrperson lässt den Lernenden viel Raum für eigene Ideen (vgl.

B452). Weitere Möglichkeiten zur Bewältigung von Problemsituationen werden jedoch aufgezeigt und angeboten (vgl. B452, B453).

Im Unterricht wenden die Lernenden einige Lernstrategien - z.B. Anstreichen von guten Stellen in einem Text, Gruppenarbeiten mit verschiedenen Rollen durchführen und Lernen mit Gelingensbedingungen - selbstverständlich an (vgl. B454). Die Vermittlung von Lernstrategien findet demnach statt (vgl. E425).

In Bezug auf die Förderung der Selbststeuerung im motivationalen und emotionalen Bereich fällt auf, dass die Lernenden vor dem Unterricht mit ihren Anliegen zur Lehrperson kommen und die Lehrperson interessiert darauf eingeht (vgl. B455). Die Motivation wird auch direkt angesprochen. „Ich staune so über deine Motivation und wie du jetzt da dahinter gehst!“ (B456).

Die individuelle Unterstützung beruht darauf, dass die Lernenden Inhalt und Tempo selbst bestimmen können (vgl. E430). „...., praktisch jedes Kind hat so seine Ausnahmen, was der Lehrer an ihm speziell macht und das finde ich cool“ (K444). Die Lernenden schätzen dabei, dass die Aufgabenmenge bei Überlastungen, rasch individuell reduziert und angepasst wird. „Also ich bin jetzt in der 5. und habe Schwierigkeiten in der Mathe gehabt, weil es war uh viel Ich hätte zwei Seiten machen müssen und dann hat er mir ein paar Sachen angekreuzt. Das finde ich voll verständnisvoll“ (K441). „Bei einer Serie hat er mir einfach rausgestrichen und dann musste ich nur noch drei Sachen machen und bei den Hausaufgaben ist er nicht zu streng“ (K445). Den Lernenden wird viel an Verantwortung für ihr Lernen zurückgegeben. „Man kann ja auch wenn man einen Test nochmals machen will, den man nicht gut gemacht hat, kann man ihn auch wiederholen. Dann gibt es vielleicht eine bessere Note.“ (K456).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Die Lehrperson dokumentiert die Lernprozesse und die Leistungsentwicklung der Lernenden mittels Notizen und Protokollen (vgl. E431). Daneben halten die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess schriftlich in einem Lernheft fest. „In ihrem Heft schreiben sie Gelingensbedingungen auf. Und ihre eigenen Einschätzungen und Prozesse werden ebenfalls eingetragen“ (B459). In diesen Heften werden ebenfalls Kompetenzraster gesammelt, die beidseitig ausgefüllt und gemeinsam besprochen werden (vgl. B460, B461).

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Teilweise gibt es Rückmeldungen mittels Noten, wobei die Noten zu einem guten Teil den Einsatz und nicht nur die Leistung der einzelnen Kinder bewerten. „...., hier werden die Noten wie auf dein eigenes Ich gemacht. Also sie hat (z.B.) schon gerne Sport und sie strengt sich auch immer an. Aber irgendwie gelingt etwas manchmal nicht. Dann kriegt sie trotzdem eine Sechs, weil sie sich anstrengt“ (K452). Eine Lernende, welche neu an der Schule ist, sagt aus: „Ich habe noch nie Noten bekommen“ (K449). Noten werden demnach nicht von Anfang an gegeben und scheinen im Alltag nicht allgegenwärtig zu sein.

Sichtbar im Heft sind verschiedene „Skalen“ (B462) und „Kompetenzraster mit Kommentaren“ (B463). Auffallend dabei ist, dass die Kommentare nur positiv formuliert sind (vgl. B463). Ebenfalls werden mündliche Rückmeldungen gegeben, welche ressourcenorientiert sind und ehrlich respektive kongruent wirken (vgl. B464).

8.8 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

Besonders aufgefallen ist die inhaltliche Stringenz der Experten- und Klientenaussagen und der Beobachtungen. Dies könnte als Indikator für die starke Vertrauensbasis zwischen der Lehrperson und den Lernenden gesehen werden, welche in dieser Klasse, zusammen mit einer hohen personenbezogenen Individualisierung, Transparenz und der grundlegenden positiven Haltung der Lehrperson auffallen und als Gelingensfaktoren definiert werden können.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Lehrperson gestaltet ihren Unterricht basierend auf einem konstruktivistischen und positiven Lernverständnis. Sie verfügt über ein hohes Fachwissen in Bezug auf Lerninhalte, Methodik-Didaktik und Beratungen und versteht sich selber auch als Lerncoach.

Im Unterricht fällt die hohe inhaltliche, soziale und individuelle Öffnung auf, wobei eine klare Trennung der inhaltlichen Ebene von der persönlichen Ebene (Sachen klären - Personen stärken) vorgenommen wird.

Ihre Grundhaltung ist Gelungenes und Gutes hervorzuheben, wobei der Fokus auf dem Lernprozess und der individuellen Bezugsnorm liegt.

Gelingenskriterien werden immer im Voraus besprochen um den Lernenden Sicherheit zu geben und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Dabei reflektieren die Kinder auch ihr eigenes Lernverhalten.

Die Vertrauensbasis zwischen der Lehrperson und den Kindern ist spürbar hoch.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Die Beratungen werden regelmässig, aber individuell, je nach Bedarf und mit verschiedenen Teilnehmenden durchgeführt. Die Lehrperson kann grundsätzlich immer gefragt oder um ein Gespräch gebeten werden. Die Gespräche finden an verschiedenen Orten und dem Moment und den Bedürfnissen angepasst statt. Einzelgespräche werden nur von den Kindern aus initiiert.

Die Tagesschulstruktur ermöglicht Gespräche auch im ausserschulischen Rahmen. Dies wirkt sich förderlich auf die Motivation der Lernenden und das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrperson und Lernenden aus. Die Kinder schätzen diese weiteren Gesprächsmöglichkeiten sehr.

Beratungskompetenzen

Für die Lehrperson können Beratungen nur gelingen, wenn die Kinder Vertrauen haben und sie auf freiwilliger Basis erfolgen.

Die Sprache ist den Kindern angepasst, inhaltlich klar und beinhaltet eine hohe Transparenz.

Der Umgang mit den Kindern ist respektvoll, akzeptierend und wertschätzend. Im Gespräch wird der individuelle Wissenstand der Lernenden erfragt und geklärt. Die Kinder agieren als Experten über ihr eigenes Lernen und gestalten ihren Lernprozess, ihren Möglichkeiten entsprechend selber.

Aspekte der Lernprozessberatung

Die Lehrperson verfügt über differenzierte Fertigkeiten und Strategien der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung. Das Ziel ist, dass die Lernenden weitgehend selber planen. Dabei werden

nächste Schritte (gemeinsam) definiert, damit die Lehrperson sofern notwendig auf den Lernprozess gelingend einwirken kann.

Ein Gesprächsablauf ist vorhanden. Auch werden Skalierungen und Ausnahmefragen eingesetzt. Die Lehrperson glaubt daran, dass die Lernenden die Lösung in sich tragen.

Die Lernenden werden dazu angehalten über ihr Lernen nachzudenken. Sie tragen die Verantwortung für ihr Lernen, indem Inhalt und Tempo von ihnen selbst bestimmt werden.

Die Selektions- und Beratungsfunktion stellt dabei für die Lehrperson keinen Rollenkonflikt dar, da beides zum Ziel hat die Sachen zu klären und die Personen zu stärken.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

In dieser Schulklasse scheinen die Diagnose von Lernständen und die angemessene Unterstützung eng miteinander verknüpft zu sein. Die Anpassungen wie auch die Rückmeldungen erfolgen individuell. Die Lernenden sind sich gewohnt, dass jedes Kind anders angeschaut wird und eigene Ziele und Regelungen hat. Tempo und Inhalt werden den Lernenden angepasst.

Ebenfalls auffallend ist die starke Ressourcenorientierung. Sowohl in der Bewertung, wie auch in den anderen Rückmeldeformen. Bewertet wird neben der Leistung auch der Einsatz. Die Vermittlung von Kompetenzen, das Voneinander lernen und die Individualisierung scheinen zentrale Themen zu sein.

8.9 Schulklasse 500

Beobachtet wird eine Lehrperson, die während dem Mathematikunterricht im Klassenzimmer Kurzberatungen durchführt. Das schriftliche Experteninterview wird mit der gleichen Lehrperson durchgeführt.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Inhaltliches Fachwissen wird vor allem in den Fächern „Realien“ (E509), Mathematik und Deutsch (vgl. E510) als wichtig erachtet. Dieses Wissen, aber auch Erfahrung braucht es, „um den Kindern in ihren Lernprozessen weiter zu helfen“ (E510). Die Lehrperson gibt in Bezug auf den Lerninhalt kompetente Auskünfte (vgl. B500) und „findet für eine inhaltliche Problemstellung mehrere Lösungsmöglichkeiten“ (B501). Die Lernenden sind der Meinung, dass die Lehrperson nicht alle Fragen beantworten können muss (vgl. K540).

Es werden verschiedene beratungstheoretische Elemente angewendet, wobei die Haltung der Lehrperson und dementsprechend die Unterrichtsgestaltung auf dem Prinzip „Hilf mir es selbst zu tun“ von Maria Montessori (vgl. E507) begründet ist.

Für die Lehrperson ist „zentral, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Denkwege gehen und wo es möglich ist, selbst zu einer Lösung kommen“, denn „was man selbst herausgefunden hat, ist besser verstanden und tiefer verankert“ (E507).

Fehler werden als wichtig für den Lernfortschritt angesehen (vgl. E507), was auf ein konstruktivistisches Lernverständnis hindeutet. Dazu ist eine angstfreie Lernatmosphäre von grosser Bedeutung (vgl. E507).

Die Lernenden erwähnen Bestrafungs- oder Belohnungssysteme (vgl. K511, K528), welche auf ein lerntheoretisches Wissen im Bereich der Verhaltensmodifikation hinweisen.

Den Lernenden werden verschiedene methodisch-didaktische Zugänge zu einem Lerninhalt ermöglicht. So zeigt die Lehrperson das Beispiel der Symmetrieachse zusätzlich mit einem gefalteten Blatt (vgl. B503). Ebenfalls werden die Bearbeitungsweise und die Anzahl der gesuchten Lösungen offen gelassen (vgl. B506). Der Einstieg in das Thema wird offen gestaltet, indem die Schülerinnen und Schüler zuerst selbständig Erfahrungen am Geobrett sammeln (vgl. B505) und dadurch an eigene Erfahrungen anknüpfen können.

Die Kinder sprechen auch von offenen Unterrichtsformen wie dem Wochenplan (vgl. K504).

Die Kooperation der Lernenden untereinander spielt ebenfalls eine grosse Rolle. So gibt es die Regel, dass man zuerst ein anderes Kind fragen muss, wenn man etwas nicht versteht. Erst wenn man zu zweit nicht weiterkommt, geht man zur Lehrperson (vgl. K538).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Die Lehrperson führt mit den Lernenden unterschiedliche Gespräche durch. Es gibt Zeugnisgespräche, Gespräche bei Verhaltensproblemen, Elterngespräche, kurze Beratungsgespräche, Gespräche über Privates und den Klassenrat (vgl. K501, K509, K513, K515, K518). Die Gespräche werden dabei entweder von der Lehrperson oder den Lernenden initiiert (vgl. E508, K523).

Die Teilnehmenden variieren je nach Gesprächsanlass. Manchmal finden Beratungen zu zweit zwischen der Lehrperson oder der Heilpädagogin und Lernenden statt, manchmal auch in Gruppen (vgl. E505, K506, K512, K518).

Der Ort ist ebenfalls abhängig vom Beratungsinhalt. So findet die Beratung „ortsungebunden“ statt (E503). Als Orte werden der Platz der Lernenden, das Lehrerpult, der Gruppentisch, der Flur und die Gruppenräume erwähnt (vgl. E504, K501, K503, K505). Die Lernenden bevorzugen den Gruppenraum, da es da schön ruhig ist (vgl. K516, K517) und die anderen nicht mithören können (vgl. K515). Kurzberatungen werden meist im Klassenzimmer durchgeführt. Teilweise werden die Gespräche von unbeteiligten Lernenden gestört (vgl. B508a).

Beratungsgespräche finden regelmässig statt (vgl. E501). Die benötigten Zeitressourcen entstehen durch das Teamteaching mit der Schulischen Heilpädagogin oder der Stellenpartnerin (vgl. E502). Zusätzlich wird Zeit durch die Kooperation unter den Lernenden generiert (vgl. K538). Eine Beratung dauert je nach Inhalt zwischen 10 und 45 Minuten (vgl. E538).

Das Thema der Lernprozessberatung wird schulintern teilweise besprochen und weiterentwickelt (vgl. E532).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Die Lehrperson setzt sich oft neben die Kinder, oder geht neben ihrem Pult in die Hocke (vgl. B514). „Ich finde, es gibt eine angenehmere Atmosphäre, wenn die Beteiligten sich auf gleicher Höhe befinden“ (E513). Diese Haltung widerspiegelt sich in einer wertneutralen und respektvollen Kommunikation mit den Lernenden (vgl. B521, B519), dem helfenden, nicht belehrenden Tonfall (vgl. E513, B522) und einer wohlwollenden, lebendigen Gestik und Mimik (vgl. B517). Die Lehrperson wählt eine klare und verständliche Sprache und formuliert um, wenn etwas nicht verstanden wird (vgl. B516).

Die Lernenden fühlen sich in Beratungsgesprächen stärker angesprochen als in der Gesamtgruppe (vgl. K543). Sie schätzen die Vertraulichkeit der Gespräche (vgl. K546, K547) und dass die Lehrper-

son Verständnis bei Lernschwierigkeiten zeigt (vgl. K539). Diese Aspekte sind ihnen sehr wichtig. Dasselbe gilt auch für die „Vertrauenslehrerin“ an der Schule, mit der man über persönliche Probleme sprechen kann (vgl. K548, K549).

Die Lehrperson versucht grundlegend gelassen, ruhig und geduldig zu sein. „Zu einem gewissen Grad dürfen die Kinder aber auch erfahren, dass die Lehrperson kein „Stein“ ist und auch Gefühle und Empfindungen hat“ (E522).

Bevor die Lehrperson in einen Lernprozess eingreift, beobachtet sie, was das Kind macht (vgl. E513), wartet ab und versucht zu verstehen (vgl. B518). Erst danach spricht sie das Kind an und kann so am individuellen Stand anknüpfen (vgl. B520).

Transparenz ist für die Lehrperson von zentraler Bedeutung. Einschätzungen, Erwartungen, und Handlungen werden grundsätzlich mitgeteilt (vgl. E514, E515). Dementsprechend spricht die Lehrperson Lernende an, wenn diese effizienter arbeiten müssen. Auch fordert sie von Einzelnen, dass sie sich vertiefter auf die Thematik einlassen (vgl. B523). Transparenz erleben die Lernenden auch in den Gesprächen, in denen Erwartungen geklärt werden (vgl. K568).

Elemente des aktiven Zuhörens werden angewendet. Die Lehrperson stellt offene Fragen und fasst Gehörtes zusammen. Auch stellt sie Rückfragen und bestätigt den Lernenden, wenn sie verstanden hat (vgl. B526, B527).

Wenn sich Lernende in Gesprächen kaum äussern, werden die Fragen umformuliert. Im Notfall kann es sein, dass ein Gespräch auch abgebrochen wird (vgl. E519).

Der Redeanteil der Lehrperson ist in den Beratungen unterschiedlich hoch (vgl. B528, K529). Die Lernenden empfinden diese Unterschiede als angenehm (vgl. K531) und können einordnen, dass je nach Thema der Eine oder der Andere mehr zu sagen hat (vgl. K532). Es gibt auch Lernende, die überfordert sind, wenn die Lehrperson zu viel spricht, weil sie dann den Faden verlieren (vgl. K533, K560). Auch wird erwähnt, dass die Gespräche anstrengend seien und müde machen können (vgl. K571). Die Steuerung während den Gesprächen ist dementsprechend individuell (vgl. E517) und abhängig vom Thema und Ziel (vgl. E518). Die Einen brauchen eine starke Steuerung, während Anderen grössere Freiheiten gewährt werden können (vgl. B529, B530).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Die Lehrperson hat keinen festen Ablaufraster (vgl. E511), führt jedoch, auch in Kurzberatungen, einen Explorationsteil durch (vgl. B532). Ziele, beispielsweise persönliche Wochenziele, werden von der Lehrperson oft gemeinsam mit den Lernenden besprochen und aufgeschrieben (vgl. E530).

Die Lernenden werden teilweise zum Nachdenken über ihr Lernen angeregt (vgl. B558). Dies ist wichtig, damit die Lernenden auch „einen Zusammenhang zwischen ihrem Lern- und Arbeitsverhalten und ihrem Leistungsstand erkennen, denn wenn Anstrengung belohnt wird, ist das motivierend“ (E521).

Die Lehrperson setzt Lernende als Experten ein, um Anderen zu helfen (vgl. E529, B542). Die Lernenden erklären auch, dass die Lehrerin bei jedem Lernenden „etwas Gutes in der Geschichte“ (K555) findet und ihnen ressourcenorientierte Rückmeldungen gibt. Wenn sie ein Kompliment bekommen, können sie besser mit einem Hinweis auf etwas weniger Gutes umgehen (vgl. K556). Die Lehrperson ermutigt die Lernenden, indem sie ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie es alleine können (vgl. K541).

Der Rollenkonflikt ist für die Lehrperson ein Dilemma (vgl. E523). „Vor allem jetzt in der 5. Klasse ist der Notendruck wegen dem Übertritt relativ gross“ (E524). Die Lernenden fühlen sich in Gesprächen dennoch „einfach ein bisschen mehr angesprochen“ (K544) als sonst im Unterricht.

In einer Beratung wird das weitere Vorgehen „mit den Lernenden gemeinsam geplant“ (E526). Das Vorgehen im Unterricht wird aber weitgehend durch die Aufgabenstellung und durch die Lehrperson bestimmt (vgl. B545, B546).

Verbindlichkeit wird vor allem über das Wochenziel im Wochenplan aufgebaut (vgl. E530). Die Lernenden orientieren sich am Belohnungs- und Bestrafungssystem, um sich an Regelungen und Abmachungen halten zu können (vgl. K527, K543). Alle Kinder besitzen in einer Schachtel fünf Käfer. Bei wiederholten Regelverstößen, muss ein Käfer abgegeben werden (vgl. K526). Für die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass sie die Ziele sichtbar, also schriftlich und die Schritte dazu „handfest“ vor Augen haben, wie die Abgabe eines Käfers. Ansonsten kann es passieren, dass die neuen Zielsetzungen, beispielsweise aus den Elterngesprächen, gleich wieder vergessen gehen (vgl. K562, K564).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Die Lehrperson diagnostiziert die Lernstände aufgrund von verschiedenen Methoden. Es werden Beobachtungen schriftlich festgehalten, Prüfungen durchgeführt und zur Standortbestimmung unbenotete Tests gemacht, die aufzeigen, was noch geübt werden muss (vgl. E516). Lernstände in Bezug auf eben Bearbeitetes, werden im Gespräch sogleich gemeinsam eruiert (vgl. B549). Ebenfalls sprechen die Lernenden nach Aufforderung der Lehrerin über ihr Vorgehen (vgl. B550).

Für die Lernenden ist es sehr wichtig, dass die Lehrerin weiss, wo sie innerhalb des Lernprozesses stehen (vgl. K536, K539).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Die Lehrperson gibt den Lernenden häufig Tipps und Ratschläge (vgl. E527, K551, K552). Diese werden mündlich erteilt und teilweise aufgeschrieben (vgl. K552, K553). Die Kinder geben sich ebenfalls untereinander, auch als Experten Tipps (vgl. B553b, E529) und sind motiviert diese umzusetzen (vgl. K571). Dabei traut die Lehrperson den Lernenden zu, dass sie vieles auch selbständig erarbeiten können und hilft ihnen dementsprechend „nur ein bisschen“ (K542). „Die Lehrerin macht das manchmal so, dass sie ein paar Fragen beantwortet, aber wenn sie glaubt, dass wir das auch alleine schaffen können. Dann ermutigt sie uns. Und dann finden wir es auch manchmal selber heraus“ (K542). Die Lehrperson unterstützt die Lernenden, indem sie ihnen teilweise Lernstrategien aufzeigt (vgl. E525). Die Vermittlung der Lernstrategien ist dabei individuell an die Leistungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler angepasst (vgl. B555). Sie zeigt Interesse an der Befindlichkeit und der Motivation der Kinder, indem sie auf diese Aspekte bei Rückmeldungen eingeht (vgl. B556). Ziele werden oft gemeinsam aufgeschrieben. Im Wochenplan hat auch „jedes Kind Platz, um ein persönliches Wochenziel zu notieren“ (E530).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Der Lernprozess wird mittels Protokollen und Notizen schriftlich festgehalten (vgl. E531, K565).

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Die Rückmeldungen zu Leistungsständen erfolgen in mündlicher Form und sind positiv formuliert (vgl. B559). Schriftlichen Rückmeldungen werden in Aufsätzen erteilt (vgl. K551). Diese werden von den Lernenden als Ausgangspunkt vor dem Verfassen eines neuen Textes gebraucht (vgl. K559).

Den Schülerinnen und Schülern ist wichtig, dass die Rückmeldungen nicht nur negativ ausfallen (vgl. K558), sondern immer auch positive, motivierende Aspekte beinhalten.

Die Kinder erleben die terminierten Gespräche im Voraus häufig als belastend. „Meistens nach solchen Gesprächen bin ich eigentlich fröhlich, dass es jetzt vorbei ist Vor dem Elterngespräch habe ich so ein Kribbeln im Bauch“ (K559).

Die Sozial- und Selbstkompetenz wird in Form eines Kompetenzrasters bewertet (vgl. K565).

8.10 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

In diesem Unterrichtssetting sind, neben der akzeptierenden Beziehung zu den Lernenden, besonders die Kommunikationsfertigkeiten und Beobachtungsfähigkeiten der Lehrperson aufgefallen. Dementsprechend verfügt die Lehrperson über differenzierte Beratungskompetenzen. Eine hohe individuelle Passung der Beratungen und der flexible Umgang damit, kann ebenfalls als besonderer Gelingensfaktor bezeichnet werden. Daneben fällt das gut funktionierende und institutionalisierte kooperative Lernen auf.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Lehrperson verfügt über ein breites und aktuelles Wissen in Bezug auf Lerninhalte, didaktische Methoden und Beratungskompetenzen. Ihre Haltung gründet auf dem Konstruktivismus. Die Lernenden sollen ihre eigenen Denkwege gehen und möglichst selber auf eine Lösung kommen. Eine gute Arbeitsatmosphäre und eine positive Fehlerkultur sind ihr wichtig. Als besonders gelingend wird die Kooperation der Lernenden untereinander wahrgenommen.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Die Lehrperson führt viele unterschiedliche Gespräche durch. Der Ort, die Dauer und die Teilnehmenden sind abhängig vom Beratungsinhalt.

Ein ruhiger und vertraulicher Ort (Gruppenraum) steht zur Verfügung.

Die Beratungsgespräche werden regelmässig durchgeführt und sind Teil des Unterrichts. Zeitressourcen werden durch das Teamteaching und die Kooperation unter den Lernenden generiert. Die Lernprozessberatung ist teilweise ein Thema im Team und wird weiterentwickelt.

Beratungskompetenzen

Die Lehrperson sucht die symmetrische Ebene zu den Lernenden. Diese ist in ihrer Haltung und ihrer Kommunikation ersichtlich. Sie nutzt eine verständliche Sprache und verfügt über eine wohlwollende und lebendige Mimik und Gestik. Dadurch wirkt sie sehr empathisch. Da sie in den Gesprächen kaum und vor allem nicht negativ wertet und ihr Tonfall unterstützend und nicht belehrend ist, fühlen sich die Lernenden akzeptiert und wertgeschätzt.

Dennoch ist es ihr auch wichtig kongruent zu sein und das „Ich“ in der „Ich-Du-Beziehung“ zu zeigen. Beratungsfertigkeiten, wie aktives Zuhören und Gehörtes zusammenfassen, werden angewandt. Auffallend ist, wie die Lehrperson durch Beobachten versucht die Denk- und Handlungsansätze der Lernenden zu verstehen und erst dann, mittels Fragen, weiter ergründet.

Die Lehrperson erachtet die Transparenz als wichtige Grundlage für ein förderliches Lehr- und Lernsetting.

Die Steuerung der Gespräche ist abhängig von den Fähigkeiten der Lernenden. Es findet somit eine Passung statt.

Aspekte der Lernprozessberatung

Der Explorationsteil durch Beobachtung und anschliessender Befragung wird zentral betrachtet. Die Lehrperson arbeitet in diesem Teil mit Zielformulierungen.

Metakognition ist ein zentrales Element in der Beratung, damit die Lernenden einen Zusammenhang zwischen ihrem Lern- und Arbeitsverhalten und ihrem Leistungsstand erkennen. Die Lehrperson arbeitet ressourcenorientiert, indem sie Lernende zu Experten ernannt, gute Elemente in Arbeiten hervorhebt und die Lernenden in ihrer Eigentätigkeit ermutigt und aktiviert.

Der Rollenkonflikt scheint für die Lehrperson, wie auch für die Lernenden eine Schwierigkeit zu sein. Im Hinblick auf den bevorstehenden, selektionierenden Übertritt sind für die Lernenden die Noten ein Thema, welches sie stark beschäftigt. Dies scheint ein ungelöstes oder unlösbares Dilemma zu sein. Die Verbindlichkeit wird mit der Überprüfung von Zielen und mit einem Bestrafungs- und Belohnungssystem aufgebaut und umgesetzt.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Die Lernenden erachten es als zentral, dass die Lehrperson genau weiss, was sie können, damit sie beraten kann. Die Lehrperson diagnostiziert den Stand der Lernenden durch Beobachtung, Prüfungen, Tests und im Gespräch.

Damit die Lernenden individuell weiterkommen, werden von der Lehrperson, wie auch von den anderen Lernenden Tipps gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt. Teilweise vermittelt die Lehrperson auch Lernstrategien.

Die Lernprozesse und Leistungsentwicklungen werden von der Lehrperson mit Protokollen und Notizen festgehalten.

Die Rückmeldung von Leistungsständen erfolgt mündlich und positiv formuliert. Dennoch werden die terminierten Gespräche von den Lernenden häufig als belastend erlebt.

Schriftliche Rückmeldungen erhalten die Lernenden in Form von Fliesstexten, welche auch als Grundlage zur Weiterarbeit genutzt werden. Wichtig ist ihnen dabei, dass diese nicht nur negativ ausfallen. Ebenfalls wird von Noten und Kompetenzrastern gesprochen.

8.11 Schulklasse 600

Im vorliegenden Setting wird ein Unterrichtsteam bestehend aus der Klassenlehrperson und dem Schulischen Heilpädagogen beobachtet. Das schriftliche Experteninterview wird mit dem Schulischen

Heilpädagogen stellvertretend für das Team ausgeführt. Spezifisches heilpädagogisches Wissen oder auch persönliche Ansichten, werden in der vorliegenden Erhebung entsprechend deklariert.

Haltung und Grundwissen der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen (vgl. E609) wie auch die Lernenden (vgl. K626) erachten ein Fachwissen in den Hauptfächern wie auch in spezifischen Themen als wichtig. Die Unterrichtsplanung und -vorbereitung ermöglicht der Lehrperson ein gezieltes Vorgehen und vertiefte Fachkenntnisse (vgl. E610). Dadurch kann sie den Lernenden Vorgehensweisen erklären (vgl. B600), ihnen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten aufzeigen (vgl. B601b) und ihren aktuellen Lernstand eruieren (vgl. B602).

Auch auf sozialer Ebene, beispielsweise bei Streit unter Schülern, erwarten Lernende, dass die Lehrperson über ein gewisses Repertoire verfügt, wie mit solchen Begebenheiten umzugehen ist (vgl. K627).

Im Lernen unterstützt die Lehrperson das Kind „nach den Prinzipien Stärkung des Autonomiebedürfnisses, der Selbständigkeit und Teilhabe an der Gemeinschaft“ (E607). Zudem fördert sie das Finden eigener Lösungswege und den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und Sachen (vgl. E607). Im Matheplan erarbeiten sich die Lernenden mathematische Inhalte auf unterschiedlichen Stufen. Während langsame Lernende am Basisstoff arbeiten, können sich schneller Lernende mit erweiterten Lerninhalten auseinandersetzen (vgl. B604). Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten werden zudem je nach Bedarf Aufgaben aus dem Basisstoff gestrichen (vgl. B605). Aufträge können handelnd, spielerisch aber auch abstrakt gelöst werden (vgl. B603).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Kurzberatungen finden ortsungebunden statt (vgl. E603). Manchmal werden sie am Pult der Lehrperson und manchmal an den Pulten der Lernenden abgehalten (vgl. K605), was den meisten auch gefällt (vgl. K608). Vereinzelt brauchen die Lernenden Unterstützung im Arbeiten, wenn sie durch Kurzberatungen des Heilpädagogen in ihrer Nähe abgelenkt werden (vgl. K608).

Kurzberatungen finden regelmässig statt und dauern in der Regel ein bis fünf Minuten (vgl. E601).

Wenn Lernende eine Frage oder Korrekturarbeiten haben, kennzeichnen sie dies, indem sie eine Klammer mit ihrem Namen am Klammerbaum befestigen oder indem sie aufstrecken (vgl. K604). Dabei haben die Lehrpersonen eine klare Rollenverteilung. Die Klassenlehrperson sitzt am Pult, korrigiert erbrachte Arbeiten und vermittelt aufgrund der Korrekturen wichtige Lerninhalte. Der Schulische Heilpädagoge unterstützt in dieser Zeit Lernende an ihren Pulten. „Der Heilpädagoge ist wie eine zweite Hilfe, wenn die Klassenlehrperson am Korrigieren ist“ (K604). Er unterstützt vor allem Lernende mit Lernschwierigkeiten (vgl. K603). Nach vorgängiger Absprache mit der Lehrperson nimmt er Kinder einzeln oder in der Gruppe zu sich (vgl. E606).

Durch das Klammersystem können Kurzberatungen störungsfrei abgehalten werden (vgl. B608). Die Lernenden warten, bis sie an der Reihe sind (vgl. B607).

Kurzberatungen werden durch das beschriebene Klammersystem von Lernenden initiiert. Auch die Lehrpersonen eröffnen bei Bedarf das Gespräch, indem sie Lernende in ihrem Tun beobachten, ihren Lernstand eruieren und wenn notwendig Inputs geben (vgl. B609). Zusätzlich können Lernende einen

sogenannten Kurs einfordern, „das ist wie eine, wenn man nicht weiter kommt, eine Information, dann machen wir es in kleinen Gruppen mit der Klassenlehrerin oder mit dem Heilpädagogen“ (K612).

Soziale Schwierigkeiten wie Streit versuchen Lernende unter sich zu klären (vgl. K613), manchmal benötigen sie in diesem Bereich Unterstützung, welche sie auch einholen (vgl. K625).

Kooperative Lernformen werden seitens der Lehrperson als wichtig erachtet (vgl. E629). Im Lerngruppenrat (vgl. K623) übernehmen beispielsweise Lernende die Leitung und besprechen mit der Klasse allfällige Themen (vgl. K622). Während der Stillarbeitszeit beraten sich Lernende eher selten gegenseitig (vgl. B613).

Schulintern wird das Thema Lernprozessberatung teilweise besprochen und weiterentwickelt (vgl. E632).

Beratungskompetenzen der Lehrpersonen

Uneingeschränktes Interesse ist für den Aufbau einer dialogischen Beziehung zentral (vgl. E613).

Durch Beobachten versucht der Schulische Heilpädagoge das Kind in der aktuellen Aktivität zu verstehen (vgl. B621). Im Gespräch sitzen die Lehrpersonen den Lernenden zugewandt und schauen die Lernenden an (vgl. B614). Neben inhaltlichen Themen wird auch die Befindlichkeit der Lernenden angesprochen (vgl. E615). „Bist du zufrieden?“ (B617).

Den Lernenden wird eine unbedingte Wertschätzung entgegengebracht (vgl. E613). Der Schulische Heilpädagoge hört sich die Erläuterungen der Lernenden an und versucht Schwierigkeiten gemeinsam mit den Lernenden zu lösen (vgl. B619). Dies erfolgt auf inhaltlicher Ebene, ist wertfrei und ohne Belehrungen (vgl. B623).

Auch das Wohlbefinden der Lehrperson wird als wichtiger Faktor für eine vertrauensvolle Beziehung angesehen. Kongruenz ist wichtig. „Ich zeige Gefühle spontan und in moderater Weise“ (E622). Bei Bedarf werden diese mit einzelnen Personen oder auch in einer kollegialen Beratung angesprochen (vgl. E622).

Die Befindlichkeit der Lernenden wird ebenfalls berücksichtigt. Je nachdem fallen „Leistungserwartungen, Erwartungen bezüglich Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten“ (E615) aus, welche den Lernenden auch entsprechend kommuniziert werden (vgl. E614). „Wenn bei einem Haus unten ein Balken kaputt ist, fällt das Haus zusammen. Das ist gleich in der Mathe ...“ (B626).

Unterbrechungen entstehen durch das oben erwähnte Klammersystem kaum (vgl. B615b). Die Lehrpersonen verwenden im Gespräch eine dem Kind verständliche Sprache (vgl. B616). Im Gespräch werden Techniken wie aktives Zuhören (vgl. B628) und das Stellen von offenen, lösungsorientierten Fragen (vgl. B629) verwendet.

Der Redeanteil ist abhängig „von der Fähigkeit des Kindes, sich selbst zu artikulieren“ (E618). Bei der Problemschilderung sprechen hauptsächlich die Lernenden, in der Lösungsfindung haben die Lehrpersonen einen hohen Redeanteil (vgl. B631b). „Die Klassenlehrerin (spricht mehr), weil die Lehrerin erklärt dir ja was und nicht du dem Lehrer“ (K621). Wenn Lernende sich kaum äussern, stellt ihnen die Lehrperson mehrere Antworten zu Auswahl oder lässt das Kind arbeiten und beobachtet es in seinem Tun (vgl. E619).

Inhaltlich bezieht sich das Gespräch meist auf den vorliegenden Schulstoff. Da von Kind zu Kind die Fragestellung unterschiedlich ist, fällt dementsprechend auch die inhaltliche Ausgestaltung des Gesprächs aus (vgl. B633).

Themen, welche die Kinder beschäftigen und die ganze Klasse betreffen, können von den Lernenden in den Lerngruppenrat eingebracht und dort diskutiert werden (vgl. K621).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Der Ablauf der Beratungsgespräche ist situationsabhängig (vgl. E611, K618). In spontanen Kurzberatungen stellt das Kind zuerst seine Frage und erläutert diese. Anschliessend wiederholt die Lehrperson, was sie von der Fragestellung verstanden hat und fordert das Kind auf, genau zu beschreiben, welche Unterstützung es von der Lehrperson braucht. Das Kind präzisiert nun seine Fragestellung (vgl. E612), worauf das weitere Vorgehen mit Einbezug der kindlichen Interessen (vgl. E629) gemeinsam geplant und vom Lernenden selbst bestimmt werden kann (vgl. E626).

Im Lerngruppenrat verschafft sich das Kind – Leiter des Lerngruppenrats - zuerst einen Überblick über die anliegenden Themen. Es begrüsst die Klasse und bespricht anschliessend im Rat die einzelnen Themen (vgl. K621).

In der spontanen Kurzberatung werden die Lernenden dazu angeregt, über ihr Lern- und Arbeitsverhalten nachzudenken (vgl. E622). „Im etwa zweiwöchentlichen Einzelgespräch kommt besonders auch der Leistungsstand zur Sprache“ (E621). Die Lernenden werden dazu angehalten, im Matheplan eine Selbsteinschätzung bezüglich ihres Leistungsstandes zu tätigen, indem sie ankreuzen, inwieweit sie sich im aktuellen Lerninhalt sicher fühlen (vgl. B642).

Die Lernenden einerseits zu beraten und andererseits auch zu benoten stellt für die Lehrperson keinen Konflikt dar (vgl. E623). „Die Benotung dient der Bewertung des Lernstandes, die Beratung dient der Unterstützung des Lernprozesses“ (E224). Auch die Lernenden finden die Gespräche gut und erachten diese als Unterstützung in ihrem Lernen (vgl. K629).

Eine Verbindlichkeit wird durch den Einsatz verschiedener Instrumente und Methoden erzeugt. Lernverträge, wie Pläne und Merktzettel am Arbeitsplatz helfen, dass Lernende Ziele erreichen und Vereinbartes einhalten (vgl. E630).

Die einzelnen Lernenden, wie auch die gesamte Klasse, werden mit Hilfe eines Bewertungssystems dazu aufgefordert, positiv zum Arbeitsklima beizutragen (vgl. K635). Jeder Lernende hat fünf Steckkuben, welche bei „Fehlritten“ (E630) abgegeben werden müssen (vgl. K634). Betrifft dies mehrere Kinder, so wird an der Klassenskala ein Punkt abgezogen (vgl. K636).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Lernstände werden mit unterschiedlichen Methoden diagnostiziert. Die Lehrpersonen machen strukturierte wie auch unstrukturierte Beobachtungen (vgl. E616). Diese fliessen in die Gespräche mit ein (vgl. B651). Standardisierte Tests und Prüfungen werden durchgeführt (vgl. E616), wobei die Lernenden den Prüfungszeitpunkt mitbestimmen können (vgl. B666). In Beratungsgesprächen und Interviews wird gemeinsam mit dem Lernenden der aktuelle Lern- und Entwicklungsstand eruiert (vgl. E616). Wie bereits erwähnt, reflektieren die Lernenden mittels der Pläne den eigenen, aktuellen Lernstand (vgl.

B653). Getätigte Arbeiten werden fortlaufend durch die Lehrpersonen wie auch durch die Lernenden selbst korrigiert, um aufgrund der Korrektur das weitere Vorgehen zu bestimmen (vgl. B655).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Das Aufzeigen von Tipps und Möglichkeiten ist abhängig von den Lösungsstrategien der Lernenden und deren eigenen Ideen (vgl. E628). Die Lernenden können eigene Möglichkeiten einbringen: „Der Schüler nimmt Papier und Stift und zeigt auf, wie er die Aufgabe lösen würde“ (B657). Die Unterstützung ist somit individuell. Unterstützende Materialien sind für alle Lernenden in einem Gestell frei zugänglich (vgl. B662, B663).

Lernstrategien werden durch die Lehrpersonen vermittelt (vgl. E625). In kooperativen Lernformen wird auch darauf geachtet, dass Lernende ihre Kompetenzen einbringen (vgl. E629).

Wie bereits erwähnt, bekunden die Lehrpersonen Interesse am Befinden der Lernenden, um entsprechend die Lernenden im weiteren Vorgehen angemessen unterstützen zu können. Die Lernenden äussern, dass sie auch Hilfe in der Selbststeuerung benötigen, „dann brauchen wir die Lehrperson und ein paar Sachen muss sie uns auch sagen, schaff leiser, wenn du laut bist, du störst die anderen Kinder.“ (K638).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Der Lernprozess und die Leistungsentwicklungen werden protokolliert (vgl. E631), ein förderdiagnostisches Journal wird geführt (vgl. E631) und die Informationen werden auch mit Hilfe von Kompetenzrastern festgehalten (vgl. E616).

Im Schulraum ist für alle ersichtlich eine Übersicht der einzelnen Pläne aufgehängt (vgl. B664). Diese Übersicht gibt Auskunft darüber, welche Pläne die Lernenden bereits erarbeitet haben.

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Die Lernenden erachten Rückmeldungen als wichtig. Die Rückmeldungen sollen aussagen, inwieweit etwas gut gelöst wurde (vgl. K633). Benotungen werden von den Lernenden als zu wenig aussagekräftig angesehen, da „weissst du ja nicht, was du falsch gemacht hast, was man verbessern könnte“ (K634).

8.12 Zusammenfassende Gelingensfaktoren

Als besonders spannend in dieser Klasse wird die Arbeit mit unterschiedlichen Plänen betrachtet, wie z.B. dem Matheplan, Rechtschreibplan und Englischplan, welche individualisierend gestaltet sind und aufeinander aufbauen. Die Lernenden können sich so selbsttätig den Inhalt erarbeiten und nach Bedarf Instruktionen anfordern.

Haltung und Grundwissen der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen handeln nach den Prinzipien der Stärkung des Autonomiebedürfnisses, der Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Durch die unterschiedlichen Pläne und die Erarbeitung der Lerninhalte auf unterschiedlicher Stufe wird die Selbsttätigkeit der Lernenden gefordert, wie auch gefördert. Der Lerngruppenrat unterstützt das soziale Lernen. Themen, welche die Lernenden be-

schäftigen, können von ihnen in den Lerngruppenrat hinein gegeben werden. Zudem übernehmen die Lernenden die Leitung dieses Rates. Auch wird darauf geachtet, dass Lernende ihre Kompetenzen in die Gemeinschaft einbringen können.

Die Unterrichtsplanung und -vorbereitung ermöglicht der Lehrperson ein vertieftes Fachwissen, was in allen Bereichen als wichtig erachtet wird. Auch hinsichtlich Förderung der Sozialkompetenz soll dies gegeben sein.

Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Regelmässig finden situationsbedingte Kurzberatungen statt, in welchen Lernende über das Lern- und Arbeitsverhalten nachdenken. Im etwa zweiwöchentlichen Rhythmus werden Einzelgespräche mit den Lernenden hinsichtlich der eigenen Leistungen geführt.

Die Lehrperson wie auch die Lernenden initiieren Kurzberatungen. Bei den Lernenden erfolgt dies, indem sie eine Klammer, welche den eigenen Namen trägt, an einen sogenannten Baum klemmen.

Nacheinander werden die Lernenden für Kurzberatungen aufgerufen. Gleichzeitig unterstützt und begleitet eine weitere Lehrperson bei Bedarf Lernende an ihren Pulten. Durch dieses System verlaufen Kurzberatungen meist störungsfrei.

Bei Bedarf können Lernende während der Planarbeit bei der Lehrperson einen Kurs einfordern. Dieser dient der Erläuterung eines Sachverhalts.

Beratungskompetenzen

Der Aufbau einer dialogischen Beziehung erfolgt durch unbedingte Wertschätzung gegenüber den Kindern, mittels Verwendung einer einfachen Sprache und das Einnehmen einer Sitzposition auf persönlicher Ebene. Als weitere wichtige Aspekte werden das Wohlbefinden der Lehrperson wie auch die Befindlichkeit der Lernenden genannt. Gefühle der Lehrperson sollen, wenn zulässig, authentisch gezeigt werden. Erwartungen und Anforderungen richten sich, neben dem aktuellen Entwicklungsstand, auch nach dem momentanen Befinden der Lernenden aus.

In den Kurzberatungen werden unterschiedliche Gesprächstechniken wie aktives Zuhören und das Stellen von offenen und lösungsorientierten Fragen verwendet.

Aspekte der Lernprozessberatung

Kurzberatungen verlaufen teilweise nach einer bestimmten Abfolge. Zuerst wird der konkrete Unterstützungsbedarf durch Erläutern der Fragestellung, Paraphrasieren und Präzisieren ausgemacht, worauf unter Einbezug des kindlichen Interessens das weitere Vorgehen gemeinsam geplant wird.

Die Lehrperson unterscheidet klar die Rolle der Lernbegleitung zur Unterstützung des Lernprozesses und die Rolle der Leistungsbeurteilung durch Benoten und Bewerten.

Um eine Verbindlichkeit zu erzeugen, werden verschiedene Instrumente und Methoden auf der individuellen Ebene - z.B. Lernverträge, Pläne, Merktzettel, Bewertungssystem - sowie auf der Ebene der Klasse - z.B. Bewertungssystem - eingesetzt.

Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Lernstände werden mit unterschiedlichen Methoden diagnostiziert. Dabei werden Fremd- wie auch Selbstbeurteilungen eingesetzt.

Die Lernenden werden in ihrem Lernprozess individuell unterstützt und begleitet. Auch stehen den Lernenden unterstützende Materialien frei zugänglich zur Verfügung.

Lernprozesse und Leistungsentwicklungen werden mittels förderdiagnostischen Journalen sowie Kompetenzrastern protokolliert.

Aussagekräftige Rückmeldungen sind Lernenden wichtig. Lediglich aus Benotungen können die Lernenden nicht erkennen, was sie in ihrem Lernen optimieren sollten.

8.13 Ebene Klienten

Nachfolgend werden, aufgrund der definierten Dimensionen, die Ergebnisse der Klientenaussagen aller Klassen zusammengefasst. Dabei werden vor allem die Bedürfnisse, Wünsche und Aussagen zu gelingenden Faktoren berücksichtigt. Als wichtig erachtete Aussagen werden exemplarisch aufgeführt.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Grundsätzlich erscheint es den Lernenden wichtig, dass die Lehrperson über ein hohes **Fachwissen im inhaltlichen Bereich** verfügt (vgl. K121, K123, K322, K326, K627). Teilweise wird auch betont, dass das Fachwissen vom Inhalt abhängig ist (vgl. K249, K124). Geht es um individuell nach Interessen gewählte Inhalte, wie beispielsweise ein Musicstar, muss die Lehrperson nicht viel darüber wissen (vgl. K124). Einige Lernende haben unterschieden, ob eine Lehrperson alles wissen muss oder ob sie alles beantworten muss. „Also man kann ja z.B. eine Matheaufgabe ... selbst herausfinden oder so. Sie muss ja nicht immer alles beantworten. Man hat ja selber ein Gehirn“ (K324). Dies schliesst aber nicht explizit aus, dass die Lehrperson die Antwort geben könnte.

In der Schulklasse 500 wurde ebenfalls ausgesagt, dass die Lehrperson nur teilweise die Fragen beantworten können muss (vgl. K540). Beispielsweise wurde die Meinung geäußert, dass man auch andere Personen, wie die Mutter oder Freunde, anfragen könne.

In Bezug auf das **Beratungswissen** äussern die Lernenden, dass die Lehrperson gut zuhören können muss (vgl. K125). Sie soll den Lernstand der einzelnen Lernenden analysieren und kennen (vgl. K436, K535, K536), um dann eine entsprechende Rückmeldung zu geben (vgl. K125) und die Lernenden gezielt unterstützen zu können (vgl. K535, K536). Dabei soll die Lehrperson Verständnis für Schwierigkeiten zeigen (vgl. K539). Ebenfalls muss sie wissen, wie sie zwischen Lernenden mit unterschiedlichen Meinungen oder in Streitigkeiten vermitteln kann (vgl. K628). Gespräche sollen zielbringend und hilfreich sein. Wie dies erfolgen könnte, muss von der Lehrperson überdacht werden (vgl. K561).

In Bezug auf **Methodik und Didaktik** wünschen sich die Lernenden eine gewisse Wahlfreiheit und ein Mitbestimmungsrecht bei Aufgabenstellungen (vgl. K247, K439). Dies wird als Grundlage für gutes Lernen angeschaut: „Ein Zweitel können wir so ziemlich bestimmen an dieser Schule. Das finde ich auch gut, um zu lernen. Ich lerne besser so“ (K439).

Eine Balance zwischen schülerzentriertem und lehrerzentriertem Unterricht wäre den Lernenden wichtig (vgl. K237, K228) und Humor scheint für einzelne Lernende ebenfalls von zentraler Bedeutung zu sein (vgl. K426).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Zum **Ort der Beratungen** wurden unterschiedliche Aussagen gemacht. Beratungsorte, welche als gut erachtet werden, sind das Lehrerpult (vgl. K202, K608, K609), das Schülerpult (vgl. K608), der Gruppenraum (vgl. K208) und der Flur (vgl. K305). Im Zusammenhang mit dem Ort wurde mehrmals erwähnt, dass die Lernenden ungestört sein wollen (vgl. K203, K208, K209, K516, K517). Ebenfalls wird ein Ort bevorzugt, an dem „man nur zu zweit ist“ (K210). Als Begründung für einen separaten Raum wird angegeben, dass die anderen Lernenden das Besprochene nicht hören sollen (vgl. K204, K306, K409, K515). Einige Lernende erachten den Klassenraum als geeignet für eher inhaltliche Fragen und ein separater Raum für eher persönliche Anliegen (vgl. K306, K307, K308, K515). Sie empfinden, je nach Beratungsinhalt, unterschiedliche Räume als geeignet. In der Schule 400, welche über Tagesstrukturen verfügt, erwähnen die Lernenden als Beratungsorte auch Ausflüge, den Weg (von A nach B), die Mensa, das Klassenzimmer oder, während den Betreuungszeiten, den Pausenplatz (vgl. K410). In der Klasse 600 wird betont, dass der Beratungsort durch Anfrage der Lernenden auch gewechselt werden kann (vgl. K607).

Die Beratungen werden in der unterrichtsfreien **Zeit** oder während dem Unterricht durchgeführt. Häufig bedeutet in der unterrichtsfreien Zeit nach der Schule (vgl. K134). Für die einen Lernenden verlängert sich dadurch der Schultag, was eher als Belastung empfunden wird (vgl. K134). Für die Lernenden, deren Schule über Tagesstrukturen verfügt, ist dies ein beliebter Zeitpunkt (vgl. K408, K409). Ebenfalls werden Zeiten während des Schultags in der unterrichtsfreien Zeit, wie bei Pausen, beim Essen oder vor der Schule angegeben (vgl. K409, K411). Beratungen während dem Unterricht werden in einer Klasse als teilweise zu zeitintensiv empfunden, so dass die Gespräche immer wieder verschoben werden, was als Belastung angesehen wird. Kürzere Gespräche werden bevorzugt (vgl. K232, K412).

Wenn die Lehrperson die Beratung **initiiert**, löst dies bei den Lernenden häufig unangenehme Gefühle aus (vgl. K134). Fremditiierte Beratungen führen teilweise zu Irritationen und der Sinn der Beratung wird dabei nicht erkannt (vgl. K231). Beratung kann für die einen Lernenden nur stattfinden, wenn eine Wahl- und Mitbestimmungsfreiheit besteht, da ansonsten auch einfach (und effizienter) die Aufgabenstellungen abgehakt werden können (vgl. K231).

Für viele Lernende sind die Beratungsgespräche mit der Lehrperson wichtig (vgl. K462). Gespräche oder Beratungen werden initiiert, wenn Aufgabenstellungen nicht klar sind (vgl. K426), wenn es Probleme in der Bearbeitung gibt (vgl. K314) oder damit man in offenen Aufgabenstellungen sowie mit dem Wochenplan weiterkommt (vgl. K629, K630). Ebenfalls initiieren die Lernenden ein Gespräch bei sozialen Schwierigkeiten, wie Schlägereien (vgl. K315) oder bei Bedrohungen (vgl. K316).

Die Lernenden nennen **unterschiedliche Beratungspersonen**. Bei der Wahl der Beratungsperson kommt es für sie stark auf das Vertrauensverhältnis an (vgl. K213, K220, K550), aber auch auf den Beratungsinhalt (vgl. K603). Anzumerken sei hier auch die Bedeutung von Beraterinnen und Beratern ausserhalb des Klassenkontexts. So werden in mehreren Aussagen solche Beratungspersonen erwähnt (vgl. K139, K220, K548, K550). Häufig werden als Beratungspersonen auch Freunde (vgl. K139, K312, K313) oder die Eltern (vgl. K541) genannt. Die Lernenden haben diesen Personen gegenüber ein anderes Beziehungsverhältnis (vgl. K318). Ebenfalls wurden mehrmals Elterngespräche

mit der Lehrperson erwähnt, welche für die Lernenden teilweise als belastend empfunden werden (vgl. K149, K560).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Der **Aufbau einer dialogischen Beziehung** geschieht häufig ausserhalb des regulären Unterrichts (vgl. K409, K411). So empfinden es die Lernenden als wichtig, wenn ihnen am Ende des Schultages die Lehrperson noch sagt, was sie gut gemacht haben (vgl. K133). Negative Rückmeldungen sind eher hinderlich und lösen bei den Schülerinnen und Schülern teilweise eine schlechte Befindlichkeit aus (vgl. K136, K150). Wenn die Besprechung von negativen Inhalten auf nach den Unterricht verschoben und dementsprechend angesagt wird, ist dieses negative Gefühl verstärkt (vgl. K134, K136, K150). Um eine dialogische Beziehung aufbauen zu können, ist es wichtig, sich Zeit für die Lernenden zu nehmen (vgl. K210) und eine private Atmosphäre zu schaffen (vgl. K515). Auch die Sprache und die Ausdrucksweise der Lehrperson sind den Lernenden wichtig. Sie soll verständlich und angepasst sein (vgl. K214, K219). Die Lehrperson soll nicht wie eine Lehrperson - asymmetrische Ebene -, sondern wie ein Familienmitglied - personale Ebene - mit ihnen sprechen (vgl. K214). Die Beziehung kann über Humor (vgl. K426, K433) oder über spannende Themen (vgl. K422) aufgebaut werden. Den Lernenden ist dabei die persönliche Beziehung wichtig (vgl. K430, K437). So sagen sie aus, dass sie gerne, z.B. aus dem Facebook, etwas Persönliches von den Lehrpersonen erfahren (vgl. K437). Auch die telefonische Erreichbarkeit der Lehrperson scheint den Lernenden wichtig zu sein (vgl. K440). Daneben wird aber auch erwähnt, dass die Lehrpersonen private Fragen nicht beantworten müssen (vgl. K323).

Die Grundbedingungen nach Rogers, **Empathie, Akzeptanz und Kongruenz** sind in den Aussagen der Lernenden ebenfalls enthalten. So scheinen das Verständnis (vgl. K115, K118, K120, K138, K214, K441, K539), das Mitgefühl (vgl. K329), das Eingehen auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden (vgl. K137, K138) und das Interesse an ihnen (vgl. K330) zentral zu sein. Dabei soll die Lehrperson gut zuhören können.

Vertrauen, welches über Empathie und Akzeptanz erzeugt wird, sowie die Mitbestimmung sind wichtige Faktoren, damit Gespräche als sinnvoll erachtet werden und Unterstützung von den Lernenden angenommen wird (vgl. K216, K220, K241, K242, K256). Für die Lernenden ist zentral, dass Lehrpersonen ihnen Anvertrautes für sich behalten und, ohne Erlaubnis der betroffenen Lernenden, nicht weiter erzählen (vgl. K252, K331, K332, K546, K547, K549, K550). Die Lehrperson soll den Lernenden ansehen, wenn es ihnen nicht gut geht und dies auch ansprechen (vgl. K252). Zudem sollte sie kompromissbereit sein (vgl. K119).

In einer Schule werden die Lehrpersonen in der „Du“- Form angesprochen. Die Lernenden empfinden diese Ansprache als vertrauenswürdig (vgl. K431, K432, K433). Das „Du“ wird dabei als normal angesehen, da man eine Gemeinschaft ist. In einer solchen Gemeinschaft ist die Angst vermindert und die Lernenden gehen lieber zur Schule (vgl. K432).

Ist die Beziehung der Lernenden zur Lehrperson weitgehend auf einer asymmetrischen Ebene, so wenden Lernende Strategien an, um diese Asymmetrie aufrecht zu erhalten. So sagen einige aus, dass sie einfach das sagen, „was gut ankommt“ (K250) oder dass sie gut mitmachen und dann in Ruhe gelassen werden (vgl. K259).

Die Transparenz, gerade bei Regelsystemen, erscheint den Lernenden wichtig zu sein (vgl. K635). Die Schülerinnen und Schüler wollen nicht immer einen hohen Redeanteil im Gespräch haben. „Also ich hör gern so zu“ (K320). Die Höhe des Redeanteils ist für die Lernenden abhängig vom Inhalt (vgl. K320, K321) und vom Lernenden (vgl. K435). Den Lernenden gefällt es, wenn sie selber entscheiden können, inwieweit sie sich am Gespräch beteiligen wollen (vgl. K531). Allerdings empfinden sie es manchmal auch als schwierig, wenn die Lehrperson lange spricht. Sie verlieren dabei teilweise den Zusammenhang und verstehen nicht mehr, was die Lehrperson sagen möchte (vgl. K533, K563). „Manchmal ist es auch ein bisschen doof, weil die Lehrerin redet manchmal ununterbrochen, dass man manchmal den Faden verlieren kann“ (K533).

Die Lernenden zeigen Verständnis dafür, dass an einem Elterngespräch „die Erwachsenen zwischendurch immer wieder etwas alleine besprechen, was das Kind vielleicht nicht versteht“ (K530).

Den Lernenden ist es wichtig, dass sie ihrem Lernstand entsprechend unterschiedlich unterstützt werden. „Je nachdem drückt sie sich besser aus oder sie kann uns einfach sagen, was Sache ist und dann verstehen wir es“ (K114).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Die **Zielorientierung** ist zentral in den Beratungsgesprächen. Ohne diese erkennen die Lernenden keinen, für sie relevanten, Sinn darin (vgl. K254, K255). Die Zielüberprüfung ist dabei ebenfalls wesentlich (vgl. K240).

Das Anwenden von **metakognitiven Elementen** ist für die Lernenden teilweise ermüdend (vgl. K571).

Die **Lösungs- und Ressourcenorientierung** wird in zwei Teilbereichen durch die Lernenden angesprochen: In der Erkennung von Stärken und Schwächen und in den Rückmeldungen. So sollte sich die Lehrperson über die Stärken und Schwächen der Lernenden bewusst sein und die Lernenden bei Bedarf daran erinnern, worauf sie sich besonders zu achten haben (vgl. K126).

Die Ressourcenorientierung zeigt sich in den Rückmeldungen. Den Lernenden sind die positiven Rückmeldungen wichtig (vgl. K338, K340, K556, K633). Sie verursachen bei den Lernenden Freude (vgl. K338) und entfachen so neue Motivation.

Wenn eine positive Fehlerkultur besteht, werden auch negative Rückmeldungen als sinnvoll erachtet, da so die Leistungen ebenfalls verbessert und das Lernen optimiert werden kann (vgl. K340). Dabei können negative Rückmeldungen besser angenommen werden, wenn ebenfalls das Positive gesehen wird (vgl. K554, K557).

Der Aufbau von Verbindlichkeit entsteht über die Regelmässigkeit der Gespräche und durch einen überblickbaren Zeitraum bis zur Überprüfung der Zielsetzungen (vgl. K143, K232, K233, K240, K346). Sie erfordert die Präsenz der Lehrpersonen (vgl. K237) und auch eine Kontrolle und einen Überblick über die Arbeiten (vgl. K231, K236). Daneben erfordert sie eine deutliche Sprache in Bezug auf Erwartungen. „Also bei mir muss es ein bisschen deutlicher sein ..., weil sonst mach ich es nicht“ (K345). Die Verbindlichkeit wird für die Lernenden erhöht, wenn Abmachungen schriftlich festgehalten werden (vgl. K348). Falls Vereinbartes nicht eingehalten wird, so empfinden es die Lernenden als richtig, wenn das Versäumte nachgeholt oder etwas Zusätzliches getan werden muss (vgl. K448). Obwohl sich die Lernenden in persönlichen Gesprächen mehr angesprochen fühlen (vgl. K544) vergessen sie

manchmal die Abmachungen (vgl. K564). Die Transparenz bei Strafsystemen, kann die Verbindlichkeit ebenfalls erhöhen (vgl. K635).

Methoden der Diagnose von Lernständen

Die Lehrpersonen müssen wissen, wo die einzelnen Lernenden stehen (vgl. K116, K444). Dabei sollen sie aufschreiben, was Stärken und Schwächen von einzelnen Lernenden sind (vgl. K126).

Prüfungen, als ein Instrument zur Erfassung von Lernständen, werden als Auslöser von Sorgen genannt (vgl. K343). Die Lernenden sind der Ansicht, dass bei häufiger Selbstkorrektur ihre Lernstände schwieriger zu erkennen sind (vgl. K146). Teilweise führen sie die Lehrpersonen mit der Selbstreflexion in die Irre und sind unehrlich (vgl. K230, K238).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Die Lernenden wünschen sich von den Lehrpersonen manchmal Erinnerungshilfen (vgl. K126). Tipps können Lernende auch motivieren, etwas Neues herauszufinden (vgl. K574). Es ist ihnen wichtig, dass sie bei Bedarf Unterstützung durch die Lehrperson anfordern können (vgl. K148, K235, K426). Lernende erwarten von der Lehrperson, dass sie in ihrer Selbststeuerung, in ihrem Arbeitsverhalten unterstützt werden (vgl. K638). Die Lernenden wünschen sich, dass man ihnen etwas zutraut und sie nur so weit wie nötig unterstützt werden (vgl. K256, K324, K325, K535). Dies wird interpretiert aus Aussagen wie: „Sie muss ja nicht immer alles beantworten. Man hat ja selber ein Gehirn“ (K324) oder „sie kann schon sagen probier es nochmals oder probier es auszurechnen“ (K325). Die Hilfe muss also angepasst sein (vgl. K539). In einer Klasse konnten die Lernenden auch unterschiedliche Behandlungen akzeptieren und sahen die Vorteile der unterschiedlichen Umgangsweisen mit den einzelnen Lernenden (vgl. K441, K444).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Die Lernenden erwarten, dass ihr Leistungsstand dokumentiert wird (vgl. K126). Die Art der Dokumentation - Lernportfolio, Kompetenzraster, etc. - erscheint für die Lernenden weniger entscheidend.

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Die Lernenden mögen Rückmeldungen mit Symbolen (vgl. K132) und in schriftlicher Form (vgl. K339). Grundsätzlich werden sie als hilfreich empfunden (vgl. K337). Am liebsten haben die Lernenden positive Rückmeldungen (vgl. K338, K340, K633) aber die Lernenden sind sich auch bewusst, dass negative Rückmeldungen dazu genutzt werden können, etwas zu verbessern (vgl. K340). In jedem Fall sollten keine negativen Rückmeldungen erfolgen ohne das Positive auch zu erwähnen (vgl. K557, K558). Die Enttäuschung über Rückmeldungen, die nicht nachvollziehbar sind oder anders erwartet wurden, sind gross (vgl. K555). Noten erachten die Lernenden teilweise als zu wenig aussagekräftig. Sie wissen dann nicht, was sie noch verbessern können (vgl. K558, K634). Die Beurteilung in Form von Schwächen und Stärken einer Arbeit werden als förderlich erachtet (vgl. K126, K559). Lernende empfinden es auch als gut, wenn sie mündlich auf Positives angesprochen werden (vgl. K133). Rückmeldungen an Elterngesprächen können unangenehme Gefühle auslösen. Die Erleichterung, wenn diese Gespräche vorbei sind, ist jeweils gross (vgl. K560, K572).

8.14 Ebene Experten

Im Folgenden werden die Gelingensfaktoren aus der Sicht der Experten zusammengefasst dargestellt. Diese sind einerseits abgeleitet aus genannten Handlungen, andererseits aus erfassten Meinungen. Einfachheitshalber werden sie Lehrpersonen 100 bis 600 genannt. Als Lehrpersonen gelten sowohl Klassenlehrpersonen, wie auch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der Lerncoach.

Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Die Lehrpersonen erachten das **Fachwissen in Bezug auf den Lernstoff** durchgehend als wesentlich. Dies scheint bei allen im Fach der Realien grundlegend, aber auch in der Mathematik zentral zu sein. Etwas weniger oft werden das Fach Sprache und nur von der Hälfte der Befragten spezifische Themen genannt (vgl. E109, E209, E309, E409, E509, E609).

Begründet wird dies damit, dass die Aufgabe der Lehrpersonen die Vermittlung von wichtigen Sachinhalten ist (vgl. E410). Dazu wird das vertiefte Sachwissen als „hilfreich“ (E110) oder gar als „unabdingbar“ (E410) bezeichnet. Daneben ist die Lehrperson nicht „allwissend“ (E110) und es gilt zu „vermitteln, wo man sich die Informationen beschaffen kann“ (E110). Das Fachwissen spielt zudem eine wesentliche Rolle in der gezielten Unterrichtsplanung und -vorbereitung und ermöglicht gezielte Hilfestellungen für die Lernenden in ihren Lernprozessen (vgl. E510, E610).

In den Ausführungen aller befragten Lehrpersonen wird ersichtlich, dass sie sowohl über **Beratungswie** auch über **Fachwissen in Bezug auf das Lernen** verfügen (vgl. E107, E207, E307, E407, E419, E507, E607). Dabei nennen die Lehrpersonen häufig die **lösungsorientierte Beratung** (vgl. E212, E312) und die Rolle als Coach (vgl. E219, E228, E433) als grundlegende Haltung und Theorie in Bezug auf die Lernprozessberatung. Daneben kommt dem Konstruktivismus (vgl. E307) eine grosse Bedeutung zu und es werden viele Hinweise auf ein konstruktivistisches Lernverständnis gegeben. So wird genannt, dass „individuelle Vorkenntnisse beachtet“ (E107) werden, die Lernenden den „eigenen Weg finden“ (E228) und dass sie „eigenen Denkwege“ (E507) und „eigene Lösungswege“ (E607) gehen sollen. Dabei wird betont, dass eine Lösung, die „man selbst herausgefunden hat, besser verstanden und tiefer verankert wird“ (E507). Zudem gilt: „Fehler sind wichtig für den Lernfortschritt“ (E507). In Bezug auf Coaching erscheinen zudem Äusserungen wie: „Hilf mir es selbst zu tun“ (E507) oder „die Stärkung des Autonomiebedürfnisses“ (E607). Mehrmals wird dabei auch die Förderung der Selbstständigkeit der Lernenden angesprochen (vgl. E207, E507, E607).

Grundlegende Organisations- und Rahmenbedingungen

Der **Ort der Beratung** wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Einige befragte Lehrpersonen haben einen festen Beratungsort (vgl. E103, E203, E303). Dies wird damit begründet, dass „andere Schüler und Schülerinnen nicht gestört werden“ (E104) und eine räumliche Trennung besteht (vgl. E213). An mehreren Schulen ist er nicht fest definiert (vgl. E403, E503, E603). Dort ist er abhängig vom Beratungsinhalt und von den Teilnehmenden. „Fachliche“ Gespräche finden am Tisch des Kindes statt, „persönliche“ Gespräche hingegen in einem separaten Raum (vgl. E304). Kleingruppengespräche werden am Gruppentisch oder im Gruppenraum durchgeführt, Zweiergespräche hingegen am Platz

des Kindes oder am Lehrerpult (vgl. E504). Teilweise finden die Beratungen auch ausserhalb der Klasse auf dem Weg in die Aula, ins Schwimmen usw. statt (vgl. E404).

Die Beratungsgespräche finden in allen befragten Schulen **regelmässig** statt (vgl. E101, E201, E301, E401, E501, E601). Die Dauer der Beratungsgespräche ist unterschiedlich und dauert zwischen 1 und 45 Minuten. In einigen Klassen ist sie abhängig vom Bedarf der Lernenden und ihren Fähigkeiten, sich selber gegenseitig zu beraten (vgl. E106), in Anderen davon, ob sie während oder ausserhalb des Unterrichts stattfinden. Innerhalb des Unterrichts sind sie sehr kurz (1 bis 5 Minuten) (vgl. E302, E402, E502, E602).

Die **Zeit für die Beratungen** wird auf unterschiedliche Art und Weise generiert. Eine Möglichkeit stellt das selbständige Lernen dar. „SchülerInnen arbeiten parallel am Lernplan“ (E206) oder die Beratungen finden während „Wochenplanstunden“ (E506) statt. Eine andere Möglichkeit sind Teamteachingstunden (vgl. E506, E606). So schreibt die Lehrerin der Klasse 500: „Wenn die Heilpädagogin oder die Stellenpartnerin auch im Schulzimmer ist, kann ich mir auch einmal 10-15 Minuten oder sogar bis zu einer Lektion Zeit nehmen“ (E502). Private Beratungen finden „in den Pausen, Mittagszeit und nach der Schule“ (E406) statt. Dies ist möglich durch die Tagesstruktur dieser Schule.

Das Gespräch wird durch verschiedene Personen **initiiert**. So werden die Lernenden und die Lehrpersonen genannt (vgl. E108, E208, E308, E408, E508, E608) und einmal der schulische Heilpädagoge (vgl. E108). Die Klassenlehrperson der Klasse 400 verweist darauf, dass „Einzelgespräche nur von den Kindern aus“ (E404) initiiert werden sollen.

In den meisten Klassen finden die Beratungsgespräche zwischen der Lehrperson und den Lernenden zu zweit oder in Kleingruppen statt (vgl. E105, E205, E305, E405, E505, E605). Zum Teil erfolgen sie auch mit Fachlehrpersonen oder schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (vgl. E105, E305, E405). Wenn die ganze Klasse eine Beratung benötigt, so ist es für den Klassenlehrer der Schule 400 wichtig, dass sofort beraten wird: „Soziales kommt vor dem Unterricht“ (E406).

In den meisten Schulen ist die Lernprozessberatung ein **schulinternes Thema**, das teilweise gemeinsam besprochen und weiterentwickelt wird (vgl. E232, E532, E632). In zwei Schulen wird das Thema vollumfänglich besprochen und weiter entwickelt (vgl. E332, E432) aber in einer Schule ist Lernprozessberatung kein Thema auf Schulhausebene (vgl. E132).

Beratungskompetenzen der Lehrperson

Zum **Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung** werden von den Lehrpersonen verschiedene Faktoren benannt. Der Umgang mit den Lernenden soll „vertrauensvoll“ (E413), „ehrlich, offen, respektvoll und direkt“ (E113) sein. Dabei soll das „uneingeschränkte Interesse“ (E613) am Lernenden vorhanden sein. „Ernsthaftigkeit und Humor“ (E113) wie auch „Loben und Kritisieren“ (E113) sollen möglich sein. Die Lehrperson soll zuhören können (vgl. E213) und „empathisch“ (E613) sein. Ein „gutes Grundklima“ (E313) ist dabei eine Grundbedingung. Diese Atmosphäre wird durch die Körperhaltung der Lehrperson mit beeinflusst. So wird es als angenehmer empfunden, wenn „die Beteiligten sich auf gleicher Höhe befinden“ (E513). Dies kann durch das Knien neben den Tisch oder das Hinsetzen neben den Lernenden erreicht werden (vgl. E513). Als weiteres wichtiges Kriterium für die Beziehung wird der Umgangs-„Ton“ genannt, der helfend und nicht belehrend sein soll (vgl. E513). Damit die Beziehung vertrauensvoll sein kann, müssen die Lernenden zudem die Beratung wollen (vgl. E413).

Die **Grundbedingungen nach Rogers** scheinen den befragten Lehrpersonen wichtig zu sein. So wird die **Empathie** wörtlich genannt (vgl. E613) aber auch sinngemäss erwähnt in Aussagen wie, „durch Nachfragen versucht die Lehrperson seine Position zu verstehen“ (E121) oder „ernst nehmen und nachfragen“ (E422). Daneben sind auch Aussagen zur **Akzeptanz** ersichtlich. So kommen das „uningeschränkte Interesse“ (E613) und die „unbedingte Wertschätzung“ (E613) zur Sprache. Der Lehrperson 400 ist es zudem wichtig an die Fähigkeit der Lernenden, selber zu Lösungen zu gelangen, zu glauben (vgl. E413). Sie teilt die „positive Erwartungshaltung“ (E415) mit.

Ebenfalls werden Aussagen zur **Kongruenz** gemacht. So wird erwähnt, dass es wichtig ist, „sich den Lernenden gegenüber authentisch zu verhalten, d.h. positive und negative Gefühle mitzuteilen“ (E122) und „das Wohlbefinden der Beratungsperson“ (E613) offenzulegen. Die Lehrperson der Schule 600 konkretisiert dabei: „Ich zeige die Gefühle spontan und in moderater Weise“ (E622). Diese moderate Weise wird auch von anderen Lehrpersonen angedeutet. So schreibt die Lehrperson der Schule 500: „Ich versuche gelassen, ruhig, und geduldig zu sein. Grundsätzlich: Zu einem gewissen Grad dürfen die Kinder erfahren, dass die Lehrperson kein „Stein“ ist und auch Gefühle und Empfindungen hat“ (E522). Vor allem Gefühle im positiven Bereich müssen für die Lehrperson der Schule 400 mitgeteilt werden: „Was mich freut. Was ich gut finde“ (E415). Negative emotionale Reaktionen versucht die Lehrperson der Schule 300 „auf die Seite zu stellen“ (E322). Damit die Lehrperson 600 mit ihren negativen Gefühlen moderat umgehen kann, tauscht sie sich mit der Klassenlehrperson aus, bringt den Fall in die kollegiale Beratung oder bespricht sich mit ihrer Partnerin (vgl. E622).

Die **Transparenz** scheint ein wichtiger Aspekt zu sein. So wird von den meisten Lehrpersonen bezeugt, dass sie Einschätzungen, Erwartungen und Handlungen mitteilen (vgl. E314, E414, E614) oder zumindest teilweise mitteilen (vgl. E214, E514). Die „Transparenz der Regeln, Konsequenzen, Erwartungen, Lernziele und Verhalten des Schülers“ (E115) scheinen dabei von Bedeutung zu sein. Erwartungen sollen unter „Berücksichtigung der Befindlichkeit des Kindes“ (E615) eröffnet werden.

Wenn sich die Lernenden in den Gesprächen kaum äussern, wenden die Lehrpersonen verschiedene Fragetechniken an und versuchen zu ermutigen. Die Lehrperson 400 bestätigt und verstärkt die Strategien und Lösungen der Kinder und stellt Fragen wie: „Wie kann ich dir helfen?“ oder „Was kann ich für dich tun?“ (E412). Während die Lehrperson 100 für sich folgende Vorgehensweise definiert hat: „Sich geduldig verhalten, Zeit lassen und Fragen stellen“ (E119). Die Lehrperson 300 rät auch zu „warten“ (E319) und die Lehrperson 200 benutzt „gezielt Fragetechniken“ (E219) aus der Lerncoachingweiterbildung. Fragen werden zudem durch die Lehrperson 500 umformuliert (vgl. E519). Die Lehrperson 600 hat dabei eine Vorgehensweise, die den Lernenden zu einer Präzision der Fragestellung bewegt (vgl. E612). Daneben gibt sie „mehrere Antworten zur Auswahl“ (E619). Die Lehrperson 400 animiert die Lernenden mit Darstellungen auf einer Skala von 1 bis 10 (vgl. E419). Falls die Bemühungen nicht zum Erfolg führen und die Lernenden immer noch nicht zum Gespräch bereit sind, würde die Lehrperson 500 „im Notfall abbrechen“ (E519).

Der Redeanteil der Lehrpersonen und Lernenden ist abhängig von der Artikulationsfähigkeit der Lernenden (vgl. E218, E618) und von wem die Motivation für das Gespräch kommt (vgl. E418). Die **Steuerung im Gespräch** ist bei den meisten Lehrpersonen unterschiedlich (vgl. E117, E217, E317, E517, E617). So meint Lehrperson 100, dass diese abhängig ist vom Initiator, vom Inhalt und von der Anzahl Teilnehmer (vgl. E118). Lehrperson 200 ergänzt, dass diese abhängig ist von der Fähigkeit

des Lernenden sich einzubringen, zu reflektieren und zu erzählen (vgl. E218). Während Lehrperson 300 angibt, dass die Steuerung von ihrer eigenen Kompetenz abhängt (vgl. E318), meint Lehrperson 500, dass es „je nach Thema und Ziel“ (E518) gehandhabt wird. Lehrperson 400 gibt an, dass sie selber das Gespräch stark steuert (vgl. E417).

Aspekte des Lernprozessberatungsgesprächs

Der **Ablauf der Gespräche** ist bestimmt (vgl. E211, E311, E411), teilweise bestimmt (vgl. E111, 611) oder nicht bestimmt (vgl. E511). Die bestimmten Abläufe entstammen teilweise aus der „lösungsorientierten Beratung“ (E312) oder begründen auf der „konstruktiven Autorität“ (E312). Teilaspekte der lösungsorientierten Beratung sind bei allen Lehrpersonen ersichtlich.

Die Lehrperson 100 führt ihre Beratungsgespräche nach folgendem Ablauf: Der Schüler kommt mit seinem Anliegen und formuliert dieses (vgl. E112). Durch gezieltes Nachfragen versucht die Lehrperson die Position des Lernenden zu verstehen. Danach werden die Erwartungen durch wertschätzende, ehrliche und direkte Kommunikation formuliert, und es wird ebenfalls mit Nachfragen überprüft, ob der Schüler die Erwartungen des Gesprächs verstanden hat (vgl. E121). Dabei werden individuelle Vorkenntnisse und Bedürfnisse beachtet (vgl. E107). „Daraufhin soll er durch die Fragen der Lehrperson selber auf die Lösung kommen“ (E112). Die Lehrperson 200 klärt zuerst die Erwartungen an das Gespräch, knüpft dann am Vorwissen der Lernenden an und setzt zum Schluss Ziele (vgl. E212). Der Gesprächsablauf von Lehrperson 600 gestaltet sich folgendermassen: „1. Das Kind erläutert seine Fragestellung; 2. Ich sage dem Kind, was ich davon verstanden habe; 3. Ich frage das Kind, was es von mir braucht; 4. Das Kind präzisiert die Frage; 5. etc.“ (E612). Die Lehrperson 400 beginnt die Beratung mit den Fragen: „Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun?“ (E412).

Ziele werden von Lehrperson 500, z.B. als Wochenziel, gemeinsam mit den Lernenden aufgeschrieben (vgl. E530).

Die Lernenden werden von den Lehrpersonen dazu angehalten über ihr **Lern- und Arbeitsverhalten sowie über ihren Leistungsstand nachzudenken** (vgl. E120, E220, E320, E420, E520, E620). Die einzelnen Bereiche werden dabei unterschiedlich stark von „ja“ bis „teilweise“ gewertet. Begründet wird die Förderung der Metakognition folgendermassen: „Es ist mir wichtig, dass die Lernenden ihr Verhalten und ihre Leistung besser einschätzen und dann auch bestimmen können. Das sie selbstständige Lerner werden“ (E321). „Es ist toll, wenn die Kinder einen Zusammenhang zwischen ihrem Lern- und Arbeitsverhalten und ihrem Leistungsstand erkennen. Wenn Anstrengung belohnt wird, ist das motivierend“ (E521). Die Anregung zum Nachdenken über das eigene Lernen erfolgt teilweise im Gespräch (vgl. E621), wie auch mittels „Reflexionsraster“ (E221).

Die **Ressourcen** werden von allen Lehrpersonen für das weitere Vorgehen eingesetzt. Für Lehrperson 300 sind sie „die Grundlage auf der wir aufbauen“ (E329). Die Lehrperson 200 nutzt die Ressourcen zur Stärkung der „Motivation“ (E229). Lehrperson 100 erklärt, dass sie „auf Vorschläge der Schüler eingeht, ihnen ihre eigenen Stärken bewusst macht und die Ressourcen innerhalb der Klasse nutzt“ (E129). Lehrperson 500 setzt die Ressourcen der Lernenden ausserdem für die Gemeinschaft ein, indem sie als Experten einander helfen (vgl. E529). Mit dem gleichen Ziel lässt die Lehrperson 600 die Lernenden, über ihre Interessen und mittels herausfordernden Aufgaben, „in kooperativen Lernformen ihre Kompetenzen einbringen“ (E629). Bei Lehrperson 400 werden sie als Grundlage für

die Bewältigung von neuen Problemen eingesetzt. So fragt sie nach: „Weshalb warst du da erfolgreich? Können wir diese Strategie/Verfahren/Verhalten für die neue Situation übernehmen? Hast du eine Lösung für das Problem?“ (E429). „Dabei sollen die Strategien und Lösungswege der Kinder bestätigt und verstärkt werden“ (E412).

Der **Rollenkonflikt** ist für die einen Lehrpersonen ein Dilemma (vgl. E223, E523), für die anderen nicht (vgl. E123, E323, E423, E623). Das Dilemma wird begründet durch die Noten und die Selektion im Übertritt (vgl. E524). Lehrperson 200 und 300 sehen das Dilemma und sind grundsätzlich gegen die Selektion, wobei Lehrperson 300 angibt, dass sie diesen „Spagat“ schafft, so dass sie „funktionsfähig“ ist (E324). Lehrperson 200 würde lieber „mit Kompetenzrastern den Lernfortschritt“ (E224) dokumentieren. Das Dilemma kann laut Lehrperson 100, durch klare Formulierung der Lernziele, bewältigt werden (vgl. E124), damit „die Lehrperson als Lernbegleitung optimal unterstützen“ (E124) kann. Lehrperson 600 hilft die klare Abgrenzung zwischen dem Zweck der Benotung und der Beratung: „Die Benotung dient der Bewertung des Lernstandes, die Beratung dient der Unterstützung des Lernprozesses“ (E624). Dem ähnlich ist Lehrperson 400 der Meinung, dass hinter beidem „Sachen klären und die Personen stärken“ (E424) steht und damit kein Dilemma vorhanden ist.

Die **Planung des weiteren Vorgehens** erfolgt gemeinsam mit den Lernenden (vgl. E126, E226, E326, E426, E526, E626). Zum Teil bestimmen die Lernenden das weitere Vorgehen auch weitgehend selbst (vgl. E226, E326, E426, E626). Dabei kommt es aber „auf das Kind“ (E326) an. Die Planung ist laut Lehrperson 400 wichtig, damit die nächsten Schritte klar sind und so die Wirksamkeit gegeben ist und erhöht wird (vgl. E413).

Die **Verbindlichkeit** das Abmachungen und Ziele umgesetzt werden, wird auf verschiedene Arten aufgebaut. Von Lehrperson 100 wird beispielsweise abgesprochen, in welchem Zeitrahmen die Abmachungen überprüft werden (vgl. E130). Falls Lernende sich regelmässig nicht an Vereinbarungen halten, so wird dies von Lehrperson 200 thematisiert und unter Umständen die Beratung abgebrochen oder eine andere Person führt die Beratung weiter (vgl. E230). Die Lehrperson 300 kontrolliert, ob die Abmachung eingehalten wurde, oder lässt die Lernenden sich selbst kontrollieren (vgl. E330). Lehrperson 400 lässt die Lernenden die Elterngespräche protokollieren und die Kinder das Tempo und den Inhalt selbst bestimmen. Die Lehrperson 500 schreibt mit den Lernenden gemeinsam die Ziele auf den Wochenplan, worin die Lernenden ebenfalls Platz für eigene Ziele haben (vgl. E530). Und schliesslich verwendet Lehrperson 600 mehrere Mittel, wie „Lernvertrag, den Wochenplan, Merkzettel am Arbeitsplatz, optische Hilfen wie z.B. Stange mit 5 Steckkuben = max. Anzahl mögliche Fehlritte“ (E630), um Verbindlichkeit zu generieren.

Methoden der Diagnose von Lernständen

Mehrere Lehrpersonen geben an, dass sie über **Beobachtung** Diagnosen erstellen. Die Beobachtungen werden im „Beobachtungsbogen“ (E316), in ein „Kontaktheft“ (E116) oder in ein „Heft“ (E516) eingetragen. Es sind bei Lehrperson 100 Verhaltensbeobachtungen in Sozial- und Selbstkompetenz, welche im Kontaktheft aufgeführt werden (vgl. E116). Lehrperson 600 führt sowohl strukturierte, wie auch unstrukturierte Beobachtungen durch (vgl. E616).

Als **weitere Methoden** zur Erfassung von Lernständen werden schriftliche „Lernzielkontrollen“ (E116, E216, E316, E516, E616), „mündliche Lernzielkontrollen“ (E216), „Vorträge“ (E116), „Kriterien- und

Kompetenzraster“ (E216, E316), „Tests für eine Standortbestimmung“ (E516) und „standardisierte Tests“ (E416, E616) genannt.

Ebenfalls werden in **Gesprächen** Diagnosen gestellt: „Durch Nachfragen versucht die Lehrperson seine Position zu verstehen“ (E121). Die Lehrperson 600 führt „Beratungsgespräche und Interviews“ zur Diagnose (E616).

Ebenfalls werden Methoden zur **Selbstdiagnose** gewählt, wie das „Talentportfolio“ (E316) oder auch „Videos anschauen und diskutieren“ (E421). Dies führt auch zu der Diagnose durch kooperatives Lernen: „**Rückmeldungen der Klasse**“ (E421).

Methoden in Bezug auf angemessene gegenstandsbezogene Unterstützung

Tipps und Ratschläge werden von den Lehrpersonen als unterschiedlich sinnvoll eingestuft. Teilweise werden sie häufig gegeben (vgl. E127, E527) und teilweise in unterschiedlichen, weniger häufigen Intervallen (vgl. E227, E327, E627). Das Ziel, aus Sicht von Lehrperson 300, sollte dabei sein, „möglichst wenig Tipps zu geben“ (E328). Die Lehrperson 400 betont, dass Tipps oder Ratschläge selten gegeben werden (vgl. E427). Sie meint: „Ratschläge sind Schläge“ (E428). Für Lehrperson 600 ist es „abhängig von den Lösungsstrategien des Kindes und eigenen Ideen“ (E628), wie oft Tipps und Ratschläge erteilt werden.

Lernstrategien werden in allen Klassen vermittelt (vgl. E125, E225, E325, E425, E525, E625). In den Schulen 100 und 500 wird angegeben, dass dies zumindest teilweise geschieht (vgl. E125, E525).

Methoden für die Dokumentation des Lernprozesses und der Leistungsentwicklung

Die Lernstände der Lernenden werden auf unterschiedliche Art und Weise dokumentiert. Alle Lehrpersonen benutzen dafür Protokolle und Notizen (vgl. E131, E231, E331, E431, E531, E631).

Daneben werden das „Förderdiagnostische Journal“ (E631), das „Portfolio“ (E131), das „Reflexionsheft“ (E231), das „Lerntagebuch“ (E331), das „Reflexionsraster“ (E221), der „Kriterienraster“ (E216, E616) und der „Kompetenzraster“ (E131, E216, E331, E616) benutzt.

Methoden der Rückmeldung zu Leistungsständen

Als Methoden für die Rückmeldung wurde an allen Schulen das mündliche Feedback wie auch der Kompetenzraster genannt (vgl. B158, B276, B372, B464, B559, E131, E216, B370, B463, K565). Neben diesen Instrumenten werden auch Noten (vgl. K145, B274, K452) oder schriftliche Rückmeldungen (vgl. K130, B371, K550) verwendet.

Zusätzlich wird noch „das Feedback zur Selbst- und Sozialkompetenz“ von der Lehrperson 200 genannt. Es wird zudem noch folgende Aussage gemacht: „Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder immer wieder positive Rückmeldungen bekommen. Das stärkt und motiviert sie“ (E515).

9 Ergebnisse und Diskussion

Nachfolgend werden die im Kapitel 4.3 aufgestellten Hypothesen aufgegriffen und in den erforschten Ergebnissen aus den Experten- sowie den Klienteninterviews zusammenführend dargestellt. Daraus resultieren zu den einzelnen Dimensionen Thesen und im Falle differenter Aussagen neue Fragestellungen. Anschliessend werden diese wiederum mit der Theorie und mit Aussagen aus dem Interview mit dem Fachexperten Dieter Rüttimann diskutiert. Zum Schluss werden die Konsequenzen und

Schlussfolgerungen in Form von gelingensfördernden Faktoren formuliert, es werden die Hypothesen überprüft und weitere Forschungsideen abgeleitet.

Aus Gründen der Leserfreundlichkeit und für eine bessere Verständlichkeit, werden Zitate aus dem Interview mit dem Fachexperten teilweise stilistisch leicht angepasst und somit nicht immer wörtlich übernommen. Es entstehen dabei keine inhaltlichen Änderungen.

9.1 Haltung und Grundwissen der Lehrperson

Hypothesen zur Haltung und zum Grundwissen der Lehrperson:

- Die Öffnung des Unterrichts und die Umsetzung von Lernprozessberatung setzt ein konstruktivistisches, ressourcenorientiertes Lernverständnis voraus.
- Um Lernprozessberatung gelingend durchführen zu können, muss die Lehrperson über fachliche, didaktisch-methodische, diagnostische und beraterische Kompetenzen verfügen.

Folgend werden die Daten aus Kapitel 8.13 und 8.14 zusammengeführt und diskutiert.

9.1.1 Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen

Aus Sicht der befragten Experten müssen Lehrpersonen, um gelingend beraten zu können, über ein fundiertes Fachwissen in Bezug auf den Lernstoff, die Beratung und das Lernen verfügen. Ein konstruktivistisches Lernverständnis und die Grundlagen der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung werden als wesentliche Elemente der Lernprozessberatung genannt. Die damit einhergehende veränderte Rolle und Haltung der Lehrperson vom Belehrer zum Lernbegleiter wird dementsprechend ebenfalls als Voraussetzung für eine gelingende Lernprozessberatung angesehen.

Weiter wird eine hohe inhaltliche Fachkompetenz vorausgesetzt, wobei dies nicht bedeutet, dass die Lehrperson jede Frage beantworten muss. Manchmal ist nach Aussage der Lernenden nicht sofort eine Lösung erforderlich, damit die Schülerinnen und Schüler selber denken können. In frei gewählten Themenbereichen wie beispielsweise Musicstars braucht die Lehrperson nach Meinung der Lernenden kein explizites Fachwissen.

Beratungskompetenzen wie aktives Zuhören, Diagnosefähigkeit, Verständnis und eine angemessene Unterstützung werden von den Lernenden ebenfalls angesprochen. Diese Aspekte sind für sie zentral, damit eine Beratung effizient und gewinnbringend, respektive zielführend sein kann. Die Lernenden äussern im didaktisch-methodischen Bereich das Bedürfnis nach Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Diesem Wunsch entsprechend sollte eine ausgeglichene Balance zwischen lehrer- und schülerzentriertem Unterricht umgesetzt werden, was zusätzlich zu einer gewissen inhaltlichen Öffnung führt.

These 1: Haltung und Grundwissen der Lehrperson - Grundlagen für die Lernprozessberatung

Als Grundlagen für die Lernprozessberatung braucht die Lehrperson:

Konstruktivistisches Lernverständnis.

Fundiertes Fachwissen in Bezug auf den Inhalt.

Fachwissen in Bezug auf Lernen, Methodik und Didaktik.

Diagnostische Kompetenzen.

Beratungswissen und Beratungskompetenzen (vor allem im lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz und in Bezug auf Lernprozessberatung).

9.1.2 Diskussion der These und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

These 1: Grundlagen für die Lernprozessberatung

Wie bereits im Kapitel 3.4.2 erwähnt, benötigen Lehrpersonen ein breites Allgemein- und Fachwissen. Dies wird durch Rüttimann (2011) in seiner Stellungnahme zu den Grundlagen für die Lernprozessberatung in These 1 bestätigt: „Es sind natürlich alles wissenschaftsgestützte Aspekte, die ganz wichtig sind bei Lernprozessberatung“ (Anhang D4b, S. CLXXIV). Didaktische und methodische Aspekte werden in der Lehrpersonenausbildung weitgehend gefördert. Die Vermittlung von Beratungskompetenzen scheint jedoch vernachlässigt zu werden. Fachwissen in Bezug auf die allgemeine und lösungs- sowie ressourcenorientierte Beratung wird in dieser Untersuchung als wesentlich betrachtet. Da die Beratung eng mit der Kommunikation und Beziehung verknüpft ist, sollten Lehrpersonen auch darin gezielt ausgebildet werden. Rüttimann (2011) meint dazu: „Das grosse Problem ist das: Mir ist keine schweizerische pädagogische Hochschule bekannt, in der Kommunikation als Fach systematisch unterrichtet wird, ausser hier in Unterstrass. Überall sonst heisst es Rhetorik und Auftrittskompetenz und damit ist eigentlich das Elend schon programmiert ... es müsste heissen Kommunikation und Zuhören“ (Anhang D4b, S. CLXXVII).

Die Förderung von Beziehungskompetenzen und damit auch von Kommunikationskompetenzen für die Beratung sind auch laut Fuhr (2002) und Miller (2003) überwiegend eine persönliche Angelegenheit und fallen somit in den Aufgabenbereich von Zusatzausbildungen (vgl. Fuhr, 2002, S. 48; Miller, 2003, S. 45f). Ein Nachholbedarf in der Grundausbildung von Lehrpersonen scheint gegeben. *Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:*

→ Lehrpersonen sollten über Beratungskompetenzen verfügen.

Rüttimann (2011) betont, dass neben den wissenschaftsgestützten Aspekten, die Grundeinstellung von Lehrpersonen ebenso zentral ist. „Und zwar ist es das Konstrukt ganz konkret der Leistungserwartung Die positive Leistungserwartung ..., erklärt etwa zu 50% den Leistungserfolg von Kindern“ (Anhang D4b, S. CLXXIV). Rüttimann nimmt dabei Bezug auf wissenschaftliche Forschungen von Dubs (2009), Kronig (2007) und Thies (2010). Er fügt hinzu: „Wir wissen es seit den 60er Jahren aus den Rosenthal-Experimenten mit Pygmalioneffekten Das ist die entscheidende Hypothese“ (ebd.). Er ergänzt seine Ausführungen zu Haltung und Grundwissen mit der positiven Leistungserwartung folgendermassen: „Also das wäre es zu Haltung und Grundwissen und wenn das Lehrpersonen nicht bewusst ist, wenn sie nie damit konfrontiert worden sind, dann denke ich, dann ist all das, was wir hier notiert haben und was wir sehen und gut wissen - was auch gut erforscht ist - das ist beinahe belanglos“ (Anhang D4b, S. CLXXV). Damit rückt das Bewusstsein über die Wirkung einer positiven Erwartungshaltung ins Zentrum. Auch Spitzer (2010) betont in seinen Ausführungen die Wichtigkeit von angepassten Leistungserwartungen und dass diese in einem engen Zusammenhang mit der Leistungsbereitschaft der Lernenden stehe (vgl. S. 165). Doch genügt das Wissen um die positive Erwartungshaltung bereits schon, um den Lernenden gegenüber anders zu agieren? Rüttimann: „Also es ist na-

türlich nur der erste Schritt Die grosse Schwierigkeit ist der Gap zwischen Wissen und Handeln. Und das würde extremes Training voraussetzen bei Lehrpersonen. Ihr Verhalten zu ändern“ (Anhang D4b, S. CLXXVI). Den eigenen Lernstil zu verändern, ist nach den Ausführungen in Kapitel 3.9.4 durch den Zusammenhang mit der eigenen Persönlichkeit nicht einfach, was auch hinsichtlich des Lehrstils als Gegeben betrachtet werden kann (vgl. Kapitel 3.5.5).

Welche Möglichkeiten zu einer Veränderung führen könnten, wird im Kapitel 9.3.2 näher erläutert. Ebenso wird in darauf eingegangen, wie sich eine positive Erwartungshaltung in der verbalen und nonverbalen Kommunikation niederschlägt.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Lehrpersonen sollten ein Bewusstsein der Auswirkungen einer positiven Erwartungshaltung haben, die eigene Erwartungshaltung überdenken, anpassen und in Handlungen umsetzen.

9.1.3 Überprüfung der Hypothesen

Die Aussagen der Lernenden wie auch der Lehrpersonen decken sich weitgehend mit der entsprechenden Theorie und weisen klar auf eine konstruktivistische Grundhaltung gegenüber dem Lehren und Lernen hin. Auch wird das Vorhandensein bestimmter Kompetenzen seitens der Lehrperson als wichtig erachtet. Die Hypothesen zur Haltung und zum Grundwissen der Lehrperson kann durch diese Forschung bestätigt werden. Anzuführen sei hier zusätzlich der Aspekt der positiven Leistungserwartung.

9.1.4 Weiterführende Forschungsideen

- Erwerb von Handlungskompetenzen im Beratungsbereich von Lehrpersonen in der Schweizer Lehrerbildung. Als Grundlagenliteratur könnte das Buch von Pallasch, Mutzeck und Reimers (2002) „Beratung. Training. Supervision“ dienen.
- Beratungswissen im Schulalltag: Eine Analyse des Beratungswissens durchführen.

9.2 Grundlegende Organisation und Rahmenbedingungen

Hypothesen zu organisatorischen Rahmenbedingungen:

- Damit die Bereitschaft zur Optimierung des eigenen Lernprozesses gegeben ist, sollte die Lernprozessberatung freiwillig erfolgen.
- Lernprozessberatung bedingt einen ungestörten Raum und genügend Zeit.
- Die Zusammensetzung der Teilnehmenden an der Lernprozessberatung gestaltet sich unterschiedlich.
- Lernprozessberatung kann erfolgreich auf der Klassenebene umgesetzt werden, nachhaltiger ist jedoch deren Umsetzung auf institutioneller Ebene.

Die grundlegenden Organisations- und Rahmenbedingungen sind im Kapitel 8.13 und 8.14 nach Aussagen der Lernenden und der Lehrpersonen zusammengefasst. Sie werden nun miteinander in Bezug gesetzt.

9.2.1 Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen

Initiierung

Nach Angaben der Lehrpersonen wird das Gespräch in der Regel von ihnen oder den Lernenden initiiert. Eine Lehrperson führt Einzelgespräche nur dann, wenn Lernende diese anfordern.

Die Lernenden sagen aus, dass sie verschiedene Beratungen selber initiieren. Dies geschieht, wenn sie Unterstützung sowohl im sozialen, wie auch im fachlich-inhaltlichen Bereich benötigen. Die Initiierung durch die Lehrperson ist für sie häufig mit unguuten Gefühlen verbunden. Zudem wird der Sinn der Beratung nicht immer erkannt. Elterngespräche werden ebenfalls als belastend erwähnt.

These 1: Organisatorische Rahmenbedingungen - Initiierung

Durch die Lehrperson initiierte Beratungsgespräche und Elterngespräche lösen bei Lernenden Belastungen aus und erscheinen ihnen teilweise sinnlos.

Mit den Aussagen der Experten und der Lernenden in Bezug auf die Initiierung ist eine Schwierigkeit angesprochen, welche in der Theorie ebenfalls behandelt wird. Während Heymann (2011) meint, dass Beratungssituationen sowohl von Lehrpersonen, wie auch von Lernenden ausgehen können (vgl. S. 16), weisen Bohl (2009) und Schnebel (2007) darauf hin, dass eine gewisse Abstinenz geübt werden soll (vgl. Bohl, S. 99; Schnebel, S. 75). Die Aussagen der Lernenden bekräftigen dies. Da die Fragestellung der Initiierung sowohl in der Theorie, als auch unter den Lehrpersonen und zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden Uneinstimmigkeiten hervorrufen, wird für den Experten folgende Frage aufgestellt:

Fragestellung 1

Inwieweit ist die Initiierung für ein persönliches Beratungsgespräch durch die Lehrperson sinnvoll?

Ort der Beratung

Der Ort der Beratung ist sehr unterschiedlich: Einige Klassen führen die Beratungen an einem festen Ort aus, andere je nach Teilnehmer oder Inhalten an unterschiedlichen Orten. Teilweise finden sie auch unterwegs, z.B. beim Wechsel in ein anderes Gebäude oder Zimmer statt.

Für die Lernenden ist es wichtig, dass sie bei den Beratungen ungestört sind. Je persönlicher der Inhalt ist, desto mehr bevorzugen sie einen Raum, in dem niemand zuhören oder stören kann. Rein inhaltlich-fachliche Beratungen hingegen können im Klassenzimmer abgehalten werden.

Dauer der Beratung

Die Dauer der Beratungen ist laut den Lehrpersonen abhängig vom Inhalt und liegt zwischen einer und 45 Minuten.

These 2: Organisatorische Rahmenbedingungen - Ort, Dauer, Initiierung, Vertraulichkeit

Die organisatorischen Rahmenbedingungen sind abhängig vom Beratungsinhalt.

Beratungspersonen/Teilnehmende an der Beratung

Die Beratungsgespräche finden laut Lehrpersonen vor allem zwischen ihnen und einem Lernenden oder einer Kleingruppe statt. Teilweise werden Fachpersonen oder Fachlehrpersonen hinzugenom-

men. Ist in der Klasse ein Problem aufgetaucht, so soll eine Beratung sofort erfolgen, da Soziales vor dem Unterricht kommt.

Die Lernenden benennen unterschiedliche Beratungspersonen. Bei der Wahl kommt es für sie stark auf das Vertrauensverhältnis, aber auch auf den Beratungsinhalt an. Freunde, Schulsozialarbeitende und die Eltern werden als weitere Beratungspersonen genannt.

These 3: Organisatorische Rahmenbedingungen - Beratungspersonen

Schulsozialarbeitende, verschiedene Lehrpersonen, die Eltern und Peers sind wichtige Beratungspartner für die Lernenden und sollen von diesen, je nach Inhalt und Vertrauen, gewählt werden können.

Regelmässigkeit der Beratungen

In allen Klassen finden regelmässig Beratungsgespräche statt. Im Unterricht sind es meist kurze, inhaltliche Beratungen, die zwischen einer Minute und fünf Minuten dauern. Persönliche Beratungen dauern bis zu 45 Minuten. In einer Klasse sind die persönlichen Gespräche einiges kürzer, da sich die Lernenden zusätzlich gegenseitig beraten. Die Regelmässigkeit wird von den Lernenden gewünscht. Sie fördert die Verbindlichkeit und das Gefühl ernst genommen zu werden. Die Lehrpersonen erachten die Regelmässigkeit ebenfalls als wichtig.

These 4: Organisatorische Rahmenbedingungen - Regelmässigkeit

Damit Lernprozessberatungsgespräche gelingen, müssen diese regelmässig durchgeführt werden.

Zeitliche Aspekte

Die Zeit für Beratungen wird gemäss den Lehrpersonen auf unterschiedliche Art und Weise generiert. Als zwei Möglichkeiten werden der offene Unterricht mit selbstständigem Lernen und das Teamteaching genannt. Ebenfalls wird Zeit für die Beratung einzelner Lernender über die Tagesstrukturen erwirkt. Beratungen werden teilweise auch in der unterrichtsfreien Zeit oder während dem Unterricht durchgeführt.

Für einige Lernende sind Beratungen nach der Schule eher eine Belastung, was sich vor allem auf diejenigen Gespräche bezieht, welche durch Lehrpersonen initiiert werden. Für die Lernenden, welche in der Schule mit Tagesstrukturen unterrichtet werden, ist die unterrichtsfreie Zeit eine beliebte Beratungsmöglichkeit.

Während dem Unterricht werden generell kurze Beratungen bevorzugt.

In der Beobachtung wie in unterschiedlichen Gesprächen (Interviews, Gespräche mit den Lehrpersonen im Anschluss an den Unterrichtsbesuch) wird die Kooperation unter den Lernenden als zeitgenerierend erlebt.

These 5: Organisatorische Rahmenbedingungen - Zeitressourcen

Zeitressourcen können generiert werden:

- durch offenen Unterricht.
- durch Teamteaching.
- durch kooperative Lern- und Beratungsformen.

- innerhalb von Tagesstrukturen.

Lernprozessberatung und Institution Schule

Das Thema Lernprozessberatung wird in den Schulen unterschiedlich stark besprochen und weiterentwickelt. In zwei Schulen scheint sie ein zentrales Thema darzustellen, was durch die Aussagen der Lehrpersonen wie auch der Lernenden zum Ausdruck kommt.

These 6: Organisatorische Rahmenbedingungen - Durchführung auf Schulhausebene

Lernprozessberatung kann auch innerhalb einer einzelnen Klasse erfolgreich durchgeführt werden. Als wirkungsvoller erweist sich jedoch die Durchführung auf Schulhausebene.

9.2.2 Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren

These 1: Belastung und Sinnlosigkeit der Beratung für die Lernenden bei Initiierung durch die Lehrperson

Zu dieser These wurde Rüttimann folgende Frage gestellt, die im Gespräch zusätzlich mit der Frage nach der Freiwilligkeit (der Klienten) ergänzt wurde:

Fragestellung 1

Inwieweit ist die Initiierung für ein persönliches Beratungsgespräch durch die Lehrperson sinnvoll?

Rüttimann (2011): „Wenn eben die Beziehung intakt ist, ist das überhaupt keine Frage. Weil dann ist es ganz klar: Wenn ein Kind Vertrauen hat zu seiner Lehrperson, und es Schwierigkeiten hat, dann kommt es und sagt, jetzt brauche ich ihre/deine Hilfe. Ja, und dann ergibt sich sofort auch ein solches Gespräch. Und dann ist eben die Freiwilligkeit gegeben. Ich habe (lachen), ich habe noch nie ein Kind erlebt, das jetzt Schwierigkeiten hat. Und wenn ich mich (als Lehrperson) wirklich, in aller Offenheit, auch darum bemühe, und sage: „Komm das müssen wir jetzt hinkriegen“ und so, dann ist die Bereitschaft (der Kinder) natürlich sehr hoch. Dies gilt auch bei Beurteilungsgesprächen. Wenn die Beziehung intakt ist, dann kommen die Kinder auch gerne“ (vgl. Anhang D4b, S. CLXXIX).

Demnach stellen, wenn die Beziehung intakt ist, weder die Initiierung noch die Freiwilligkeit ein Problem dar. Hingewiesen sei hier auf das Kapitel 3.6.1, je persönlicher und bedeutsamer die Probleme sind, desto stärker muss die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden sein.

Abb. 12: Abhängigkeit der Beratung von organisatorischen Rahmenbedingungen und vom Beratungsinhalt, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Mehrere Lernende sagen aus, dass sie Gespräche, die durch die Lehrperson initiiert werden, als energieraubend erleben. Vor allem dann, wenn der Sinn der Unterhaltung von den Lernenden nicht erkannt wird, und das Gespräch im Voraus als belastend empfunden wird. „Sinnstiftung auf Schülerseite findet immer statt Es fragt sich nur, welche Qualität sie haben“ (Meyer, 2004, S. 67). Der Erfolg dieser Gespräche wird durch die geringe Bedeutsamkeit seitens der Lernenden mit aller Wahrscheinlichkeit nicht hoch sein. Nach Rüttimann (2011) müsste in so einer Situation, als eine mögliche Ursache das Beziehungsverhalten der Lehrperson überdacht werden (vgl. Anhang D4b, S. CLXXIX). Da die Lernenden das persönliche Gespräch meiden möchten, könnte dies in Zusammenhang mit der Beziehung stehen.

„Ein Kind ist weniger lernbereit, wenn es nur eine oberflächliche oder gar keine Beziehung zum Lehrer hat“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 198). Der Aufbau einer positiven Beziehung ist daher unerlässlich, worauf im Kapitel 9.3.2 näher eingegangen wird, sie beeinflusst auch die Lernbereitschaft (siehe Kapitel 3.7.6).

Es könnte aber auch sein, dass die von der Lehrperson erkannte vermeintliche Schwierigkeit, für den Lernenden gar kein Problem darstellt. Folgende, sinngemäss zitierte Aussage der Lehrperson 400, kann an dieser Stelle zur Erläuterung angefügt werden: „Als Lehrperson initiere ich nie ein Zweierberatungsgespräch mit einem Kind. Dies verursacht nur Angst und Verunsicherung. Zudem braucht es diese Beratung vielleicht gar nicht. Da gehe ich lieber mit ihm ein Eis essen.“

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Beratungen anbieten und nicht initiieren

Es empfiehlt sich aufgrund der eingangs gemachten Ausführungen, Beratungen lediglich anzubieten, nicht aber zu initiieren. Dies kann dadurch erfolgen, indem die Lehrperson einem Lernenden

die Problemsituation aus ihrer Sicht beschreibt und Unterstützung anbietet, sofern er dies möchte. Wichtig dabei ist, dass es ein echtes, also kongruentes, Angebot sein muss und nicht ein versteckter Aufruf. Wenn ein Lernender das Beratungsangebot ablehnt, kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits kann es sein, dass das vermeintliche Problem für ihn gar keine Schwierigkeit darstellt. Andererseits möchte er vielleicht aus irgendeinem Grund im Moment nicht darüber sprechen. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass die Beziehung zu der Lehrperson nicht intakt ist und diese deshalb angesprochen werden sollte.

These 2: Abhängigkeit der Rahmenbedingungen vom Beratungsinhalt

Sowohl die Lernenden, wie auch die Lehrpersonen haben in den Interviews den ungestörten Raum angesprochen, wie ihn Schnebel (2007, S. 147) und Föh (2010, S. 21) empfehlen. Ebenfalls scheint der Beratungsort in den einzelnen Klassen mehrheitlich fix definiert zu sein.

Grundsätzlich gilt es, wie in Abbildung 12 dargestellt, zwischen verschiedenen Formen von Beratungsgesprächen zu unterscheiden. Geht es um kurze Beratungen im Sinne von Sequenzen für Informationsvermittlungen, so können diese gut im Schulzimmer durchgeführt werden. Geht es um Gespräche im Bereich von persönlich bedeutsamen Inhalten, so empfiehlt es sich, genügend Zeit zur Verfügung zu haben und das Gespräch in einem separaten Raum zu führen. Die persönliche Bedeutsamkeit der räumlichen und zeitlichen Ausgestaltung kann dabei von Lernenden zu Lernenden unterschiedlich sein. So ist es für die einen einfach, in der Klasse über ihr Lernverhalten zu sprechen, während andere sich nicht zu äussern wagen, dass sie einen Lerninhalt noch nicht verstanden haben. Auch ist dies eng mit dem Aufbau und der Aufrechterhaltung der Schüler-Lehrer-Beziehung verbunden. „Manchen Kindern gibt der Austausch mit der Lehrerin während des Unterrichts notwendige Zuwendung. Für andere Kinder reicht dies nicht aus. Sie brauchen eine stärkere persönliche Beziehung zur Lehrerin“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 199). Aus den genannten Gründen ist es wichtig, den Beratungsort wie auch die verfügbare Zeit bzw. die Gesprächslänge mit den Lernenden vor Beginn der Beratung zu besprechen.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Mitbestimmungsrecht der Lernenden über Raum und Zeit der Beratungen

Bevor eine Beratung durchgeführt wird, sollen die Lernenden gefragt werden, wo das Gespräch stattfinden soll und welcher zeitlicher Rahmen dafür zu berücksichtigen ist. Auch sollten Gespräche „über Dinge, die mit der Schule nichts zu tun haben“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 200) genügend Zeit und Raum erhalten.

These 3: Wahlmöglichkeit der verschiedenen Beratungspartner - je nach Inhalt und Vertrauen

Was aber soll eine Lehrperson tun, wenn ein Lernender ganz offensichtlich ansteht? Was, wenn sich Dritte Sorgen um den Lernenden machen oder Regeln nicht eingehalten werden? Die Lernenden wissen, dass die Lehrperson für Beratungen zur Verfügung steht, dieses Angebot aber auch abgelehnt werden kann. Falls aber ein bestimmtes Verhalten eines Lernenden nicht tragbar ist, braucht es ein Gespräch, das die Grenzen klar aufzeigt. Ein solches Gespräch beinhaltet ebenfalls einen Beratungsteil. In solchen Situationen kann es sein, dass die Lernenden in der Beratung keinen Sinn erkennen,

keinen Veränderungsbedarf verspüren oder die Ursachen des Problems nicht bei sich selbst orten. Es empfiehlt sich, diese Unfreiwilligkeit direkt anzusprechen (vgl. Steiner, 2011, S. 123f). Auch gilt in solchen Gesprächen folgendes: „Das Kind als Person sollte für die Lehrerin immer über seiner Leistung und seinem Verhalten stehen“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 200).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Bei unfreiwilligen Beratungen die Unfreiwilligkeit ansprechen

Bei jüngeren Kindern könnte dieses Ansprechen etwa folgendermassen geschehen: „Ich weiss, dass es für dich ungewohnt ist, jetzt mit mir zu sprechen. Du würdest vielleicht in dieser Zeit lieber spielen.“ Bei Jugendlichen empfiehlt es sich, etwa so zu beginnen: „Ich weiss, dass für dich dieses Gespräch jetzt nicht wichtig ist und du freiwillig dieses Gespräch nicht gesucht hättest.“ Weiter kann daran angeknüpft werden, wer diese Beratung initiiert hat und zu welchem Zweck. Dies könnte beispielsweise so erfolgen: „Deine Eltern und ich, wir machen uns Sorgen, da deine Leistungen in der letzten Zeit immer schlechter werden und du jeweils sehr müde wirkst.“ Im Anschluss daran kann das Gespräch auf die notwendigen Veränderungen fokussieren, welche die Person auch davon überzeugen soll, dass kein weiteres solches Gespräch mehr nötig ist und wie sich dabei die Beziehung zwischen den Initianten und dem Lernenden verändern würde. Dies führt dazu, dass sich der Lernende respektiert und ernst genommen fühlt und die Gefühle der Fremdbestimmung gemildert werden (vgl. Steiner, 2011, S. 124f).

Dabei gilt es für die Lehrperson nicht zu vergessen, dass neben ihnen auch andere Bezugspersonen die Lernenden beraten können. In dieser Forschung wird durch die Lernenden ausgesagt, dass sie teilweise nicht auf die Lehrperson zurückgreifen wollen. Vielmehr scheinen, vor allem auf der Oberstufe, die Peers in der Beratung eine wesentliche Rolle zu spielen. Steiner (2011) meint dazu: „Jugendliche ziehen es eindeutig vor, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, wenn sie denn überhaupt bei sich eine Schwierigkeit orten und davon sprechen wollen“ (S. 123). Daher sollte die Möglichkeit der gegenseitigen Beratung durch Jugendliche und ältere Schulkinder gefördert werden.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Beratungsgesprächsformen unter Lernenden im Unterricht einführen

Als wesentliche Regeln für die gegenseitige Beratung sollten laut Föh (2011) die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

- Nimm dir ausreichend Zeit und Sorge für einen störungsfreien Rahmen.
- Beratung ist Hilfe zur Selbsthilfe: Die beste Lösung ist diejenige, welche der Ratsuchende mit Hilfe des Beratenden selbst findet und formuliert.
- Das Ziel und der Lösungsweg stehen im Zentrum der Beratung.
- Stelle als Berater offene Fragen und lasse deinem Gegenüber genug Zeit nachzudenken und die Fragen ausführlich zu beantworten.

(vgl. Föh, 2011, S. 22)

Föh (2011) stellt dabei mehrere Beispiele für Beratungsgespräche unter Lernenden vor, wobei nachfolgend das Gutachtergespräch sowie die Partnerbewertung mit Bewertungsbogen genauer beschrieben werden.

Beim Gutachtergespräch wird der zu begutachtende Lernende als Experte bestimmt. Der Experte beginnt, illustriert und erklärt seine Ergebnisse. Der Gutachter erwidert darauf, was ihm gefällt, fragt nach, wenn ihm etwas unklar ist und gibt Anregungen für die Überarbeitung. Der Experte erklärt bei Fragen, was gemeint ist und bittet bei Unklarheiten um Hilfe oder Tipps. Der Gutachter hilft bei diesen Unklarheiten weiter und gibt Tipps für die praktische Umsetzung. Der Experte überarbeitet im Anschluss daran seine Ergebnisse entsprechend.

Die Partnerbewertung mit Bewertungsbogen bietet eine gute Orientierung, da sich die Partner zuerst selbst und anschliessend gegenseitig einschätzen. Sie können vergleichen und sich beraten, wie sie nun weiterfahren, um im Bogen eine bessere Bewertung zu erlangen (vgl. ebd., S. 22).

Das Lehrmittel die Sprachstarken beispielsweise verfügt über verschiedene solcher Instrumente, welche als Grundlage für Gutachtergespräche wie auch Partnerbewertungen dienen könnten. Neben den genannten Beratungsgesprächen bieten sich auch andere Beratungsformen an. So könnte Furman's 15 Schritte Programm „Ich schaffs!“ eine Möglichkeit darstellen, mit älteren Kindern, welche dieses Programm bereits erlebt haben, solche Beratungen gegenseitig durchzuführen (vgl. Furman, 2007).

These 4: Regelmässigkeit der Beratungen

Die Regelmässigkeit von Beratungsgesprächen wird weder von den Lernenden noch von den Lehrpersonen in Frage gestellt, sofern die Beratung an sich als sinnvoll erachtet wird. Zur Regelmässigkeit äussert sich Steiner (2011) folgendermassen: „In den pädagogischen Einrichtungen sollte ein regelmässiger Austausch auf der Reflexionsebene zur Gewohnheit werden“ (S. 46). Sie versteht unter gemeinsamer Reflexion Gespräche, welche die Kinder fördern und in ihrer Einzigartigkeit erfassen. Die Lernprozessberatung beinhaltet diese Aspekte. Regelmässigkeit kann heissen, dass mit jedem Kind einmal in der Woche ein Gespräch geführt wird, es kann aber auch bedeuten, dass der Lernende bei einer Problemstellung über einen gewissen Zeitraum hinweg immer wieder beraten wird.

Pallasch und Hameyer (2008) meinen dazu: „Temporäres (punktuelles) Lerncoaching ist eine Kurzzeitintervention“ (S. 102), erst regelmässiges Lerncoaching bewirkt eine Verbesserung im Lernenkönnen, Lernenwollen und Lernensteuern (vgl. ebd.). Auch Hellrung (2010) erwähnt die Wichtigkeit eines kontinuierlichen Feedbacks zum Lernprozess (vgl. S. 49). Gerade in Gesprächen geführte oder angeleitete Lösungsideen und Abmachungen müssen überprüft und angepasst oder verändert werden. Durch die Bestimmung des Zeitpunkts für das nächste Gespräch wird die Verbindlichkeit erhöht. Zudem fördert die Regelmässigkeit auch die Kompetenzen der Lernenden, über sich und ihr Lernen und ihre Problemstellungen nachzudenken, zu sprechen und Lösungen zu erarbeiten.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Regelmässige Durchführung von Lernprozessberatungen

Im Abschluss der Beratung soll der nächste Termin festgelegt sein.

These 5: Generierung von Zeitressourcen durch offenen Unterricht, kooperative Lern- und Beratungsformen, Teamteaching und innerhalb von Tagesstrukturen

In der Theorie (vgl. Kapitel 3.5.2) wird davon ausgegangen, dass die Beratungen im Unterricht stattfinden. Die Zeitknappheit wird von Schnebel (2007) als Beratungssituation dargestellt, welche in der Praxis spürbar ist und ein Handlungsproblem darstellt (vgl. S. 27 und Kapitel 3.5.2). Die organisatorischen Rahmenbedingungen für Beratungsfelder im Bereich der Informationsvermittlung können im Schulalltag als einzeln unterrichtende Lehrperson bewältigt werden. Wie sieht es aber mit persönlich bedeutsamen Beratungen aus? Wie können in diesem Bereich die Zeit- und die Raumressourcen, aber auch die Energieressourcen sowohl der Lernenden, wie auch der Lehrpersonen sichergestellt werden? In Tagesschulen finden die Gespräche häufig innerhalb erweiterter Strukturen statt. Aber auch in Schulen ohne Tagesstrukturen ist es möglich, bestimmte Zeiten zu finden, in denen die Lernenden selber das Gespräch suchen können. Rüttimann (2011) bestätigt dies: „Ich kenne viele wunderbare Lehrerinnen und Lehrer an der öffentlichen Schule, die sind eine halbe manchmal dreiviertel Stunde vor Schulbeginn dort, die Türen sind offen und die Kinder kommen genauso, wie sie möchten. Das hat, will ich sagen, das hat mit der Schule nichts zu tun, aber alles mit den Menschen, die dahinter stehen“ (Anhang D4b, S. CLXXVII). Dies ist deshalb wichtig, da die Lernenden im Unterricht kaum Möglichkeiten haben, ein Beratungsgespräch von sich aus zu initiieren oder gar durchzuführen, ohne dass die anderen Lernenden dies mitbekommen oder dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Da es wesentlich ist, dass ein solches Gespräch auch von Lernenden initiiert werden kann, wird empfohlen, auch in der Volksschule ohne explizite Tagesstrukturen ein offenes Schulhaus zu führen. Dadurch wird ermöglicht, dass die Lernenden ausserhalb des Unterrichts der Lehrperson begegnen können. Wie bereits unter These 2 in diesem Kapitel ausgeführt, unterstützt dies die positive Schüler-Lehrer-Beziehung. Ist die Umsetzung auf Schulhausebene nicht möglich, so kann auch eine Empfangszeit auf Klassenebene angeboten werden.

In dieser Forschung wird zur Generierung von Zeitressourcen ebenfalls das Teamteaching genannt. Im Klassenverbund kann die Lehrperson meist nicht ungestört und ohne Ablenkung ein Gespräch führen. Dennoch werden die Teamteachingstunden häufig zur Vermittlung von Stoffinhalten genutzt. In der Literatur wird die Lernprozessberatung von mehreren Autoren als unabdingbares Element eines offenen Unterrichts erwähnt (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 21ff; Bastian & Hellrung, 2011, S. 6; Schnebel, 2007, S. 29; Von der Groeben, 2011, S. 83). Offene Unterrichtsformen gewinnen unter dem Aspekt des nachhaltigen Lernens in den Lehrplänen immer mehr an Bedeutung (vgl. dazu Grundlagenbericht Lehrplan 21). Lernende können jedoch mit offenen Aufgaben nicht einfach selbstverständlich umgehen, sondern brauchen darin Begleitung (vgl. Kapitel 3.8.2). Mit Hilfe eines angepassten Coachings, können sie die notwendigen Selbststeuerungskompetenzen differenzieren und weiterentwickeln. Deshalb ist die Lernprozessberatung von zentraler Bedeutung für nachhaltiges, lebenslanges Lernen und damit auch genug wichtig, dass dafür Teamteachingstunden eingesetzt werden sollten.

Daneben scheint die Kooperation unter den Lernenden, wie bereits unter These 3 in diesem Kapitel ausgeführt, wesentlich zu sein. Lernpartnerschaften sind für das Lernen förderlich und generieren gleichzeitig Zeit für Beratungsgespräche. In einer Schulklasse wurde z.B. beobachtet, dass die Ler-

nenden immer zuerst ein anderes Kind fragten und erst, wenn sie dann immer noch nicht weiterka-
men, die Unterstützung der Lehrperson in Anspruch nahmen. Föh (2011, S. 20ff) empfiehlt ebenfalls
die Kooperation von Lernenden mit gegenseitiger Beratung.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ Empfangszeiten

In dieser Zeit sollte die Lehrperson, ebenso wie die Lernenden ihren Arbeiten nachgehen können.
Gleichzeitig besteht jedoch die Möglichkeit zur Initiierung und Durchführung eines Gesprächs.

→ Die Zeit im Teamteaching für Beratungsgespräche nutzen

→ Kooperative Lern- und Beratungsformen einführen

Lernpartnerschaften können zur Zeitgenerierung eingeführt werden. Zusätzlich können Regeln de-
finiert werden, damit die Kooperation unter den Lernenden gefördert wird. Daneben gibt es auch
Beratungsformen, die von den Lernenden gegenseitig durchgeführt werden können, wie Berater-
gespräche, Gutachtergespräche, etc. (vgl. Ausführungen zu These 3).

***These 6: Durchführbarkeit der Lernprozessberatung innerhalb von Klassen, erhöhte Wirksam-
keit bei Einführung auf Schulhausebene***

Jede Lehrperson kann sich eigenständig mit ihrer Klasse auf den Weg zur Umsetzung von
Lernprozessberatung machen und so ihren Unterricht weiter entwickeln. Helmke (2009) vertritt die
Meinung: „Eine von der Schulentwicklung ganz losgelöste Durchführung von Vorhaben der
Unterrichtsentwicklung ist jedoch weder sinnvoll noch chancenreich“ (S. 316), da durch die simultane
Arbeit die Qualitätsentwicklung höher ist (vgl. ebd.). In Bezug auf die Fähigkeiten der Lernenden in der
Kommunikation wie auch in der Metakognition wäre deshalb eine konsequente und konstante
Umsetzung über die gesamte Schulzeit hinweg wünschenswert. Auch Bohl (2009) betont, dass die
Umsetzung in der ganzen Schule eine verstärkte Wirkung hätte (vgl. S. 15). „Die Dynamik kann ja
auch so aussehen, dass einer alleine erst mal anfängt - und dass sich dann ein Sogeffekt einstellt“
(Helmke, 2009, S. 319).

Wird die Lernprozessberatung in der ganzen Schule umgesetzt, können Rahmenbedingungen wie
z.B. Empfangszeiten für alle Schülerinnen und Schüler oder offene Schulhäuser (vgl. These 5 in die-
sem Kapitel) einfacher verändert werden. Zudem wären gemeinsame Weiterbildungen und gegensei-
tige Hospitationen möglich (vgl. Kapitel 9.4), was wiederum das Wissen der Lehrperson erweitern
könnte, indem ein Austausch stattfindet oder den Lehrpersonen auch ein Einblick in andere Settings
ermöglicht wird.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Einführung von Lernprozessberatungen auf Schulhausebene

Da dies den Lernprozess der Lernenden durch die mehrjährige Begleitung am wirkungsvollsten un-
terstützt.

9.2.3 Überprüfung der Hypothese

Die Hypothesen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen können durch diese Forschung weit-
gehend bestätigt werden. Hinzuweisen sei hier auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in Bezug auf

Raum und Zeit. Die Lernenden bevorzugen meist den ungestörten Raum und ausreichend Zeit. Abweichungen sind aber häufig ebenfalls sinnvoll und müssen mit den Lernenden individuell ausgemacht werden. Daneben sind die regelmässige Durchführung von Lernprozessberatungsgesprächen wie auch kooperative Beratungsformen zusätzlich erwähnenswert.

9.2.4 Weiterführende Forschungsideen

- Angstfreie Beratungen in der Schule: Wie kann Beratung so in die Schulkultur integriert werden, dass sie als selbstverständlich betrachtet und regelmässig von den Lernenden genutzt wird?
- Kooperative Beratungen in der Schule: Inwieweit werden Peers in die Beratungen der einzelnen Lernenden einbezogen? Wie können die Lernenden Beratungskompetenzen zur gegenseitigen Beratung aneignen? Wie sehen solche gelingenden Systeme aus? Inwieweit führen Beratungsgesprächsformen, wie Gutachtergespräche, im Unterricht zum Erfolg?
- Beratungshandeln in Tagesschulen: Inwieweit braucht es in einem solchen Setting noch die Initiierung von Beratungsangeboten? Welche Beratungen verschieben sich in die gemeinsame unterrichtsfreie Zeit? Wie werden diese in den Schulalltag eingebunden? Welche Erkenntnisse aus der Tagesschule können auf die Volksschule übertragen werden?

9.3 Beratungskompetenzen

Hypothesen zu Beratungskompetenzen:

- Aktives Zuhören und das Stellen von lösungs- und ressourcenorientierten Fragen tragen wesentlich zum Eruiieren der Situation und Generieren von Handlungsmöglichkeiten in der Lernprozessberatung bei.
- Grundlegend für eine gelingende Lernprozessberatung ist das Vertrauen, welches durch Akzeptanz, Empathie und Echtheit erzeugt wird.
- Für eine erfolgreiche Lernprozessberatung muss die Lehrperson eine beratende Rolle einnehmen und sich dessen auch bewusst sein.

Die Aussagen zu den Beratungskompetenzen, welche in den Kapiteln 8.13 und 8.14 aufgeführt sind, werden in diesem Kapitel miteinander in Bezug gebracht.

9.3.1 Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen

In der nachfolgenden Tabelle wird zusammenfassend festgehalten, welche Bedingungen aus Sicht der Lehrpersonen und der Lernenden für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung als wichtig erachtet werden:

Tab. 5: Grundlagen zum Beziehungsaufbau der Lehrperson zu den Lernenden, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Aussagen der Lehrpersonen	Aussagen der Lernenden
<p>Symmetrische personale Beziehung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Körperhaltung auf der gleichen Ebene. – Eine symmetrische Kommunikation, welche nicht belehrend ist. – Betonung der eigenen (Lehrperson) posi- 	<p>Symmetrische personale Beziehung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wie ein Familienmitglied sprechen. – Verständliche Sprache verwenden. – „Du“ Form gebrauchen. – Mitbestimmungsrecht geben und Kompromissbe-

ven Gefühle. – Unterschiedlich wird der Umgang mit den eigenen negativen Gefühlen (Lehrperson) beschrieben (moderat mitteilen, mitteilen, nicht mitteilen).	reitschaft zeigen. – Persönliche Beziehung, in welcher der Lernende auch etwas Persönliches über die Lehrperson erfährt. Verbindungen via Facebook und Telefon.
Vertrauensvoller, ehrlicher, offener, respektvoller und direkter Umgang pflegen.	– Verständnis und Mitgefühl haben. – Eingehen auf die Bedürfnisse der Lernenden. – Zuhören können. – Spüren, wenn es einem Lernenden schlecht geht.
Uneingeschränktes Interesse zeigen.	Interesse am Lernenden haben.
Ernsthaftigkeit und Humor.	Humor, wie auch spannende Themen sollen im Gespräch mit der Lehrperson Platz haben.
Die Lernenden loben und bestärken.	Lob nach einem Schultag erhalten.
Konstruktive Kritik äussern.	– Negative Rückmeldungen können hemmend sein (v.a. wenn ein Gespräch auf Ende des Schultages angesagt wird). – Aus Fehlern zu lernen, soll möglich ein.
	In einer privaten Umgebung mit der Lehrperson reden und sich Zeit nehmen.
	Anvertrautes für sich behalten oder nur nach Rücksprache weitererzählen.

Die persönliche Beziehung zur Lehrperson ist den Lernenden wichtig. Sie schätzen die „Du“- Form an der einen Schule sehr, sprechen von einem Umgangston „wie in einer Familie“ und wollen auch Persönliches über die Lehrpersonen erfahren. Die Lehrpersonen machen im Bereich der eigenen persönlichen Öffnung wenig Aussagen. In der Theorie wird darauf hingewiesen, dass gerade das „Ich“ der Lehrperson für eine Beziehung vorhanden sein muss und dass die Lehrpersonen dies zuerst wieder lernen müssen, da sie gewohnt sind, sich auf den Lernstoff, die Inhalte und die Lernenden zu konzentrieren (vgl. Kapitel 3.6.1). In dieser Forschung spiegelt sich ein ähnliches Bild. Daraus ergibt sich eine weitere Fragestellung an den Experten.

Fragestellung 2

Die Beziehung ist für die Lernenden unteilbar und sie wünschen sich eine persönliche Beziehung. Inwieweit soll oder kann die Lehrperson sich persönlich den Lernenden gegenüber öffnen?

Viele der Aussagen weisen in die gleiche Richtung. Sie enthalten Aspekte der Grundhaltung, Empathie, Akzeptanz und Kongruenz (vgl. Kapitel 3.2.1). Darin spiegelt sich die Gleichwertigkeit des Beraters und des Klienten (vgl. Kapitel 3.5.5 und 3.6.1) was auf eine symmetrisch personale Ebene hinweist.

These 1: Beratungskompetenzen der Lehrperson - Personale symmetrische Beziehung

Grundlegend für die Beratung ist die personale symmetrische Beziehung.

Ebenfalls von beiden Gruppen wurden der Humor und das Interesse am Lernenden erwähnt. Die Lernenden fügen das Sprechen über für sie spannende Themen an und dass sich die Lehrpersonen für

die Gespräche Zeit lassen sollen. Damit deuten vor allem die Lernenden an, dass sie sich auf eine Beziehung einlassen wollen, welche auf gegenseitigem Interesse und einer unterrichtsunabhängigen, persönlichen Begegnung beruht.

These 2: Beratungskompetenzen der Lehrperson – persönliche Begegnung

Für die Lernenden ist eine durch gegenseitiges Interesse geprägte, unterrichtsunabhängige, persönliche Beziehung wichtig.

Spannend erscheint, dass mehrere Aussagen der Lernenden zur Vertraulichkeit gemacht wurden, während die Lehrpersonen sich dazu nicht äusserten. Dies kann einerseits an der Befragung liegen, andererseits aber auch an der Selbstverständlichkeit Anvertrautes für sich zu behalten. Gleichzeitig ist dies ein so wesentlicher Aspekt für die Lernenden, dass folgende These dazu formuliert wird.

These 3: Beratungskompetenzen der Lehrperson - Vertraulichkeit

Die Lehrpersonen sollen mit den Informationen aus den Lernprozessberatungsgesprächen vertraulich umgehen und nur dann Aussagen Drittpersonen gegenüber machen, wenn dies mit dem Lernenden vorher so besprochen wurde.

Die Lehrpersonen bestärken die Lernenden und wenden verschiedene Gesprächstechniken an, um sie zum Sprechen zu animieren. Dabei gehen in der Befragung mehrere Lehrpersonen grundsätzlich davon aus, dass die Lernenden mit ihren Anliegen zur Lehrperson kommen und sich zu diesen auch äussern wollen. Folgende Gesprächstechniken werden als Möglichkeiten angegeben:

- Fragetechniken
- Umformulierungen
- Skalen von 1 bis 10 zur Selbsteinschätzung
- Sich Zeit lassen und warten

Falls dies nicht wirkt, kann ein Gespräch im Notfall auch abgebrochen werden.

These 4: Beratungskompetenzen der Lehrperson - Beratungsstrategien und -fertigkeiten

Neben der Beziehungskompetenz braucht es Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten vor allem aus der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung.

Der Redeanteil der Lehrpersonen und der Lernenden ist abhängig von der Artikulationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie von der Initiierung des Gesprächs. Für die Lernenden ist es wichtig, dass sie einen unterschiedlichen Anteil an der Sprechzeit haben, dies in Abhängigkeit zum Inhalt und zu den eigenen Kompetenzen. Wenn die Lehrperson zu viel spricht, fühlen sie sich teilweise überfordert und können nicht mehr folgen.

Die Steuerung im Gespräch ist bei den meisten Lehrpersonen unterschiedlich und kann von folgenden Faktoren bedingt sein:

- vom Initiator
- vom Inhalt / der Thematik
- von der Anzahl Teilnehmer

- von der Fähigkeit des Lernenden sich einzubringen, zu reflektieren und zu erzählen
- von der eigenen Kompetenz
- vom Ziel der Beratung

Eine Lehrperson gibt an, dass sie das Gespräch stark steuert andere versuchen in der Regel situationsbedingt zu variieren.

These 5: Beratungskompetenzen der Lehrperson - Redeanteil und Steuerung

Der Redeanteil und die Steuerung im Gespräch sind abhängig vom Initiator, vom Thema, von der Anzahl Teilnehmer, von den kommunikativen Fähigkeiten und allgemeinen Kompetenzen der Lernenden und vom Ziel der Beratung.

9.3.2 Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren

These 1: Symmetrisch personale Beziehung und Kommunikation

Sowohl Aussagen der Lehrpersonen, wie auch der Lernenden deuten auf die Notwendigkeit einer symmetrischen personalen Ebene hin. Der Umgang und die Kommunikation sollen die Gleichwertigkeit der Personen anstreben. In der Theorie (vgl. Kapitel 3.5.5 und 3.6.1) wird diese Beziehung als ein wichtiger Aspekt beschrieben, erlangt aber nicht die zentrale Bedeutung, die in dieser Forschung erfasst werden konnte. Daher erscheint es als erstrebenswert, die Grundlagen einer solchen Beziehung genauer zu ergründen, um Beziehungsbedingungen zu erarbeiten, welche eine gelingende Beratung überhaupt erst ermöglichen.

Die symmetrische Beziehung ist für eine gelingende Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe wesentlich. Sie beinhaltet die Gleichwertigkeit der Gesprächspartner, wobei die inhaltlichen Kompetenzen unterschiedlich sind (vgl. Kapitel 3.6.1). Zudem ist die Lehrperson vom Lernenden abhängig, da nur dieser das Expertentum über sich selbst und sein Lernen hat (vgl. ebd.).

Doch welche Bedeutung hat die symmetrische Beziehung in der Schule? Wie verändert sich die Lehrerrolle? Wann ist sie praktikierbar und wann gilt trotzdem die asymmetrische, funktionale Ebene? Und wie muss die Interaktion und Kommunikation dabei aussehen? Diesen Fragen soll an dieser Stelle ergänzend nachgegangen werden.

Rüttimann (2011) meint zur Beziehung von der Lehrperson zu Kindern: „Natürlich ist die Beziehung zu Kindern immer eine leicht asymmetrische, also da würde ich mich stark an Buber (Martin Buber, 1878-1965) orientieren. Also es hat einfach mit der, mit dem Mehr an Erfahrung und dem Mehr an Wissen zu tun und sicher auch ein Stück weit mit der Rolle. Die Frage ist einfach, gelingt es mir jetzt, transaktionsanalytisch gesprochen sozusagen, die erwachsene Instanz/die erwachsene Ebene des Kindes, anzusprechen“ (Anhang D4b, S. CLXXX). Damit bestätigt er die Theorie (vgl. Kapitel 3.6.1), dass die asymmetrische Rolle in der Erfahrung und im Wissen vorhanden ist. Er führt weiter aus, dass diese jedoch überbrückt werden kann, indem bei den Lernenden die gleiche Erwachsenenebene angesprochen wird. Schulz von Thun (1993) erläutert die symmetrische Beziehung dahingehend, dass beide Partner dem andern gegenüber das gleiche Verhalten zeigen können. „Etwa wenn beide Vorschläge machen, den anderen kritisieren, ihm Ratschläge geben können“ (S. 181). Dies ist in der Schule nur teilweise möglich, da die Lehrpersonen in ihrer funktionalen Rolle Aufträge erteilen, bewerten und bestimmen. Auf der personalen Ebene, in der Beziehung selbst ist es jedoch möglich, dass diese

symmetrische Beziehung, im Sinne von Schulz von Thun gelebt werden kann. „Für das Kind ist der Lehrer eine Bezugsperson, es will also von ihm als Person und nicht nur seiner Leistungen wegen angenommen werden“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 197). Die Lernenden sprechen es direkt an, indem sie die „Du“ Form, das Mitbestimmungsrecht, die Kompromissbereitschaft und den gegenseitigen Austausch über Persönliches als wichtig erachten. Sie unterscheiden dabei nicht zwischen der Beziehung in der Beratung und dem restlichen Unterricht. Die Beziehung ist für die Lernenden demnach unteilbar und lässt sich nicht mittels Beratungsfertigkeiten und Beratungshandeln kompensieren.

Eine Beziehung wird laut Miller (2003) durch die Beobachtung der menschlichen Kommunikation sichtbar (vgl. S. 113). Wie aber sieht die symmetrische Kommunikation aus? Die Lehrpersonen erläutern diese als räumlich auf der gleichen Höhe und nicht belehrend. Diese Aussagen deuten aber eher auf Beratungsfertigkeiten und Strategien, als auf Beziehungskompetenzen. Watzlawick, Beavin und Jackson (2011) beschreibt sie in seinem 5. Axiom als eine Möglichkeit der Interaktion: „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht“ (S. 79). Weiter sieht er die symmetrische Beziehung als ein Streben nach Gleichheit und Verminderung von Unterschieden zwischen den Partnern, während komplementäre Interaktion auf sich gegenseitig ergänzenden Unterschiedlichkeiten basiert (vgl. ebd., S. 79). Beratung geschieht über die Kommunikation. Diese Gleichheit oder auch Gleichwertigkeit ist ebenfalls in Rogers Grundhaltung der Beratung enthalten (vgl. Kapitel 3.2.1). So sollen die beratende und die beratene Person „eine sehr vertrauensvolle und gleichberechtigte Beziehung“ (Fuhr, 2003, S. 44) eingehen. Was steckt also hinter dieser Beziehung, welche von den Lernenden als so wesentlich erachtet wird? Und wie entsteht diese?

Da wie bereits zuvor erwähnt, Kommunikation sichtbar gemachte Beziehung ist, wird sie nun näher betrachtet. Schulz von Thun (1993) unterscheidet zwei wichtige Dimensionen auf der Beziehungsseite einer Botschaft:

- Die emotionale Dimension, welche sich in Wertschätzung, bzw. Geringschätzung ausdrückt und
- die Lenkungsdimension, welche eine sich in Selbstbestimmung, bzw. Bevormundung zeigt (vgl. S. 162f).

Er verweist dabei auf verschiedene Untersuchungen in Bezug auf das Erziehverhalten in der Kommunikation und Beziehung: „Empirische Untersuchungen zum Vorgesetzten und Erziehverhalten legen nahe, dass es vor allem zwei ‚Techniken‘ gibt, den Empfänger auf der Beziehungsebene zu misshandeln: Herabsetzung und Bevormundung“ (S. 162). Positiv formuliert bedeutet dies, dass eine wertschätzende Kommunikation und ein möglichst geringes Mass an Lenkung für die Beziehung förderlich sind (vgl. 162ff). In seinem Verhaltenskreuz lässt sich die wertschätzende Kommunikation als partnerschaftlich sozialintegrativer Stil einordnen.

Abb. 13: Verhaltenskreuz: Dimensionen auf der Beziehungsebene der Nachricht, Schulz von Thun, 1993, S. 164

Doch wie sieht eine *wertschätzende Kommunikation* aus? Die Lernenden, wie auch die Lehrpersonen erwähnen diese als Lob und Bestärkung. Sie sind beiden Untersuchungsgruppen wichtig für die Beratung. Doch das direkte Lob durch die Beratungsperson birgt dabei die Gefahr der geringen Nachhaltigkeit, da dieses Lob von den Wertvorstellung des Lobenden abhängt, und damit nicht mit den Wertvorstellungen des Lernenden verbunden sein müssen (vgl. Steiner, 2011, S. 32). Rosenberg (2007) warnt zusätzlich davor, Komplimente zu verteilen, wenn diese gekoppelt sind mit heimlicher Absicht, etwas damit zu erreichen. Zwar können positive Erfolge daraus hervorkommen, diese sind aber kurzfristig und lassen nach, sobald die Manipulation erkannt wird (vgl. S. 203). In der gewaltfreien Kommunikation soll die Wertschätzung ausgedrückt werden, „um etwas zu feiern und nicht um etwas zu bekommen“ (ebd.). Dabei wird die Wertschätzung in Anlehnung an das Kapitel 3.8.4 im folgenden Sinn ausgeführt: „Das hast du getan; so habe ich mich gefühlt; dieses Bedürfnis von mir hat sich erfüllt“ (ebd., S. 204). Rüttimann (2011) erachtet es als zentralen Aspekt der Beratung, eine positive Leistungserwartung den Lernenden gegenüber einzunehmen. Was, wie bereits in der Theorie erwähnt, die Leistungsbereitschaft beeinflusst (vgl. Kapitel 3.9.1). Diese positive Leistungserwartung drückt sich wiederum in einer hohen Wertschätzung aus: „Wenn ich an das Kind eine positive Leistungserwartung habe,..., dann löst das beim Kind natürlich ganz andere Gefühle aus, des Angenommenseins, des Geschätztwerdens. Das sind ja alles Fragen, wie ist der Umgang mit mir. Also wenn ich etwas nicht ganz richtig habe, aber die Lehrperson erkundigt sich noch einmal danach, dann deute ich das, sie hat Interesse an dem, was ich denke, an dem, was ich tue“ (Anhang D4b, S. CLXXVII). Wertschätzung drückt sich also in einer positiven Erwartungshaltung aus. Ist die Beziehung geprägt durch gegenseitiges Angenommensein, so ist die Beziehung auch tragfähig für Fehler: „Wenn ich mich angenommen fühle, als Schüler oder als Schülerin, dann ist die Beziehung eigentlich so stark, dass ich mir auch, gegenseitig können auch ganz viele Fehler passieren, die sind dann nicht mehr so bedeutsam, also wenn diese Ebene wirklich tragfähig ist“ (ebd.).

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ **Sich auf die personale, symmetrische Beziehung mit den Lernenden einlassen**

→ **Wertschätzung ausdrücken und Erfolge feiern**

Loben ist eine Form von Wertschätzung. Diese soll nicht angewandt werden, um einen Zweck zu erfüllen, sondern um etwas Gelungenes zu feiern. Rosenberg (2007) umfasst die Kommunikation für Wertschätzung mit drei Schritten: „Das hast du getan; so habe ich mich gefühlt; dieses Bedürfnis von mir hat sich erfüllt“ (S. 204). Erfolge zu feiern, ist auch einer der Aspekte vom 15-Schritte Training nach Furman (2007).

Eng verbunden ist die Wertschätzung auch mit der positiven Erwartungshaltung. Diese ist ein zentraler Aspekt sowohl in der Beziehung, wie auch in der Leistung. Sie drückt sich aus in anspruchsvollen Fragen und Handlungsplanungen, in helfenden gerade notwendigen Hinweisen bei unvollständigen Antworten und Fehlern (vgl. Kapitel 3.9.3), in häufigem Loben und dadurch, dass den Kindern Zeit gegeben wird, über Hinweise nachzudenken und diese umsetzen zu können.

Dabei gilt bewusst daran zu denken, dass hocheingeschätzte Lernende weitaus häufiger gelobt werden als tiefer eingeschätzte (vgl. Rüttimann, 2011, Anhang D4b, S. CLXXV). Steiner (2011) empfiehlt beim Loben das indirekte Lob. Wenn Lehrpersonen ein Lob aussprechen, ist dieses eng an die eigenen subjektiven Wertvorstellungen geknüpft. Es kann sein, dass die Lernenden dieses Lob gar nicht ihren eigenen Werten und Zielen zuordnen können. Daher empfiehlt es sich, ein Lob auch einmal anzukünden. Dies könnte etwa so erfolgen: „Mir ist heute bei dir etwas ganz Positives aufgefallen. Ich möchte gerne nach der Schule einmal mit dir darüber sprechen.“ In der Zeit bis zu diesem Gespräch wird sich das Kind immer wieder überlegen, was der Lehrperson aufgefallen sein könnte und sich so indirekt Lob aussprechen, welches den eigenen Werten und Zielen zuordenbar ist. Es wird sich dadurch auf die eigenen Ressourcen und Stärken fokussieren (vgl. S. 33ff). Diese Technik wird in dieser Forschung übrigens auch durch die Lernenden angesprochen. Allerdings im negativen Bereich: Wenn etwas nicht gut gelaufen ist, und ein Gespräch auf nach der Schule angesetzt wird. In der Zeit bis zum Gespräch verwenden die Lernenden ihre Energie und ihre Gedanken auf all das, was sie alles schlecht gemacht haben könnten. Somit werden die negativen Seiten fokussiert anstelle der Ressourcen. Dies wird von den Lernenden als sehr belastend beschrieben (vgl. Kapitel 9.2.1, These 1).

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ **Lernende durch indirektes Lob dazu anregen, eigene Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen**

→ **Negative Rückmeldungen gleich ausdrücken und nicht vorankünden**

Das Wissen für den Aufbau einer personalen, symmetrischen Beziehung reicht nicht aus, dieses Wissen muss in Handlungskompetenzen übergehen (vgl. Kapitel 3.6.1). Miller (2003) meint: „Die Erfahrungen (und Befragungen bei Lehrerinnen und Lehrern) haben gezeigt, dass durch Bücherstudium keine Beziehungsfähigkeit zu erwarten ist, sondern dass Beziehungslernen nur dort geschehen kann,

wo sich zwischenmenschliche Beziehungen ereignen“ (S. 74). Daher kann dies nur in der Gruppe und in der Auseinandersetzung mit der Gruppe geschehen. Die entsprechenden Handlungskompetenzen können über verschieden Beziehungs- und Kommunikationstrainings angeeignet werden.

Neben solchen Trainings erwähnt Rüttimann (2011) die kritische Auseinandersetzung des eigenen Lehrpersonenhandelns mit Videoaufnahmen an folgendem Beispiel: „...und dann werden sie (Lehrpersonen) auf Video aufgenommen und wir betrachten diese Sequenzen, wie sie mit einem einzelnen Kind interagieren. Und das sind halt so Trainingssituationen, die schlicht und ergreifend am meisten bringen“ (Anhang D4b, S. CLXXVIII).

Bei verhaltensauffälligen Kindern ist der Aufbau einer Lehrer-Kind-Beziehung durch das wahrgenommene, negative Verhalten erschwert, da dieses im Vordergrund steht und das Kind dementsprechend Aufmerksamkeit erhält. Zentral in dieser Hinsicht ist, die wahren Gründe für seine Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen, was eine pädagogische Herausforderung darstellt. Möglicherweise ist dies sogar die Beziehung selbst (Largo & Beglinger, 2009, S. 206). Largo und Beglinger (2009) halten weiter fest, dass problematische Kinder nicht einfach an die Heilpädagogin delegiert werden sollten, sondern dass es ebenso zentral ist, dass die Lehrpersonen selbst eine gute Beziehung zum Kind aufbauen können (vgl. ebd., S. 206f). Dies setzt eine Beziehungsbereitschaft voraus.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Beziehungsfähigkeit und der Kommunikation ist, wie bereits im Kapitel 9.1.2 erwähnt, anstrengend und braucht Zeit, wenn eine Veränderung angestrebt werden soll. Sie ist aber möglich, wenn die Einsicht und ein wirklicher Wille vorhanden sind.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ Eigenes Beratungshandeln analysieren

Das eigene Beratungs- oder auch Beziehungshandeln kann mittels Videoaufnahmen beobachtet werden. Dabei können beispielsweise die vier Punkte der positiven Erwartungshaltung in der Kommunikation (anspruchsvolle Fragen und Handlungsplanungen, helfende Hinweisen bei unvollständigen Antworten und Fehlern, häufiges Loben, den Kindern Zeit geben nachzudenken) als Entwicklungs- und Beobachtungspunkte eingesetzt werden. Eine andere oder zusätzliche Möglichkeit ist, das Gespräch im Verhaltenskreuz nach Schulz von Thun (vgl. Schulz von Thun, 1993, S. 164) einzuordnen. Hilfreich ist, die Videoaufnahme mit einer anderen Person zusammen zu analysieren und gemeinsam nächste Entwicklungsschritte zu definieren.

→ Kommunikationstrainings in Gruppen

Die Aneignung der Handlungskompetenzen der Kommunikation kann nur in der Gruppe und in der Auseinandersetzung mit der Gruppe geschehen.

Die Weiterentwicklung der Beziehungsfähigkeit kann dabei über verschiedene Beziehungs- und Kommunikationstrainings erfolgen. Diese werden für Lehrpersonen beispielsweise in der Ausbildung ‚Lerncoaching‘ der Fachhochschule Nordwestschweiz im Seminar 2: ‚Lern-Dialoge und Lern-Gespräche lösungsorientiert führen‘ oder in der Ausbildung ‚Umgang mit Heterogenität‘ des Seminars Unterstrass im CAS 2, „Kommunikation, Zusammenarbeit, Coaching“ angeboten. Bei privaten Anbietern können beispielsweise auch Kurse zur gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg besucht werden.

These 2: Eine durch gegenseitiges Interesse geprägte, unterrichtsunabhängige, persönliche Beziehung

Dieser These zugrunde liegen die Aspekte Humor, gegenseitiges Interesse, eigene Themen einbringen, was die Öffnung des Unterrichts bedingt (vgl. Kapitel 3.1.7) und eine persönlich bedeutungsvolle Arbeits- und Lernumgebung, was die Lernbereitschaft erhöht (vgl. Kapitel 3.9.1). In dieser Forschung wurden vor allem in der Schule 400 mit Tagesstrukturen (in der die Lehrperson Betreuungsaufgaben erfüllt) viele Aussagen der Lernenden zu diesen Aspekten aufgenommen. Der Beziehungsaufbau geschieht innerhalb dieser Strukturen und fließt in den Unterricht mit ein. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, diese Aspekte für den Beziehungsaufbau in Schulen ohne Tagesstrukturen zu berücksichtigen. In Kapitel 9.2.2 These 5, wurden bereits Ausführungen zu Empfangszeiten gemacht. Als weitere Möglichkeiten bieten sich beispielsweise Ausflüge, Lager oder die Teilnahme an Mittagstischen an. Ebenso können im Unterricht Themen, welche die Lernenden aktuell beschäftigen, aufgegriffen werden. Dies ist eine zielführende Möglichkeit, echtes gegenseitiges Interesse zu zeigen und weiter aufzubauen.

In Anlehnung an diese These wurde Rüttimann die folgende Frage gestellt:

Fragestellung 2

Die Beziehung ist für die Lernenden unteilbar und sie wünschen sich eine persönliche Beziehung. Inwieweit soll oder kann die Lehrperson sich persönlich den Lernenden gegenüber öffnen?

Rüttimann (2011) bestätigt diese Unteilbarkeit der Beziehung. „Ich denke, dass ..., die Pausen, die Mittagszeit oder die Auffangzeit alles ganz wichtige Momente sind, in denen eben kleine Gespräche, z.B. durch Nachfragen, stattfinden können. Das ist für die Kinder was ganz anderes“ (Anhang D4b, S. CLXXVII). Er zeigt dadurch deren Möglichkeit auf, weist aber auch auf deren Grenzen hin: „Grenzen sehe ich einfach dort, auch bei uns in der Schule, wenn ich irgendwie auch noch in die Ehe der Eltern mit einbezogen werde. In tätliche Angriffe beispielsweise, dann muss ich einfach sagen, das ist nicht mein ..., Beruf.“ (ebd.). Damit eine symmetrische Beziehung hergestellt werden kann, braucht es auch ausserhalb des Unterrichts Begegnungsorte und in dem Sinne Gespräche ohne schulische Inhalte (vgl. 9.2.2, These 2). Dies bietet den Lernenden die Möglichkeit, eigene Themen zu adressieren und mit der Lehrperson zu lachen. Der Humor wurde auch mehrmals von den Lernenden als wichtiger Aspekt genannt.

In Bezug auf die, durch die Lernenden angesprochene, „Du“ Form meint Rüttimann: „Übrigens das Du finde ich völlig unerheblich“ (Anhang D4b, S. CLXXXI).

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ Möglichkeiten für Begegnungen mit den Lernenden ausserhalb des Unterrichts schaffen

Als hilfreich hat sich die Tagesstruktur erwiesen, aber auch für Schulen ohne Tagesstrukturen lassen sich Möglichkeiten für solche Begegnungen finden. Als Beispiele seien hier Ausflüge, Lager, Projekte, Empfangszeiten, offene Schulhäuser, Teilnahmen an Mittagstischen oder gemeinsame Pausen genannt.

→ Mit den Lernenden über Themen sprechen, die sie interessieren und nichts mit dem Schulstoff zu tun haben

Die Lernenden wünschen sich Gelegenheiten mit der Lehrperson, um mit ihr über andere Dinge zu sprechen, als lediglich über den Schulstoff. Hier gäbe es Möglichkeiten, die Lernenden selber Stunden gestalten zu lassen, Diskussionsrunden zu organisieren oder Themenstunden durchzuführen. Auch bieten sich die oben erwähnten Anlässe ebenfalls an.

→ Humor einfließen lassen

Humor sollte genug Raum und Platz im Unterricht haben, da er nicht zuletzt auch positive Emotionen weckt. Er sollte angepasst an die Persönlichkeit der Lehrperson sein. Gleichzeitig soll er nicht sarkastisch wirken. Auch hier gilt die symmetrische Beziehung: Die Lernenden sollen mit der Lehrperson mitlachen können, das gleiche gilt aber auch umgekehrt.

These 3: Vertraulichkeit der Informationen durch Absprachen bei Äusserungen gegenüber Dritten

Der vertrauensvolle Umgang mit Informationen aus den Gesprächen ist den Lernenden wichtig. Gleichzeitig können diese Informationen für alle an der Förderung des Lernenden beteiligten Personen von Bedeutung sein. Es ist zentral, dass mit den Lernenden geklärt wird, wer zu welchem Zweck informiert werden darf und wer somit zu welchem Zeitpunkt Zugang zu den persönlichen und damit vertraulichen Informationen erhält.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Klärung, wer zu welchem Zweck und über welche Aussagen informiert werden kann und soll

These 4: Beratungsstrategien und -fertigkeiten sowie Gesprächstechniken aus der lösungsorientierten Beratung

Beratungsstrategien und -fertigkeiten werden in Aussagen der Lehrpersonen erwähnt. Als wesentlich erachtet werden vor allem die Strategie „Ziele setzen“ und die Fertigkeiten „aktives Zuhören“, „Sondierung“, „Konkretisierung“ und „präsent sein“ (vgl. Kapitel 3.6.2 und 3.6.3).

Die befragten Lehrpersonen wenden verschiedene Gesprächstechniken aus der lösungsorientierten Beratungstheorie an. So werden Fragetechniken und Skalierungsfragen sowie „Warten“ und „Sich Zeit lassen“ erwähnt. Da die Erklärung zu diesen Techniken den Umfang dieser Arbeit sprengen würde, wird an dieser Stelle nur auf das Warten und die Skalierung eingegangen. Diese stellen eine Besonderheit der lösungsorientierten Beratung dar und können viel zu einer gelingenden Lernprozessberatung beitragen, wenn sie gezielt und mit einem theoretischen Grundwissen angewendet werden.

Skalierungsfrage

Skalieren ist ein Bestandteil eines lösungsorientierten Gesprächs, das den Fokus auf bestehende Ressourcen legt. Auf einer Skala von 0 bis 10 wird eingeschätzt, wo sich der Prozess im Hinblick auf das angestrebte Ziel befindet (vgl. Steiner, 2011, S. 16). Um den derzeitigen Stand innerhalb des Prozesses eruieren zu können, fragt der Berater an, wo sich der Klient (d.h. der Lernende) zum Zeitpunkt vor der Initiierung des Gesprächs befand, wo er jetzt ist und wo er stehen wird, wenn er sein Ziel erreicht hat.

Einerseits dient diese Skalierung der Einschätzung von Lösungsansätzen und Fortschritten. Zum anderen lenkt sie das Gespräch von Anfang an auf frühere positive Ausnahmen und gelungene Strategien (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 31) „Wenn die Klienten ihr Problem zunehmend höher skalieren ... gibt der Therapeut ihnen dafür Komplimente und Anerkennung und fordert sie zu einer ausführlichen Beschreibung auf, wie sie solche Veränderungen haben zustande bringen können“ (ebd., S. 33). Dadurch wird der Fokus automatisch auf die Ressourcen gelegt und das Begonnene als hilfreich definiert. Ist die Situation unverändert, kann erfragt werden, wie der Klient es erreicht hat, dass sie sich nicht verschlechtert hat. Dies führt häufig dazu, dass der Klient Veränderungen zu beschreiben beginnt. Diesen Ausführungen kann wiederum mit Komplimenten begegnet werden, wodurch der Klient ermutigt wird, weitere Veränderungen anzustreben.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die folgenden:

- 1 Sichtweise verändern: Wie würden andere Menschen den Stand einschätzen?
- 2 Unterschiede betonen, die auf Ressourcen verweisen: Warum ist der jetzige Stand nicht auf 0? Was hat dazu geführt?
- 3 Kleine Schritte und Veränderungen betrachten und beschreiben, um realistisch mögliche Veränderungen und Zielsetzungen zu erkennen: Wie macht es sich bemerkbar, wenn die nächst höhere Stufe erreicht ist?
- 4 Hoffnung skalieren, dass es zu einer Änderung der momentanen Situation kommt.
(vgl. ebd., S. 104ff)

Die Skalierung ist ein Mittel, das die Ressourcen ins Zentrum der Überlegungen stellt und einfach angewendet werden kann. Dazu in entsprechender Literatur zu stöbern, wird empfohlen. Gleichzeitig sollte aber hinter solchen Fertigkeiten und Strategien immer die positive Erwartungshaltung stehen (vgl. Kapitel 9.1.2, These 1). So erläutert Rüttimann (2011) im Interview eine Situation, in der die Skalierung des Lernenden belächelt wird: „... dann wird wieder deutlich, da sind zwar lösungsorientierte Ansätze verwendet worden, wenn ich aber das nicht wertschätze, was das Kind gesagt hat, also wenn diese Haltungsebene und diese Beziehungsebene nicht intakt ist, dann unterlaufen natürlich, wirklich man muss sagen, schreckliche Fehler“ (Anhang D4b, S. CLXXVIII).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Skalierungen anwenden

Mit Hilfe einer Skala von 1-10 wird ein Zustand in Hinblick auf das zu erreichende Ziel eruiert. Damit werden bisherige Veränderungen sichtbar und zukünftige können generiert werden. Dies erfolgt immer aus einer ressourcenorientierten, wertschätzenden Haltung heraus.

Warten

Pausen sind nach Pallasch und Kölln (2011) eine Möglichkeit für den Klienten nachzudenken, zu resümieren, sich zu sammeln, sich zu konzentrieren und Luft zu holen. Sie können auch Angst signalisieren oder Befindlichkeiten ausdrücken. Dabei gilt es Pausen als Berater zu ertragen (vgl. ebd., S. 69). „Das Pausen ertragen ist eine über den didaktischen Rahmen hinausgreifende, grundlegende kommunikative Basisfertigkeit, die sich jeder pädagogisch-therapeutisch Tätigen aneignen muss“ (ebd.).

De Shazer und Dolan (2011) vertreten die Ansicht, dass „wenn wir voll und ganz davon überzeugt sind, dass Klienten letztlich wissen, was sie wollen - selbst wenn sie noch nicht erkennen, dass sie dieses Wissen besitzen -, können wir, nachdem wir ihnen eine Frage gestellt haben, schweigend verharren“ (S. 108).

Mit der Antwort „ich weiss nicht“ verweisen demnach die Klienten darauf, dass sie es noch nicht wissen und noch Zeit brauchen zum Überlegen. Daher soll einfach abgewartet werden, ohne zu nicken und zu sprechen (vgl. ebd.). Dementsprechend sollte auch nicht mehrmals nachgefragt werden ausser, wenn nicht klar ist, ob die Frage verstanden wurde. Steiner (2011) beschreibt als eine gute Antwort auf ein „ich weiss nicht“ von Kindern und Jugendlichen, „zu warten und neugierig zu sein auf das, was kommt“ (S. 197). Sie verweist aber auch darauf, dass es nicht in jedem Fall als ein noch nicht Wissen interpretiert werden kann und es weitere Reflexionskategorien gibt (vgl. ebd., S. 197f). Das Warten und Schweigen wird von De Shazer und Dolan (2011) folgendermassen beschrieben: „Zu schweigen ohne sich dabei zu bewegen und vor allen Dingen ohne zu nicken, das ist für den Therapeuten eine gute Übung in Selbstdisziplin und - was noch wichtiger ist - für den Klienten meistens ein Anstoss, mit der Formulierung der Antwort zu beginnen“ (S. 81).

Das Warten steht demnach in direktem Zusammenhang mit der positiven Erwartungshaltung (vgl. Kapitel 9.1.2, These1). Die Untersuchungen brachten nach Rüttimann (2011) folgende Beobachtungen zu Tage: „Bei Kindern die hoch eingeschätzt werden, warten die Lehrpersonen wesentlich länger auf eine Antwort und wir haben die selben Effekte, das hat jetzt Helmke noch gerade untersucht, kürzlich auch die Wartezeiten nach den Antworten der Kinder. Er hat festgestellt, dass wenn Lehrpersonen warten, Kinder intelligente und spannende Ergänzungen oder Korrekturen anbringen, wenn sie denn Zeit haben, noch einmal kurz nachzudenken. Das hat mit dieser phonologischen Schlaufe zu tun, die sich etwa im Alter von sechs Jahren gebildet hat, dass wir Dinge, die wir sagen, noch einmal innerlich wie wiederholen und dann merken, ah nein, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, ich muss das noch ergänzen.“ (Anhang D4b, S. CLXXV).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Warten können

Häufig neigen wir in einem Gespräch dazu, wenn keine Antwort oder die Antwort „ich weiss es nicht“ kommt, zu schnell zu reagieren. Dabei wäre es wichtig, den Lernenden genügend Zeit zu geben, um nachzudenken und ihnen damit zuzutrauen, dass sie zu einer Antwort kommen können. Das „Warten können“ hat wiederum mit einer positiven Erwartungshaltung und gleichzeitig mit dem Wissen zu tun, dass Denkprozesse manchmal langsam verlaufen. Beim Warten soll darauf geachtet werden, dass sowohl verbal, wie auch nonverbal möglichst keine oder wenige Reaktionen gezeigt werden. Deshalb sollte auch nicht wiederholend nachgefragt werden, ausser man ist nicht sicher, ob die Frage verstanden wurde.

These 5: Abhängigkeit des Redeanteils

In dieser Forschung wird der Redeanteil als abhängig von der Artikulationsfähigkeit der Lernenden, vom Inhalt und von der Initiierung beschrieben. Wenn Lehrpersonen zu lange am Stück in einer Beratung sprechen, kann es sein, dass die Lernenden dem Inhalt nicht mehr folgen können oder die Lehrpersonen an der Problemstellung vorbeireden, weil sie diese gar nicht richtig interpretiert haben.

Daher macht es Sinn, dass die Lehrperson grundsätzlich nicht zu lange spricht, da sie an der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Lernenden teilhaben und anknüpfen soll. Dieses Anknüpfen am Entwicklungsstand und der Sichtweisen der Lernenden ist im Kapitel 3.4 in Abbildung 2 wie auch im Kapitel 3.6 in Abbildung 4 als wesentlich dargestellt, damit das Lernen optimal erfolgen kann. „Das Verstehen von Mitteilungen ist ein zirkulärer Vorgang, ein dialogischer Prozess. Deshalb brauchen wir das »kommunikative Pingpong«, um Annäherungen zu erreichen“ (Miller, 2011, S. 105).

Zwischendurch sollen daher auch Fragen gestellt werden. In Anknüpfung an die Antworten können weitere Ausführungen folgen.

„Die Kunst, wirklich zuzuhören - was weit mehr bedeutet, als den anderen einfach nur ausreden zu lassen -, spielt eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Zusammenarbeit“ (Schulz von Thun, Ruppel, Stratmann, 2008, S. 66). Das Zuhören ist in der Beratung ein wesentlicher Bestandteil. Die Lernenden werden damit, als Experten ihres eigenen Lernens und mit dem Wissen über sich selbst ernst genommen (vgl. Kapitel 3.6.1). Die Lernenden lassen einem dabei wichtige Informationen zukommen, an die durch die Lehrperson angeknüpft werden kann. Wenn nicht genau zugehört wird, so wird Wesentliches verpasst und die Lernenden fühlen sich nicht ernst genommen. Rüttimann (2011) verweist ebenfalls auf das genaue Zuhören und dass der Erwerb dieser Kompetenz in der pädagogischen Ausbildung einen höheren Stellenwert einnehmen sollte (vgl. Kapitel 9.1.2, These 1, Anhang D4b, S. CLXXVIIIf). „Da meist viel weniger geübt als das Sprechen ist für viele Menschen das Zuhören die schwierigere Aufgabe“ (Schulz von Thun et al., 2008, S. 66).

De Shazer und Dolan (2011) weisen ebenfalls darauf hin, dass Antworten aufmerksam angehört werden müssen, „weil alle unsere Folgefragen auf den Antworten des Klienten aufbauen müssen“ (S. 79). Wie zuvor bereits beschrieben, sollen sich die Lehrpersonen ebenso wie die Lernenden Zeit lassen können für Gedanken, bevor sie das Gespräch weiterführen. Dabei sollen sie während dem Zuhören versuchen zu verstehen, um danach erst zu überlegen, welches der nächste Schritt nach dieser Aussage ist. Dies erfordert eine gewisse Flexibilität und Sicherheit, führt aber zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problemstellung des Lernenden.

Zentral ist demnach nicht der Redeanteil der Lehrperson, sondern ihr aktives Zuhören und eine passende Anknüpfung an die Inhalte der Lernenden.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ Zuhören

Zuhören meint hier, reagieren, so dass dem Lernenden deutlich wird, dass er sowohl gehört, als auch verstanden wurde. „Das Aktive Zuhören schafft den Boden in einem Gespräch, auf dem gegenseitiges Verstehen und ein klarer Austausch wachsen können“ (Schulz von Thun, Ruppel, Stratmann, 2008, S. 70). Reflektierende Fertigkeiten wie Zusammenfassen, Wiederholen und Paraphrasieren können hier angewendet werden (vgl. Culley, 2010, S. 73ff).

→ Überprüfen, ob die Lernenden an den Ausführungen anknüpfen können

Dabei gilt: Zuhören ist wichtiger (und schwieriger) als Sprechen.

→ Bewusst an den Antworten der Lernenden anknüpfen

These 5: Abhängigkeit der Steuerung des Gesprächs

Steiner (2011) meint in Bezug auf die Kompetenzen im Gespräch: „Der Klient ist der Experte für das, was sich verändern soll und wie dies geschehen soll. Die Beratenden sind vor allem die Experten für die Gesprächsführung“ (S. 16; vgl. Kapitel 3.6.1). Inwieweit dabei die Gespräche durch die Lernenden gesteuert werden, lässt sich damit nicht aussagen. Bei Gesprächen, welche für die Lernenden persönlich relevant sind, empfiehlt es sich für die Lehrperson, mehrheitlich die Steuerung zu übernehmen, da sich unsere Denkstrukturen gesellschaftsbedingt immer noch stark am Ursachen-Wirkung-Prinzip orientieren (vgl. Fittkau, 2003, S. 144) und damit die Schuldfrage im Zentrum steht. Es gilt diese Muster zu durchbrechen. Die lösungsorientierte Denkweise sollte bewusst angewendet werden (vgl. Kapitel 3.2.3 und 3.7.1). Diese Aufgabe kann zu Beginn nur durch die Lehrperson mit lösungsfokussierten Beratungsfertigkeiten übernommen werden. Ein Ablauf kann die Lehrperson dabei unterstützen (vgl. Kapitel 3.7.8). Mit vorgegebenen Strukturen und Fragestellungen können die Lernenden, nach einer gewissen Erfahrungszeit, diese Steuerung des Gesprächs vermehrt selbst übernehmen (vgl. Kapitel 9.2.2, These 3).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Das Beratungsgespräch steuern

Da im Gespräch die Ressourcen- und Lösungsorientierung zentral sind und die Lernenden auch ein Gespür für den Ablauf eines solchen Gesprächs bekommen sollten, ist es wichtig, dass zu Beginn die Lehrperson die Leitung übernimmt. Nach einer gewissen Erfahrungszeit kann diese (phasenweise) an die Lernenden abgegeben werden. Unterstützend kann dabei beispielsweise ein Gesprächsablauf sein.

9.3.3 Überprüfung der Hypothesen

Die Hypothesen können durch diese Forschung bestätigt werden. Sie werden sogar noch weiter differenziert, indem Handlungsmöglichkeiten eruiert, konkretisiert und dargestellt werden. Auch hier werden zusätzlich zu den aufgeführten Hypothesen weitere gelingensfördernde Faktoren ausgemacht. Zu erwähnen sind hier als zentrale Aspekte das Bewusstsein einer gleichwertigen und funktional asymmetrisch Beziehung sowie die Reflektion und Veränderung der eigenen Interaktion und Kommunikation.

9.3.4 Weiterführende Forschungsideen

- Wie verändert sich das Beziehungsverhalten zwischen Lernenden und Lehrpersonen an Schulen, die Tagedstrukturen einführen und die Lehrpersonen die Betreuung mittragen?
- Wie verändert sich das Beziehungs- und Lernverhalten an Volksschulen, die ihre Strukturen öffnen und beispielsweise Empfangszeiten einführen?
- Schulische Heilpädagogen/schulische Heilpädagoginnen sind häufig nur zwei bis drei Lektionen pro Woche in einer Klasse, was den Aufbau einer Beziehung erschwert (vgl. Largo & Beglinger, 2009, S. 198). Für eine adäquate Förderung ist die Beziehung jedoch zentral. Wie können Strukturen so verändert werden, dass dieser Beziehungsaufbau möglich wird und wie

verändert sich die Beziehung, wenn schulische Heilpädagogen/schulische Heilpädagoginnen die Klassen jeweils auf Ausflügen usw. begleiten oder in die Betreuung eingebunden werden?

9.4 Aspekte der Lernprozessberatung

Hypothesen zu Aspekte der Lernprozessberatung:

- Erwartungen der Lehrperson sind transparent, um die Problemstellung diskutieren zu können.
- In der Lernprozessberatung werden die metakognitiven Kompetenzen der Lernenden gefördert wie auch gefördert, um eine realistische Selbsteinschätzung und eine dementsprechende Handlungsplanung wahrnehmen zu können.
- In der Lernprozessberatung wird eine Verbindlichkeit durch eine schriftliche, kooperative Vereinbarung, durch Orientierung am individuellen Entwicklungsstand sowie den Interessen und Bedürfnissen, erzeugt.
- Durch die Verwendung eines Beratungsverlaufs kann die Beratungszeit ökonomisch genutzt werden.

Nachfolgend werden die Aussagen zu den Aspekten der Lernprozessberatung aus Kapitel 8.13 und 8.14 zusammengeführt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Daten aus den Interviews mit den Lehrpersonen. Vereinzelt werden Aussagen von Lernenden, beispielsweise zur Frage der Verbindlichkeit dennoch einfließen.

9.4.1 Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen

Die Ressourcen der Schülerinnen und Schüler werden von allen Lehrpersonen für das weitere Vorgehen genutzt. Dabei werden diese auf unterschiedliche Weise eingesetzt. Folgende Möglichkeiten werden genannt:

- Als Grundlage auf der aufgebaut wird.
- Ressourcen dienen der Motivation.
- Bewusstsein für eigene Ressourcen erlangen.
- Einsatz in und für die Gemeinschaft (Klasse):
 - Hilfe für andere.
 - Bereicherung in kooperativen Lernformen.
- Als Grundlage zur Bewältigung von neuen Problemstellungen.
- Zur Bestärkung eigener Strategien und Lösungswege.

Für die Lernenden ist es wichtig, dass die Lehrpersonen ihre Ressourcen, aber auch ihre Schwächen kennen und ihnen entsprechende Rückmeldungen geben. Dabei muss darauf geachtet werden, dass negative Rückmeldungen immer in der Balance zu positiven Feedbacks stehen.

These 1: Aspekte der Lernprozessberatung - Ressourcenorientierung

Die Ressourcen der Lernenden sind die Grundlage einer Beratung und dienen der Stärkung der Lernenden auf ihrem Lern- und Lebensweg.

Das Dilemma des Rollenkonflikts wird von den befragten Lehrpersonen unterschiedlich stark erlebt. Lehrpersonen, welche das Dilemma als gross empfinden, begründen dies mit der Notengebung und der Selektion aufgrund des Übertritts in die Oberstufe.

Zur Bewältigung des Dilemmas werden verschiedene Vorschläge gemacht:

- Klare Formulierung der Lernziele, damit die Lehrperson als Lernbegleitung optimal unterstützen kann.
- Klare Abgrenzung zwischen der Benotung zur Erhebung des Lernstandes und der Beratung zur Unterstützung des Lernprozesses.
- Anwendung von Kompetenzrastern (dies wurde als Wunsch anstelle der Notengebung erwähnt).
- Hinter der Selektion und der Beratung den Grundsatz sehen: „Die Sachen klären und die Personen stärken“ (E424, Anhang D2b, S. CXX).

Die Transparenz hinsichtlich der Einschätzungen, Erwartungen und Handlungen scheint allen Lehrpersonen wichtig zu sein. Mitteilungen sollen dabei immer unter Berücksichtigung des Befindens der Lernenden erfolgen. Die Lernenden wünschen sich vor allem in Bezug auf Regelsysteme innerhalb der Klasse ebenfalls Transparenz. Zudem erwähnen sie eine klare Kommunikation bezogen auf Erwartungen als hilfreich.

These 2: Aspekte der Lernprozessberatung - Klare, transparente Kommunikation

Eine klare, transparente Kommunikation wirkt dem Rollenkonflikt entgegen.

Die Lernenden werden von den Lehrpersonen dazu angehalten, über ihr Lern- und Arbeitsverhalten sowie über ihren Leistungsstand nachzudenken. Die Anregung zum Nachdenken erfolgt je nachdem im Gespräch oder mittels „Reflexionsraster“. Die Lernenden erleben manchmal die Auseinandersetzung mit metakognitiven Elementen als ermüdend.

These 3 Aspekte der Lernprozessberatung - Metakognition

Metakognitionen stellen einen zentralen Aspekt in der Lernprozessberatung dar.

Die Planung des weiteren Vorgehens erfolgt meist kooperativ zwischen den Lernenden und der Lehrperson, oder selbständig durch die Lernenden. Die Schülerinnen und Schüler sind somit immer in den Prozess mit einbezogen. Inwieweit die Lernenden eigenständig planen, ist von ihren Fähigkeiten abhängig. Die Planung wird als zentral angeschaut, da mit einer guten Planung die Wirksamkeit erhöht werden kann.

These 4: Aspekte der Lernprozessberatung - Planung

Die Planung des weiteren Vorgehens ist abhängig von den Fähigkeiten der Lernenden und sollte immer kooperativ oder eigenständig erfolgen.

Die Verbindlichkeit in der Umsetzung von Abgesprochenem wird auf verschiedene Weise aufgebaut. In untenstehender Tabelle werden Aussagen der Lehrpersonen und der Lernenden dazu aufgeführt:

Tab. 5: Aspekte zum Aufbau von Verbindlichkeit, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

Aussagen der Lehrpersonen	Aussagen der Lernenden
<p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ziel festlegen, SuS bestimmen ihre Inhalte und ihr Tempo. – Ziel schriftlich festhalten. – Den Zeitpunkt der Überprüfung vereinbaren. 	<p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für SuS relevante Ziele festlegen. – Ziel schriftlich festhalten. – Den Zeitpunkt der Überprüfung in zeitlich angemessenem Abstand setzen.
<p>Mittel zur Umsetzung:</p> <p>Lernvertrag, Wochenpläne, Merkzettel am Arbeitsplatz, optische Hilfen, Protokolle durch Lernende schreiben lassen</p>	<p>Mittel zur Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Transparent durchgeführte Strafsysteme – Präsenze Lehrpersonen
Kontrollsystem durch die Lehrperson oder die Lernenden	Kontrollsystem mit Abkreuzen
<p>Konsequenzen bei Nichteinhaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ansprechen. – evtl. andere Beratungsperson beiziehen. – evtl. Beratung abbrechen. 	<p>Konsequenzen bei Nichteinhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Versäumtes nachholen. – evtl. zusätzliche Arbeiten machen.
	Erwartungen, und Anweisungen sind klar vermittelt.
	Persönliche Gespräche führen dazu, dass die Lernenden sich mehr angesprochen fühlen.

These 5: Aspekte der Lernprozessberatung - Verbindlichkeit

Verbindlichkeit kann in persönlichen Gesprächen und durch Klarheit aufgebaut werden. Schriftliche Zielsetzungen, transparente Kontrollen und Konsequenzen sowie institutionalisierte Mittel zur Umsetzung unterstützen die Einhaltung.

Der Ablauf der Gespräche ist meist bestimmt. Die Abläufe beinhalten einzelne Grundelemente der Beratungsstrategien (vgl. Kapitel 3.6.2) sowie reflektierende Fertigkeiten (vgl. Kapitel 3.6.3) und weisen teilweise Elemente aus der lösungsorientierten Beratung auf (vgl. Kapitel 3.2.3 und 3.7.1). Wesentlich scheint die Zielklärung oder Klärung der Erwartung zu sein. Folgende Einstiege oder ganze Abläufe wurden benannt:

1. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun?

1. Erwartungen an das Gespräch klären,
2. Vorwissen aktivieren,
3. Ziele setzen.

1. S. kommt mit Anliegen und formuliert dieses.
2. Nachprüfen, ob seine Position verstanden wurde.
3. Erwartungen formulieren.
4. Vorkenntnisse der Lernenden beachten.
5. Daraufhin durch Fragen der Lehrperson selber zur Lösung gelangen.

1. Das Kind erläutert seine Fragestellung.
2. Ich sage dem Kind, was ich davon verstanden habe.
3. Ich frage das Kind, was es von mir braucht.
4. Das Kind präzisiert die Frage.
5. etc.

These 6: Aspekte der Lernprozessberatung - Gesprächsablauf

Ein fester Gesprächsablauf mit Zielklärung ist für die Lernprozessberatung förderlich.

9.4.2 Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren

These 1: Ressourcen als Grundlage für die Beratung und Stärkung der Lernenden

Fittkau (2003) plädiert ausdrücklich für die Ressourcenorientierung und weist darauf hin, dass die Problemorientierung den Therapeuten überlassen werden müsse (vgl. S. 145; vgl. Kapitel 3.2.3). Gerade Probleme aus dem pädagogischen Beratungsfeld sollten mit Hilfe der Lösungsorientierung bewältigt werden können. „Lösungsorientierte Beratung zielt auf eine möglichst kurze und begrenzte Intervention. Sie soll keine »Runderneuerung« der Ratsuchenden darstellen, sondern gezielt eine Lösung für ein konkretes Problem entwickeln“ (Schnebel, 2007, S. 55). Zudem korrespondiert die Stärkenorientierung dieses Beratungsansatzes mit den heute favorisierten, individualisierenden didaktischen Konzepten, in denen die Stärken der Schüler betont werden und förderorientiert ausgerichtet sind (vgl. ebd., S. 57). Dies heisst also, dass diese Orientierung ein ganzheitliches Konzept von Unterricht und Beratung darstellt mit einer positiven Grund- und Erwartungshaltung, von welcher erwiesen ist, dass sie einen guten Teil des Leistungserfolgs ausmacht (vgl. Kapitel 9.1.2, These 1).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Den Fokus auf die Ressourcen der Lernenden legen

Die Ressourcenorientierung unterstützt den Leistungserfolg und fördert die Leistungsbereitschaft.

These 2: Dem Rollenkonflikt eine klare, transparente Kommunikation entgegenstellen

Die klare und transparente Kommunikation stellt einen wichtigen Aspekt in der Beratung dar. Dies wird sowohl von den Lehrpersonen erwähnt, wie auch von der Literatur (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.7.6) und im Expertengespräch bestätigt. Rüttimann (2011) ist der Ansicht, dass durch Klarheit in der Beurteilung die Beziehung, auch bei einer geringen Leistung, nicht in Frage gestellt wird: „Wenn steht: Du musst mindestens drei Abschnitte, für die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss machen und die Lernenden schreiben in ihrer Bewertung: Es ist sehr genau von mir gemacht, aber es ist einfach eine Bleiwüste, dann kann ich sagen: Nein es ist nicht gemacht und dann müssen wir auch nicht diskutieren. Das hat nicht mit Beziehung oder mit Nettigkeiten zu tun, es ist entweder gemacht oder es ist nicht gemacht. Natürlich gibt es da noch einen Interpretationsspielraum, das ist klar, aber den kann man auch aushandeln. Dann kann das Kind beispielsweise sagen: Aber das finde ich jetzt eine irrsinnig gute Stelle und tatsächlich, die habe ich dann vielleicht übersehen.“ (Anhang D4b, S. CLXXXI).

Damit betont er, dass es gleichzeitig auch Punkte gibt, die aushandelbar sind, die jedoch ebenso klar kommuniziert und definiert sein müssen.

Der wesentliche Aspekt scheint demnach die Abgrenzung und Klarheit von Verhandbarem und Bestimmtem zu sein. Steiner (2011) hat die dazugehörige Kommunikation genauer betrachtet. Laut ihr soll im Erziehungs- und Beratungskontext die Kommunikation auf drei Ebenen stattfinden:

- Informieren
- Befehlen, Anweisen, Anordnen
- gemeinsamen Reflektieren
(vgl. S. 43ff)

Dabei sind die bewusste Wahl einer dieser Ebenen und anschliessend die Klarheit in der Kommunikation dem Kind gegenüber wichtig:

- Die Kommunikation auf der Ebene „Befehlen“ kommt zum Einsatz, wenn klar signalisiert werden will, dass die Anordnung nicht verhandelbar ist. Zu beachten ist, dass Befehle nicht negierend sein müssen, sondern ansprechen sollen, was getan werden muss (vgl. ebd.).
- Steiner (2011) versteht unter gemeinsamem Reflektieren die Beratung bei verhandelbaren Inhalten, in der das Expertentum der Lernenden selber gefragt ist und den eigenen Vorstellungen und Gedanken ein besonderer Wert zugeordnet wird (vgl. ebd.).

Die klare Strukturierung von Verhandbarem und Bestimmtem erleichtert es den Lernenden zu unterscheiden, wann eine Struktur vorgegeben ist und wann sie diese aktiv mitbestimmen können. Dieses Wissen kann den Lernenden Sicherheit im Handeln geben.

In der Theorie wird der Rollenkonflikt angesprochen, der durch entsprechend verschiedene Funktionen entsteht. Schnebel (2007) weist darauf hin, dass diese verschiedenen Rollen geklärt werden müssen (vgl. S. 136; Kapitel 3.5.5 und 3.7.2). Die Lernenden unterscheiden dabei in der Funktion der Lehrperson, nicht aber in der Beziehung zur Lehrperson. Diese ist für sie unteilbar (vgl. Kapitel 9.3.2, These 1).

Anzufügen sei hier, dass für die befragten Lehrpersonen der Rollenkonflikt teilweise überhaupt nicht besteht, da ihre Funktion - egal in welcher Rolle der Förderung - den Lernenden dient: „Die Sachen klären und die Kinder stärken“ (E424, Anhang D2b, S. CXX).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Erwartungen/Bedingungen/Befehle klar als nicht diskutierbar darlegen und Freiräume, Handlungs- und Gestaltungsräume als diskutierbar definieren und kommunizieren

These 3: Zentrale Rolle der Metakognition

Die Metakognition stellt für die Lehrpersonen, wie ebenfalls in der Theorie dargelegt (vgl. Kapitel 3.1.6 und 3.7.4), einen wesentlichen Aspekt der Lernprozessberatung dar. Mit Hilfe von Metakognitionen, können Lernende mitteilen, wo sie in ihrem Lernprozess stehen, was den Lehrpersonen eine passgenaue Begleitung ermöglicht. Die Bewusstmachung von den eigenen exekutiven Funktionen hilft auch im Sinne von Selbsthilfe weiter. Eine Aussage der Lernenden ist, dass solche Reflexionen teilweise ermüdend sein können. Das Nachdenken über sich, über das eigene Handeln und die inneren Pro-

zesse kann sehr anstrengend sein, da dies immer mit der eigenen Identität und der eigenen Selbstwahrnehmung einhergeht (vgl. Kapitel 3.9.4). Dies sollte in der Beratung beachtet werden.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Metakognitive Elemente initiieren und regelmässig anwenden**
- **Auf Ermüdungserscheinungen der Lernenden während dem Nachdenken über das Lernen achten**

These 4: Kooperative und eigenständige Planung

Im Verhaltenskreuz von Schulz von Thun (1993) wird die eigene Lenkung der Lernenden als wesentlich erachtet (vgl. S. 164; Kapitel 9.3.2, Abb. 13). Dies wird ebenfalls in den Aussagen der Lehrpersonen ersichtlich, die beschreiben, dass die Lernenden entweder alleine oder gemeinsam mit der Lehrperson planen. Da die Selbststeuerungsfähigkeiten der einzelnen Lernenden unterschiedlich ausgeprägt sind, ist in der Planung je nach Fähigkeiten eine mehr oder weniger starke Unterstützung angezeigt. Konrad und Traub (2010) weisen darauf hin, dass selbstgesteuertes Lernen nicht automatisch durch die Reduktion fremdgesteuerten Lernens eintritt. Es bedarf einer sorgfältigen Anleitung und Begleitung (vgl. S. 45; Kapitel 3.8.2). Dabei geht es nicht alleine darum, dass die Lernenden selbstständig planen müssen, sondern vielmehr darum, „zwischen der Fremdsteuerung der Lehrperson und der Kompetenz zur Selbstregulation des/der Lernenden eine optimale Passung herzustellen“ (ebd., S. 39).

Es gilt also, die Lernenden in der Planung je nach Fähigkeiten in der Selbststeuerung individuell und dem Einzelfall angepasst zu unterstützen.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Die Planung der weiteren Schritte erfolgt primär durch die Lernenden**
- **Anbieten einer an die Selbststeuerungskompetenz der Lernenden angepasste Unterstützung zur Planung**

These 5: Verbindlichkeit durch Klarheit, schriftliche Zielsetzungen, transparente Kontrollen sowie Konsequenzen und verschiedene weitere Mittel

Im direkten Gespräch fühlen sich die Lernenden stärker angesprochen als in der Klasse, da der direkte Austausch wiederum persönlicher ist.

Sie erachten die Klarheit, sowohl in Bezug auf Erwartungen wie auch in Bezug auf Strafsysteme, als wichtig. Diese transparente Leistungserwartung wird auch in der Theorie genannt (vgl. Kapitel 3.7.6). Steiner (2011) bestätigt dies in ihren Ausführungen. Sie weist darauf hin, dass die Klarheit zu Verbindlichkeit führt. In ihrer Arbeit hat sie immer wieder beobachtet, dass „Erwachsene diesbezüglich sehr unklar sind und sich in der Folge Orientierungslosigkeit einstellt und die Verbindlichkeit und damit auch die Sicherheit verloren geht“ (S. 44). Die Klarheit wird durch die Definition von konkreten Erwartungen wie auch Handlungsplanungen erzeugt. „Je konkreter und deutlicher die nächsten Schritte benannt werden, desto höher die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Umsetzung des Besprochenen“ (Schulz von Thun et al., 2008, S. 120). Die Präsenz der Lehrperson spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese Aussage deutet wiederum auf die Beziehung zwischen der Lehrperson und den

Lernenden hin. Es kann demnach gefolgert werden, dass eine tragfähige Beziehung zusätzlich eine gewisse Verbindlichkeit schafft (vgl. Kapitel 9.3.2, These 1). Daneben sind klare Aussagen in Bezug auf Mittel herauszuhören. Straf- und Belohnungssysteme spielen eine wesentliche Rolle, aber auch Kontrollfunktionen und allfällige Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.

Die Verbindlichkeit kann in Gesprächen durch klare Zielsetzungen, das schriftliche Festhalten davon (vgl. Kapitel 3.7.6) und einer Überprüfung in angemessenem Zeitraum aufgebaut werden.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Mit Beziehung Verbindlichkeiten schaffen**
- **Klarheit in Erwartungen und Handlungsplanungen**
- **Verbindlichkeit durch schriftliche Ziele und deren regelmässige Überprüfung**

These 6: Fester Gesprächsablauf mit Zielklärung

Die Lehrpersonen erachten einen festen Ablauf des Gespräches mit klarer Zieldefinition als wichtig. Die jeweilige Zielklärung ist fester Bestandteil aller Beratungsansätze (vgl. Kapitel 3.7.3 und 3.7.8). Dem kann angefügt werden, dass in der Vereinbarung neben dem schriftlichen Ziel ebenfalls die Vertraulichkeit, wem was und zu welchem Zweck mitgeteilt werden kann, festgehalten werden soll (vgl. Kapitel 9.3.2, These 3). Im lösungsfokussierten Ansatz wird als eine Möglichkeit, ein Therapieziel festzulegen, die Wunderfrage gestellt (vgl. Kapitel 3.2.3). Diese führt zu nützlichen Informationen für den Berater und die Klienten. Sie beschreiben damit, wann aus ihrer Sicht die Beratung beendet werden kann und somit das Ziel erreicht ist (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 74). Die Wunderfrage eignet sich gut für pädagogische Beratungsgespräche und setzt sich aus drei wichtigen Teilbereichen zusammen:

Die Einleitung in die Wunderfrage:

„Ich habe eine besondere, vielleicht auch etwas ungewöhnliche Frage an Dich ...“

Nach diesem einleitenden Satz wird möglichst genau beschrieben, was der Lernende nach der Beratung tun wird, wie er sich schlafen legt und über Nacht ein Wunder geschieht. Zum Schluss des ersten Teils wird gefragt, woran andere Leute das Wunder erkennen würden.

Die Frage nach Ausnahmen:

„Wann kam es in letzter Zeit vor, dass die Situation vergleichbar war wie am Tag nach dem Wunder?“
Mit dieser Frage soll der Lernende bestehende Ausnahmen evident machen. Es hilft herauszufinden, ob bereits Handlungs- und Verhaltensweisen aus dem Wunderbild vorhanden sind.

Skalieren:

„Auf einer Skala zwischen 0 und 10: Wo würdest du sagen, wo du heute stehst?“ (Wobei 10 für den Tag nach dem Wunder steht).

Diese Skalierungsfrage hilft dem Lernenden und dem Berater herauszufinden, wo sich der Lernende in Bezug auf das Ziel befindet (vgl. Steiner, 2011, S. 191ff). Daran angeknüpft, kann nun mit den Fragen aus der Skalierung, wie sie in Kapitel 9.3.2 beschrieben sind, fortgefahren werden.

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Einen festen Gesprächsablauf verwenden**

Als Grundlage für den Einstieg in die Lernprozessberatung kann der überarbeitete Phasenablauf der Lernprozessberatung dieser Arbeit verwendet werden.

→ **Wunderfrage anwenden**

Wie wird die Veränderung erkannt, wenn durch ein Wunder das Problem beseitigt wäre?

Abb. 14: Erweiterter Phasenverlauf der Lernprozessberatung, Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

9.4.3 Überprüfen der Hypothesen

Die Hypothesen können durch diese Forschung bestätigt werden. Zu den Erwartungen sei die klare Kommunikation in Bezug auf Bedingungen und Befehle anzufügen. Als wichtige Aspekte fehlen in den Hypothesen die Ressourcenorientierung, welcher in der Forschung eine hohe Bedeutung zukommt, sowie die Beziehung, welche die Verbindlichkeit aufbaut. Zusätzlich wurde der Beratungsverlauf differenziert betrachtet und dargestellt.

9.4.4 Weiterführende Forschungsideen

- Phasenablauf dieser Arbeit evaluieren. Inwieweit unterscheidet sich ein Phasenablauf der Lernprozessberatung beispielsweise vom Schülerrat?
- Phasenablauf für Lernende vergleichen, ausprobieren und reflektieren.

9.5 Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

Hypothesen zu Anforderungsthemen der Lernprozessberatung:

- Erstellte Diagnosen sowie regelmässig dokumentierte Lernprozesse bilden die Grundlage und sind somit Ausgangspunkt der Lernprozessberatung.
- Die Unterstützung für die Lernenden während des Beratungsgesprächs ist individuell und entspricht ihrem Entwicklungsstand.
- Positive Rückmeldungen unterstützen die Lernbereitschaft.

In diesem Kapitel werden die Aussagen zu den Anforderungsthemen der Lernprozessberatung der Lernenden und Lehrpersonen aus den Kapiteln 8.13 und 8.14 miteinander in Bezug gebracht.

9.5.1 Zusammenfassung der Aussagen und erstellen von Thesen

Es werden unterschiedliche Methoden der Diagnose von Lernständen angewendet. Den Lernenden ist wichtig, dass die Lehrpersonen wissen, was sie können und was ihnen noch nicht gelingt.

Zur Diagnose dienen folgende Erhebungsmethoden:

- Strukturierte und unstrukturierte Beobachtung, welche schriftlich festgehalten werden
- Schriftliche Lernzielkontrollen
- Mündliche Lernzielkontrollen
- Beurteilung von Vorträgen
- Kriterien- und Kompetenzraster
- Tests zur Standortbestimmung (ohne Bewertung)
- Standardisierte Tests
- Beratungsgespräche und Interviews
- Selbstdiagnose mit Talentportfolio
- Selbstdiagnose mit Videoaufnahmen
- Rückmeldungen von anderen

These 1: Anforderungsthemen der Lernprozessberatung - Diagnose

Die Diagnose ist ein wesentlicher Bestandteil der Lernprozessberatung.

Die Lernenden erachten es als wichtig, dass sie angemessen unterstützt werden. Es soll an dem was sie können, angeknüpft werden. Die Lehrpersonen haben eine sehr differenzierte Meinung zum Geben von Tipps und Ratschlägen.

These 2: Anforderungsthemen der Lernprozessberatung - Angemessene Unterstützung

Eine angemessene Unterstützung und den Lernenden etwas zutrauen, sind wichtige Faktoren.

In allen Klassen findet die Vermittlung von Lernstrategien statt, wodurch eine Unterstützung im Aneignen dieser Kompetenzen grundsätzlich gegeben ist.

These 3: Anforderungsthemen der Lernprozessberatung - Lernstrategien

Die Vermittlung von Lernstrategien stellt in der Lernprozessberatung einen zentralen Aspekt dar.

Die Lernstände der Lernenden werden auf unterschiedliche Art und Weise dokumentiert. Dies wird auch von den Schülerinnen und Schülern gewünscht. Alle Lehrpersonen wenden Protokolle und Notizen an. Daneben werden das förderdiagnostische Journal, das Portfolio, das Reflexionsheft, das Lernstagebuch, Reflexionsraster, Kriterienraster und Kompetenzraster benutzt.

These 4: Anforderungsthemen der Lernprozessberatung - Dokumentation

Die Dokumentation der Lernstände ist ein wesentlicher Bestandteil der Lernprozessberatung.

Die Methoden zu den Rückmeldungen decken sich zu einem grossen Teil mit den Erhebungsmethoden zur Diagnose und den Methoden zur Dokumentation. Zusätzlich wird das Feedback erwähnt. Die Ressourcenorientierung ist auch bei Rückmeldungen, sowohl für die Lehrpersonen wie auch für die Lernenden, von zentraler Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler bevorzugen positive Rückmeldungen, da diese Mut machen und motivieren. Ebenfalls können sie mit negativen Rückmeldungen besser umgehen, wenn auch das Positive gesehen und benannt wird. Allgemein lassen die Aussagen der Lernenden auf eine positive Fehlerkultur in den Klassen schliessen. Beispielsweise sehen sie negative Rückmeldungen auch als Chance, das nächste Mal etwas besser zu machen. Rückmeldungen, die an Elterngesprächen gegeben werden, können belastend sein. Zusätzlich sind den Lernenden verschiedene Arten und Methoden von Rückmeldungen wichtig, da Noten zu wenig über die eigentlichen Kompetenzen aussagen.

These 5: Anforderungsthemen der Lernprozessberatung - Rückmeldung

Bei der Rückmeldung spielt die Ressourcenorientierung, eine positive Fehlerkultur und die Anwendung von mehreren Methoden eine wesentliche Rolle.

9.5.2 Diskussion der Thesen und Ableitung von gelingensfördernden Faktoren

These 1: Diagnose als wesentlicher Bestandteil der Lernprozessberatung

Die Diagnose wird von den Lernenden als wesentlich erachtet, da nur so passgenau und deshalb gewinnbringend beraten werden kann. Die Lehrpersonen erwähnen dabei verschiedene Diagnosemöglichkeiten. Damit sind die zwei Hauptbereiche aus der Theorie abgedeckt (vgl. Kapitel 3.8.1). Zum einen die Diagnose um den Förderbedarf abzuschätzen (vgl. Hellrung, 2010, S. 208) und zum anderen verschiedene Diagnosemethoden, damit ein möglichst differenziertes Bild entstehen kann (vgl. Schnebel, 2007, S. 126). Im Beratungsgespräch sollten die Diagnosen jeweils zusätzlich überprüft werden (vgl. Fittkau, 2003, S. 53), damit die Lernenden, als Experten für sich selbst, Fehldeutungen verhindern können. Rüttimann (2011) erachtet ebenfalls die Selbsteinschätzung und die Diskussion über Abweichungen als zentral: „Die Kinder müssen sich immer selber einschätzen. Wir (Lehrpersonen) schätzen sie ebenfalls ein und dann schauen wir, wo es Abweichungen gibt“ (Anhang D4b, S. CLXXIX).

Kompetenzraster könnten als Grundlage solcher Einschätzungen dienen. Helmke (2009) erwähnt in seinen Ausführungen, dass defizitäre diagnostische Kompetenzen in PISA 2000 Aufsehen erregt haben. In dieser schätzten Lehrpersonen die Lesekompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler nur teilweise korrekt ein (vgl. S. 130). Bereits 1987 konnte in einer Münchner Studie aufgezeigt werden, dass sich hohe Diagnosekompetenzen mit entsprechender Förder- und Strukturierungsmassnahmen positiv auf den Lernerfolg auswirken (vgl. ebd., S. 132). Dies bedingt ein Eingehen auf die Wahrnehmungen der Lernenden.

Hier sei noch eine Anmerkung hinsichtlich der Benotung anzubringen: „Beim individualisierten Unterricht ist der Lehrer auf ein Beurteilungsmittel angewiesen, dass weit differenzierter sein muss als die Noten“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 177). Largo und Beglinger (2009) führen dies noch weiter aus: „Sogenannte Kompetenzraster oder Portfolio, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, erlauben ihm, den Entwicklungsstand eines Kindes möglichst genau und konkret zu erfassen und zu beschreiben“ (ebd.).

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

→ **Erstellen genauer Diagnosen mit Einbezug der Lernenden als Experten für ihr Lernen**

→ **Verwendung verschiedener Diagnosemethoden**

Beobachtungsmethoden:

- Strukturierte und unstrukturierte Beobachtung, welche schriftlich festgehalten werden

Gesprächsmethoden:

- Beratungsgespräche und Interviews

Dokumentenanalyse

Beurteilungsverfahren:

- Schriftliche Lernzielkontrollen
- Mündliche Lernzielkontrollen
- Beurteilung von Vorträgen
- Kriterien- und Kompetenzraster
- Tests zur Standortbestimmung (ohne Bewertung)
- Selbstdiagnose mit Talentportfolio

- Selbstdiagnose mit Videoaufnahmen
 - Rückmeldungen von anderen Lernenden
- Testmethode:
- Standardisierte Tests

These 2: Angemessene Unterstützung und Zutrauen

Die Lernenden sind verunsichert, wenn sie in einem Bereich Unterstützung erhalten, in dem sie diese gar nicht benötigen. Es ist für sie wichtig, dass ihnen etwas zugetraut wird. Dies deutet auf die positive Erwartungshaltung hin, die dieses Zutrauen beinhaltet (vgl. Kapitel 9.3.2, These 1).

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Den Lernenden etwas zutrauen

These 3: Vermittlung von Lernstrategien als zentraler Aspekt der Lernprozessberatung

Lernstrategien sind wesentliche Bestandteile der Lernprozessberatung (vgl. Hellrung, 2010, S. 58). Es sind „Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, selbständig und effizient zu lernen“ (Helmke, 2009, S. 152). Deshalb sollte diese möglichst am Lerngegenstand vermittelt werden, damit der Sinn davon erkannt wird. Bollier (2011) meint dazu: „Gesichert ist ... dass Strategien nicht „standing alone“ erarbeitet, sondern immer auf eine sinnvolle Aufgabe bezogen werden“ (S. 41). Rüttimann (2011) weist auf den gleichen Aspekt hin und führt weiter aus, dass Strategien angelehnt an die bisherigen Strategien und das bisherige Wissen konstruiert und angewandt werden sollten: „Der Heilpädagogische Lerncoach hat eine wichtige Aufgabe, indem er mit dem Kind zusammen sorgfältig überprüft, wie es bisher vorgegangen ist - um dann notwendige Anpassungen vorzunehmen und zwar dialogisch, als Hilfe zur Selbsthilfe“ (S. 41). Dies wiederum zeigt auf, dass der Erwerb von Lernstrategien und deren Nutzung von Kind zu Kind unterschiedlich ist.

Die Lehrpersonen unterstützen mit ihren Aussagen diese Theorie. In der Beobachtung waren verschiedene Lernstrategien sichtbar.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ (In der Beratung) Lernstrategien in Bezug auf die Problemstellung und den Gegenstand vermitteln

These 4: Dokumentation der Lernstände als wesentlicher Bestandteil der Lernprozessberatung

Zur Dokumentation werden verschiedene Mittel angewandt. Als am häufigsten genutztes Mittel werden in dieser Forschung Notizen, Protokolle und Kompetenzraster erwähnt, was auf eine gute Praxisverträglichkeit hindeutet.

Lernende müssen teilweise zur regelmässigen Dokumentation angehalten werden (vgl. Kapitel 3.8.3). „Das Aufklären anderer über die eigenen Arbeitsprozesse und -ergebnisse ... machen den Unterricht zu einem kommunikativen Prozess“ (Gudjons, 2008, S. 102). Brunner (2007) führt dies noch weiter aus. In einem offenen Unterricht herrscht eine grosse Vielfalt an Lösungswegen und Ergebnissen. Lernende haben ein Bedürfnis, „die anderen an den eigenen, oft originellen und andersartigen Lösungen und Gedanken teilhaben zu lassen“ (S. 55). Auch möchten Lernende wissen, „wie andere

vorgegangen sind und zu welchen Ergebnissen und Überlegungen sie dabei gelangt sind“ (ebd.). Dieses Bedürfnis kann für unterschiedliches interaktives Lernen genutzt werden wie beispielsweise für schriftliche Rückmeldungen oder anders genannt für den Sesseltanz. In diesem wählt jedes Kind ein anderes Heft, lässt sich auf die Darstellungen und Äusserungen des anderen ein, versucht diese zu verstehen und gibt eine wertschätzende, konstruktive Rückmeldung (vgl. ebd., S. 58f). Das genaue Dokumentieren eigener Denkwege und Lösungen erhält so für die Lernenden eine höhere Bedeutung.
Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Praxisverträgliche Dokumentationsmittel nutzen**
- **Regelmässig dokumentieren und sich austauschen**

These 5: Bedeutung der Ressourcenorientierung, der positiven Fehlerkultur und der Anwendung mehrerer Methoden bei der Rückmeldung

In den Klassen herrschen weitgehend eine positive Fehlerkultur und eine hohe Ressourcenorientierung.

Die Lernenden bevorzugen verschiedene Rückmeldungen zur gleichen Arbeit. Eine Note allein genügt ihnen nicht, da sie durch diese nicht wissen, was gut war und was sie das nächste Mal anders machen müssten. Daher macht es Sinn, dass Rückmeldungen Ressourcen und Optimierungsvorschläge aufzeigen. Einerseits kann gerade das Beratungsgespräch dazu dienen, diese Punkte anzusprechen, andererseits sind schriftliche Kommentare oder Kompetenzraster gemäss Erhebung bewährte Mittel zur Rückmeldung.

Die Sach- und Kompetenzorientierung in den Rückmeldungen hat den Vorteil, dass die Erwartungen bei der Vorbesprechung von Arbeiten mit dem Kompetenzraster transparent gemacht werden können und danach die Rückmeldung aufgrund dieser Kompetenzen durchgeführt werden kann. Damit ist sie sehr sachorientiert und die Beziehung, die bei negativen Rückmeldungen durch die Lernenden teilweise in Frage gestellt wird - „Er mag mich halt nicht, deshalb habe ich für diesen Text eine schlechte Bewertung bekommen“ - bleibt unversehrt (vgl. Kapitel 3.8.4). Eschelmüller (2008) umschreibt die Rückmeldung via Kompetenzraster als „kompetenzbezogene Leistungsrückmeldung“ (S. 91). Dabei kann eine positive Fehlerkultur aufgebaut werden. Fehler können als fehlende Kompetenzen angesehen werden, die einen Hinweis fürs weitere Lernen geben.

Doch wie wird diese positive Fehlerkultur oder diese Lernkultur aufgebaut? Um Rüttimann (2011) ein weiteres Mal zu zitieren: „Durch eine positive Erwartungshaltung“ und die dadurch entstehende Beziehung, in der die Lernenden nicht nur lernen wollen, sondern auch lernen können (vgl. Anhang D4b, S. CLXXVI).

Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren:

- **Mehrere verschiedene Rückmeldeformen anwenden**
- **Sach- und kompetenzorientierte Rückmeldungen geben**

Kompetenzraster werden in allen Anforderungsthemen der Lernprozessberatung erwähnt. Sie können als Diagnosegrundlage, zur transparenten Kommunikation von Erwartungen, als Grundlage für die Definition nächster Schritte im Lernprozess, zum Erlernen passender Lernstrategien, zum Festhalten

von Lernständen und als Basis für Rückmeldungen genutzt werden (vgl. Kapitel 3.8.3). Daher eignen sie sich optimal als Grundlage für die Lernprozessberatung.

Abgeleiteter gelingensfördernder Faktor:

→ Kompetenzraster als Grundlage für die Diagnose, für Leistungserwartung, für Zielorientierung, für Lernstandsdokumentation, für den Dialog über das eigene Lehren und Lernen nutzen

9.5.3 Überprüfung der Hypothese

Die Hypothesen können bestätigt werden. Erweiterte Sichtweisen vor allem in Bezug auf die Differenzierung und Objektivierung der Diagnose und Rückmeldung auf Lernstände wurden eruiert und dargestellt. Zusätzlich haben sich Instrumente wie das Kompetenzraster als wirkungsvoll erwiesen.

9.5.4 Weiterführende Forschungsideen

- Inwieweit kann ein vielfältiger regelmässiger Austausch die Motivation der Dokumentation seitens der Lernenden steigern und die Selbstreflexion und somit Selbstwahrnehmung differenzieren?
- Inwieweit ist die schriftliche Dokumentation von Leistungsständen und somit von erreichten Kompetenzen seitens der Lernenden für weiterführende Schulen relevant? Inwieweit kann eine Erarbeitung des Schulstoffes auch in mündlicher Form erfolgen?

10 Beantwortung der Fragestellung

In folgendem Kapitel wird die umfassende Fragestellung aus Sicht der Autorinnen beantwortet. Zudem wird versucht, aus der Fülle der erhaltenen Erkenntnisse nochmals eine Essenz zu gewinnen. Dabei fliessen, die während der Arbeit gemachten Erfahrungen und Aha-Erlebnisse der Autorinnen mit ein. Die Beantwortung enthält nicht nur Schlussfolgerungen auf der Ebene der Lehrpersonen, sondern appelliert ebenso an die Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene Schulleitung (Gemeinde) und der Bildungspolitik.

Allgemein sind die eruierten Faktoren nicht abschliessend und weitere Forschungen können neue Faktoren generieren.

Fragestellung:

Welche grundlegenden Faktoren unterstützen die Durchführung und Umsetzung von Lernprozessberatung im offenen Unterricht auf der Mittel- wie auch auf der Oberstufe?

In dieser Forschung konnten mehrere förderliche Faktoren für die Lernprozessberatung ausgemacht werden. Diese wurden in der vorliegenden Arbeit aufgrund der erhobenen Forschungsdaten und der angeführten Theorie in den Kästchen unter *Abgeleitete gelingensfördernde Faktoren* in den Kapiteln 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2 und 9.5.2 dargestellt. In einer umfassenden und erläuterten Form liegen sie im zusätzlichen Dokument „Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung“ vor.

Die aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen (vgl. Kapitel 4.3) konnten allesamt als relevant bestätigt werden. Zusätzlich wurden weitere gelingensfördernde Aspekte (vgl. Kapitel 9) eruiert.

Aufgrund der generierten Ergebnisse und deren Diskussion (vgl. Kapitel 9) erscheinen den Autorinnen jedoch einige Aspekte als besonders zentral für eine gelingende Lernprozessberatung. Die höhere Gewichtung ergibt sich aus verschiedenen Gründen, die alle eine effiziente und praxistaugliche Einführung, Umsetzung und Durchführung der Lernprozessberatung im Fokus haben. Sie soll Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Schulleitungen im Setzen von Prioritäten unterstützen, damit sich diese, im System Schule, auf einzelne Aspekte konzentrieren und diese verinnerlichen können. Einerseits betreffen sie, nach dem Ursachenprinzip die grundlegende Einstellung respektive Grundausbildung von Lehrpersonen. Andererseits handelt es sich um die gezielte Aneignung von Kompetenzen und damit verbunden um den Einsatz von entsprechenden Methoden und passenden Instrumenten.

Schlussfolgerungen für Lehrpersonen:

Ein grundlegender Gelingensfaktor hat sich im Rahmen dieser Forschung als wesentlich herauskristallisiert: Es handelt sich dabei um die Interaktion und damit einhergehend um die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden. Alle eruierten gelingensfördernden Faktoren stehen immer auch in Bezug zur Interaktion und zur Beziehung. Deshalb wird als besonders wichtig erachtet, dass sich Lehrpersonen den **Auswirkungen einer positiven Erwartungshaltung** bewusst sind und den **Rollenwechsel vom Belehler zum Berater** vollziehen. Die Rolle der Lernprozessberaterin ist dann kongruent vollzogen, wenn von Seiten der Lehrperson persönliche Gespräche **angeboten und nicht initiiert** werden, was eine wertschätzende Beziehung zu den Lernenden ermöglicht. Dieses „**In Beziehung treten**“ beinhaltet für die Lernenden auch, dass die Lehrpersonen ihr eigenes Ich, auf einer persönlichen Ebene mit einbringen. Damit einhergehend verändert sich die **Sprache und Kommunikation**. Dies kann von der Lehrperson mit Fachwissen unterstützt werden, indem beispielsweise **Fragetechniken aus der Lösungs- und Ressourcenorientierten Beratung** angewendet werden. Die veränderte Rolle und Haltung bedingt in der Beurteilung der Fachkompetenzen mehr Transparenz und Klarheit gegenüber den Lernenden, was dem Rollenkonflikt vorbeugt. Ein hilfreiches Instrument, um Transparenz zu schaffen, ist ein **gegenseitig genutzter Kriterien- oder Kompetenzraster**. Damit diese Schlussfolgerungen gelingend umgesetzt werden können, braucht es Sensibilität für das Thema und Unterstützung von den an unserer Volksschule Beteiligten.

Appell an die Schulleitung und Gemeinde:

Die Lernprozessberatung und die dazu nötigen Beziehungskompetenzen (Rollenwechsel) auf Schulsebene thematisieren und umsetzen und die dazu nötigen Zeitressourcen und Gelder sprechen.

Appell an die Bildungspolitik:

Den Paradigmenwechsel von der Belehlerin zur Beraterin in der Grundausbildung von Lehrpersonen angehen, indem Beratungs-, Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen in den Lehrplan aufgenommen werden.

Weiterführende Forschungsarbeiten könnten die Lernprozessberatung in der Gesellschaft zu einem aktuellen und akzeptierten Thema machen. Beispielsweise ist der in dieser Arbeit vollständig weggefallene Bereich Kindergarten und Unterstufe ein noch weitgehend unerforschtes Gebiet.

11 Reflexion des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel werden das Forschungsvorgehen entsprechend den drei Kriterienbereichen - ethische, pragmatische und erkenntnistheoretische Kriterien - sowie die verwendeten Erhebungsinstrumente ausgewertet. Dieser Rückblick ist zentral, um Entwicklungsperspektiven für zukünftiges Forschungshandeln ausmachen zu können.

11.1 Ethische Kriterien

In Anlehnung an das in Kapitel 5.3 erläuterte, wird hier das Forschungsvorgehen hinsichtlich der einzelnen Aspekte ethischer Kriterien reflektiert:

Verträglichkeit mit den Zielen der untersuchten Situation

Die Befragung der Lernenden zielte darauf ab, ihre Meinungen, ihre Gedanken und ihre Erfahrungen hinsichtlich bisher erlebter Beratungssequenzen zu erforschen. Das Interesse der Forschenden an den Aussagen der Lernenden war echt, was die Lernenden auch spürten. Die Befragung der Lernenden entsprach damit dem Grundsatz der Beratung im Sinne einer Anerkennung des Expertentums für eigenes Belangen und dem Signalisieren von echtem Interesse seitens der Befragenden.

Die Lernenden fassten schnell Vertrauen und zeigten eine grosse Bereitschaft in der Mitwirkung. Sie machten viele zentrale Aussagen und konnten ihre Wünsche und Bedürfnisse gut darlegen. Dieser Effekt wurde durch die freiwillige Teilnahme an den Interviews noch verstärkt. Während des Interviews wurden grundsätzlich alle Teilnehmenden aufgefordert sich zu äussern und so ihre Sichtweise zu teilen. Dies ganz im Sinne des Leitgedankens, dass jede Meinung von Bedeutung ist.

Auch die befragten Lehrpersonen zeigten ein hohes Interesse an der Forschung. So setzten sich einige auch sehr intensiv mit der Thematik auseinander. Spannend wäre in dieser Hinsicht auch eine weiterführende und detailliertere mündliche Befragung der Lehrpersonen gewesen. Wichtige zentrale Aspekte hätten so aus ihrer Sicht vertiefter betrachtet werden können.

Aushandlung

Die Lehrpersonen konnten freiwillig an der Forschung teilnehmen. Mittels eines Infoschreibens wurden sie über den Ablauf der Forschung, die Zielsetzung und den Nutzen aufgeklärt (vgl. Anhang B1, S. Vf). Mit der Teilnahmebestätigung (vgl. Anhang B2, S. VII) haben sich die Lehrpersonen zu dieser Forschung bereit erklärt.

Die Lernenden der beobachteten Klassen konnten sich freiwillig für die Teilnahme an den Interviews melden. Vorgängig wurden sie darüber aufgeklärt, wozu diese Forschung dienen sollte, und was mit den erhobenen Daten geschieht.

Vertraulichkeit

Durch die freiwillige Teilnahme an der Forschung gaben die Lehrpersonen wie auch die Lernenden ihr Einverständnis zur Verwendung der erhobenen Daten. Die Daten wurden allesamt anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen gemacht werden können. Dies gilt vor allem für Leserinnen

nen und Leser, welche nicht einer der untersuchten Schulen angehören. Die teilnehmenden Lehrpersonen werden durch ihre Kenntnisse über die Lernenden die eine oder andere Aussage entsprechend zuordnen können.

Kontrolle der Forschung durch die Betroffenen

Da die Beobachtung der Klasse und die Befragungen im Voraus klar kommuniziert wurde und nur während zwei Lektionen stattfand, konnten die Betroffenen die Forschung kaum mitsteuern bzw. wesentlich beeinflussen.

11.2 Pragmatische Kriterien

In diesem Kapitel wird die vorliegende Forschung in Bezug auf die Verträglichkeit mit der Praxis der einzelnen Schulklassen und der Lehrpersonen ausgewertet. Dabei werden die in Kapitel 5.4 beschriebenen Faktoren genauer betrachtet:

Verträglichkeit mit dem Unterricht

Der Unterricht wurde in der Forschungssequenz durch die Beobachtung nur unwesentlich beeinflusst, zumal sich die untersuchten Klassen Besuche gewohnt sind. Da die Befragung der Gruppe der Lernenden - halbstrukturiertes Leitfadenterview - und die Expertenbefragung - strukturierte, schriftliche Befragung - gleichzeitig stattfanden, wurde lediglich eine Lektion für die Erhebung der Daten aufgewendet. Dies ist ein kompaktes und effizientes Vorgehen, welches den Unterricht kaum beeinflusst hat. Das entsprechende Befragungskonzept konnte gewährleistet werden, indem die Lernenden, welche nicht an der Forschungsbefragung teilnahmen, ebenfalls durch die Forschenden in ihrem Lernen und Arbeiten betreut wurden. Die offenen Unterrichtssettings unterstützten zusätzlich dieses Vorgehen. Für die am Interview teilnehmenden Lernenden war die Reflexion über ihre Beratungsgespräche ein Austausch auf metakognitiver Ebene, der wiederum positiv auf das eigene Lernen und den Unterricht einwirken kann.

Verträglichkeit mit der beruflichen Situation der Lehrperson:

Die Lehrpersonen hatten keinen zusätzlichen Aufwand, da die schriftliche Befragung innerhalb der regulären Unterrichtszeiten stattfand. Durch die Rückmeldungen der Forschenden vor Ort und nach Auswertung der Daten, wurden sie zusätzlich mit einer Aussensicht ihrer Arbeit beliefert, was zur Reflexion der eigenen Tätigkeit der Lehrpersonen und deren Optimierung beiträgt.

Verträglichkeit durch leichte Handhabbarkeit der Instrumente:

Die Forschungsstrategie und die Einzelinstrumente waren leicht verständlich, einfach handhabbar und konnten ohne grossen Aufwand eingesetzt werden.

In diesem Kapitel wird die Forschung aufgrund der erkenntnistheoretischen Kriterien Reliabilität, Validität und Objektivität wie sie in Kapitel 5.5 beschrieben sind ausgewertet.

11.2.1 Reliabilität

In dieser Forschung wurden zahlreiche Aspekte der Lernprozessberatung aufgegriffen. Dadurch sind die Daten sehr vielfältig und zeigen die Richtung der gelingensfördernden Faktoren auf. Bei einer erneuten Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt, könnten sicherlich sehr ähnliche Aspekte der Lernprozessberatung ausgemacht werden. Die Orientierung an den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien erhöhen die Zuverlässigkeit der erhobenen Daten.

Auf eine Vertiefung einzelner Aspekte ist im Rahmen dieser Arbeit verzichtet worden. Dadurch ergibt sich teilweise eine gewisse Oberflächlichkeit, die ein Stück weit Interpretationsspielraum für bestimmte Zusammenhänge bietet. Andere Forscher würden eruierte Zusammenhänge möglicherweise anders betrachten, was die Reliabilität beeinflusst. Einzelne Aspekte bedürften demnach noch einer weiteren Vertiefung um ganzheitliche und abschliessende Aussagen zu ermöglichen.

Die Befragten gaben mehrheitlich authentisch Antworten, wodurch auch unterschiedliche Sichtweisen zwischen der Lehrperson und den Lernenden ausgemacht werden konnten, was die Zuverlässigkeit der gewonnen Erkenntnisse wiederum erhöht.

Daneben ist die Lernprozessberatung wie im Kapitel 2.1 erwähnt, eine noch weitgehend in den Anfängen stehende Unterrichtsmethode. Durch weitere Erfahrungen, Forschungen und Erkenntnisse wird sich diese Beratungsform stetig weiterentwickeln und eine klarere Struktur erlangen. Somit kann es sein, dass sich gewisse Rahmenbedingungen wie auch das Handlungswissen und die Kompetenzen, sowohl in der Ausbildung wie auch in der Umsetzung, über die Jahre verändern werden. Solche Entwicklungen können schlussendlich auch zu anderen Ergebnissen führen auch wenn die zentralen Aspekte dieser Forschung dadurch kaum betroffen sein sollten.

11.2.2 Validität

Mittels der unterschiedlichen Erhebungsmethoden - strukturierte, schriftliche Befragung; kriteriengeleitete Beobachtung; halbstrukturiertes Leitfadeninterview - konnten gleiche Merkmale und somit gleiche Gelingensfaktoren ausgemacht und erfasst werden, wodurch die Validität gegeben ist. Die theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien waren auch hier grundlegend, für die zielgerichtete Erfassung der Daten. Auch die zuvor erwähnten übereinstimmenden Antworten trugen dazu bei, dass das gemessen werden konnte, was gemessen werden sollte.

Während der Forschung wurde immer wieder ersichtlich, dass die Abgrenzung zwischen der Lernprozessberatung gemäss der Definition in Kapitel 3.3.3 und der allgemeinen Beratung im Unterricht nicht klar vorgenommen werden kann. Einerseits liegt dies daran, dass die Grenzen fließend sind und viele unterschiedliche Formen der Beratungen Einfluss auf das Lernen haben und andererseits, dass gerade für die Lernenden der Begriff der Beratung nicht kausal mit dem Schulalltag verbunden ist. So wurde in den Klienteninterviews vor allem der Begriff „Gespräch“ verwendet, welcher noch umfassender ist. Daher kann angenommen werden, dass die erhobenen Daten teilweise einen Bezug zu allgemeinen Gesprächssituation haben, wobei die Beratungsgespräche natürlich ebenfalls als eine Form solcher Gespräche anzusehen sind.

Im Weiteren fanden in den Beobachtungssequenzen lediglich wenige Lernprozessberatungen genau nach Definition statt. Dennoch sind viele der erhobenen Gelingensfaktoren grundsätzlich für die Kommunikation, wie auch für den Aufbau einer dialogischen Beziehung relevant und somit auch für das Gelingen von Lernprozessberatung entscheidend.

Die Auswahl der Schulen hat sich als eine schwierige Aufgabe erwiesen. Die Einschätzung eines Settings, in welchem Lernprozessberatungen als gelingend erlebt werden, ist trotz Anforderungsprofil (vgl. Anhang B2, S. VII) schwierig vorzunehmen. Dadurch konnten sich auch Lehrpersonen melden, welche zwar Beratungen durchführen, nicht aber im beschriebenen Sinne von Lernprozessberatung

gemäss der Definition in der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3.3.3). Dieser Umstand hat entsprechend auch einen gewissen Einfluss auf die Validität der gewonnenen Daten.

11.2.3 Objektivität

Eine hohe Objektivität wurde durch die Forschung in mehreren Klassen, sowie durch das zusätzliche Interview mit einem Fachexperten angestrebt. Dennoch war die Nähe zur untersuchten Materie gegeben, da die Forscherinnen die Daten sowohl erhoben als auch ausgewertet haben. Um subjektive Wahrnehmungen zu reduzieren und die geforderte Objektivität zu gewährleisten, wurden Beobachtungen immer von mindestens zwei Forscherinnen gemacht, wobei die Resultate anschliessend miteinander verglichen wurden.

Auch die Analyse der Daten nach theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien trug zur Erhöhung einer objektiven Sichtweise bei, wodurch die Auswertung der Daten und deren Interpretation mit einer gewissen objektiven Distanz erfolgen konnten.

11.3 Auswertung der Messinstrumente

Nachfolgend werden die verwendeten Messinstrumente ausgewertet. Woraus mögliche Entwicklungsperspektiven abgeleitet werden können.

11.3.1 Dimensionen und Kategorien

Das deduktive Formulieren der Dimensionen und Kategorien war grundlegend für die vorliegende, qualitative Forschung. Die Einteilung der einzelnen Kategorien war zwar immer wieder Gegenstand von Diskussionen, die gemachte Einteilung würde jedoch bei einer weiteren Untersuchung wieder analog vorgenommen werden. Das Definieren der Kategorien trug wesentlich dazu bei, die einzelnen Aspekte voneinander trennen zu können. Durch die intensive Vorarbeit konnten gute Erhebungsinstrumente definiert und erhobene Daten gezielt analysiert werden. Anhand des einheitlichen Rasters konnten die erhobenen Daten auf unterschiedlichen Ebenen zusammengefügt und miteinander verglichen werden. Induktiv wurden einzelne Dimensionen mit weiteren Kategorien ergänzt, was dazu beitrug, ein umfassenderes Bild des zu untersuchenden Gegenstands zu erhalten.

11.3.2 Strukturierte, schriftliche Befragung

Der Fragebogen war für die Lehrpersonen verständlich formuliert und wurde von allen Teilnehmenden elektronisch ausgefüllt. Der Umfang der Befragung war durch die Breite des Themas an der oberen Grenze, weshalb einzelne Antworten eher kurz ausfielen.

Durch die vorgängige Kategorisierung der Fragen konnten Aussagen effizient kodiert und ausgewertet werden.

Das Wissen und die Erfahrungen der Lehrpersonen im Bereich Lernprozessberatung waren sehr unterschiedlich, was dazu beitrug, dass das Thema Lernprozessberatung ganzheitlich betrachtet werden konnte.

Der Nachteil der schriftlichen Befragung der Lehrpersonen, dass keine Nachfragen getätigt und somit das Verständnis der Aussagen nicht mehr überprüft oder vertieft werden konnte, wurde im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit in Kauf genommen. Auch würden sich einzelne gewonnene As-

pekte für eine detaillierter weiterführende Diskussion eignen. Ein Leitfadeninterview hätte der beschriebenen Problematik entgegengewirkt, wäre aber gleichzeitig mit einem erhöhten Aufwand für die Lehrpersonen, wie auch für die Forscherinnen verbunden gewesen, was zu einem Nachteil aus Sicht der pragmatischen Kriterien geführt hätte.

11.3.3 Kriteriengeleitete Beobachtung

Durch das Formulieren der Indikatoren und Ausarbeiten spezifischer Beobachtungspunkte konnten während der Beobachtungsphase viele Aspekte in kurzer Zeit auf dem Beobachtungsschema festgehalten werden. Obwohl sich dieses sehr umfassend gestaltet, konnte während einer Beobachtungsphase zu allen Aspekten eine Aussage getätigt werden. Unterstützend in dieser Hinsicht war, dass die Forschenden es gewohnt sind, zu beobachten und Beobachtungen zu dokumentieren. Die gesammelten Daten konnten durch die Nutzung des Beobachtungsschemas zeitökonomisch elektronisch erfasst werden. Die Anlehnung des Beobachtungsschemas an die Dimensionen und Kategorien und die farbliche Kennzeichnung der Aussagen trug zu einer effizienten Datenanalyse bei.

11.3.4 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Für den Aufbau einer dialogischen Beziehung war das gewählte Vorgehen vom Unterrichtsbesuch und anschliessendem Interview ideal. Die erlebte Unterrichtssequenz war eine wichtige Grundlage, um die notwendige Vertrautheit zu erzeugen, an Gesehenes anzuknüpfen und somit eine Gesprächsbereitschaft seitens der Lernenden erwirken zu können.

Entsprechend den Ausführungen nach Hopf (2008) können folgende gelungene Aspekte bei der Interviewdurchführung ausgemacht werden:

- Wertschätzender Kommunikationsstil
- Aktives Zuhören
- Flexibler Umgang mit dem Frageleitfaden

(vgl. ebd., S. 359)

Der Kommunikationsstil des Interviewers war jederzeit wertschätzend. Mehrere Lernende konnten sich jeweils zu einem Sachverhalt äussern. Schwierig in dieser Hinsicht war, den idealen Zeitpunkt für den Themenwechsel zu identifizieren. Notwendige Erfahrungen diesbezüglich könnten noch erworben werden. Eine Analyse der transkribierten Interviews gibt Hinweise darauf, dass den Lernenden teilweise wenig Zeit für Überlegungen gegeben und sofort Angebote für mögliche Antworten zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Zusammenhang erscheint eine Aussage von Altrichter und Posch (2007) zentral: „Pausen werden als natürliche Phasen des Nachdenkens akzeptiert“ (S. 155). Diesem Aspekt wurde sicherlich noch etwas zu wenig Beachtung geschenkt.

Die Lernenden wurden in ihren Ausführungen nicht unterbrochen. Der Interviewer hörte ihnen geduldig zu, nahm sich Zeit für die Meinungen und Gedanken der Lernenden. „Das Zuhören ist beim Interview genauso wichtig, wie das Fragestellen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 155). Werden die Transkribierungen genauer betrachtet, so sind Sätze sichtbar, die Hinweise auf Rückfragen, Zusammenfassungen und Nachfragen geben. Nicken wie auch das Zusammenfassen des Gesagten forderten zum Weitererzählen auf. Teilweise führte dies bei den Lernenden zu themenfremden Ausschweifungen. „Alle Äusserungen werden angenommen, auch solche, die den eigenen Erwartungen nicht entspre-

chen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 155). Altrichter und Posch erachten diese „neutrale Aufmerksamkeit“ (ebd.) als einen zentralen Bestandteil des Interviews, damit Lernende ihre Meinungen frei äussern.

Mit dem Frageleitfaden wurde flexibel und situationsbedingt umgegangen, so dass trotz gezielter Steuerung, um verwertbare Daten zu erhalten, eine gewisse Offenheit herrschte. Dadurch konnten einzelne Aspekte genauer hinterfragt sowie Wiederholungen vermieden werden. Vereinzelt wurden jedoch durch den flexiblen Umgang Themen ausgelassen. Eine Balance zwischen dem Frageleitfaden und dem Anknüpfen an Aussagen der Lernenden kann durch die Gewinnung notwendiger Erfahrung weiter optimiert werden. Als Fertigkeit aus der Forschung wurde die Skalierung zwischen eins bis zehn angewandt, dies führte zu einer guten Abwechslung in die Befragung.

Bei den Lernenden der Mittelstufe würden sich kleinere Gruppeninterviews als effektiver erweisen. Durch die Teilnahme weniger Lernender könnten diese ihre Aufmerksamkeit länger aufrecht erhalten, da sie vermehrt zu Wort kommen würden. Für die Lernenden der Oberstufe stellte die Gruppengrösse erfahrungsgemäss kein Problem dar.

Die Länge der Interviews gestaltete sich sehr unterschiedlich, so dauerten die Befragungen jeweils zwischen zwanzig und vierzig Minuten. Die zu erfragenden Themengebiete waren umfassend und sollten nicht grösser sein.

Alle Lernenden hielten die Gesprächsregeln meist konsequent ein. Für sie war es kein Problem, zuerst den Namen zu nennen, bevor sie ihre Antwort tätigen konnten.

Mit den heutigen digitalen Aufnahmegeräten sind gute Aufnahmen möglich, die mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln gut aufbereitet werden können.

Die Datenanalyse entsprechend den theoriegeleiteten Dimensionen und Kategorien erwies sich als hilfreich in der Auswertung. Die Wünsche und Bedürfnisse der Lernenden konnten mit der Umsetzung verglichen werden, was zentrale Aussagen für pädagogisches Handeln ergab.

11.4 Entwicklungsperspektive

Das Thema Lernprozessberatung ist sehr breit und beinhaltet viele Themengebiete. Viele Aspekte der Lernprozessberatung konnten erfasst werden. Die Erfassung jedoch blieb durch die Fülle der möglichen Themen mehrheitlich an der Oberfläche. Spannend wäre, einzelne Aspekte wie den Aufbau einer positiven Beziehung in einer weiteren Forschungsarbeit umfassender zu betrachten. Dazu müsste zu Forschungsbeginn das Themengebiet dementsprechend eingeschränkt werden. Um einen Gesamteindruck zu gelingensfördernden Faktoren der Lernprozessberatung zu erhalten, war die Offenheit des Themengebiets angemessen. Für eine vertiefte Sichtweise einzelner Merkmale lohnt es sich jedoch, Eingrenzungen vorzunehmen.

Um begriffliche Unklarheiten zu vermeiden, sollten die Teilnehmenden in einer weiteren Forschung, neben der schriftlichen Anfrage, vor der Untersuchung auch in einem Gespräch mündlich informiert werden. Durch die Aufforderung einer genaueren Erläuterung des Settings seitens der Teilnehmenden könnten Unklarheiten vermieden werden.

Da in nächster Zeit, kein solch umfassendes Forschungsprojekt vorgesehen ist, die Forschenden selbst jedoch sehr daran interessiert sind, ihren Unterricht laufend zu optimieren, beziehen sich die

nachfolgenden Ausführungen auf Entwicklungsmöglichkeiten, die im eigenen Unterricht wahrgenommen und umgesetzt werden können.

Die Lernenden teilten gerne ihre Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich Lernprozessberatung mit. Im Hinblick auf den Unterricht könnte dieses Bedürfnis nach Mitgestaltung auch allgemein mit einbezogen werden. Dies kann beispielsweise in einer Gesprächsrunde erfolgen, in welcher sich die Lernenden zur Unterrichtsmethode aber auch zu einem spezifischen Unterrichtsthema äussern: Auf welche Art und Weise möchten die Lernenden das Thema erforschen? Welche Teilthemen interessieren sie besonders? Durch die Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung können die Bedürfnisse der Lernenden abgeholt und der Unterricht entsprechend optimiert werden.

Das halbstrukturierte Interview erwies sich als sehr ergiebige Informationsquelle. Einzelne Aspekte dieses Erhebungsverfahrens könnten noch weiter optimiert werden. Diese Aspekte beziehen sich hauptsächlich auf Kompetenzen hinsichtlich der Interaktion oder anders gesagt auf die Beratungskompetenzen. Da die Forscherinnen angefangen haben, Lernprozessberatung auch in ihrem Unterricht umzusetzen, ist dies die zentralste Entwicklungsperspektive. Pausen akzeptieren und auf eine Antwort zu warten, aktives Zuhören, das Stellen offener Fragen sowie das Verwenden einer Skalierung soll weiterhin reflektiert und optimiert werden. Dies indem beispielsweise ein Beratungsgespräch aufgezeichnet und anschliessend wichtige Entwicklungspunkte Mittels einer Transkription eruiert werden. Auch soll die Betrachtung und somit Optimierung auf die in dieser Forschung aufgeführten gelingenden Faktoren weiter ausgeweitet werden.

Die differenzierte kriteriengeleitete Beobachtung könnte in diesem Sinne auch als Instrument für die Entwicklung von Lernprozessberatung eingesetzt werden. Indem eine unbeteiligte Person die Lernprozessberatung nach bestimmten Beobachtungspunkten betrachtet und anschliessend gemeinsam über das Wahrgenommene diskutiert wird. Dies trägt dazu bei, „Einseitigkeiten bisheriger Sichtweisen zu entdecken“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 118) und ermöglicht, die Situation umfassender betrachten zu können.

12 Fazit / Schlussgedanke

Schlagwörter wie „Individualisierung“, „Differenzierung“, „offener Unterricht“ und „selbstverantwortetes Lernen“ prägen die Pädagogik und die Heilpädagogik zurzeit massgeblich. Dabei werden Methoden und Vorgehensweisen angeboten wie „Wochenpläne“, „Lernlandschaften“, „offene Aufgabenstellungen“ und „Werkstätten“. Der Begleitung und Beratung kommen gerade in diesen Formen von selbstverantwortetem Lernen grosse Bedeutungen zu. Das Gelingen dieser Beratungen ist eng mit der Beziehung und Interaktion verknüpft und damit auch mit einem Wechsel der Lehrerrolle. Rüttimann (2011) erwähnt dazu: „Ich finde wir sind keine Theologen, wir sind auch keine Politiker, wir sind auch keine Philosophen, sondern wir sind Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich in Beziehung treten müssten, mit den ihnen anvertrauten Kindern“ (vgl. Anhang D4b, S. CLXXVIII). In Beziehung zu treten und eine wertschätzende Kommunikation zu erlangen, ist dabei nur in Auseinandersetzung mit sich selbst, seinem Handeln und dem Gegenüber möglich. Das „Ich“ der Lehrperson muss in der Schule einen grösseren Stellenwert bekommen und dazu braucht es gleichzeitig einen professionellen Umgang mit sich selbst und mit der eigenen Interaktion. Diese Auseinandersetzung birgt nicht nur einen Nutzen für die Schule, sondern auch für den Umgang im privaten Umfeld, denn „es gibt keine Sonderform einer

pädagogischen Begegnung, sondern nur die menschliche Begegnung schlechthin“ (Bollnow, 1959; zit. nach Miller, 2003, S. 40).

Die Beziehung mit der entsprechenden Haltung und Interaktion stellt einen wesentlichen Bestandteil einer guten Beratung dar. Daneben sind aber Methoden und Strategien wichtig, damit eine Beratung gewinnbringend umgesetzt werden kann. Diese sind vor allem aus dem lösungsorientierten Ansatz zu entnehmen, da Lehrpersonen nicht problemorientiert sondern lösungsorientiert agieren sollen (vgl. Fittkau, 2003, S. 145). Als für die Autorinnen zentrale Aspekte daraus werden die Wunderfrage, das Skalieren, das Warten (Pausen) und das indirekte Loben abgeleitet.

In Bezug auf den didaktischen- methodischen Bereich ist das Kompetenzraster erwähnenswert. Mit ihm ist ein gelingensförderndes Instrument für die Lernprozessberatung vorhanden, sowohl in Bezug auf die Transparenz, die Sachbezogenheit, die Selbst- und Fremdevaluation, wie auch auf die Rückmeldung sowie die Dokumentation von Lernständen. Ein Kompetenzraster bietet daneben auch eine konkrete Grundlage für die Beratung.

Abschliessend wird erhofft, dass nicht nur die Autorinnen für sich aus dieser Arbeit einen persönlichen Nutzen ziehen können, sondern auch einige Leserinnen und Leser und damit auch deren Schülerinnen und Schüler. Dazu wird nachfolgend eine Wunderfrage angefügt mit dem Titel von Steiners (2011) Buch „Jetzt mal angenommen...“:

Jetzt mal angenommen...

...Sie hätten diese Arbeit oder auch nur die Gelingensfaktoren gelesen und ein kleines bisschen würde sich ihr Handeln als Lehrperson verändern, woran würden dies die Lernenden erkennen?

13 Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bachmair, S., Faber, J., Henning, C., Kolb, R. & Willig, W. (2008). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene* (9. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bastian, J. & Hellrung, M. (2011). Schüler beim Lernen beraten. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 6-9. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Bamberger, G. (2004). *Beratung unter lösungsorientierter Perspektive*. In: F. Nestmann, F. Engel, U. Sickendiek, (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung Band 2: Ansätze, Methoden und Felder* (S.737-748). Tübingen: dgvt- Verlag.
- Bamberger, G. (2005). *Lösungsorientierte Beratungen*. Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Bohl, T. (2009). *Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz- Verlag.
- Bollier, C. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching- ein Werkstattbericht. *Schweizerisch Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 39-46. Bern: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Brunner, E. (2007). *Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption* (2. Auflage). Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Brunsting-Müller, M. (2000). *Lernexpeditionen – Potentiale finden und entwickeln*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (1. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmo- dell und Hilfsmittel* (2., überarbeitete Auflage). Luzern: Comenius Verlag.
- Caspary, R. (2010). Dopamindusche im Klassenzimmer. Vorwort. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 54-69, 7. Auflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Collin, F. (2008). *Konstruktivismus für Einsteiger*. Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.
- Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2011). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht* (2. Auflage). Zürich: Verlag SKV.
- Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (1. Auflage 2007). Bern: Schulverlag blmv AG.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Praxishilfen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

- Fischer, C. & Fischer-Ontrup, C. (2010). Strategien selbstregulierten Lernens in der schulischen Begabungsförderung. *Journal für Begabtenförderung – für eine begabungsfreundliche Lernkultur*, 1, 34-43.
- Fittkau, B. (2003). Zum Stellenwert der Diagnostik in der Pädagogischen Beratung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 51-72). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Fittkau, B. (2003). Ressourcenaktivierende Kurzzeit-Beratung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 143-150). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung* (2). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Föh, M. (2011). Lehrer beraten Schüler und Schüler beraten sich gegenseitig. Lernprozessberatung im individualisierten Unterricht. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 20-26. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Fuhr, R. (2003). Struktur und Dynamik der Berater-Klient-Beziehung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 32-50). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Furman, B. (2007). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden- Das 15-Schritte- Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen (Hrsg.). (2010). *Grundlagen für den Lehrplan 21* (verabschiedet von der Plenarversammlung der deutschsprachigen EDK-Regionen am 18. 3. 2010). Internet: <http://www.lehrplan.ch/lp21-konkret> [7.12.2011].
- Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit* (7. aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen. Durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Haupt Verlag.
- Günther, K. (2000). Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 114-125). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe-Verlag.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett & Balmer Verlag.
- Hellrung, M. (2010). *Lehrerhandeln im individualisierten Unterricht. Entwicklungsaufgabe und ihre Bewältigung*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (2. aktualisierte Auflage). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Herrmann, U. (2010). Die Herausforderungen der Pädagogik durch die Gehirnforschung. In R. Casparry (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 85-98). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Heymann, K. (2011). Schüler während der Gruppenarbeit beraten. Lernprozessberatung im individualisierten Unterricht. *Pädagogik*, 2, 14-19. Weinheim: Beltz-Verlag.

- Hollenweger, J. & de Camargo, O.K., (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Weltgesundheitsorganisation. Bern: Hans Huber-Verlag.
- Hopf, C. (2008). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung – Ein Handbuch* (Bd. 6, S. 349-360). Reinbek: Rowohlt.
- Keese, A. (2000). Sprachbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 45-60). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe- Verlag.
- Kiper H. & Mischke W. (2006). *Einführung in die Theorie des Unterrichts*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Konrad, K. (2008). *Erfolgreich selbstgesteuert lernen. Theoretische Grundlagen, Forschungsergebnisse, Impulse für die Praxis*. Badheilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Konrad, K. & Traub, S. (2010) *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps* (2. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Krause, Ch. (2003). Systemische Beratungsansätze. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 127-135). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs*. Bern, Stuttgart, Wien: Hauptverlag.
- Laatz, W. (1993). *Empirische Methoden: Ein Lehrbuch für Sozialwissenschaftler*. Thun und Frankfurt am Main: Verlag Harri Deutsch.
- Largo, R.H. (2003). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (7. Auflage). München: Piper Verlag.
- Largo, R.H., Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (3. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Mayring, P. (1996). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (3. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Miller, R. (2003). *Beziehungsdidaktik* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller, A. (2008). *Mehr ausbrüten, weniger gackern. Denn Lernen heisst: Freude am Umgang mit Widerständen. Oder kurz: vom Was zum Wie* (1. Auflage). Bern: hep Verlag.
- Mutzeck, W., Pallasch, W. & Reimers, H. (2002). *Beratung. Training. Supervision. Eine Bestandsaufnahme über Konzepte zum Erwerb von Handlungskompetenz in pädagogischen Arbeitsfeldern* (3. Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Nickel, H. & Schmidt-Denter, U. (1995). *Vom Kleinkind zum Schulkind. Eine entwicklungspsychologische Einführung für Erzieher, Lehrer und Eltern* (5. überarbeitete Auflage). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pallasch, W. & Hameyer, U. (2008). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung*. Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Pallasch, W. & Kölln, D. (2011). *Pädagogisches Gesprächstraining, Lern- und Trainingsprogramm zur Vermittlung pädagogisch-therapeutischer Gesprächs- und Beratungskompetenz* (8. Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Peschel, F. (2011). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil II Fachdidaktische Überlegungen* (6. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Piller, Ch. (2011). *Konzepte der Beratung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Reich, K. (2008). *Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Rogers, C.R. (2007). *Der neue Mensch* (8. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Rosenberg, M. (2007). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (7. Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Roth, G. (2010). Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. Erklärungsansätze aus Lernpsychologie und Hirnforschung. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 54-69). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Rüttimann, D. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching - ein Werkstattbericht. Auffälliges Verhalten?. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 39-46. Bern: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Sander, K. & Ziebertz, T. (2010). *Personenzentrierte Beratung. Ein Lehrbuch für Ausbildung und Praxis* (vollständig neu bearbeitete Ausgabe). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Psychologie des Lernens und der Instruktion* (Enzyklopädie der Psychologie, D, Serie Pädagogische Psychologie, Bd. 2; S. 249-278). Göttingen: Hogrefe.
- Schirp, H. (2010). Neurowissenschaften und Lernen. Was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung von Lehr- und Lernprozessen beitragen? In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 99-127). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schulz von Thun, F. (1993). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Verlag.
- Schulz von Thun, F., Ruppel, J. & Stratmann, R. (2008). *Miteinander reden: Kommunikationspsychologie für Führungskräfte* (8. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Siebert, H. (2009). *Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung. Konstruktivistische Perspektiven* (3. überarbeitete Auflage). Augsburg: Ziel Verlag.
- Spitzer, M. (2010). Medizin für die Schule. Plädoyer für eine evidenzbasierte Pädagogik. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 23-35). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

- Spitzer, M. (2010). *Medizin für die Bildung. Ein Weg aus der Krise* (5. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Thiel, H. (2003). Lösungsorientierte und neurolinguistische Beratungsansätze. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 135-142). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Thies, B. (2010). *Kognitive Repräsentationen in der Grundschule. Psychologische Gesellschaft 8*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Unruh (2011). Gesprächsregeln für eine gute Lernprozessberatung. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 32-33. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Vernooij, M.A. (2008). Der personenzentrierte Ansatz im Rahmen der Humanistischen Psychologie. In M.A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (S. 101-108, 2. Auflage). Paderborn: Schöningh & UTB.
- Vernooij, M.A. & Winkler, U. (2008). Systemische Konzepte am Beispiel der Familientherapie. In M.A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (S. 199-218, 2. Auflage). Paderborn: Schöningh & UTB.
- Voigt, E. (2003). Beratung in der Schule. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 153-171). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Von der Groeben, A. (2008). *Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen*. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Von der Groeben, A. (2011). Beraten lernen. Warum sollen wir lernen, was wir täglich tun? Lernprozessberatung im individualisierten Unterricht. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 10-13. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Watzlawick, P., Beavin, H. & Jackson D. (2011). *Menschliche Kommunikation* (12. Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1, Studiengang Sonderpädagogik, BB 09-12

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Kriterienkatalog: Master-Arbeit

Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung

Mögliche Umsetzungshilfen, Anregungen und Hinweise in der schulischen Beratung

Kathrin Fricker
Andrea Lüscher
Rita Sauter

Marc Ribaux

Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung.....	4
3	Ausführungen der Gelingensfaktoren der Lernprozessberatung	6
4	Schlusswort	26
5	Literaturverzeichnis.....	28

1 Einleitung

Die nachfolgend definierten gelingensfördernden Faktoren für Lernprozessberatung im offenen Unterricht, wurden im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich erarbeitet. Dazu wurden in sechs verschiedenen Klassen, in denen Lernprozessberatungsgespräche durchgeführt werden, die Lehrpersonen und die Lernenden kriteriengeleitet befragt und beobachtet. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden mit Fachliteratur zur Beratung und Schule verglichen, mit ihr ergänzt und abschliessend mit einer Fachperson diskutiert.

Das Ziel der Arbeit, einen Kriterienkatalog mit Gelingensbedingungen der Lernprozessberatung auszuarbeiten, hat sich während der Auseinandersetzung mit dem Thema gewandelt. Der Grund dafür ist, dass es viele Faktoren gibt, die das Gelingen beziehungsweise die Qualität einer Lernprozessberatung positiv beeinflussen können, dennoch aber nicht eine Bedingung dafür darstellen. Eine grundlegende Gelingensbedingung hat sich allerdings als wesentlich herauskristallisiert: Es handelt sich dabei um die Interaktion und damit einhergehend um die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden.

Verschiedene Facetten können zu einer gelingenden Interaktion und Beziehung führen. So entstand schlussendlich der nachfolgende Kriterienkatalog mit gelingensfördernden Faktoren für die Lernprozessberatung, welche immer auch einen Bezug zur Interaktion und zur Beziehung haben. Einerseits sind es Fertigkeiten oder organisatorische Bedingungen, andererseits aber auch Haltungs- und Kommunikationsfragen. Es wird hierbei nicht die Umsetzung all dieser Punkte angestrebt, sondern das Aufzeigen von Faktoren, die einen positiven Einfluss haben können. Grundsätzlich sollen Lehrpersonen, die mit Lernprozessberatung arbeiten, mit diesem Katalog Anregungen zu weiteren Umsetzungshilfen und -schritten erhalten.

Vorerst wird eine Übersicht über die einzelnen gelingensfördernden Faktoren geboten (Kapitel 2). Diese werden in einem weiteren Schritt näher erläutert (Kapitel 3). So kann diese Arbeit auch punktuell bezogen auf die eigenen Bedürfnisse gelesen werden. Aussagen aus dem Interview mit Dieter Rüttimann sind mit „Interview“ zitiert. Diese können nur in der Transkription im Anhang der Masterarbeit nachgelesen werden. Bei näherem Interesse oder für weiterführende Informationen wird auf die entsprechend Stelle in der Masterarbeit verwiesen.

Mit diesem Bogen soll Theorie praktikabel gemacht werden. Deshalb wird im Folgenden eine möglichst praxis- respektive lebensnahe Sprache gewählt, mit dem Ziel, dass die Inputs und Vorschläge sofort und einfach umgesetzt werden können. Ebenfalls aus Gründen der guten Lesbarkeit, wird für die Lernenden abwechslungsweise die männliche oder die weibliche Form verwendet.

Nun wünschen wir uns, dass dann und wann jemandem diese Arbeit in die Hände fällt, hie und da jemand dadurch angeregt wird und den einen oder anderen Hinweis für eine gelingende Beratung umsetzt.

2 Gelingensfördernde Faktoren der Lernprozessberatung

Tabelle: Gelingensfördernde Faktoren - Übersicht

A	<i>Haltung und Grundwissen der Lehrperson</i>	Seite
A1	Beratungskompetenzen sind notwendige Grundlagen	6
A2	Über ein Bewusstsein der Auswirkungen einer positiven Erwartungshaltung verfügen, dadurch die eigene Erwartungshaltung überdenken, anpassen und in Handlungen umsetzen	6
B	<i>Organisatorische Rahmenbedingungen</i>	
B1	Beratungen anbieten und nicht initiieren	7
B2	Mitbestimmungsrecht der Lernenden über Raum und Zeit der Beratungen	7
B3	Bei unfreiwilligen Beratungen die Unfreiwilligkeit ansprechen	8
B4	Einführung von Beratungsgespräche unter den Lernenden	8
B5	Regelmässige Durchführung von Lernprozessberatungen	9
B6	Empfangszeiten	10
B7	Zeit für Beratungsgespräche im Teamteaching generieren	10
B8	Zeit für Beratungsgespräche durch kooperative Lern- und Beratungsformen	10
B9	Einführung von Lernprozessberatungen auf Schulhausebene	10
C	<i>Beratungskompetenzen</i>	
C1	Sich auf die personale, symmetrische Beziehung mit den Lernenden einlassen	11
C2	Wertschätzung ausdrücken und Erfolge feiern	11
C3	Lernende durch indirektes Lob dazu anregen, eigene Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen	12
C4	Negative Rückmeldungen gleich ausdrücken und nicht vorankünden	12
C5	Eigenes Beratungshandeln analysieren	12
C6	Kommunikationstrainings in Gruppen	13
C7	Lernenden ausserhalb des Unterrichts begegnen	13
C8	Mit den Lernenden über schulunabhängige Themen sprechen	14
C9	Humor einfließen lassen	14
C10	Vertraulichkeit wahren	14
C11	Skalierungen anwenden	14
C12	Warten können	15
C13	Zuhören	16
C14	Überprüfen, ob die Lernenden an den Ausführungen anknüpfen können	16
C15	Bewusst an den Antworten der Lernenden anknüpfen	17
C16	Das Beratungsgespräch steuern	17
D	<i>Aspekte der Lernprozessberatung</i>	
D1	Ressourcenorientierung	17
D2	Erwartungen/Bedingungen/Befehle klar als nicht diskutierbar darlegen und Freiräume, Handlungs- und Gestaltungsräume als diskutierbar definieren und kommunizieren	18
D3	Metakognitive Elemente initiieren und anwenden	19

D4	Auf Ermüdungserscheinungen der Lernenden während dem Nachdenken über das Lernen achten	19
D5	Die Planung der weiteren Schritte erfolgt primär durch die Lernenden	19
D6	Mit Beziehung Verbindlichkeiten erzeugen	19
D7	Mit Klarheit in Bezug auf Erwartungen und Handlungsplanung Verbindlichkeit schaffen	20
D8	Verbindlichkeit durch schriftliche Ziele und deren regelmässige Überprüfung	20
D9	Einen festen Gesprächsablauf verwenden	20
D10	Wunderfrage anwenden	22
E	Anforderungsthemen der Lernprozessberatung	
E1	Erstellen genauer Diagnosen mit Einbezug der Lernenden als Experten für ihr Lernen	22
E2	Verwendung verschiedener Diagnosemethoden	23
E3	Den Lernenden etwas zutrauen	23
E4	(In der Beratung) Lernstrategien in Bezug auf die Problemstellung und den Gegenstand vermitteln	23
E5	Praxisverträgliche Dokumentationsmittel nutzen	24
E6	Regelmässig dokumentieren und sich austauschen	24
E7	Mehrere verschiedene Rückmeldeformen anwenden	25
E8	Sach- und kompetenzorientierte Rückmeldungen	25
E9	Kompetenzraster als Grundlage für die Diagnose, für Leistungserwartung, für Zielorientierung, für Lernstandsdokumentation, für den Dialog über das eigene Lehren und Lernen	25

3 Ausführungen der Gelingensfaktoren der Lernprozessberatung

A Haltung und Grundwissen der Lehrperson

A1 Beratungskompetenzen sind notwendige Grundlagen

„Berater sind Experten für den Lerninhalt“ (Siebert, 2009, S. 104). Lehrpersonen benötigen ein breites Allgemein- und Fachwissen. Didaktische und methodische Aspekte werden in der Lehrerausbildung weitgehend gefördert. Die Vermittlung von Beratungskompetenzen scheint jedoch vernachlässigt zu werden. Das Fachwissen in Bezug auf die allgemeine sowie die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung werden in dieser Untersuchung als wesentlich betrachtet.

Da die Beratung eng mit der Kommunikation und Beziehung verknüpft ist, sollten Lehrpersonen auch darin gezielt ausgebildet werden. Die Förderung von Beziehungskompetenzen und damit auch von Kommunikationskompetenzen für die Beratung sind jedoch laut Fuhr (2003) und Miller (2003) noch überwiegend eine persönliche Angelegenheit und fallen somit in den Aufgabenbereich von Zusatzausbildungen (vgl. Fuhr, 2003, S. 48; Miller, 2003, S. 45f). Ein Nachholbedarf in der Grundausbildung von Lehrpersonen scheint gegeben.

A2 Über ein Bewusstsein der Auswirkungen einer positiven Erwartungshaltung verfügen, dadurch die eigene Erwartungshaltung überdenken, anpassen und in Handlungen umsetzen

Rüttimann (2011) betont, dass neben den wissenschaftsgestützten Aspekten, die Grundeinstellung von Lehrpersonen ebenso zentral ist. „Und zwar ist es das Konstrukt ganz konkret der Leistungserwartung Die positive Leistungserwartung ..., erklärt etwa zu 50% den Leistungserfolg von Kindern“ (Rüttimann, 2011, S. CLXXIV). Rüttimann nimmt dabei Bezug auf wissenschaftliche Forschungen von Dubs (2009), Kronig (2007) und Thies (2010). Er fügt hinzu: „Wir wissen es seit den 60er Jahren aus den Rosenthal-Experimenten mit Pygmalioneffekten Das ist die entscheidende Hypothese“ (ebd.). Er ergänzt seine Ausführungen zu Haltung und Grundwissen mit der positiven Leistungserwartung folgendermassen: „Also das wäre es zu Haltung und Grundwissen und wenn das Lehrpersonen nicht bewusst ist, wenn sie nie damit konfrontiert worden sind, dann denke ich, dann ist all das, was wir hier notiert haben und was wir sehen und gut wissen - was auch gut erforscht ist - das ist beinahe belanglos“ (ebd., S. CLXXV). Damit rückt das Bewusstsein über die Wirkung einer positiven Erwartungshaltung ins Zentrum. Auch Spitzer (2010) betont in seinen Ausführungen die Wichtigkeit von angepassten Leistungserwartungen und dass diese in einem engen Zusammenhang mit der Leistungsbereitschaft der Lernenden stehe (vgl. S. 165). Doch genügt das Wissen um die positive Erwartungshaltung bereits schon, um den Lernenden gegenüber anders zu agieren? Rüttimann: „Also es ist natürlich nur der erste Schritt Die grosse Schwierigkeit ist der Gap zwischen Wissen und Handeln. Und das würde extremes Training voraussetzen bei Lehrpersonen. Ihr Verhalten zu ändern“ (Rüttimann, 2011, S. CLXXVI). Den eigenen Lernstil zu verändern, ist durch den Zusammenhang mit der eigenen Persönlichkeit nicht einfach, was auch hinsichtlich des Lehrstils als Gegeben betrachtet werden kann. Zu diesen Veränderungen sei hier auf die Kapitel C4 und C5 hingewiesen.

B Organisatorische Rahmenbedingungen

B1 Beratungen anbieten und nicht initiieren

Mehrere Lernende sagen aus, dass sie Gespräche, die durch die Lehrperson initiiert werden, als energieraubend erleben. Vor allem dann, wenn der Sinn der Unterhaltung von den Lernenden nicht erkannt wird, und das Gespräch im Voraus als belastend empfunden wird. „Sinnstiftung auf Schülerseite findet immer statt Es fragt sich nur, welche Qualität sie haben“ (Meyer, 2004, S. 67). Der Erfolg dieser Gespräche wird durch die geringe Bedeutsamkeit seitens der Lernenden mit aller Wahrscheinlichkeit nicht hoch sein. Nach Rüttimann (2011) müsste in so einer Situation, als eine mögliche Ursache das Beziehungsverhalten der Lehrperson überdacht werden (vgl. ebd., S. CLXXIX). Da die Lernenden das persönliche Gespräch meiden möchten, könnte dies in Zusammenhang mit der Beziehung stehen. „Ein Kind ist weniger lernbereit, wenn es nur eine oberflächliche oder gar keine Beziehung zum Lehrer hat“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 198). Der Aufbau einer positiven Beziehung ist daher unerlässlich, worauf im Kapitel C näher eingegangen wird. Sie beeinflusst auch die Lernbereitschaft.

Es empfiehlt sich aufgrund der eingangs gemachten Ausführungen, Beratungen lediglich anzubieten, nicht aber zu initiieren. Dies kann dadurch erfolgen, indem die Lehrperson einem Lernenden die Problemsituation aus ihrer Sicht beschreibt und Unterstützung anbietet, sofern er dies möchte. Wichtig dabei ist, dass es ein echtes, also kongruentes Angebot sein muss und nicht ein versteckter Aufruf. Wenn ein Lernender das Beratungsangebot ablehnt, kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits kann es sein, dass das vermeintliche Problem für ihn gar keine Schwierigkeit darstellt. Andererseits möchte er vielleicht aus irgendeinem Grund im Moment nicht darüber sprechen. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass die Beziehung zu der Lehrperson nicht intakt ist und diese deshalb angesprochen werden sollte.

B2 Mitbestimmungsrecht der Lernenden über Raum und Zeit bei Beratungen

Sowohl die Lernenden, wie auch die Lehrpersonen haben in den Interviews den ungestörten Raum angesprochen, wie ihn Schnebel (2007, S. 147) und Föh (2011, S. 21) empfehlen. Ebenfalls scheint der Beratungsort in den einzelnen Klassen mehrheitlich fix definiert zu sein.

Grundsätzlich gilt es zwischen verschiedenen Formen von Beratungsgesprächen zu unterscheiden. Geht es um kurze Beratungen im Sinne von Sequenzen für Informationsvermittlungen, so können diese gut im Schulzimmer durchgeführt werden. Geht es um Gespräche im Bereich von persönlich bedeutsamen Inhalten, so empfiehlt es sich, genügend Zeit zur Verfügung zu haben und das Gespräch in einem separaten Raum zu führen. Die persönliche Bedeutsamkeit der räumlichen und zeitlichen Ausgestaltung kann dabei von Lernenden zu Lernenden unterschiedlich sein. So ist es für die einen einfach, in der Klasse über ihr Lernverhalten zu sprechen, während andere sich nicht zu äussern wagen, dass sie einen Lerninhalt noch nicht verstanden haben. Auch ist dies eng mit dem Aufbau und der Aufrechterhaltung der Schüler-Lehrer-Beziehung verbunden. „Manchen Kindern gibt der Austausch mit der Lehrerin während des Unterrichts notwendige Zuwendung. Für andere Kinder reicht dies nicht aus. Sie brauchen eine stärkere persönliche Beziehung zur Lehrerin“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 199). Aus den genannten Gründen ist es wichtig, den Beratungsort wie auch die verfügbare Zeit bzw. die Gesprächslänge mit den Lernenden vor Beginn der Beratung zu besprechen.

B3 Bei unfreiwilligen Beratungen die Unfreiwilligkeit ansprechen

Was aber soll eine Lehrperson tun, wenn ein Lernender ganz offensichtlich ansteht? Was, wenn sich Dritte Sorgen um den Lernenden machen oder Regeln nicht eingehalten werden? Die Lernenden wissen, dass die Lehrperson für Beratungen zur Verfügung steht, dieses Angebot aber auch abgelehnt werden kann. Falls aber ein bestimmtes Verhalten eines Lernenden nicht tragbar ist, braucht es ein Gespräch, das die Grenzen klar aufzeigt. Ein solches Gespräch beinhaltet ebenfalls einen Beratungsteil. In solchen Situationen kann es sein, dass die Lernenden in der Beratung keinen Sinn erkennen, keinen Veränderungsbedarf verspüren oder die Ursachen des Problems nicht bei sich selbst orten. Es empfiehlt sich, diese Unfreiwilligkeit direkt anzusprechen (vgl. Steiner, 2011, S. 123f). Auch gilt in solchen Gesprächen folgendes: „Das Kind als Person sollte für die Lehrerin immer über seiner Leistung und seinem Verhalten stehen“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 200).

Bei jüngeren Kindern könnte dieses Ansprechen etwa folgendermassen geschehen: „Ich weiss, dass es für dich ungewohnt ist, jetzt mit mir zu sprechen. Du würdest vielleicht in dieser Zeit lieber spielen.“ Bei Jugendlichen empfiehlt es sich, etwa so zu beginnen: „Ich weiss, dass für dich dieses Gespräch jetzt nicht wichtig ist und du freiwillig dieses Gespräch nicht gesucht hättest.“ Weiter kann daran angeknüpft werden, wer diese Beratung initiiert hat und zu welchem Zweck. Dies könnte beispielsweise so erfolgen: „Deine Eltern und ich, wir machen uns Sorgen, da deine Leistungen in der letzten Zeit immer schlechter werden und du jeweils sehr müde wirkst.“ Im Anschluss daran kann das Gespräch auf die notwendigen Veränderungen fokussieren, welche die Person auch davon überzeugen soll, dass kein weiteres solches Gespräch mehr nötig ist und wie sich dabei die Beziehung zwischen den Initianten und dem Lernenden verändern würde. Dies führt dazu, dass sich der Lernende respektiert und ernst genommen fühlt und die Gefühle der Fremdbestimmung gemildert werden (vgl. Steiner, 2011, S. 124f).

B4 Einführung von Beratungsgespräche unter den Lernenden

Die Lehrpersonen sind nicht die einzigen Bezugspersonen, die die Lernenden beraten können. In den Interviews wird durch die Lernenden ausgesagt, dass sie teilweise nicht auf die Lehrperson zurückgreifen wollen. Vielmehr scheinen, vor allem auf der Oberstufe, die Peers in der Beratung eine wesentliche Rolle zu spielen. Steiner (2011) meint dazu: „Jugendliche ziehen es eindeutig vor, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, wenn sie denn überhaupt bei sich eine Schwierigkeit orten und davon sprechen wollen“ (S. 123). Daher sollte die Möglichkeit der gegenseitigen Beratung durch Jugendliche und ältere Schulkinder gefördert werden. Als wesentliche Regeln für die gegenseitige Beratung sollten laut Föh (2011) die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

- Nimm dir ausreichend Zeit und Sorge für einen störungsfreien Rahmen.
- Beratung ist Hilfe zur Selbsthilfe: Die beste Lösung ist diejenige, welche der Ratsuchende mit Hilfe des Beratenden selbst findet und formuliert.
- Das Ziel und der Lösungsweg stehen im Zentrum der Beratung.
- Stelle als Berater offene Fragen und lasse deinem Gegenüber genug Zeit nachzudenken und die Fragen ausführlich zu beantworten.

(vgl. Föh, 2011, S. 22)

Föh (2011) stellt dabei mehrere Beispiele für Beratungsgespräche unter Lernenden vor, wobei nachfolgend das Gutachtergespräch sowie die Partnerbewertung mit Bewertungsbogen genauer beschrieben werden.

Beim Gutachtergespräch wird der zu begutachtende Lernende als Experte bestimmt. Der Experte beginnt, illustriert und erklärt seine Ergebnisse. Der Gutachter erwidert darauf, was ihm gefällt, fragt nach, wenn ihm etwas unklar ist und gibt Anregungen für die Überarbeitung. Der Experte erklärt bei Fragen, was gemeint ist und bittet bei Unklarheiten um Hilfe oder Tipps. Der Gutachter hilft bei diesen Unklarheiten weiter und gibt Tipps für die praktische Umsetzung. Der Experte überarbeitet im Anschluss daran seine Ergebnisse entsprechend.

Die Partnerbewertung mit Bewertungsbogen bietet eine gute Orientierung, da sich die Partner zuerst selbst und anschliessend gegenseitig einschätzen. Sie können vergleichen und sich beraten, wie sie nun weiterfahren, um im Bogen eine bessere Bewertung zu erlangen (vgl. ebd., S. 22).

Das Lehrmittel die Sprachstarken beispielsweise verfügt über verschiedene solcher Instrumente, welche als Grundlage für Gutachtergespräche wie auch Partnerbewertungen dienen könnten.

Neben den genannten Beratungsgesprächen bieten sich auch andere Beratungsformen an. So könnte Furman's 15 Schritte Programm „Ich schaffs!“ eine Möglichkeit darstellen, mit älteren Kindern, welche dieses Programm bereits erlebt haben, solche Beratungen gegenseitig durchzuführen (vgl. Furman, 2007).

B5 Regelmässige Durchführung von Lernprozessberatungen

Die Regelmässigkeit von Beratungsgesprächen wird weder von den Lernenden noch von den Lehrpersonen in Frage gestellt, sofern die Beratung an sich als sinnvoll erachtet wird. Zur Regelmässigkeit äussert sich Steiner (2011) folgendermassen: „In den pädagogischen Einrichtungen sollte ein regelmässiger Austausch auf der Reflexionsebene zur Gewohnheit werden“ (S. 46). Sie versteht unter gemeinsamer Reflexion Gespräche, welche die Kinder fördern und in ihrer Einzigartigkeit erfassen. Die Lernprozessberatung beinhaltet diese Aspekte. Regelmässigkeit kann heissen, dass mit jedem Kind einmal in der Woche ein Gespräch geführt wird, es kann aber auch bedeuten, dass der Lernende bei einer Problemstellung über einen gewissen Zeitraum hinweg immer wieder beraten wird.

Pallasch und Hameyer (2008) meinen dazu: „Temporäres (punktuelles) Lerncoaching ist eine Kurzzeitintervention“ (S. 102), erst regelmässiges Lerncoaching bewirkt eine Verbesserung im Lernenkönnen, Lernenwollen und Lernensteuern (vgl. ebd.). Auch Hellrung (2010) erwähnt die Wichtigkeit eines kontinuierlichen Feedbacks zum Lernprozess (vgl. S. 49). Gerade in Gesprächen geführte oder angeleitete Lösungsideen und Abmachungen müssen überprüft und angepasst oder verändert werden. Durch die Bestimmung des Zeitpunkts für das nächste Gespräch wird die Verbindlichkeit erhöht. Zudem fördert die Regelmässigkeit auch die Kompetenzen der Lernenden, über sich und ihr Lernen und ihre Problemstellungen nachzudenken, zu sprechen und Lösungen zu erarbeiten.

B6 Empfangszeiten

In Tagesschulen finden Gespräche häufig innerhalb erweiterter Strukturen statt. Aber auch in Schulen ohne Tagesstrukturen ist es möglich, bestimmte Zeiten zu finden, in denen die Lernenden selber das Gespräch suchen können. Dies ist deshalb wichtig, da die Lernenden im Unterricht kaum Möglichkeiten haben ein Beratungsgespräch von sich aus zu initiieren oder gar durchzuführen, ohne dass die anderen Lernenden dies mitbekommen oder dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Da es wesentlich ist, dass ein Gespräch auch von Lernenden initiiert werden kann, wird empfohlen, auch in der Volksschule ohne explizite Tagesstrukturen ein offenes Schulhaus zu führen. Dadurch wird ermöglicht, dass die Lernenden ausserhalb des Unterrichts der Lehrperson begegnen können. Ist dies auf Schulhausebene nicht umsetzbar, so kann auch eine Empfangszeit in einer Klasse angeboten werden. In dieser Zeit sollte die Lehrperson, ebenso wie die Lernenden, ihren Arbeiten nachgehen können. Gleichzeitig entsteht jedoch die Möglichkeit zur Initiierung oder je nach Bedarf und Möglichkeit, zur Durchführung eines solchen Gesprächs.

B7 Zeit für Beratungsgespräche im Teamteaching generieren

In dieser Forschung wird zur Generierung von Zeitressourcen ebenfalls das Teamteaching genannt. Im Klassenverbund kann die Lehrperson meist nicht ungestört und ohne Ablenkung ein Gespräch führen. Dennoch werden die Teamteachingstunden häufig zur Vermittlung von Stoffinhalten genutzt. In der Literatur wird die Lernprozessberatung von mehreren Autoren als unabdingbares Element eines offenen Unterrichts erwähnt (vgl. Eschelmüller, 2007, S. 21ff; Bastian & Hellrung, 2011, S. 6; Schnebel, 2007, S. 29; Von der Groeben, 2011, S. 83). Offene Unterrichtsformen gewinnen unter dem Aspekt des nachhaltigen Lernens in den Lehrplänen immer mehr an Bedeutung (vgl. dazu Grundlagenbericht Lehrplan 21). Lernende können jedoch mit offenen Aufgaben nicht einfach selbstverständlich umgehen, sondern brauchen darin Begleitung. Mit Hilfe eines angepassten Coachings, können sie die notwendigen Selbststeuerungskompetenzen differenzieren und weiterentwickeln. Deshalb ist die Lernprozessberatung von zentraler Bedeutung für nachhaltiges, lebenslanges Lernen und damit auch genug wichtig, dass dafür Teamteachingstunden eingesetzt werden sollten.

B8 Zeit für Beratungsgespräche durch kooperative Lern- und Beratungsformen

Lernpartnerschaften sind für das Lernen förderlich und generieren gleichzeitig Zeit für Beratungsgespräche. Zusätzlich können Regeln definiert werden, damit die Kooperation unter den Lernenden gefördert wird. So wurde in einer Schulklasse beobachtet, dass die Lernenden immer zuerst ein anderes Kind fragen mussten und erst, wenn sie dadurch immer noch nicht weiterkamen, die Unterstützung der Lehrperson in Anspruch nehmen konnten. Föh (2011, S. 20ff) empfiehlt ebenfalls die Kooperation unter Lernenden, indem die Lernenden sich gegenseitig beraten (vgl. Kapitel B4).

B9 Einführung von Lernprozessberatung auf Schulhausebene

Jede Lehrperson kann sich eigenständig mit ihrer Klasse auf den Weg zur Umsetzung von Lernprozessberatung machen und so ihren Unterricht weiter entwickeln. Helmke (2009) vertritt die

Meinung: „Eine von der Schulentwicklung ganz losgelöste Durchführung von Vorhaben der Unterrichtsentwicklung ist jedoch weder sinnvoll noch chancenreich“ (S. 316), da durch die simultane Arbeit die Qualitätsentwicklung höher ist (vgl. ebd.). In Bezug auf die Fähigkeiten der Lernenden in der Kommunikation wie auch in der Metakognition wäre deshalb eine konsequente und konstante Umsetzung über die gesamte Schulzeit hinweg wünschenswert. Auch Bohl (2009) betont, dass die Umsetzung in der ganzen Schule eine verstärkte Wirkung hätte (vgl. S. 15). „Die Dynamik kann ja auch so aussehen, dass einer alleine erst mal anfängt - und dass sich dann ein Sogeffekt einstellt“ (Helmke, 2009, S. 319).

Wird die Lernprozessberatung in der ganzen Schule umgesetzt, können Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Empfangszeiten für alle Schülerinnen und Schüler oder offene Schulhäuser einfacher verändert werden. Zudem wären gemeinsame Weiterbildungen und gegenseitige Hospitationen möglich (vgl. Kapitel C5 und C6), was wiederum das Wissen der Lehrperson erweitern könnte, indem ein Austausch stattfindet oder den Lehrpersonen auch ein Einblick in andere Settings ermöglicht wird.

C *Beratungskompetenzen*

C1 *Sich auf die personale, symmetrische Beziehung mit den Lernenden einlassen*

Die Lehrpersonen und die Lernenden befinden sich in Bezug auf ihre Funktion und ihren Erfahrungs- und Wissensstand auf einer asymmetrischen, also nicht gleichen, Ebene. Dennoch sollte in der Beratung und personalen Beziehung die Symmetrie und damit die Gleichwertigkeit angestrebt werden. Als Grund wird hier das Expertentum angeführt, über welches sowohl die Lehrperson wie auch die Lernenden verfügen. Das vorhandene Wissen liegt allerdings nicht im gleichen Fachgebiet. Die Lehrperson verfügt über Expertenwissen in Bezug auf Sachinhalte wie zum Beispiel Lerninhalte und -strategien. Die Lernenden sind Experten für ihre persönlichen Belange wie beispielsweise eigene Strategien und Gefühle respektive ihre Motivation. Für eine gelingende Lernberatung sind beide Expertenseiten wichtig, vor allem wenn die Hilfe zur Selbsthilfe angestrebt werden will. Da die Beziehung über die Kommunikation sichtbar wird, sollte sie ebenfalls symmetrisch praktiziert werden. Wichtig erscheint hier, dass die Beziehung grundlegend als symmetrisch angestrebt werden sollte, in der Funktion als Lehrperson jedoch die Asymmetrie als vorhanden gilt und diese auch so wahrgenommen wird. Dahingehend muss die Kommunikation klar und transparent sein. Dieses Thema wird im Kapitel D2 näher ausgeführt.

C2 *Wertschätzung ausdrücken und Erfolge feiern*

Loben ist eine Form von Wertschätzung. Diese soll nicht angewandt werden, um einen Zweck zu erfüllen, sondern um etwas Gelungenes zu feiern. Rosenberg (2007) umfasst die Kommunikation für Wertschätzung mit drei Schritten: „Das hast du getan; so habe ich mich gefühlt; dieses Bedürfnis von mir hat sich erfüllt“ (S. 204). Erfolge zu feiern, ist auch einer der Aspekte vom 15-Schritte Training nach Furman (2007).

Eng verbunden ist die Wertschätzung auch mit der positiven Erwartungshaltung. Diese ist ein zentraler Aspekt sowohl in der Beziehung, wie auch in der Leistung. Sie drückt sich aus in anspruchsvollen Fragen und Handlungsplanungen, in helfenden gerade notwendigen Hinweisen bei

unvollständigen Antworten und Fehlern, in häufigem Loben und dadurch, dass den Kindern Zeit gegeben wird, über Hinweise nachzudenken und diese umsetzen zu können.

C3 Lernende durch indirektes Lob dazu anregen, eigene Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen

Wenn Lehrpersonen ein Lob aussprechen, ist dieses eng an die eigenen subjektiven Wertvorstellungen geknüpft. Es kann sein, dass die Lernenden dieses Lob gar nicht ihren eigenen Werten und Zielen zuordnen können. Daher empfiehlt es sich, ein Lob auch einmal anzukünden. Dies könnte etwa so erfolgen: „Mir ist heute bei dir etwas ganz Positives aufgefallen. Ich möchte gerne nach der Schule einmal mit dir darüber sprechen.“ In der Zeit bis zu diesem Gespräch wird sich das Kind immer wieder überlegen, was der Lehrperson aufgefallen sein könnte und sich so indirekt Lob aussprechen, welches den eigenen Werten und Zielen zuordenbar ist. Es wird sich dadurch auf die eigenen Ressourcen und Stärken fokussieren (vgl. Steiner, 2011, S. 33ff).

C4 Negative Rückmeldungen gleich ausdrücken und nicht vorankünden

In der Schule wird häufig im Moment einer Störung das Negative nicht direkt angesprochen, sondern das Gespräch auf nach der Schule verlegt. In der Zwischenzeit sind die Lernenden dementsprechend mit ihren Schwächen und Fehlern beschäftigt, was bei ihnen Angst und ungute Gefühle auslöst. Daher macht es Sinn, entweder das Gespräch gleich zu veranlassen oder es erst dann durchzuführen und darüber zu sprechen, wenn die Zeit vorhanden ist. Damit wird verhindert, dass die Lernenden sich zu stark auf einen negativ belasteten Problembereich fokussieren (vgl. C3).

C5 Eigenes Beratungshandeln analysieren

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Beziehungsfähigkeit und der Kommunikation ist anstrengend und es braucht viel Zeit, wenn eine Veränderung angestrebt werden soll. Ein Wandel ist aber möglich, wenn die Einsicht und ein wirklicher Wille (Motivation) vorhanden sind (vgl. Rüttimann, 2011, S. CLXXVI).

Das eigene Beratungs- oder auch Beziehungshandeln kann mittels Videoaufnahmen beobachtet werden. Dabei können beispielsweise die vier Punkte der positiven Erwartungshaltung in der Kommunikation (anspruchsvolle Fragen und Handlungsplanungen, helfende Hinweisen bei unvollständigen Antworten und Fehlern, häufiges Loben, den Kindern Zeit geben nachzudenken) als Entwicklungs- und Beobachtungspunkte eingesetzt werden. Eine andere oder zusätzliche Möglichkeit ist, das Gespräch im Verhaltenskreuz nach Schulz von Thun (vgl. Schulz von Thun, 1993, S. 164) einzuordnen.

Abb. 1: Verhaltenskreuz: Dimensionen auf der Beziehungsebene der Nachricht, Schulz von Thun, 1993, S. 164

Hilfreich ist, dies mit einer anderen Person zusammen zu analysieren und gemeinsam nächste Entwicklungsschritte zu definieren.

C6 Kommunikationstrainings in Gruppen

Das Wissen für den Aufbau einer personalen, symmetrischen Beziehung reicht nicht aus, dieses Wissen muss in Handlungskompetenzen übergehen. Miller (2003) meint: „Die Erfahrungen (und Befragungen bei Lehrerinnen und Lehrern) haben gezeigt, dass durch Bücherstudium keine Beziehungsfähigkeit zu erwarten ist, sondern dass Beziehungslernen nur dort geschehen kann, wo sich zwischenmenschliche Beziehungen ereignen“ (S. 74). Daher kann dies nur in der Gruppe und in der Auseinandersetzung mit der Gruppe geschehen. Die entsprechenden Handlungskompetenzen können über verschiedenen Beziehungs- und Kommunikationstrainings angeeignet werden.

Diese werden für Lehrpersonen beispielsweise in der Ausbildung ‚Lerncoaching‘ der Fachhochschule Nordwestschweiz im Seminar 2: ‚Lern-Dialoge und Lern- Gespräche lösungsorientiert führen‘ oder in der Ausbildung ‚Umgang mit Heterogenität‘ des Seminars Unterstrass im CAS 2 ‚Kommunikation, Zusammenarbeit Coaching‘ angeboten. Bei privaten Anbietern können beispielsweise auch Kurse zur gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg besucht werden.

C7 Lernenden ausserhalb des Unterrichts begegnen

Damit eine symmetrische Beziehung hergestellt werden kann, braucht es auch ausserhalb des Unterrichts Begegnungsorte und in dem Sinne Gespräche ohne schulische Inhalte. Dies bietet den Lernenden die Möglichkeit, eigene Themen zu adressieren und mit der Lehrperson zu lachen. Der Humor wurde auch mehrmals von den Lernenden als wichtiger Aspekt genannt. Als hilfreich hat sich die Tagesstruktur erwiesen, aber auch für Schulen ohne Tagesstrukturen lassen sich Möglichkeiten für solche Begegnungen finden. Als Beispiele seien hier Ausflüge, Lager, Projekte, Empfangszeiten, offene Schulhäuser, Teilnahmen an Mittagstischen oder gemeinsame Pausen genannt.

C8 Mit den Lernenden über schulunabhängige Themen sprechen

Die Lernenden wünschen sich Gelegenheiten mit der Lehrperson, um mit ihr über andere Dinge zu sprechen, als lediglich über den Schulstoff. Hier gäbe es die Möglichkeiten, die Lernenden selber Stunden gestalten zu lassen, Diskussionsrunden zu organisieren oder Themenstunden durchzuführen. Auch bieten sich die oben erwähnten Anlässe ebenfalls an.

C9 Humor einfließen lassen

Humor sollte genug Raum und Platz im Unterricht haben, da er nicht zuletzt auch positive Emotionen weckt. Er sollte angepasst an die Persönlichkeit der Lehrperson sein. Gleichzeitig soll er nicht sarkastisch wirken. Auch hier gilt die symmetrische Beziehung: Die Lernenden sollen mit der Lehrperson mitlachen können, das gleiche gilt aber auch umgekehrt.

C10 Vertraulichkeit wahren

Der vertrauensvolle Umgang mit Informationen aus den Gesprächen ist den Lernenden wichtig. Gleichzeitig können diese Informationen für alle an der Förderung des Lernenden beteiligten Personen von Bedeutung sein. Es ist zentral, dass mit den Lernenden geklärt wird, wer zu welchem Zweck informiert werden darf und wer somit zu welchem Zeitpunkt Zugang zu den persönlichen und damit vertraulichen Informationen erhält.

C11 Skalierungen anwenden

Skalieren ist ein Bestandteil eines lösungsorientierten Gesprächs, das den Fokus auf bestehende Ressourcen legt. Auf einer Skala von 0 bis 10 wird eingeschätzt, wo sich der Prozess im Hinblick auf das angestrebte Ziel befindet (vgl. Steiner, 2011, S. 16). Um den derzeitigen Stand innerhalb des Prozesses eruieren zu können, fragt der Berater an, wo sich der Klient (d.h. der Lernende) zum Zeitpunkt vor der Initiierung des Gesprächs befand, wo er jetzt ist und wo er stehen wird, wenn er sein Ziel erreicht hat.

Einerseits dient diese Skalierung der Einschätzung von Lösungsansätzen und Fortschritten. Zum anderen lenkt sie das Gespräch von Anfang an auf frühere positive Ausnahmen und gelungene Strategien (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 31) „Wenn die Klienten ihr Problem zunehmend höher skalieren ... gibt der Therapeut ihnen dafür Komplimente und Anerkennung und fordert sie zu einer ausführlichen Beschreibung auf, wie sie solche Veränderungen haben zustande bringen können“ (ebd., S. 33). Dadurch wird der Fokus automatisch auf die Ressourcen gelegt und das Begonnene als hilfreich definiert. Ist die Situation unverändert, kann erfragt werden, wie der Klient es erreicht hat, dass sie sich nicht verschlechtert hat. Dies führt häufig dazu, dass der Klient Veränderungen zu beschreiben beginnt. Diesen Ausführungen kann wiederum mit Komplimenten begegnet werden, wodurch der Klient ermutigt wird, weitere Veränderungen anzustreben.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die folgenden:

- 1 Sichtweise verändern: Wie würden andere Menschen den Stand einschätzen?
- 2 Unterschiede betonen, die auf Ressourcen verweisen: Warum ist der jetzige Stand nicht auf 0? Was hat dazu geführt?

- 3 Kleine Schritte und Veränderungen betrachten und beschreiben, um realistisch mögliche Veränderungen und Zielsetzungen zu erkennen: Wie macht es sich bemerkbar, wenn die nächst höhere Stufe erreicht ist?
- 4 Hoffnung skalieren, dass es zu einer Änderung der momentanen Situation kommt.
(vgl. ebd., S. 104ff)

Die Skalierung ist ein Mittel, das die Ressourcen ins Zentrum der Überlegungen stellt und einfach angewendet werden kann. Dazu in entsprechender Literatur zu stöbern, wird empfohlen. Gleichzeitig sollte aber hinter solchen Fertigkeiten und Strategien immer die positive Erwartungshaltung stehen. So erläutert Rüttimann (2011) im Interview eine Situation, in der die Skalierung des Lernenden belächelt wird: „... dann wird wieder deutlich, da sind zwar lösungsorientierte Ansätze verwendet worden, wenn ich aber das nicht wertschätze, was das Kind gesagt hat, also wenn diese Haltungsebene und diese Beziehungsebene nicht intakt ist, dann unterlaufen natürlich, wirklich man muss sagen, schreckliche Fehler“ (vgl. ebd., S. CLXXVIII).

C12 Warten können

Pausen sind nach Pallasch und Kölln (2011) eine Möglichkeit für den Klienten nachzudenken, zu resümieren, sich zu sammeln, sich zu konzentrieren und Luft zu holen. Sie können auch Angst signalisieren oder Befindlichkeiten ausdrücken. Dabei gilt es Pausen als Berater zu ertragen (vgl. ebd., S. 69). „Das Pausen ertragen ist eine über den didaktischen Rahmen hinausgreifende, grundlegende kommunikative Basisfertigkeit, die sich jeder pädagogisch-therapeutisch Tätige aneignen muss“ (ebd.).

De Shazer und Dolan (2011) vertreten die Ansicht, dass „wenn wir voll und ganz davon überzeugt sind, dass Klienten letztlich wissen, was sie wollen - selbst wenn sie noch nicht erkennen, dass sie dieses Wissen besitzen -, können wir, nachdem wir ihnen eine Frage gestellt haben, schweigend verharren“ (S. 108).

Mit der Antwort „ich weiss nicht“ verweisen demnach die Klienten darauf, dass sie es noch nicht wissen und noch Zeit brauchen zum Überlegen. Daher soll einfach abgewartet werden, ohne zu nicken und zu sprechen (vgl. ebd.). Dementsprechend sollte auch nicht mehrmals nachgefragt werden ausser, wenn nicht klar ist, ob die Frage verstanden wurde. Steiner (2011) beschreibt als eine gute Antwort auf ein „ich weiss nicht“ von Kindern und Jugendlichen, „zu warten und neugierig zu sein auf das, was kommt“ (S. 197). Sie verweist aber auch darauf, dass es nicht in jedem Fall als ein noch nicht Wissen interpretiert werden kann und es weitere Reflexionskategorien gibt (vgl. ebd., S. 197f).

Das Warten und Schweigen wird von De Shazer und Dolan (2011) folgendermassen beschrieben: „Zu schweigen ohne sich dabei zu bewegen und vor allen Dingen ohne zu nicken, das ist für den Therapeuten eine gute Übung in Selbstdisziplin und - was noch wichtiger ist - für den Klienten meistens ein Anstoss, mit der Formulierung der Antwort zu beginnen“ (S. 81).

Das Warten steht demnach in direktem Zusammenhang mit der positiven Erwartungshaltung. Die Untersuchungen brachten nach Rüttimann (2011) folgende Beobachtungen zu Tage: „Bei Kindern die hoch eingeschätzt werden, warten die Lehrpersonen wesentlich länger auf eine Antwort und wir haben die selben Effekte, das hat jetzt Helmke noch gerade untersucht, kürzlich auch die Wartezeiten nach den Antworten der Kinder. Er hat festgestellt, dass wenn Lehrpersonen warten, Kinder intelligente und

spannende Ergänzungen oder Korrekturen anbringen, wenn sie denn Zeit haben, noch einmal kurz nachzudenken. Das hat mit dieser phonologischen Schlaufe zu tun, die sich etwa im Alter von sechs Jahren gebildet hat, dass wir Dinge, die wir sagen, noch einmal innerlich wie wiederholen und dann merken, ah nein, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, ich muss das noch ergänzen.“ (vgl. ebd., S. CLXXV).

C13 Zuhören

„Die Kunst, wirklich zuzuhören - was weit mehr bedeutet, als den anderen einfach nur ausreden zu lassen -, spielt eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Zusammenarbeit“ (Schulz von Thun, Ruppel, Stratmann, 2008, S. 66). Das Zuhören ist in der Beratung ein wesentlicher Bestandteil. Die Lernenden werden damit, als Experten ihres eigenen Lernens und mit dem Wissen über sich selbst ernst genommen. Die Lernenden lassen einem dabei wichtige Informationen zukommen, an die durch die Lehrperson angeknüpft werden kann. Wenn nicht genau zugehört wird, so wird Wesentliches verpasst und die Lernenden fühlen sich nicht ernst genommen. Rüttimann (2011) verweist ebenfalls auf das genaue Zuhören und dass der Erwerb dieser Kompetenz in der pädagogischen Ausbildung einen höheren Stellenwert einnehmen sollte (vgl. ebd., S. CLXXVIIIf). „Da meist viel weniger geübt als das Sprechen ist für viele Menschen das Zuhören die schwierigere Aufgabe“ (Schulz von Thun et al., 2008, S. 66).

De Shazer und Dolan (2011) weisen ebenfalls darauf hin, dass Antworten aufmerksam angehört werden müssen, „weil alle unsere Folgefragen auf den Antworten des Klienten aufbauen müssen“ (S. 79). Wie zuvor bereits beschrieben, sollen sich die Lehrpersonen ebenso wie die Lernenden Zeit lassen können für Gedanken, bevor sie das Gespräch weiterführen. Dabei sollen sie während dem Zuhören versuchen zu verstehen, um danach erst zu überlegen, welches der nächste Schritt nach dieser Aussage ist. Dies erfordert eine gewisse Flexibilität und Sicherheit, führt aber zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problemstellung des Lernenden.

Zentral ist demnach nicht der Redeanteil der Lehrperson, sondern ihr aktives Zuhören und eine passende Anknüpfung an die Inhalte der Lernenden.

Zuhören meint hier, reagieren, so dass dem Lernenden deutlich wird, dass er sowohl gehört, als auch verstanden wurde. „Das Aktive Zuhören schafft den Boden in einem Gespräch, auf dem gegenseitiges Verstehen und ein klarer Austausch wachsen können“ (Schulz von Thun et al., 2008, S. 70). Reflektierende Fertigkeiten wie Zusammenfassen, Wiederholen und Paraphrasieren können hier angewendet werden (vgl. Culley, 2010, S. 73ff).

C14 Überprüfen, ob die Lernenden an den Ausführungen anknüpfen können

Wenn Lehrpersonen zu lange am Stück in einer Beratung sprechen, kann es sein, dass die Lernenden dem Inhalt nicht mehr folgen können oder die Lehrpersonen an der Problemstellung vorbeireden, weil sie diese gar nicht richtig interpretiert haben. Daher macht es Sinn, dass die Lehrperson grundsätzlich nicht zu lange spricht, da sie an der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Lernenden anknüpfen soll. „Das Verstehen von Mitteilungen ist ein zirkulärer Vorgang, ein dialogischer Prozess. Deshalb brauchen wir das »kommunikative Pingpong«, um Annäherungen zu erreichen“ (Miller, 2011, S. 105). Zwischendurch sollen daher auch Fragen gestellt werden. In

Anknüpfung an die Antworten können weitere Ausführungen folgen. Es sollte die Maxime lauten: Zuhören ist wichtiger (und schwieriger) als Sprechen.

C15 Bewusst an den Antworten der Lernenden anknüpfen

De Shazer und Dolan (2011) weisen ebenfalls darauf hin, dass Antworten aufmerksam angehört werden müssen, „weil alle unsere Folgefragen auf den Antworten des Klienten aufbauen müssen“ (S. 79). Wie zuvor bereits beschrieben, sollen sich die Lehrpersonen ebenso wie die Lernenden Zeit lassen können für Gedanken, bevor sie das Gespräch weiterführen. Dabei sollen sie während dem Zuhören versuchen zu verstehen, um danach erst zu überlegen, welches der nächste Schritt nach dieser Aussage ist. Dies erfordert eine gewisse Flexibilität und Sicherheit, führt aber zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problemstellung des Lernenden.

C16 Das Beratungsgespräch steuern

Steiner (2011) meint in Bezug auf die Kompetenzen im Gespräch: „Der Klient ist der Experte für das, was sich verändern soll und wie dies geschehen soll. Die Beratenden sind vor allem die Experten für die Gesprächsführung“ (S. 16). Inwieweit dabei die Gespräche durch die Lernenden gesteuert werden, lässt sich damit nicht aussagen. Bei Gesprächen, welche für die Lernenden persönlich relevant sind, empfiehlt es sich für die Lehrperson, mehrheitlich die Steuerung zu übernehmen, da sich unsere Denkstrukturen gesellschaftsbedingt immer noch stark am Ursachen-Wirkung-Prinzip orientieren (vgl. Fittkau, 2003, S. 144) und damit die Schuldfrage im Zentrum steht. Es gilt diese Muster zu durchbrechen. Die lösungsorientierte Denkweise sollte bewusst angewendet werden. Diese Aufgabe kann zu Beginn nur durch die Lehrperson mit lösungsfokussierten Beratungsfertigkeiten übernommen werden. Ein Ablauf kann die Lehrperson dabei unterstützen (vgl. Kapitel D9). Mit vorgegebenen Strukturen und Fragestellungen können die Lernenden, nach einer gewissen Erfahrungszeit, diese Steuerung des Gesprächs vermehrt selbst übernehmen (vgl. Kapitel B4).

D Aspekte der Lernprozessberatung

D1 Ressourcenorientierung

Fittkau (2003) plädiert ausdrücklich für die Ressourcenorientierung und weist darauf hin, dass die Problemorientierung den Therapeuten überlassen werden müsse (vgl. S. 145). Gerade Probleme aus dem pädagogischen Beratungsfeld sollten mit Hilfe der Lösungsorientierung bewältigt werden können. „Lösungsorientierte Beratung zielt auf eine möglichst kurze und begrenzte Intervention. Sie soll keine »Runderneuerung« der Ratsuchenden darstellen, sondern gezielt eine Lösung für ein konkretes Problem entwickeln“ (Schnebel, 2007, S. 55). Zudem korrespondiert die Stärkenorientierung dieses Beratungsansatzes mit den heute favorisierten, individualisierenden didaktischen Konzepten, in denen die Stärken der Schüler betont werden und förderorientiert ausgerichtet sind (vgl. ebd., S. 57). Dies heisst also, dass diese Orientierung ein ganzheitliches Konzept von Unterricht und Beratung darstellt mit einer positiven Grund- und Erwartungshaltung, von welcher erwiesen ist, dass sie einen guten Teil des Leistungserfolgs ausmacht (vgl. Kapitel A2).

D2 Erwartungen/Bedingungen/Befehle klar als nicht diskutierbar darlegen und Freiräume, Handlungs- und Gestaltungsräume als diskutierbar definieren und kommunizieren

Die klare und transparente Kommunikation stellt einen wichtigen Aspekt in der Beratung dar. Rüttimann (2011) ist der Ansicht, dass durch Klarheit in der Beurteilung die Beziehung, auch bei einer geringen Leistung, nicht in Frage gestellt wird: „Wenn steht: Du musst mindestens drei Abschnitte, für die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss machen und die Lernenden schreiben in ihrer Bewertung: Es ist sehr genau von mir gemacht, aber es ist einfach eine Bleiwüste, dann kann ich sagen: Nein es ist nicht gemacht und dann müssen wir auch nicht diskutieren. Das hat nicht mit Beziehung oder mit Nettigkeiten zu tun, es ist entweder gemacht oder es ist nicht gemacht. Natürlich gibt es da noch einen Interpretationsspielraum, das ist klar, aber den kann man auch aushandeln. Dann kann das Kind beispielsweise sagen: Aber das finde ich jetzt eine irrsinnig gute Stelle und tatsächlich, die habe ich dann vielleicht übersehen.“ (ebd., S. CLXXXI). Damit betont er, dass es gleichzeitig auch Punkte gibt, die aushandelbar sind, die jedoch ebenso klar kommuniziert und definiert sein müssen. Der wesentliche Aspekt scheint demnach die Abgrenzung und Klarheit von Verhandbarem und Bestimmtem zu sein. Steiner (2011) hat die dazugehörige Kommunikation genauer betrachtet. Laut ihr soll im Erziehungs- und Beratungskontext die Kommunikation auf drei Ebenen stattfinden:

- Informieren
 - Befehlen, Anweisen, Anordnen
 - gemeinsamen Reflektieren
- (vgl. S. 43ff)

Dabei sind die bewusste Wahl einer dieser Ebenen und anschliessend die Klarheit in der Kommunikation dem Kind gegenüber wichtig:

- Die Kommunikation auf der Ebene „Befehlen“ kommt zum Einsatz, wenn klar signalisiert werden will, dass die Anordnung nicht verhandelbar ist. Zu beachten ist, dass Befehle nicht negierend sein müssen, sondern ansprechen sollen, was getan werden muss (vgl. ebd.).
- Steiner (2011) versteht unter gemeinsamem Reflektieren die Beratung bei verhandelbaren Inhalten, in der das Expertentum der Lernenden selber gefragt ist und den eigenen Vorstellungen und Gedanken ein besonderer Wert zugeordnet wird (vgl. ebd.).

Die klare Strukturierung von Verhandbarem und Bestimmtem erleichtert es den Lernenden zu unterscheiden, wann eine Struktur vorgegeben ist und wann sie diese aktiv mitbestimmen können. Dieses Wissen kann den Lernenden Sicherheit im Handeln geben.

In der Theorie wird der Rollenkonflikt angesprochen, der durch entsprechend verschiedene Funktionen entsteht. Schnebel (2007) weist darauf hin, dass diese verschiedenen Rollen geklärt werden müssen (vgl. S. 136). Die Lernenden unterscheiden dabei in der Funktion der Lehrperson, nicht aber in der Beziehung zur Lehrperson. Diese ist für sie unteilbar.

Anzufügen sei hier, dass für die befragten Lehrpersonen der Rollenkonflikt teilweise überhaupt nicht besteht, da ihre Funktion - egal in welcher Rolle der Förderung - den Lernenden dient: „Die Sachen klären und die Kinder stärken“.

D3 Metakognitive Elemente initiieren und anwenden

„Die Qualität des selbstgesteuerten Lernens wird durch Metakognition verbessert“ (Siebert, 2009, S. 114). Die Öffnung des Unterrichts bedingt metakognitive Kompetenzen. Die Metakognition stellt für die befragten Lehrpersonen einen wesentlichen Aspekt der Lernprozessberatung dar. Mit Hilfe von Metakognitionen, können Lernende mitteilen, wo sie in ihrem Lernprozess stehen, was den Lehrpersonen eine passgenaue Begleitung ermöglicht. Die Bewusstmachung von den eigenen exekutiven Funktionen hilft auch im Sinne von Selbsthilfe weiter.

D4 Auf Ermüdungserscheinungen der Lernenden während dem Nachdenken über das Lernen achten

Eine Aussage der Lernenden ist, dass Reflexionen teilweise ermüdend sein können. Das Nachdenken über sich, über das eigene Handeln und die inneren Prozesse kann sehr anstrengend sein, da dies immer mit der eigenen Identität und der eigenen Selbstwahrnehmung einhergeht. Dies sollte in der Beratung beachtet werden.

D5 Die Planung der weiteren Schritte erfolgt primär durch die Lernenden

Im Verhaltenskreuz von Schulz von Thun (1993) wird die eigene Lenkung der Lernenden als wesentlich erachtet (vgl. S. 164; Kapitel C5). Da die Selbststeuerungsfähigkeiten der einzelnen Lernenden unterschiedlich ausgeprägt sind, ist in der Planung je nach Fähigkeiten eine mehr oder weniger starke Unterstützung angezeigt. Konrad und Traub (2010) weisen darauf hin, dass selbstgesteuertes Lernen nicht automatisch durch die Reduktion fremdgesteuerten Lernens eintritt. Es bedarf einer sorgfältigen Anleitung und Begleitung (vgl. S. 45). Dabei geht es nicht alleine darum, dass die Lernenden selbstständig planen müssen, sondern vielmehr darum, „zwischen der Fremdsteuerung der Lehrperson und der Kompetenz zur Selbstregulation des/der Lernenden eine optimale Passung herzustellen“ (ebd., S. 39).

Es gilt also, die Lernenden in der Planung je nach Fähigkeiten in der Selbststeuerung individuell und dem Einzelfall angepasst zu unterstützen.

D6 Mit Beziehung Verbindlichkeiten erzeugen

Im direkten Gespräch fühlen sich laut Interview, die Lernenden stärker angesprochen als in der Klasse, da der direkte Austausch wiederum persönlicher ist. Die Präsenz der Lehrperson spielt dabei für die Lernenden eine zentrale Rolle.

Auch der Lehrperson kommt eine zentrale Bedeutung zu, indem sie den Lernenden etwas zutraut und sie in ihren Prozessen wertschätzend unterstützt, denn „die Bereitschaft, aktiv zu werden, sich mit Dingen auseinander zu setzen, ist gekoppelt an die Wahrscheinlichkeit, damit erfolgreich zu sein“ (Müller, 2008, S. 14). Auch eine positive Interaktion trägt zu einer Lernbereitschaft und somit zur Einhaltung einer Vereinbarung bei. Eine Lernbereitschaft wird gemindert, wenn das Kind sich abgelehnt fühlt (vgl. Largo & Beglinger, 2009, S. 198). Es könnte also auch gesagt werden, dass die Beziehung eine gewisse Verbindlichkeit schafft.

D7 Mit Klarheit in Bezug auf Erwartungen und Handlungsplanung Verbindlichkeit schaffen

Steiner (2011) weist zusätzlich daraufhin, dass die Klarheit auch zu Verbindlichkeit führt. In ihrer Arbeit hat sie immer wieder beobachtet, dass „Erwachsene diesbezüglich sehr unklar sind und sich in der Folge Orientierungslosigkeit einstellt und die Verbindlichkeit und damit auch die Sicherheit verloren geht“ (S. 44). Die Klarheit wird durch die Definition von konkreten Erwartungen wie auch Handlungsplanungen erzeugt. „Je konkreter und deutlicher die nächsten Schritte benannt werden, desto höher die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Umsetzung des Besprochenen“ (Schulz von Thun et al., 2008, S. 120). Auch die Präsenz der Lehrperson spielt eine zentrale Rolle. Diese Aussage deutet wiederum auf die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden hin. Es kann demnach gefolgert werden, dass eine tragfähige Beziehung zusätzlich eine gewisse Verbindlichkeit schafft (vgl. Kapitel C1). Daneben waren in den Interviews klare Aussagen in Bezug auf Mittel herauszuhören. Straf- und Belohnungssysteme spielen eine wesentliche Rolle, aber auch Kontrollfunktionen und allfällige Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.

D8 Verbindlichkeit durch schriftliche Ziele und deren regelmässige Überprüfung

In der Lernprozessberatung soll diese Verbindlichkeit über ein Arbeitsbündnis beziehungsweise eine Vereinbarung aufgebaut werden. „Dreh- und Angelpunkt bilden dabei individuell zielführende Vereinbarungen und Verbindlichkeiten“ (Müller, 2008, S. 58), wodurch Leistungserwartungen transparent gemacht werden (vgl. Meyer, 2004, S. 113). Die Verbindlichkeit kann in Gesprächen durch klare Zielsetzungen, das schriftliche Festhalten davon und einer Überprüfung in angemessenem Zeitraum aufgebaut werden.

D9 Einen festen Gesprächsablauf verwenden

Ein fester Gesprächsablauf wirkt unterstützend. Die Zielklärung des Beratungsgesprächs ist dabei fester Bestandteil aller Beratungsansätze (vgl. Schnebel, 2007, S. 138). Im lösungsfokussierten Ansatz wird, als eine Möglichkeit ein Therapieziel zu bestimmen, die Wunderfrage gestellt. Wie wird die Veränderung erkannt, wenn durch ein Wunder das Problem beseitigt wäre?

In der Masterarbeit wurde ein möglicher Phasenablauf aufgrund der allgemeinen Theorie der Beratung und des lösungsorientierten Ansatzes entwickelt und nach der Datenanalyse dieser Forschung mit weiteren wichtigen Aspekten ergänzt. Er ist noch nicht evaluiert, kann aber dennoch als mögliche Grundlage für einen eigenen Ablauf genutzt werden.

Abb. 2: Erweiterter Phasenablauf einer Lernprozessberatung nach Fricker, Lüscher & Sauter, 2012

D10 Wunderfrage anwenden

Im lösungsfokussierten Ansatz wird als eine Möglichkeit, ein Therapieziel festzulegen, die Wunderfrage gestellt. Diese führt zu nützlichen Informationen für den Berater und die Klienten. Sie beschreiben damit, wann aus ihrer Sicht die Beratung beendet werden kann und somit das Ziel erreicht ist (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 74). Die Wunderfrage eignet sich gut für pädagogische Beratungsgespräche und setzt sich aus drei wichtigen Teilbereichen zusammen:

Die Einleitung in die Wunderfrage:

„Ich habe eine besondere, vielleicht auch etwas ungewöhnliche Frage an Dich...“

Nach diesem einleitenden Satz wird möglichst genau beschrieben, was der Lernende nach der Beratung tun wird, wie er sich schlafen legt und über Nacht ein Wunder geschieht. Zum Schluss des ersten Teils wird gefragt, woran andere Leute das Wunder erkennen würden.

Die Frage nach Ausnahmen:

„Wann kam es in letzter Zeit vor, dass die Situation vergleichbar war wie am Tag nach dem Wunder?“

Mit dieser Frage soll der Lernende bestehende Ausnahmen evident machen. Es hilft herauszufinden, ob bereits Handlungs- und Verhaltensweisen aus dem Wunderbild vorhanden sind.

Skalieren:

„Auf einer Skala zwischen 0 und 10: Wo würdest du sagen, wo du heute stehst?“ (Wobei 10 für den Tag nach dem Wunder steht).

Diese Skalierungsfrage hilft dem Lernenden und dem Berater herauszufinden, wo sich der Lernende in Bezug auf das Ziel befindet (vgl. Steiner, 2011, S. 191ff). Daran angeknüpft, kann nun mit den Fragen aus der Skalierung, wie sie in Kapitel C11 beschrieben sind, fortgefahren werden.

E Anforderungsthemen der Lernprozessberatung

E1 Erstellen genauer Diagnosen mit Einbezug der Lernenden als Experten für ihr Lernen

Die Diagnose dient dazu, den Förderbedarf abzuschätzen (vgl. Hellrung, 2010, S. 208). Helmke (2009) erwähnt in seinen Ausführungen, dass defizitäre diagnostische Kompetenzen in PISA 2000 Aufsehen erregt haben. In dieser schätzten Lehrpersonen die Lesekompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler nur teilweise korrekt ein (vgl. S. 130). Bereits 1987 konnte in einer Münchner Studie aufgezeigt werden, dass sich hohe Diagnosekompetenzen mit entsprechender Förder- und Strukturierungsmassnahmen positiv auf den Lernerfolg auswirken (vgl. ebd. S. 132). Dies bedingt ein Eingehen auf die Wahrnehmungen der Lernenden.

Im Beratungsgespräch sollte die Diagnose jeweils zusätzlich überprüft werden (vgl. Fittkau, 2003, S. 53), damit die Lernenden als Experten für sich selbst Fehldeutungen verhindern können. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Kompetenzrastern geschehen, in denen sich die Lernenden selber einschätzen und die sie in Form eines Lerntagebuches führen. Im Gespräch kann diese mit den Einschätzungen der Lehrperson verglichen werden.

Hier sei noch eine Anmerkung hinsichtlich der Benotung anzubringen: „Beim individualisierten Unterricht ist der Lehrer auf ein Beurteilungsmittel angewiesen, dass weit differenzierter sein muss als die Noten“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 177). Largo und Beglinger (2009) führen dies noch weiter aus: „Sogenannte Kompetenzraster oder Portfolio, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, erlauben

ihm, den Entwicklungsstand eines Kindes möglichst genau und konkret zu erfassen und zu beschreiben“ (ebd.).

E2 Verwendung verschiedener Diagnosemethoden

Verschiedene Diagnosemethoden sollen angewendet werden, damit ein möglichst differenziertes Bild entstehen kann (vgl. Schnebel, 2007, S.126). Als mögliche Diagnosemethoden können genannt werden:

Beobachtungsmethoden:

- Strukturierte und unstrukturierte Beobachtung, welche schriftlich festgehalten werden

Gesprächsmethoden:

- Beratungsgespräche und Interviews

Dokumentenanalyse

Beurteilungsverfahren:

- Schriftliche Lernzielkontrollen
- Mündliche Lernzielkontrollen
- Beurteilung von Vorträgen
- Kriterien- und Kompetenzraster
- Tests zur Standortbestimmung (ohne Bewertung)
- Selbstdiagnose mit Talentportfolio
- Selbstdiagnose mit Videoaufnahmen
- Rückmeldungen von anderen Lernenden

Testmethode:

- Standardisierte Tests

E3 Den Lernenden etwas zutrauen

Die Lernenden sind verunsichert, wenn sie in einem Bereich Unterstützung erhalten, in dem sie diese gar nicht benötigen. Es ist für sie wichtig, dass ihnen etwas zugetraut wird. Dies deutet auf die positive Erwartungshaltung hin, die dieses Zutrauen beinhaltet (vgl. Rüttimann, 2011, S. CLXXV; Kapitel A2).

E4 (In der Beratung) Lernstrategien in Bezug auf die Problemstellung und den Gegenstand vermitteln

Lernstrategien sind wesentliche Bestandteile der Lernprozessberatung (vgl. Hellrung, 2010, S. 58). Es sind „Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, selbständig und effizient zu lernen“ (Helmke, 2009, S. 152). Deshalb sollte diese möglichst am Lerngegenstand vermittelt werden, damit der Sinn davon erkannt wird. Bollier (2011) meint dazu: „Gesichert ist ... dass Strategien nicht „standing alone“ erarbeitet, sondern immer auf eine sinnvolle Aufgabe bezogen werden“ (S. 41). Rüttimann (2011) weist auf den gleichen Aspekt hin und führt weiter aus, dass Strategien angelehnt an die bisherigen Strategien und das bisherige Wissen konstruiert und angewandt werden sollten: „Der Heilpädagogische Lerncoach hat eine wichtige Aufgabe, indem er mit dem Kind zusammen sorgfältig überprüft, wie es bisher vorgegangen ist - um dann notwendige Anpassungen vorzunehmen

und zwar dialogisch, als Hilfe zur Selbsthilfe“ (S. 41). Dies wiederum zeigt auf, dass der Erwerb von Lernstrategien und deren Nutzung von Kind zu Kind unterschiedlich ist.

Die Lehrpersonen unterstützen mit ihren Aussagen diese Theorie. In der Beobachtung waren verschiedene Lernstrategien sichtbar.

E5 Praxisverträgliche Dokumentationsmittel nutzen

Um „den Überblick über die vielen, gleichzeitig ablaufenden individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler zu behalten, verweist auf die Notwendigkeit, die individuellen Lernstände und Leistungsentwicklungen zu dokumentieren“ (Hellrung, 2010, S. 211).

Zur Dokumentation des Lernprozesses eignen sich die folgenden Hilfsmittel:

- Lernjournale, in denen die kognitiven und emotionalen Prozesse beim Wissenserwerb und bei der Problemlösung festgehalten werden und dadurch einen Einblick in diese ermöglichen (vgl. Brunner, 2007, S. 55). „Das Journal ist als eine Art Tagebuch zu verstehen, in dem die Einträge mit den jeweiligen Daten versehen sind und so einen Überblick über die zeitliche Entwicklung einer Arbeit ermöglicht“ (ebd., S. 54). Formale Aspekte sollen in den Hintergrund treten. „Irrtümer, Fehler und Eigenheiten in der Darstellung sind dabei unvermeidlich. Sie stören nicht, sondern tragen vielmehr zur Einsicht in einen fremden Denkprozess bei“ (ebd., S. 55).
- Lernportfolios, in denen Lern- und Arbeitsleistungen sowie Lernentwicklungen dokumentiert werden können. Es ist eine Sammlung unterschiedlichster Schülerarbeiten, „die in ihrer Gesamtheit einen umfassenden ganzheitlichen Blick auf die Leistungen eines Schülers und seine Entwicklung im Laufe der Zeit ermöglichen“ (Helmke, 2009, S. 241).
- Kompetenzmodelle, in denen bezeichnete Lernstände und Lernentwicklungsverläufe eingetragen werden. Auf den sogenannten Kompetenzerwerbsschemas werden aktuelle Entwicklungsstände anhand formulierter Kompetenzen gekennzeichnet, um daraus Ziele für die Erreichung der nächsten Stufe bestimmen zu können. Bei längerer Anwendung können Entwicklungsverläufe ausgemacht werden (vgl. Helmke, 2009, S. 235).
- Dossiers der Lehrpersonen, in denen Beobachtungen und Gesprächsprotokolle abgelegt sind (vgl. Eschelmüller 2008, S. 75).
- Lernlandkarten, auf denen die Lernenden ihren Lerngegenstand, ihre Lernziele sowie ihre Stärken und Schwächen beim Lernen visualisieren (vgl. Föh, 2011, S. 21).
- Reisetagebücher, in denen die dialogischen Lernprozesse festgehalten sind (vgl. Von der Groeben, 2011, S. 12).

Zur Dokumentation werden verschiedene Mittel angewandt. Als am häufigsten genutztes Mittel werden in dieser Forschung Notizen, Protokolle und Kompetenzraster erwähnt, was auf eine gute Praxisverträglichkeit hindeutet.

E6 Regelmässig dokumentieren und sich austauschen

Siebert (2009) hält fest, dass ritualisierte Lerngewohnheiten die Lernfähigkeit fördert (vgl. S. 129).

Was bedingt, dass Dokumentationen bezüglich des eigenen Lernprozesses und der

Leistungsentwicklung regelmässig erfolgen sollten. Lernende müssen teilweise zur regelmässigen Dokumentation angehalten werden. „Das Aufklären anderer über die eigenen Arbeitsprozesse und

-ergebnisse ... machen den Unterricht zu einem kommunikativen Prozess“ (Gudjons, 2008, S. 102). Brunner (2007) führt dies noch weiter aus. In einem offenen Unterricht herrscht eine grosse Vielfalt an Lösungswegen und Ergebnissen. Lernende haben ein Bedürfnis, „die anderen an den eigenen, oft originellen und andersartigen Lösungen und Gedanken teilhaben zu lassen“ (S. 55). Auch möchten Lernende wissen, „wie andere vorgegangen sind und zu welchen Ergebnissen und Überlegungen sie dabei gelangt sind“ (ebd.). Dieses Bedürfnis kann für unterschiedliches interaktives Lernen genutzt werden wie beispielsweise für schriftliche Rückmeldungen oder anders genannt für den Sesseltanz. In diesem wählt jedes Kind ein anderes Heft, lässt sich auf die Darstellungen und Äusserungen des anderen ein, versucht diese zu verstehen und gibt eine wertschätzende, konstruktive Rückmeldung (vgl. ebd., S. 58f). Das genaue Dokumentieren eigener Denkwege und Lösungen erhält so für die Lernenden eine höhere Bedeutung.

E7 Mehrere verschiedene Rückmeldungsformen anwenden

Die Lernenden bevorzugen verschiedene Rückmeldungen zur gleichen Arbeit. Eine Note allein genügt ihnen nicht, da sie durch diese nicht wissen, was gut war und was sie das nächste Mal anders machen müssten. Daher macht es Sinn, dass Rückmeldungen Ressourcen und Optimierungsvorschläge aufzeigen. Einerseits kann gerade das Beratungsgespräch dazu dienen, diese Punkte anzusprechen, andererseits sind schriftliche Kommentare oder Kompetenzraster gemäss Erhebung bewährte Mittel zur Rückmeldung.

E8 Sach- und kompetenzorientierte Rückmeldungen

Die Sach- und Kompetenzorientierung in den Rückmeldungen hat den Vorteil, dass die Erwartungen bei der Vorbesprechung von Arbeiten mit dem Kompetenzraster transparent gemacht werden können und danach die Rückmeldung aufgrund dieser Kompetenzen durchgeführt werden kann. Damit ist sie sehr sachorientiert und die Beziehung, die bei negativen Rückmeldungen durch die Lernenden teilweise in Frage gestellt wird - „Er mag mich halt nicht, deshalb habe ich für diesen Text eine schlechte Bewertung bekommen“ - bleibt unversehrt. Eschelmüller (2008) umschreibt die Rückmeldung via Kompetenzraster als „kompetenzbezogene Leistungsrückmeldung“ (S. 91). Dabei kann eine positive Fehlerkultur aufgebaut werden. Fehler können als fehlende Kompetenzen angesehen werden, die einen Hinweis fürs weitere Lernen geben.

Doch wie wird diese positive Fehlerkultur oder diese Lernkultur aufgebaut? Um Rüttimann (2011) ein weiteres Mal zu zitieren: „Durch eine positive Erwartungshaltung“ und die dadurch entstehende Beziehung, in der die Lernenden nicht nur lernen wollen, sondern auch lernen können (vgl. ebd., S. CLXXVII).

E9 Kompetenzraster als Grundlage für die Diagnose, für Leistungserwartung, für Zielorientierung, für Lernstandsdokumentation, für den Dialog über das eigene Lehren und Lernen

Kompetenzraster wurden in allen Anforderungsthemen der Lernprozessberatung erwähnt. Sie können als Diagnosegrundlage, zur transparenten Kommunikation von Erwartungen, als Grundlage für die Definition nächster Schritte im Lernprozess, zum Erlernen passender Lernstrategien, zum Festhalten

von Lernständen und als Basis für Rückmeldungen genutzt werden. Daher eignen sie sich optimal als Grundlage für die Lernprozessberatung.

4 Schlusswort

**„Gesagt ist noch nicht gehört,
gehört ist noch nicht verstanden,
verstanden ist noch nicht einverstanden,
einverstanden ist noch nicht getan,
getan ist noch nicht beibehalten“**
(Schirp, in Caspary, 2010, S. 102).

Schlagwörter wie „Individualisierung“, „Differenzierung“, „offener Unterricht“ und „selbstverantwortetes Lernen“ prägen die Pädagogik und die Heilpädagogik zur Zeit massgeblich. Dabei werden Methoden und Vorgehensweisen angeboten wie „Wochenpläne“, „Lernlandschaften“, „offene Aufgabenstellungen“ und „Werkstätten“. Der Begleitung und Beratung kommen gerade in diesen Formen von selbstverantwortetem Lernen grosse Bedeutungen zu. Das Gelingen dieser Beratungen ist eng mit der Beziehung und Interaktion verknüpft und damit auch mit einem Wechsel der Lehrerrolle. Rüttimann (2011) erwähnt dazu: „Ich finde wir sind keine Theologen, wir sind auch keine Politiker, wir sind auch keine Philosophen, sondern wir sind Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich in Beziehung treten müssten, mit den ihnen anvertrauten Kindern“ (vgl. Anhang, S. CLXXVIII). In Beziehung zu treten und eine wertschätzende Kommunikation zu erlangen, ist dabei nur in Auseinandersetzung mit sich selbst, seinem Handeln und dem Gegenüber möglich. Das „Ich“ der Lehrperson muss in der Schule einen grösseren Stellenwert bekommen und dazu braucht es gleichzeitig einen professionellen Umgang mit sich selbst und mit der eigenen Interaktion. Diese Auseinandersetzung birgt nicht nur einen Nutzen für die Schule, sondern auch für den Umgang im privaten Umfeld, denn „es gibt keine Sonderform einer pädagogischen Begegnung, sondern nur die menschliche Begegnung schlechthin“ (Bollnow, 1959; zit. nach Miller, 2003, S. 40).

Die Beziehung mit der entsprechenden Haltung und Interaktion stellt einen wesentlichen Bestandteil einer guten Beratung dar. Daneben sind aber Methoden und Strategien wichtig, damit eine Beratung gewinnbringend umgesetzt werden kann. Diese sind vor allem aus dem lösungsorientierten Ansatz zu entnehmen, da Lehrpersonen nicht problemorientiert sondern lösungsorientiert agieren sollen (vgl. Fittkau, 2003, S. 145). Als für die Autorinnen zentrale Aspekte daraus werden die Wunderfrage, das Skalieren, das Warten (Pausen) und das indirekte Loben abgeleitet.

In Bezug auf den didaktischen- methodischen Bereich ist das Kompetenzraster erwähnenswert. Mit ihm ist ein gelingensförderndes Instrument für die Lernprozessberatung vorhanden, sowohl in Bezug auf die Transparenz, die Sachbezogenheit, die Selbst- und Fremdevaluation, wie auch auf die Rückmeldung sowie die Dokumentation von Lernständen. Ein Kompetenzraster bietet daneben auch eine konkrete Grundlage für die Beratung.

Abschliessend wird erhofft, dass nicht nur die Autorinnen für sich aus dieser Arbeit einen persönlichen Nutzen ziehen können, sondern auch einige Leserinnen und Leser und damit auch deren Schülerinnen und Schüler. Dazu wird nachfolgend eine Wunderfrage angefügt mit dem Titel von Steiners (2011) Buch „Jetzt mal angenommen...“:

Jetzt mal angenommen...

...Sie hätten diese Arbeit oder auch nur die Gelingensfaktoren gelesen und ein kleines bisschen würde sich ihr Handeln als Lehrperson verändern, woran würden dies die Lernenden erkennen?

5 Literaturverzeichnis

- Bastian, J. & Hellrung, M. (2011). Schüler beim Lernen beraten. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 6-9. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Bohl, T. (2009). *Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Bollier, C. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching- ein Werkstattbericht. Auffälliges Verhalten?. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 39-46. Bern: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Brunner, E. (2007). *Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption* (2. Auflage). Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2011). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht* (2. Auflage). Zürich: Verlag SKV.
- Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (1. Auflage 2007). Bern: Schulverlag bmv AG.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Praxishilfen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Fittkau, B. (2003). Zum Stellenwert der Diagnostik in der Pädagogischen Beratung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 51-72). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Fittkau, B. (2003). Ressourcenaktivierende Kurzzeit-Beratung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 143-150). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Föh, M. (2011). Lehrer beraten Schüler und Schüler beraten sich gegenseitig. Lernprozessberatung im individualisierten Unterricht. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 20-26. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Fricker, K., Lüscher, A. & Sauter, R. (2012). *Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit. Lernprozessberatung im offenen Unterricht auf der Mittel- und Oberstufe. Anhang. Fachexperteninterview*. Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fuhr, R. (2003). Struktur und Dynamik der Berater- Klient- Beziehung. In Ch. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H. Thiel (Hrsg.), *Pädagogische Beratung, Grundlagen und Praxisanwendung* (S. 32-50). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Furman, B. (2007). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden- Das 15-Schritte- Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen (Hrsg.). (2010). *Grundlagen für den Lehrplan 21* (verabschiedet von der Plenarversammlung der deutschsprachigen EDK-Regionen am 18. 3. 2010). Internet: <http://www.lehrplan.ch/lp21-konkret> [7.12.2011].
- Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit* (7. aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

- Hellrung, M. (2010). *Lehrerhandeln im individualisierten Unterricht. Entwicklungsaufgabe und ihre Bewältigung*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (2. aktualisierte Auflage). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Konrad, K. & Traub, S. (2010). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps* (2. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs*. Bern, Stuttgart, Wien: Hauptverlag.
- Largo, R.H., Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (3. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Miller, R. (2003). *Beziehungsdidaktik* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller, A. (2008). *Mehr ausbrüten, weniger gackern. Denn Lernen heisst: Freude am Umgang mit Widerständen. Oder kurz: vom Was zum Wie* (1. Auflage). Bern: hep Verlag.
- Pallasch, W. & Hameyer, U. (2008). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Pallasch, W. & Kölln, D. (2011). *Pädagogisches Gesprächstraining, Lern- und Trainingsprogramm zur Vermittlung pädagogisch-therapeutischer Gesprächs- und Beratungskompetenz* (8. Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Rosenberg, M. (2007). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (7. Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Rüttimann, D. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching- ein Werkstattbericht. Auffälliges Verhalten?. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 39-46. Bern: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Schirp, H. (2010). Neurowissenschaften und Lernen. Was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung von Lehr- und Lernprozessen beitragen? In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 99-127). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schulz von Thun, F. (1993). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Verlag.
- Schulz von Thun, F., Ruppel, J. & Stratmann, R. (2008). *Miteinander reden: Kommunikationspsychologie für Führungskräfte* (8. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Siebert, H. (2009). *Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung. Konstruktivistische Perspektiven* (3. überarbeitete Auflage). Augsburg: Ziel Verlag.
- Spitzer, M. (2010). *Medizin für die Bildung. Ein Weg aus der Krise* (5. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Thies, B. (2010). *Kognitive Repräsentationen in der Grundschule. Psychologische Gesellschaft 8*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Von der Groeben, A. (2011). Beraten lernen. Warum sollen wir lernen, was wir täglich tun? Lernprozessberatung im individualisierten Unterricht. *Zeitschrift Pädagogik*, 2, 10-13. Weinheim: Beltz-Verlag.